

基于时空重现量子规则的一种试探性观点

---- 兼论复杂系统多应力加速试验的物理基础

龙承武

longchengwu@alu.uestc.edu.cn

航天科工防御技术研究试验中心

目录

引言	5
1.研究动机	7
1.1 可靠性加速试验与物理学的关系	7
1.2 复杂系统多应力加速试验面临的物理难题	8
1.3 寻找贯穿宏观与微观的物理规律	8
2.论文的总体结构	11
3.物理学的现状与统一的信号	15
3.1 物理学的现状	16
3.1.1 支离破碎的物理学	16
3.1.2 宏观与微观在理论上的不协调	17
3.2 物理学历史上的两次统一	19
3.2.1 第一次统一：天空与地面	21
3.2.2 第二次统一：电磁、光	22
3.3 第三次物理学统一的信号已经出现	23
4. 时空映射结构与三大基础理论	27
4.1 破案线索：物理学的表观矛盾	27
4.2 构造时空映射结构	32
4.2.1 构造时空映射结构的三大基础构件	33
4.2.2 构造时空映射结构的外部因素	38
4.2.3 爱因斯坦埋下的伏笔	43
4.3 三大基础理论	45
4.3.1 时空映射结构与电磁论	45
4.3.2 时空映射结构与相对论	47
4.3.3 时空映射结构与量子论	49
5.时空映射结构与粒子物理	54
5.1 粒子物理概要	55
5.2 电弱相互作用的时空解释	57
5.2.1 核是放出高速 β 粒子的所在	57
5.2.2 中微子和电子并不在核里	58
5.2.3 弱作用力与玻色子有关	59
5.2.4 弱作用力的时空起源	61
5.3 强作用力与时空映射结构的关系	69
5.3.1 渐进自由与弹簧结构	70
5.3.2 蜘蛛人的物理体系	71
5.4 对称性破缺的时空起源	74
5.4.1 可疑的希格斯机制	75
5.4.2 对称性破缺的时空起源	77
5.4.3 宇称不守恒与时空的联系	80
6.时空映射结构与天体物理	82
6.1 反对宇宙大爆炸理论	82
6.1.1 宇宙大爆炸理论的“证明”	82
6.1.2 反对“宇宙大爆炸”的理由	83

6.1.3 时空映射结构与宇宙膨胀	85
6.1.4 宇宙大爆炸理论的误导	88
6.2 重新考察宇宙微波背景辐射	92
6.2.1 双胞胎曲线的时空起源	94
6.2.2 “两小儿辩日”的启示	110
6.2.3 革命性的光子与黑体辐射	114
7.时空映射结构的数学基础	127
8.时空映射结构与实验证据	130
8.1 量子纠缠实验	130
8.1.1 量子纠缠的非定域性现象	130
8.1.2 爱因斯坦对定域性原则的坚持	131
8.1.3 量子纠缠的不同解释	132
8.1.4 量子纠缠时空解释的先驱	132
8.1.5 基于时空映射结构对量子纠缠进行解释	133
8.1.6 EPR 论文：爱因斯坦给玻尔设下的陷阱	137
8.2 单电子双缝成像实验	141
8.2.1 物理学的中心问题：波粒二像性	142
8.2.2 以时空映射结构解释波粒二象性	144
8.3 幽灵成像实验	148
9.反对超弦理论	149
9.1 超弦理论的进步意义	149
9.2 超弦理论的迷思	151
9.2.1 画蛇添足	151
9.2.2 螳臂挡车	154
9.2.3 坐井观天	156
9.2.4 猴子捞月	157
10.爱因斯坦纲领与哥本哈根诠释的冲突	160
10.1 爱因斯坦纲领	160
10.2 哥本哈根诠释	163
10.3 原理与哲学层面的冲突	167
10.4 跨越“不确定性原理”设置的障碍	169
11.可靠性加速试验的物理基础	173
11.1 多应力加速试验面临的物理难题	173
11.2 加速退化试验与加速寿命试验的等效性问题	177
12.对未来的展望	179
12.1 未来的研究计划	179
12.1.1 重新审查牛顿体系的物质观点	179
12.1.2 重新审查宏观、微观领域的物理实验的解释	181
12.1.3 重新审查超弦理论与宇宙大爆炸理论	183
12.1.4 研究电子的内部结构	185
12.1.5 研究电荷与色荷的时空起源	187
12.2 实验验证和工程应用	189

摘要:

为了寻找复杂系统加速试验的物理理论基础,在爱因斯坦的相对论、杨振宁的规范场论、薛定谔的波动力学的基础上建立了时空映射结构,使时空在微观世界发挥基础性的作用,使得广义相对论和量子力学在共同的时空基础上获得了对话的可能性。

时空映射结构是对爱因斯坦空间量子化思想的进一步发展,可以与电磁论、相对论、量子论发生直接的联系,与这三大基础理论兼容。在对粒子物理的考察中,认为不只存在三代中微子,强作用力和弱作用力都可以在时空映射结构中获得表达。

本文与超弦理论用弦的振动产生粒子的观点不同,提出不同粒度的粒子存在于不同的时空中,认为电子与质子并不存在于一个时空,微观粒子并不存在于人类的时空。由粒子与时空的相互作用、时空与时空之间的映射关系可以产生波动性。这为长期难以解释的波粒二象性提供了新的观点,是对德布罗意导航波思想的进一步发展,并在此基础上重新解释了电子双缝实验和量子纠缠实验。

本文认为四大作用力的起源并不需要在宇宙创生的时刻去寻找,它们的差异是时空映射结构的不同表现形式,不存在宇宙大爆炸。宇宙微波背景辐射和黑体辐射的存在,表明宏观与微观之间存在着尚未被发现的宇宙时空结构形式,基础物理学将在时空的基础上实现宏观与微观的统一。

The Space-time Mapping Structure has been built based on Einstein's relativity theory, C.N.Yang's gauge theory and Schrödinger's wave mechanics in the progress of looking for the fundamental physics theory for the accelerated life test of the complex system. This structure make the space-time plays a fundamental rule in the microworld. The general relativity theory and quantum mechanics could talk to each other based on the same basis.

The space-time mapping structure could be regarded as the further development of Einstein's thought of space quantization, it could build direct connection with the Electromagnetic theory, Quantum theory and Relativity theory. In the inspection of the particle physics, we find that there is more than three generations of neutrino and the strong force and weak force could be expressed in the same space-time mapping structure.

A quite different opinion has been proposed that the particle which has different granularity exists in the different space-time. For example the electron and proton belongs to the different space-time and they doesn't appear in human's space-time. This is quite different to the String theory which believes that the string generate the particles. This opinion provide a new perspective to explain the wave-particle duality problem and it is the further development of Louis de Broglie's thought of pilot wave because it suggests that the particle could interact with space-time and the different layers of space-time has intrinsic mapping relationship. The electronic double slit experiment and quantum entanglement could explained in the same structure.

The apparent difference of the four fundamental forces is the exterior appearance of the space-time mapping structure and we don't need to find the origination of the four forces in the genesis of the universe. The Big-Bang doesn't exist in the universe, the blackbody radiation and cosmos microwave background radiation indicate that there is an undiscovered space-time structure between the macro and micro world. The fundamental physics would realize the unification of micro and macro world.

引言

从题目就可以看出来，这是一篇非常奇怪的论文。物理学家看到主标题，就知道这是一篇关于量子力学的论文，他们非常清楚从时空中重现量子规则是一种高难度的尝试，这意味着需要将量子论和相对论纳入一个统一的逻辑框架；看到副标题，绝大多数的物理学家可能根本没有听说过“复杂系统多应力加速试验”这个概念，也想象不出量子力学和多应力加速试验有什么关系。然而，在可靠性工程的前沿领域进行研究的工程师，必定知道多应力加速试验是目前的研究热点。但是当他们看到时空这个名词的时候，也会感觉困惑，他们会说：“闻所未闻！可靠性工程怎么可能和时空联系在一起？”

考虑到读者对论文题目可能产生的疑虑，有必要对本文的研究目的进行简要的介绍。这是一篇综合了相对论、电磁论、量子论的物理学论文，目的是为复杂系统多应力加速试验提供一个统一的物理基础。对于可靠性工程师而言，读到这篇论文可能会感觉不适应。因为这是一篇以物理学为主要内容的论文，将从古老的古希腊开始对整个物理学进行考察，它将涉及牛顿力学、电磁论、量子论、狭义相对论、广义相对论、规范场论等诸多物理学科，试图将相对论、电磁论、量子论纳入一个统一的理论框架，并在此框架之下对粒子物理学、天体物理学进行综合考察。这些物理学科——特别是相对论——怎么可能和可靠性工程发生联系？在本文中还要讨论光量子、夸克等概念；讨论超弦理论、宇宙大爆炸理论、宇宙微波背景辐射、暗物质等内容。在传统的可靠性工程学科中根本就不会讨论这些问题，这更会让大多数的可靠性工程师心里产生不适的感觉。

因此，对于从事可靠性工程的试验工作，并且不需要研究可靠性加速模型的工作者，不建议阅读本文。因为这除了浪费他们宝贵的工作时间之外，对他们的工作毫无益处。只有对于从事前沿的复杂系统多应力加速试验研究的可靠性工程师，当他们在解释复杂的试验现象、在为复杂系统建立可靠性加速模型遇到困难的时候，也许阅读本文有一定的启发意义。

除了专业的物理学家之外，对于热爱物理学的青少年读者，或者对科学幻想有兴趣的读者，阅读本文也有一定的益处。因为本文将把物理学的主要内容浓缩为一张简略的由时空构成的图形，由这个

图形出发可以探讨物理学的绝大部分内容，从牛顿的万有引力到费曼的路径积分，从暗物质到宇宙微波背景辐射，从宇称不守恒到对称性自发破缺，从量子纠缠到西格斯玻色子。

一图胜千言，看图并不需要太多的知识，可是读图的过程却能够与最深奥的物理学科联系在一起，所以这对于青少年读者是有益的。科幻小说作者也能受到启发，因为本文将提出时空映射、时空阶梯、时空投影这样的概念，这篇论文将能够拓展他们的想象空间；当然，专业的物理学家读到此处的时候，可能会激发起一定的好奇心，因为将相对论、电磁论、量子论综合在一起，是物理学的圣杯，它是从事基础物理研究的物理学家毕生努力的目标。为了这个目标，全世界的物理学家已经奋斗了近百年，却铩羽而归。

我将重新阐述“爱因斯坦纲领”，重新考察时空、真空的物理意义，重新考察哥本哈根学派的量子力学概率诠释，促使物理学家们重新重视爱因斯坦对量子力学的意见。我将阐明，爱因斯坦试图统一引力场和电磁场的思想，不但是正确的，而且是超前的。在物理学基础理论研究遭遇困境的时代背景下，重新重视爱因斯坦的意见、重新审视时空和真空的物理意义，有可能使物理学走出当前的困境。

1.研究动机

对于一个以可靠性工程为职业的航天工程师，为什么要对整个物理学进行考察，特别是还要将相对论、电磁论、量子论纳入一个统一的逻辑框架，其中的内在逻辑很难让人一眼看清。因此必须对这个问题进行解释。否则，很可能会被人视为不务正业，并且可能会被人视为狂妄，仅仅从事物的表面进行观察的人很容易形成这样的见解。正是为了避免被认为不务正业和狂妄，才导致了论文将可靠性研究和物理学研究结合在一起的特征。

为了避免这样的误解，需要说清楚可靠性工程与物理学的内在联系、对整个物理学进行考察的理由。在对研究动机进行简要的辩护之后，本文将直接进入主题，讨论现代物理学面临的危机，以及本文提出的解决方案，以及物理学研究对复杂系统多应力加速试验研究的意义，这是本文的重点所在。

1.1 可靠性加速试验与物理学的关系

可靠性工程要求，在建立可靠性加速模型的时候，加速模型必须具有物理意义。正是这样的强制要求，在可靠性工程的研究中必须考虑物理学问题。例如，对于热应力的加速寿命试验，采用 Arrhenius 模型，这个模型有物理意义，它是与普朗克和玻尔兹曼联系在一起的，与量子力学和热力学联系在一起；对于加速退化试验，以爱因斯坦的布朗运动理论为物理基础，这个理论消除了物理学家和哲学家对原子实在性的怀疑，为后续的量子力学的发展奠定了坚实的基础；飞行器在太空中工作的时候，需要考虑到空间辐射效应，这是与粒子物理学联系在一起的，而粒子物理学是当前最尖端的物理研究领域。加速寿命试验、加速退化试验、空间辐射效应，这些都是我曾经研究过的题目。

可靠性加速试验离开物理学是无法想象的，在前沿的可靠性工程领域进行研究而不考察物理，就像在黑暗中行走的时候灭掉了手中燃烧的火炬。当系统变得越来越复杂，当系统经历的环境越来越复杂，对物理学的需求就越来越多；一个可靠性工程师研究的问题越广泛，他所积累的物理学疑问就会越多。对于一个航天工程师而言，让复杂的事物变得有秩序，是他的职业习惯；梳理支离破碎的物理

理论之间的内在联系，就成了他的一种本能反应。这就是航天工程师开展物理学基础理论研究的动机：寻找不同物理学分支之间的内在联系，为支离破碎的物理学建立秩序。

1.2 复杂系统多应力加速试验面临的物理难题

考虑这样的一个问题，一个复杂系统，它必定是由不同的分系统所构成，分系统由更基础的部件所构成。继续往下分解，一直到不同的元器件、不同的材料。为了研究一个复杂系统的寿命，常规的方法是将系统逐层进行分解，并且找出影响整个系统的不同因素，并确定其权重。这当然是逻辑清晰的研究方法。

当多个试验应力（例如电、热、磁、振动、盐雾、潮湿、辐射）同时施加在复杂系统之上的时候，很难找到一个统一的、具有物理意义的加速模型，能够同时对多个试验应力进行建模。我们有的只是针对单个试验应力的加速模型。这里存在一个物理难题。把电、热、磁、振动、盐雾、潮湿、辐射这样的综合应力施加到系统之上，从试验的角度来看并没有本质的困难。困难在于，关于这些试验应力的物理理论，是在将近4百年的物理学研究中逐渐形成的，并不存在一个统一的物理理论，能够对这些不同的物理现象给出统一的解释。这就给复杂系统多应力加速试验的加速模型建模过程带来了困难，特别是可靠性工程师们逐渐认识到不同应力之间还有耦合效应存在的时候，想要精确地建立复杂系统多应力加速模型成为研究中遇到的主要困难。

1.3 寻找贯穿宏观与微观的物理规律

当成本约束存在的时候，一个可行的办法就是采用加速退化试验的方法对复杂系统进行研究，在加速的试验应力之下观察系统的退化，并以此为基础进行系统寿命的可靠性评估。对于加速退化试验，是以爱因斯坦的布朗运动理论为物理基础的，这是爱因斯坦在1905年提出的物理理论，它证实了原子的实在性。在研究这个问题的时候我意识到，对于一个复杂系统而言，从原子的角度进行考察，可能不是最好的办法，毕竟原子距离系统太远了。

很显然，从原子到系统，中间还有材料、器件、电路板、组件、分系统这样的层级存在。只需要考虑一下将器件焊接在电路板上的过程就知道，仅仅在这个层级需要考虑的问题就五花八门：焊接之前器件的贮存是否影响其可焊性？器件的封装结构是否影响其长期寿命？当器件置身于海洋、太空等环境中的时候，是否会发生不良的化学反应？这些问题显然不是原子层面能够解决的。在航空、航天、船舶、兵器等高可靠性领域，系统的构成极为复杂，涉及的物理现象极为丰富。寻找这些复杂系统的内在物理规律，找到适用于不同复杂系统的通用的试验方法，是一种可行的研究策略。

能不能换一个思路，研究是否存在贯穿微观与宏观的物理规律？往下，存在比原子更小的粒子（例如夸克和中微子），这正好是粒子物理学的研究范围；往上，存在比火箭、卫星等更大的物体（例如星球和星系），这是天体物理的研究范围。如果能够找到贯穿宏观与微观的物理规律，也许就能找到一种新的可靠性加速试验的解决方案，因为火箭、卫星这样的物体正好处于粒子和天体尺度的中间位置。这个逻辑是清楚的，目标也是明确的。在本文最后论述复杂系统多应力加速试验的部分，将表明新的可靠性加速试验方法确实是有可能存在的，这与电磁场密切相关。

寻找贯穿宏观与微观的物理规律，这样的逻辑看起来没有问题。对于物理学家来说，实现相对论与量子论的统一，是物理学的圣杯，是他们学术生涯的最高荣耀，是一种深深的情怀；对于我来说，寻找贯穿宏观与微观的物理规律，仅仅是因为工作的需要（庸俗地说就是为了生存，或者是为了在面对专家刁钻的提问时能够有反驳的能力，或者说是为了有口饭吃），是为了解决复杂系统多应力加速试验的工程问题。

在论文中，我将不断地阐述可靠性工程问题的研究对物理学研究的启发；在论文的最后部分，我将再次回到这个工程问题。很快我就意识到，寻找贯穿宏观与微观的物理规律，意味着自己已经被卷入了物理学的百年风暴之中。近百年以来，物理学家的目标就是把广义相对论和量子论统一起来，物理学界普遍认为，广义相对论描述了宏观世界，量子论描述了微观世界。为了统一宏观与微观，物理学家提出了超弦理论、M 理论、量子引力、超对称等等理论，都是为了解决这个问题。这就意味着

我的研究计划，和最前沿的物理学研究联系在了一起。数学天才伽罗华说过，要读大师的著作。由于加速退化试验的物理基础是爱因斯坦的布朗运动理论，那么阅读爱因斯坦的著作一定有帮助。于是《爱因斯坦文集》就成了我的参考文献，对物理学的考察就开始了。

2. 论文的总体结构

实际上，在绪论部分就已经提及了论文所涉及的研究内容。为了使论文能够体现出清晰的逻辑，将对论文的总体结构进行简要的介绍。首先需要声明的是，逻辑只是为了使叙述显得清晰，但是本文阐述的物理思想获取的途径并不是以逻辑的方式获得的，而是更依赖于物理直觉。在整篇论文中，我都将试图展现物理学中体现出来的冲突，物理学家之间的冲突，不同物理理念之间的冲突。我认识到，冲突是不可避免的，这是因为物质世界的规律从根本上就体现出矛盾的特征；这种矛盾如此的深刻，以至于经常让物理学家误入歧途。但是，冲突只是表面现象，是人类在认识这个物质世界的过程中必然展现出来的现象。在表面冲突的背后一定是物理定律之间的和谐，我将致力于将被证实的、正确无误的物理理论，纳入一个逻辑一致的理论框架，这个框架的核心就是相对论、电磁论、量子论。正是认识到冲突不可避免，在构思论文的过程中，因为害怕遭受反对、批评、质疑等而导致的畏惧情绪，将被我极大的压制。我的论文一定会受到批评，就像历史上那些新的物理思想诞生的时候一样，没有一个不受到嘲讽的。

第3章，《物理学的现状与统一的信号》，将对物理学研究的现状进行简要的介绍。目前的物理学处于四分五裂的状态，各种被实验验证通过的物理理论之间，依然不能够兼容。虽然它们都是对我们所处的同一个宇宙的某一个方面的正确描述，却彼此存在矛盾。对物理学历史的考察，是我采取的最重要的研究手段；只有对物理学的历史有了清晰的认识，才能站在巨人的肩膀上从错综复杂的现象中找到本质的线索。在物理学的历史考察中，我看到了第三次物理学统一的时机已经到来。第一次是牛顿主导的天空与地面的物理现象的统一；第二次是麦克斯韦主导的电磁与光的统一；即将到来的第三次物理学统一，是由于爱因斯坦在 100 年以前预言的引力波在 2015 年得到证实，发出了明确的信号，要求物理学家们去实现宏观与微观的统一，我称之为“宏微一致性”。掌握物理学历史的人将会认可我的判断，第三次物理学大统一即将开始，波澜壮阔的物理学研究将再次向前推进。

第4章,《时空映射结构与三大基础理论》,将给读者一个整体的印象,物理现象总是以看似矛盾的面目存在。正是这种面目导致了近百年的物理学历史总是争端不断,伟大的物理学家之间激烈争吵。这是因为深刻地触及到了这个世界的本来面目,这远远超过了牛顿时代的超距作用物理思想所能理解的范围。如果把统一整个物理学看作一个侦探故事,那么物理学的表观矛盾就是破案的线索。物理学的表观矛盾是:线性与非线性、玻色子与费米子、波动性与粒子性、对称性与不对称性、连续性与不连续性这些看似矛盾的现象同时存在,缺一不可。检查时空映射结构是否与相对论、电磁论、量子论兼容。对于波动力学,认为可以从时空映射结构中产生真实的波,而不是玻恩所说的概率波。对于费曼的历史路径积分,认为可以从叠加的时空投影中产生,是不同时空的真实运动轨迹的投影的叠加所导致的;对于历史路径积分中的不同路径的概率,认为正好是不同微观时空对人类时空的影响权重的表现,时空距离越遥远,权重越小;时空距离越近,权重越大。矩阵力学、波动力学、路径积分三种表述等价,可以被认为是展现了时空映射结构的某个方面的特征。

第5章和第6章,将考察时空映射结构与粒子物理、天体物理的联系。在这里发生了观点的冲突,存在着不一致的意见。对于粒子物理,认为有些概念可以在时空映射结构中得到解释,有些概念——例如希格斯玻色子——则存在着不协调;对于天体物理,明确反对“宇宙大爆炸理论”,并且认为宇宙微波背景辐射和黑体辐射曲线在外形上的重合,意味着宏观与微观之间存在着尚未被物理学家认识的本质联系,宇宙微波背景辐射并不是宇宙大爆炸的回声,而是时空映射结构的反映。

第5章,《时空映射结构与粒子物理》,是检查时空映射结构是否与粒子物理存在冲突。认为时空映射结构可以产生左右不对称,将弱作用解释为更深的时空之间的能量传输;认为电磁作用与弱作用之间的统一,是由于在更深的时空之间依然存在着时空的映射;认为玻色子并不是真正的粒子,而是时空映射的体现,复合粒子就是时空映射结构中的复合映射的反映;认为费米子是真实的粒子,是时空中的物质;认为对称性自发破缺具有时空的原因,不需要人为地引入附加结构来打破对称性;认为西格斯玻色子让人怀疑;认为标准模型中的 $SU(3)\times SU(2)\times U(1)$ 是时空层状结构的体现;认为需要

更多的考虑不对称性，不对称性的起因不是概率，而是由于时空之间的不对称导致的，在“宇宙大爆炸”的基础上解释不对称很难令人信服。

第6章，《时空映射结构与天体物理》，是检查时空映射结构是否与天体物理存在冲突。认为宇宙微波背景辐射不是宇宙大爆炸的结果，而是与黑体辐射一样的时空映射结构的体现；认为不存在宇宙大爆炸，对于4大作用力的宇宙起源表示反对；对于暗物质，认为那是时空映射结构所要求的物质的体现，并且认为需要在微观时空中去寻找暗物质；认为宇宙大爆炸理论违反人类的直觉，物理学家们仅仅通过观测到的红移现象建立理论，并不是好的选择；认为还可以有一种解释，是由于宏微时空之间隐藏的方向导致了膨胀，并且认为宇宙的收缩也将被观测到；认为哥白尼的精神就是敢于否定以人类为中心的思想，以人类为中心的思想限制了物理学家构建物理理论的自由空间；对宇宙大爆炸理论以及超弦理论进行了对比，认为这两个具有显赫背景的理论都会在未来被取代。

第7章，《时空映射结构的数学基础》，这个部分简要地介绍时空映射结构所需要的数学基础，认为几何代数(Geometric Algebra)具有良好的描述时空映射结构的特征。放弃了纤维丛理论，因为这种数学理论要求底空间的存在，要求群的存在，而群是关于对称的理论，不适合描述时空映射结构这种对称性与不对称性同时存在的系统。

第8章，《时空映射结构与实验证据》，这个部分对单电子双缝实验、量子纠缠实验、幽灵成像实验进行分析，认为这些实验都可以在时空映射结构下获得统一的解释。特别是单电子双缝实验，可以在时空的背景下获得新的解释，从而揭示了波动性存在的根本原因。认为幽灵成像实验，实时空映射结构真实存在的一个显著证据。

第9章，《反对超弦理论》，将对超弦理论进行分析，认为这是一个具有高度迷惑性的理论，但是它并不能够真实反映时空结构。用四个中国成语表达了观点：画蛇添足、坐井观天、螳臂当车、猴子捞月。超弦理论具有重要的思想启蒙作用，对于读者接受超过4维是空的解决方案将不再存在抗拒的心理。

第10章，《爱因斯坦与哥本哈根诠释的冲突》，将展示以玻尔和爱因斯坦为代表的物理学家在量子力学领域展开的激烈交锋。本文将提出新的观点，爱因斯坦与玻尔的物理学世纪大辩论，并没有像绝大多数物理学家认为的那样已经结束，爱因斯坦并没有被玻尔击败。在物理学基础理论研究陷入困境的今天，爱因斯坦的时空观、爱因斯坦革命性的光量子理论，将会重新获得重视，并成为第三次物理学大统一的关键支撑。

第11章，《可靠性加速试验的物理基础》，这个部分讨论了可靠性加速试验可以在流形映射定律的数学框架下进行表达，对本文立足于可靠性加速试验进行基础物理理论分析的过程。这个部分着重指出，黑体辐射定律是可靠性筛选试验的基础，而黑体辐射正是量子力学诞生的起点，认为可靠性工程学科需要借鉴基础物理学领域的研究成果，特别是量子力学的研究成果。

第12章，《对未来的展望》，这个部分提出了未来着重研究的几个基础问题，包括对电子结构的研究、电荷的时空起源、重新考察基础物理学领域得实验解释等。

3.物理学的现状与统一的信号

在复杂系统可靠性的研究过程中，总是要考虑各种物理、化学的因素。温度、潮湿、盐雾、电磁作用、机械震动、空间辐射等等物理因素都会影响一个复杂系统的可靠性。当这些问题纠缠在脑海中的时候，就强烈的渴望着有这样的一种物理理论，它能够在一个逻辑的基础上解释上述物理现象。但是很快这种渴望就变成了失落，根本就不存在这样的物理理论。

物理学的各个分支，都已经成功地建立起来了。在复杂系统可靠性研究的过程中，忍不住发出这样的感叹：前辈物理学家们把低垂的果实都摘走了，他们带着荣耀永载史册，却把最困难的问题留给了下一代。然而可靠性是这样的一门学科，它所做出的任何预测都强制要求必须具有物理基础。更让人紧张的是，可靠性工程师们已经把多应力加速试验作为研究的对象，并且还明确提出要考虑不同应力之间的耦合效应。

这就相当于问这样的物理问题：热与电磁场是什么关系？引力与电磁力有没有内在联系？原子的运动与复杂系统的故障有没有联系？考虑一个简单的可靠性实验：跌落试验。把一个处于工作状态的手机从楼上扔下来，考察它的可靠性。就这样一个简单的实验，如果要往物理原因上进行深度的考察，就可以轻易地难倒爱因斯坦，他穷尽一生的努力就是要把电磁力和引力统一起来，可是他的努力却以失败告终。

一个严谨的可靠性工程师，当他在可靠性工程的研究过程中接触到的物理现象越多，他就会越来越关注物理学的基础问题，并希望从基础物理学的研究中寻找答案。因此，深刻理解物理学的现状，就成了开展可靠性工程研究的重要基础。遗憾的是，物理学并不像想象中的那么美，它留下了太多的疑问。在探索的征程中，这些物理学疑问就像荆棘一样刺入脑海，让人怀疑自己是不是选择了一条错误的道路，怀疑这条路能不能够走到尽头。

3.1 物理学的现状

3.1.1 支离破碎的物理学

每一个物理学的分支看起来都很优美，都很容易让人对物理学家产生崇敬之情，觉得他们是世界上智力最高的人群，值得我们这些普罗大众顶礼膜拜。可是，对于像我这样的以复杂系统可靠性为研究对象的研究人员，却可以用四个字来形容对物理学的观感：支离破碎。物理学家们在 400 余年的研究过程中，对自然现象的描述和解释都已经达到了前所未有的高度，但是这种解释依然不能完全满足可靠性工程学科的要求，.....尽管凑合着用还是可以的。

现代物理学的两大支柱是广义相对论和量子论，无数的实验都已经证实了这两个理论的正确性。可是这两个理论，却存在着不可调和的矛盾。近一百年以来，许多的物理学大师都试图将这两个理论统一起来，可是都没有达到目标。我们可以看看爱因斯坦对这一现象的权威论述，他说：“所有的物理学家都相信量子理论和广义相对论的真理性。但是，这两个理论基于不同的基本概念，到目前为止，所有将它们统一到一个系统中的尝试终告失败。”^{P253, M5}

在相对论和量子论之外，还有电磁论、规范场论。规范场论是对电磁论的推广，是在粒子物理学的研究过程中产生出来的，同样经受了无数物理实验的检验。在 2015 年，物理学界发生的一件大事，是证实了引力波的存在，再次验证了爱因斯坦广义相对论的正确性。在 M24 一书中这样描述：“自然给出的肯定很简单，广义相对论、量子力学、以及量子力学内部的标准模型，这些都是正确的。.....拼图十分简单，就是广义相对论、量子力学和标准模型。下一步也许只是把它们以正确的方式进行整合的问题。”^{P187, M24}

物理学家们把这看成是最重要的工作，加来道雄在他的著作中做了如下的描述：追求量子理论与引力的统一，被称为是“人类历史上最大的科学难题”，大众传媒称它为“物理学的圣杯”，由此产生的理论称为“万物至理”。这是已使 20 世纪那些最优秀的头脑受挫的难题。毫无疑问，解决这个难题的人将赢得诺贝尔奖。^{P000, M25}

从上面引用的文献可以看出，物理学存在着不同的分支，完全可以用“支离破碎”这样的词汇进行描述。在这种支离破碎的物理理论的背后，是强烈的统一愿望。这不仅是物理学界的愿望，工程领域也寻求着这样的理论。人们普遍认为，广义相对论正确地描述了宏观现象，而量子力学正确地描述了微观现象。从这个角度来说，这也在暗示物理学家们，将广义相对论与量子力学统一起来的本质就是将宏观与微观统一起来。在可靠性工程研究中，寻找贯穿宏观与微观的规律是一种可行的研究途径，这正好与物理学的这一目标相吻合。

3.1.2 宏观与微观在理论上的不协调

当把寻找贯穿宏观与微观的物理规律当作一种目标时，就能看到宏观与微观在理论上存在着不协调。普遍认为，广义相对论适用于宏观领域，量子力学适用于微观领域，这种观点已经根深蒂固地在物理学家们的思想中建立起来，几乎成了思维的定势。本文明确地指出，这是一种需要改变的思维定势。

广义相对论，取消了牛顿的超距作用，将引力归结为时空的弯曲，时空参与物理事件；量子力学，把概率作为基础的概念，玻色子成为传递力的粒子，时空又像牛顿时代那样成为物理事件的舞台。在宏观领域，引力是由于时空弯曲所导致的；在微观领域，却被玻色子所取代。至少在目前的物理理论中，还没有看到时空与玻色子之间的联系。宏观与微观采用两种彼此孤立的基本概念进行描述，这已经被爱因斯坦明确地指出来了，这是爱因斯坦慧眼如炬的洞察。

然而众所周知的是，虽然宏观与微观是用两种不同的理论、两种不同的语言进行描述的，但是宏观与微观都是这个世界的组成部分，彼此之间一定存在着联系。理论家们需要做的事情，就是在不同理论之间建立联系，找到广义相对论与量子力学的联系。实际上，爱因斯坦寻找引力和电磁力的联系，正是为了解决物理学的这个根本问题而打基础。

在历史上，爱因斯坦为了寻找引力与电磁力的联系，耗费了后半生的全部精力，最后也没有实现这个目标，大部分物理学家把这看作是爱因斯坦晚年的悲剧，是他智力衰退的表现。让我们来粗略地

看一下爱因斯坦对这个基本的物理学问题的思考，加来道雄在他写的M4一书中对此做出了精彩的描述：“每天他一醒来，就问你一个简单的问题：如果自己是上帝，将如何建造整个宇宙？……他观察宇宙，感到自己看到的一切都告诉他统一论是自然界最宏大的主题，上帝不可能将引力、电流和磁力作为各自独立的系统创造出宇宙来。”^{P170, M4}

爱因斯坦的这种寻求物理学大统一理论的思想，被后代的物理学家们继承了下来。在微观领域，强力、弱力、电磁力以一种扭捏的方式统一在一起，但是引力依然在这个理论体系之外游荡。究其根本原因，我认为就是没有找到时空与玻色子之间的内在联系，时空弯曲导致引力，而玻色子却是传递力的一种粒子。这在最为基础的层面上导致了宏观与微观在理论上的不协调。

当然，本文将在后续的章节阐述时空与玻色子之间的内在联系，并且认为相对论和电磁论联合起来就是解开量子谜题的钥匙，相对论、电磁论、量子论将在时空的框架内获得统一。需要澄清的是，现代的弦论、M理论也是要在时空的框架内统一相对论和量子论，但是本文的结论和这些理论完全不同，本文将提出一种新的时空几何，那显然不是弦论、M理论的11维时空。

物理学家们也已经把宏观与微观的结合看作物理学发展的趋势。李政道认为：“21世纪将要把微观和宏观整体地联系起来，……目前，微观和宏观的冲突已经非常尖锐，靠一个不能解决另一个，把它们结合起来一定会有一些突破。这个突破将会影响到科学的未来。”^{P083, M26}对于宏观与微观的关系，李政道还有一段重要的论述，他说：“在展望21世纪科学发展前景的时候，必须把微观世界的研究与对宏观世界德研究结合起来，这是物理科学今后发展的一个重要趋势。”李政道，《展望21世纪科学发展》

在可靠性工程的研究中，寻找贯穿宏观与微观的规律，应该也是一种可行的研究途径，从这个角度来看，可靠性工程的研究目标与基础物理学的研究目标是一致的。我相信，在其他的工程领域，也迫切地期待一个贯穿宏观与微观的物理理论。

3.2 物理学历史上的两次统一

看到这样的标题，读者可能会以为这是一篇科普文章，因为许多读者对物理学的历史如数家珍，他们当然熟悉物理学历史上的两次统一。然而，这部分的目的并不仅仅是为了回顾历史，而是要从对物理学历史的考察中指出，目前整个物理学面临的难题和爱因斯坦当时面临的难题几乎一模一样，只是稍微改变了表现的形式。从这个角度进行观察，也表明历史的考察是十分必要的，唯有清晰地阐述爱因斯坦当时面临的难题、爱因斯坦如何解决这个难题，才能更深刻地理解当前整个物理学面临的困境以及可能的解决方案。特别是当多种候选的解决方案并存的时候，理论家们更需要一种评价和判断候选方案的洞察力，这种洞察力显然是与物理学历史的考察紧密关联在一起的。

法国物理学家德布罗意亲王，在书写他的那篇导致他获得诺贝尔物理学奖的博士论文时，开篇就是讲述物理学的历史，并且他本身对历史也非常感兴趣。同样，在本文的写作过程中，对历史的考察正是思维逻辑建立的过程，因此必然开篇就要谈论物理学统一的历史。从历史的考察中我们将看到，不仅现代物理学面临的难题与爱因斯坦当时面临的难题几乎一模一样，就连本文最终提出的解决方案也和爱因斯坦当年提出的解决方案、思考过程也几乎一模一样，那就是重新考察时间的概念，当然这并不是本章节要阐述的内容，在此只能给读者留下一点悬念以及引发读者继续往下阅读的愿望。

在物理学的发展过程中，起源于牛顿力学的超距作用概念多次出现，并且多次成为引发物理理论冲突的导火索；在物理学的任何领域，哪里有超距作用，哪里就存在有待发掘的金矿，量子纠缠中的“鬼魅般的超距作用”就是这样的一座大金矿。量子理论家们迫不及待地宣称，爱因斯坦对量子纠缠现象的“鬼魅般的超距作用”的批评是错误的，这只是他们在玻尔提供的温床上继续沉睡的一种表现形式而已。在对物理学历史上的两次大统一过程的考察中，超距作用和场论是需要牢牢抓住的主线索。

通过对历史的考察，我们可以看到第三次物理学大统一的时机已经到来。第一次是天空与地面的物理现象的统一，超距作用起着基础的作用；第二次是电磁与光的物理现象的统一，场起着基础的作

用；第三次是宏观与微观的物理现象的统一，需要再次驱逐超距作用的概念，并且要找到场的概念的时空起源，使物理学重新回到实在论、定域论、因果律的经典观点。

读者也可能广泛地阅读过超弦理论、量子引力理论等学科的物理学科普读物，略瞄一眼就知道这个部分讲述的内容曾经出现在这些科普读物中。实际上，这些科普读物给了我很大的启发，我把他们视为探索道路上的先驱，他们的远见卓识极大地丰富了我的知识结构。但是本文最终提出的是一个崭新的时空结构，完全不同于这些物理理论提出的观点。例如，超弦理论就把爱因斯坦视为自己的先驱，霍金甚至在他杰出的著作M9中宣称M理论就是爱因斯坦寻找的统一场论。读者通过目录可以看到我将在论文中反对这样的观点，这是在对同样的物理学历史进行考察的基础上得出的新的见解。

对同样一段历史，从不同的观察进行角度，可能会获得不同的见解。熟悉现代物理学的读者很快就能意识到，本文试图以杨振宁的规范场论作为时空映射结构的构建基础，是一种完全不同于超弦理论的思想。因为杨振宁明确反对超弦理论，认为它使用了未经实验答辩的弦的概念，是另起炉灶，是对从无数实验中确立起来的场概念的偏离。因此，本文谈论物理学历史的目的，并不是作科普，而是要通过历史展现前辈物理学家的思考过程、解决问题的方式、以及对整个物理学理论的现状形成清晰的认识，并且论证新的解决方案的合理性。

如果读者已经充分了解这段历史，而希望看到艰深的数学，本文讲述的几何代数、群论、微分几何之类的内容也许能够满足他们的要求，因为通过与几位获得博士学位的朋友交流，发现他们也不熟悉几何代数这种数学语言。在整个研究过程中，对数学的研究占据了大部分的时间，我相信读者能够从这个部分扩充他的数学知识。从对物理学历史的考察中，我们将能够获得清晰的逻辑，并且建立物理实在的图像，最终我们将寻找合适的数学语言对这种时空结构进行描述。差之毫厘，谬之千里，对物理学历史的考察不容忽视。

对于这样的研究方法的合理性，可以引用爱因斯坦在M1中的表述作为论据。“在建立一个物理学理论时，基本观念起了最主要的作用。物理书中充满了复杂的数学公式，但是所有的物理学理论都是

起源于思维与观念，而不是公式。在观念以后应该采取一种定量理论的数学形式，使其能与实验相比较。.....在物质波的问题中所用的数学工具非常简易和浅近，但基本观念却极为深奥。”^{P268, M1}

3.2.1 第一次统一：天空与地面

牛顿物理学主宰人类的历史长达250年之久，直到爱因斯坦的相对论问世，牛顿的理论对人类社

会产生了极为深远的影响。

在第一次物理学大统一的过程中，我们看到了牛顿之前的托勒密、哥白尼、开普勒，他们奠定了与天空有关的物理学说，哥白尼推翻了地球处于宇宙中心地位的陈旧观念；在牛顿之前的伽利略，在地面上开展了加速度的实验，发现了自由落体定律，进一步丰富了物理学说。在综合前人研究成果的基础上，牛顿把天空与地面的物理现象统一起来了。

很难在简短的描述中展现那段光辉而伟大的历史，所以只能简要地引用对那段历史的描述。“牛顿深入研究了伽利略和开普勒的成果，综合二者后发现了隐藏的宝石。.....牛顿写道，想象地球像木星一样有许多卫星，除去真正的月亮之外，再想象一些月亮，特别是有个绕地球运行的小月亮，它离地球最近，只比山顶高一点。.....小月亮的加速度的方向指向地球的中心。这个加速度很容易计算，牛顿完成了这个简单的计算，其结果是9.8米每秒的平方！其数值与伽利略在地球上进行的自由落体实验完全相同！是巧合吗？牛顿推理说，这绝不是巧合。使小月亮做圆周运动的力与使物体落到地面的力完全相同。.....一千年以后，突然间天地不再分离。”^{P038, M24}

牛顿第一次统一物理学的历史，也极大地激励了爱因斯坦，并且提炼出了因果律这样的他始终坚持的物理原则。当人类在物理学的探索征程中遇到困难时，一定能够从牛顿的智力典范中获得启发，现代物理学面临的困境，需要我们重温历那段历史，观察牛顿创建的物理概念体系中是否依然存在未知的漏洞。爱因斯坦对牛顿主导的第一次物理学统一有深刻的描述，他是这么说的：“第一个企图奠定统一的理论基础的是牛顿。在他的体系中，每样东西都归结为如下的几个概念：（1）具有不变质量的质点；（2）任何两个质点之间的超距作用；（3）关于质点的运动定律。”^{P529, M3}

爱因斯坦对牛顿的这三个概念都进行了修改，特别是超距作用被爱因斯坦彻底废除了。在到达这一步之前，是由于法拉第和麦克斯韦发展了场的概念，使得场的概念与超距作用的概念在物理学理论中并驾齐驱，直到爱因斯坦出来调和两个基础概念之间的矛盾，并引发物理理论的革命。法拉第和麦克斯韦的场的概念，其深刻影响一直延续到现代物理学，而爱因斯坦的相对论进一步加强了场的概念的影响。由于超距作用概念在量子力学中死灰复燃，场的概念再次与其发生对立，这将进一步引发现代物理理论的冲突，本文将试图解决这个冲突。

3.2.2 第二次统一：电磁、光

在爱因斯坦创立狭义相对论之前，牛顿力学和麦克斯韦方程是整个物理学的基石。麦克斯韦的计算表明，电磁波的速度，正好是光的速度，电磁与光的现象被麦克斯韦统一起来了，这是物理学历史上的第二次大统一。

霍金在M9一书中对此进行了描述：“在1860年代的几年间，苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦将法拉第思想发展成一个数学框架，解释了电、磁、光之间的本质的神秘联系。其结果是一组方程，它们把电力和磁力都描述成同一物理实体即电磁场的表现。此外，他还证明了，电磁场能够作为波通过空间传播。……令他吃惊的是，计算出的速度等于光速，那时已知的光速在实验上精确到1%。他发现了光本身就是一种电磁波！”^{#P078, M9}

在第二次物理学大统一中，场的概念牢固地树立起来了。爱因斯坦指出：“法拉第和麦克斯韦的研究，揭示了电和光之间的密切联系，并且弄清楚了有一个基本概念还是经不住事实的反对。即时传递的超距作用力的概念就是这样的概念。新的基本概念即“场”的概念占了它的地位。”^{#P348, M3}

法拉第和麦克斯韦在取消超距作用的过程中扮演了决定性的角色，法拉第杰出的物理直觉与麦克斯韦的数学才能美妙地结合在一起。麦克斯韦在他的著作M27中说：“在数学家们看来是超距吸引力中心的地方，在法拉第的心目中却是横亘整个空间的力线；在数学家们看来是除了距离以外就是空洞

无物的地方，在法拉第看来却有一种媒质存在；法拉第要探求媒质中实际起作用的各种现象的本质，而数学家们却满足于已经知道它对载流导体所产生的超距作用力。^{“P011, M27}

在试图解决广义相对论与量子力学的矛盾时，超弦理论提出了弦的概念，过度地偏离了场的概念，注定是镜花水月一场空。场的概念从电磁论中提出，在相对论中进一步得到加强，并在量子场论中进一步丰富。尽管有霍金这样的举世闻名的物理学家为超弦理论背书，但是只要需要清晰地掌握这段历史，就能洞察超弦理论的迷思。

3.3 第三次物理学统一的信号已经出现

2015年，整个物理学界发生了震动，爱因斯坦在100年以前预言的引力波被证实，诺贝尔物理学奖很快就授予了证实引力波的索恩等人。这是爱因斯坦物理思想的伟大胜利，他杰出的相对论在100年以后依然让后人赞叹不已。引力波被证实以光速传播，就像麦克斯韦证明电磁波与光速传播一样。引力波和电磁波都与光速联系在一起，熟悉物理学历史的人们很自然的就会联想到历史上的牛顿和麦克斯韦。牛顿由于意识到天空与地面的物理现象都与加速度（ 9.8米/秒^2 ）联系在一起而统一了天空和地面的物理学；麦克斯韦由于证明电磁波的速度与光速 c 相等，而统一了电磁与光。我们自然要问，引力波和电磁波的速度相等，是否意味着新的物理学时代要再次开启、物理学黄金时代将再次来临？

本文提出的观点是，引力波和电磁波的速度相等，这意味着物理学将迎来第三次宏伟的统一，那就是宏观与微观的统一，我称之为“宏微一致性”。本文还将阐明另一个观点：为了实现宏观与微观的物理理论的大统一，物理学界应该以谦卑的姿态重新阅读爱因斯坦的物理著作，特别是爱因斯坦对量子理论的批评，应该重新得到重视。熟悉物理学历史的读者可能会因此感到惊讶，因为这意味着物理学的理论探索之路又要来一次大反转。在物理学的发展过程中，曾经多次发生巨大的方向转变。被广泛批判的物理思想又重新获得重视的案例不止一次的出现过，我们只需要了解玻尔兹曼的历史就可以知道这一点。

爱因斯坦作为物理学的巨人，普遍被认为在量子力学的世纪辩论中惨败。这已经作为一种根深蒂固的观念被广泛接受，任何试图提出反对意见的人，都能立即感受到这种传统观念的压力。在大胆地提出自己的看法之前，还是先请出爱因斯坦来给读者说两句话，给读者吃一颗定心丸。爱因斯坦在M1一文中写道：“今后的发展是沿着量子物理学所选定的路线前进，还是把革命性的新观念引入物理学中来更有希望呢？前进的道路是否也像过去常常走过的那样，突然来一个急转弯呢？”^{P284, M1}

爱因斯坦写下那样的文字的时候，必定是信心满满，设想了物理探索道路忽然出现急转弯的场景，那是他对自己物理洞察力的自信。在M17这本书中写道，爱因斯坦曾经在餐桌上说过，100年以后的物理学家将会理解他。^{P597, M17}

近100年以前，他是如此孤独地走着自己的路，不惜与当时的整个物理学界对抗，这是大无畏的对抗，也是伤痕累累的对抗。到了100年以后的今天，爱因斯坦用他的引力波再次唤醒了全人类对他的崇拜，也让人想起他100年以前孤独的倾诉，希望在100年以后有人能够理解他深奥的物理思想。当剧情再次反转，读者会发现物理学的历史比宫斗小说还要精彩。

任何愚蠢的见解，如果得到了广泛的传播，那么也能形成强大的势力范围。这种势力范围就成为阻止新的思想出现的强大屏障，并使得新思想在最终获得胜利的时候，弥足珍贵。熟悉历史的人们都知道，爱因斯坦在取得了举世瞩目的成就之后，忽然就变成了保守的势力，与量子物理学的研究脱离了联系，成了物理学的悲剧。还能有比这更生动的故事吗？谁编造了这个故事？权威变成了腐朽，天才变成了愚痴，爱因斯坦因为自己在量子力学领域独树一帜的观点而名誉扫地，尽管一百年之内都没有人真正的敢于宣称自己懂得了量子力学。爱因斯坦一个人与整个物理学界对抗，物理学家们把他称作唐吉珂德，在自己妄想的统一场论中荒废了30年的大好光阴。

还是让我们看看杨振宁对爱因斯坦的评价，他在20世纪的七十年代就勇敢地捍卫爱因斯坦的统一观点。在本文的论述过程中，将不断地引用杨振宁的观点，并且将他的规范场论与爱因斯坦相对论、薛定谔波动力学并列，以他们三个人的物理理论为基础提出时空映射结构，论证爱因斯坦对量子力学

的批评是影响深远的、深刻的、正确的真知灼见。杨振宁说：“自爱因斯坦逝世到今天，问题变得日趋明朗，对于爱因斯坦痴迷于统一场论的轻蔑态度已经日渐消失；取而代之的是，大家都认为这是一个正确的方向。”

就像小说写作中惯用的套路一样，还是让我们来看一下爱因斯坦对自己的悲情描述吧，看看这个为统一理论而狂热的学者形象。“我成了孤独的老朽。周围的人之所以认识我，只因为我像一个老族长，从来不穿袜子，在诸多场合出现，就像个老怪物。但是对我的研究工作，我却比以前更加狂热。一想到自己有可能解决我的梦想，将物理场统一到一起，我就欣慰不已。不过，这有点像坐在穿行云端的飞机里，不知道如何才能回到现实，也就是地球。”^{P168, M4}

第三次物理学大统一，将解决广义相对论与量子力学冲突的问题。对于这个问题的高度概括，可以引用杨振宁的论述。“因为最主要的问题，是因为世界上的相互作用有四种。这四种里头的三种就是电磁学、强相互作用跟弱相互作用都包含在了标准模型里头，所以这是很大的成功。可是这个万有引力放不进去，不但放不进去，是任何一个万有引力跟量子力学合在一起的理论，都是里头有很多互相冲突的地方。所以这个就是最后这一点，为什么标准模型到今天还不能够把万有引力放进去，这也可以说是目前，事实上是最近40年来理论物理里头最重要的问题。你要问我呢，我觉得这个问题恐怕不是十年二十年之内可以解决的。因为这里头包含的数学和物理的问题太多。”

借着杨振宁的这段话，我不失时机地为自己写作这篇论文作一个辩护。当把复杂系统多应力加速试验作为研究对象时，需要同时考虑不同的物理因素对复杂系统的影响，在实践中也发现不同试验应力之间存在耦合效应。然而，基础物理学在最基础的层面上，无法提供合适的物理理论描述不同物理因素之间的联系。万有引力和量子力学尚未统一、基础物理学支离破碎，复杂系统中却充满了各种各样的材料、半导体器件、光学元件、组件、机械结构，物理理论与工程需求之间的鸿沟迫使研究人员绞尽脑汁地思考可能的解决办法。物理理论是短板，那就把这个短板补上；包含的数学和物理的问题

太多，那就寻找更先进的数学语言，探求不同物理理论之间的联系。为了解决复杂系统多应力加速试验的工程问题，研究物理学基础理论是成本最低的办法，是一种低成本的研究策略。

4. 时空映射结构与三大基础理论

物理学家们从历史上曾经发生过的物理理论统一的进程中获得强大的自信，相信这些不同的物理理论最后必定会统一在一起。然而，经过几十年的探索，这个目标依然遥不可及，基础物理学的研究陷入困境。本文将阐述一种时空映射结构，这种结构与物理学中的各种基础理论发生了关联，包括相对论、电磁论、量子论、粒子物理、天体物理、热力学等领域。这种结构是从航天工程实践出发，从对爱因斯坦原始物理文献的研究开始起步，以系统工程的方法对物理学的表观矛盾进行考察而形成的。

本章将阐述在长期的探索中揭示出来的物理学表观矛盾，并以爱因斯坦的相对论、杨振宁的相位场理论、薛定谔的波动力学为基础构造时空映射结构，并将阐述这种结构与相对论、电磁论、量子论的内在联系。由于相对论、电磁论、量子论，已经成为人类探索宇宙奥秘的过程中得到广泛验证的正确理论，成为人类共同的知识财富，本文将重点放在时空映射结构与粒子物理、天体物理的联系上，因为那里存在着众多的物理谜团、令人困惑的实验现象，并且存在着令人起疑的物理理论。

在完成了时空映射结构与物理学基础理论的考察之后，本文将重点分析爱因斯坦与玻尔之间的智力冲突，并且提出新的观点：要实现物理学的统一，就必须回到爱因斯坦坚持的实在论、因果律、定域论原则上来，必须突破哥本哈根概率诠释的局限性。在 20 世纪的物理学历史上，最突出的智力冲突发生在爱因斯坦与玻尔之间，这种冲突直接影响了物理学统一的进程。

4.1 破案线索：物理学的表观矛盾

当把整个物理学当作一个系统来进行研究的时候，就需要提取出整个系统表现出来的共同特征。自从爱因斯坦首次提出波动性和粒子性这种看似矛盾的现象同时存在于物理现象中以来，物理学家已经总结出其他的表观矛盾。这些表观矛盾是：波动性与粒子性、连续性与不连续性、玻色子与费米子、线性与非线性、对称性与不对称性等。对于自然界的四大作用力，也存在着表观矛盾，强力的特

点是距离越远，力量越强；引力的特点是距离越远，力量越弱。电磁力与引力是长程力，强作用力与弱作用力是短程力。可以清楚地看到，看似矛盾的现象同时存在于自然界的物理事件中，缺一不可。

在物理学理论的发展过程中，也体现出不同物理学家之间的矛盾。例如，爱因斯坦坚定地认为量子力学理论尽管是正确的，但是依然是不完备的，不能作为最终的定论；玻尔和海森堡等人坚信现有的量子力学不但是正确的，而且是完备的。爱因斯坦坚定地认为物理学应该回归到实在论的立场，认为概率引入量子力学本身就是对现实世界缺乏真正理解的表现；玻尔和波恩等人却认为不确定性就是世界的本质。玻尔为了解释波粒二象性而提出了互补原理，却从来没有被爱因斯坦所接受。

当我们回顾历史时，可以清晰地看到爱因斯坦和玻尔都把矛盾视为解决基础物理学疑难的关键。玻尔提出互补原理，认为波动性和粒子性这看似矛盾的两个方面都是同等重要的，以至于他在给自己设计的徽章中，使用了中国的太极图形。根据大数学家陈省身的回忆，在爱因斯坦的书架上有一本《道德经》，这当然涉及到太极。玻尔与爱因斯坦对于量子力学的波动性与粒子性存在着不同的态度，但是都认为矛盾的双方是同等重要的，缺一不可的。

本文认为，物理学家发生冲突的根源就在于自然界表现出来的表观矛盾，是人类对复杂的宇宙现实的理解存在差异而表现出来的行为，是完全可以理解的，也是必然会发生的。物理学家之间的冲突，正是自然界的表观矛盾的外在表现，或者用数学的语言来说，就是物理现实与物理学家之间存在的映射关系的反映。矛盾，成为本文研究的立足点，不是关注矛盾的一个方面，而是同时关注矛盾的双方，把矛盾的两方面都置于同等重要的地位；不是关注一对矛盾现象，而是同时关注物理事件中体现出来的全部矛盾。

一个统一的物理学理论，必须经受住宇宙现实中的一切物理现象的考验。由于看似矛盾的现象同时存在，也就要求一个统一的物理学理论必须能够反映所有表观矛盾的特征。在寻求复杂系统多应力加速试验的物理理论基础时，发现了一种时空映射结构，波动性与粒子性、连续性与不连续性、玻色

子与费米子、线性与非线性、对称性与不对称性都能够在这种时空映射结构中得到体现。本章简要地对这些表观矛盾进行介绍，但是不给出解释，因为全文都是用时空映射结构对表观矛盾进行解释。

a.波动性与粒子性

波动性与粒子性是爱因斯坦从对黑体辐射的研究中总结出来的，并进一步在量子力学中得到展现。波动性意味着延展，水中的波是不断向外扩展的；粒子性意味着集中，集中与延展从表面看起来是互相对立的存在形式。波动性与粒子性的矛盾，也是构建时空映射结构的主要事实依据。

人类尚未能解释为什么波动性与粒子性同时存在，它是一个巨大的困难。爱因斯坦在 M1 中写道：“我们要问：物质是什么，电子是什么？它是一个粒子还是一个波？……科学的现代发展中所发生的最基本的问题之一是：怎样把物质和波这两种对立的观点统一起来。这是基本困难之一，一旦解决，从长远看来一定会促使科学进步。物理学正努力解决这个问题。现代物理学目前所提出的解是暂时的还是最终的解，后世一定会做出判断。”^[P271, M1]

1910 年，爱因斯坦就表达了这样的观点，波动性与粒子性的矛盾一定能够得到解决。他写道：“就目前而言，发射出的电子的最大速度并不取决于激光的强度这一事实对我来说更为重要。在我看来，整个问题的关键就是：能量子和 Hugen 原理是否能彼此相容？表面上看，不行，但上帝任然知道怎样找到 Rank。[注]Rank,瑞士德语，意为巧妙的解答。”^[P230, M28]

对于综合波动性与粒子性的难度，爱因斯坦有十分清醒的认识，他说：“大自然向我们要的，不是一个量子理论或波动理论；它向我们要的是这两种观点的综合，这远远超越了物理学家的智力。”^[P566, M17]

b.玻色子与费米子

玻色子与费米子的矛盾，是在粒子物理学中展现出来的。如果波动性和粒子性让人觉得困惑，那么玻色子与费米子的矛盾就显得匪夷所思了。根据粒子物理的研究结论，粒子可以分为两种类型：构成物质的粒子称为费米子、传递力的粒子称为玻色子。两者之间的区别是：费米子每一个都占据各自

独立的空间，而玻色子则可以堆叠在一起。^{P23, M23} 对于玻色子与费米子的矛盾，有一个形象的描述。

13 世纪的神学家、哲学家托马斯·阿奎纳曾论证过“一个针尖上可以容纳几个天使跳舞”的问题。如果天使是由费米子构成的，那么针尖上只能容纳一个天使跳舞。但是，天使若是由玻色子构成的，那么针尖上应该可以容纳任意数量的天使共舞。^{P036, M19}

在基础物理学的研究中，玻色子的概念发挥着十分重要的基础作用，然而它正是导致量子力学与广义相对论不能融合一起的重要原因。玻色子是传递力的粒子，而广义相对论表明引力是时空弯曲的表现，这是两套不同的概念，导致了融合的困难。

c. 对称性与不对称性

对称性的概念，在物理学的发展历史上具有重要的指导作用，杨振宁认为对称决定了力的存在，物理学家们把对称性置于十分基础的地位。但是，不对称性也同时存在，这导致了“对称性破缺”概念的出现，也就是刻意打破对称性，这在弱作用力与电磁力的统一过程中发挥了重要的基础作用。

温伯格在 M2 中详细地描述了对称性在物理学中的基础地位，他说：“近百年的物理学历史已经证明了是逐步认识对称性的历史，是对称性原理导致了我们在量子力学舞台上看到的形形色色的戏剧。我们今天关于弱力、电磁力和强力的标准模型所依赖的也是对称性。……引力也可以在对称性原理的基础上来认识，那是爱因斯坦广义相对论中的对称性，它决定了无论我们描写时间和空间位置的方式如何改变，自然定律都不会改变。根据一个世纪的经历，大家相信最后的理论应该建立在对称性原理的基础上。我们期待着这些对称性能把引力与标准模型的弱力、电磁力和强力统一起来。”^{P187, M2}

d. 线性与非线性

线性与非线性的矛盾，也是十分突出的一对矛盾。以爱因斯坦为例，他就同时发现了线性规律与非线性规律。在研究光电效应的过程中，他写下了 $y=kx+b$ 这种形式的方程；在研究广义相对论的过程中，他又使用了黎曼几何来表达弯曲时空的曲率，线性与非线性的矛盾在爱因斯坦独自构建的理论中都得到了体现。

在量子力学被发明之前，经典物理总是非线性的，线性模式只是近似有效。在量子力学之后，大自然本身突然变成了线性。在温伯格的 M2 中，也把线性作为量子力学的主要特征，然而广义相对论却是以弯曲的时空几何为主要特征的。要实现量子力学与广义相对论的统一，必须考虑到线性与非线性的矛盾。对于宇宙的结构，经过了几百年的发展之后，依然不能获得清晰的认识，正如爱因斯坦所说的：“我们所见到的宇宙，排列布置得如此精巧，遵循固定的规律。对于这些规律，我们只是约略了解一点。我们有限的大脑无法弄清楚使星球运行的神秘的力。”^{P105, M4} 宇宙既有广义相对论描述的宏观的部分，也有量子力学描述的微观的部分，宇宙是由宏观与微观组成的，两者之间一定存在着共同的联系，线性特征与非线性特征需要在一个整体的结构中得以体现。

e. 连续性与不连续性

不连续性是从黑体辐射的研究中发现的，是由普朗克孤注一掷的数学技巧所揭示出来的现象。普朗克从黑体辐射的研究中写下了 $E=hu$ 的公式，提出了能量量子化的概念。这个概念被爱因斯坦进一步发展，并提出了光量子的概念。玻尔在研究原子结构时，引入了 $E=hu$ 这个公式，在太阳光谱与原子结构之间建立了联系，并进一步促使海森堡提出矩阵力学；爱因斯坦从黑体热辐射中提出了波动性与粒子性同时存在的见解，促使德布罗意亲王提出物质波概念，启发了薛定谔创立波动力学。

不连续性在微观世界中得到充分的体现，这就与宏观世界中体现出来的连续性发生了表面上的冲突。量子跃迁，就是不连续性的反映，这导致薛定谔与玻尔之间发生了争论。什么样的结构能够同时具有连续性和不连续性，这始终是一个难解之谜。不连续性的概念是从黑体辐射的研究中产生的，但是普朗克本人却难以接受不连续性，试图用经典的牛顿力学中的连续性概念来取代它，这也反映出不连续性概念是多么的难以让人接受。

除了这些表现矛盾之外，物理学中似乎处处呈现出彼此对立的现象，在宇宙学中同时存在各向同性、各向异性；在热力学中同时存在有序性与无序性。这些事实都表明，矛盾是基础物理学的基本特征，需要立足于矛盾现象思考物理学统一的世纪难题，偏向矛盾的任何一方都可能导致误入歧途。

从爱因斯坦的早期著作中，我们可以看到他是如何化解矛盾的。在黑体辐射的研究过程中，他看到了经典的牛顿力学、麦克斯韦的电磁场理论、热力学的分子运动论之间存在的矛盾，并大刀阔斧地进行理论变革。特别是他废除以太概念，破除同时性的绝对性，都体现出了他对矛盾的处理方法。

对于矛盾的处理，他有一段精彩的论述，他说：“科学迫使我们创造新的观念和新的理论。它们的任务是拆除那些常常阻碍科学向前发展的矛盾之墙。所有重要的科学观念都是实在与我们的理解之间发生剧烈冲突时诞生的。这里又是一个需要有新的原理才能求解的问题。”^{P258, M1}他深知广义相对论与量子力学存在矛盾的根本原因，要求“拆除那些常常阻碍科学向前发展的矛盾之墙”。

4.2 构造时空映射结构

本章论述时空映射结构的构造过程，并且强调时空映射结构是建立在相对论、相位场论、波动力学的基础上。唯有基于久经考验的物理理论、兼顾各类矛盾现象的事实、注重与整个物理学发展历史的联系，才能获得可靠的物理理论。

构造时空映射结构，是为了将量子力学用时空来进行描述，这是借鉴了爱因斯坦开创广义相对论的方法。斯蒂芬·温伯格说：“爱因斯坦在创立广义相对论时就像一个圣人：他有确定的问题——如何让引力适应他在 1905 年提出的作为狭义相对论的新的空间和时间的观念？他有一些重要的线索，特别是伽利略发现的小物体在引力场中的运动与物体性质无关的事实——令他想到引力可能是时空本身的一个性质。”^{P060, M2}

类似地，我们可以问：“如何将量子力学适应爱因斯坦在 1905 年提出的新的空间和时间的观念？”这里有一个线索，就是洛伦兹发现黑体辐射与物质性质无关。量子力学复杂的现象，有可能是时空本身的性质导致的结果吗？量子理论家试图使用引力子来描述引力，并且希望在实验中发现这种粒子；相对论是以时空为基础的，是人类对时空观的革命性进展，这是与几何深刻地联系在一起。

就像在历史上，量子力学的三种表述最后被证明是等价的一样，也许这两种方式最后也会被证明都能到达同样的目标。但是我选择从时空的角度来进行研究，因为几何是图像化的，把时空作为一种

几何问题进行研究，更符合物理学的传统。只需要回顾一下历史，法拉第提出场的概念，就是一种图像化的思维方式；在过世前不久与一位心理学家的谈话中，爱因斯坦曾指出文字只会妨碍他的思考，他所有的理解都是以图像开始。^{P322, M10}

爱因斯坦提醒我们，量子力学的概率诠释“容易诱骗我们，陷入错误”。他说：“也许以前从来没有一种理论发展成量子理论那样，能对如此庞杂的一群经验现象提供解释和计算的钥匙。可是，尽管如此，我却相信这理论在我们寻求物理学的统一基础时，容易诱骗我们，陷入错误。因为在我的信念中，它是对实在事物的一种不完备的表示，尽管它是仅有的一种能够用力和质点这些基本概念建造起来的理论（对古典力学的量子修正）。这种描述的不完备性，必然导致定律的统计性——不完备性。”

M3

本文将遵循爱因斯坦的指导意见，基于时空和物质的概念发展时空映射结构，并使这种结构与量子力学的三种等价表述发生直接的关联，这种联系还可以延伸到更宽广的物理领域。当试图把量子力学建立在时空基础之上的时候，我就想起爱因斯坦晚年时期对终身挚友贝索表达的心态。他说：“我对统计性量子理论的反感不是针对它的定量的内容，而是针对人们现在认为这样处理物理学基础在本质上已是最后方式的这种信仰。……至少后人可以知道我对此是怎样想的。……一切迹象都指出今天的数学还做不到这一点。但是，我没有放弃斗争，而是日日夜夜地折磨自己。一个人被工作弄得神魂颠倒直至生命的最后一息，这的确是幸运。”^{P653, M3}

4.2.1 构造时空映射结构的三大基础构件

构造时空映射结构的三个基础构件是爱因斯坦“叶与桥”结构、杨振宁相位场论、薛定谔波动力学。波动性与粒子性同时存在，引发了这样的疑问：“究竟是什么导致了波动性的存在？”由于爱因斯坦提出的引力波在2015年得到辉煌的证实，时空本身就可以产生波动，这就将寻找波动性起源的线索指向了时空。

相位场理论，已经成为粒子物理的基石，并且经受了严格的实验检验。相位的存在，表明它与波动性存在着密切的联系，因为波可以用幅值和相位进行描述。因此，如果可以构造一种时空结构来产生波动性，就可以在宏观的时空与微观的波动性之间建立联系。相位场的概念，是从电磁场概念扩展出来的，杨振宁说：“知道电磁场是一个相位因子场以后，就会知道规范场可以怎么推广。……这个普遍的相位因子就是李群里面的一个元素。……是否有一个总的规范场，能够同时产生出所有的规范场，这当然是一个雄心勃勃的计划，恐怕一时还不见得能完全解决。”^{P342, M6}

从工程实践中知道，当采用超声波探测层状的物质结构时，可以从探测到的波形上反映出物质的层状结构特征。因此可以猜测，如果时空是层状结构，那么在对时空本身进行探测时，就有可能表现出波动性的特征。在2016年宣布引力波真实存在时，物理学家们就宣称他们将获得一种新的探测宇宙结构的手段，那就是利用引力波。当时我一定思考了类似的问题，因为我马上就想到超声检测也是利用波来探测物质的层状结构，两者之间可以作简单的类比：层状时空结构与层状物质结构都能在外界探测或干扰下体现波动性特征。

在研究爱因斯坦原始文献的过程中，发现爱因斯坦提出过“叶与桥”的结构，并且考察了多桥的问题。爱因斯坦说：“让我们把两片叶之间的这种连接叫做桥，……由于桥在本性上是一种分立的元素，因此上述概念就先验地对应于物质的原子论性的结构。……只有考查多桥问题，才能证明这种理论方法是否能解释经验上显示出来的自然界中所找到的这些粒子质量的等同性，以及它是否能说明那些已为量子力学那么奇妙地理解到的事实。”^{P510, M3}很显然，这是一种层状的结构，不同的叶就是不同的层，层与层之间通过“桥”发生联系。

在爱因斯坦的这段话中，很显然在思考如何用时空来解释量子力学的实验现象，并且考察的是层状时空结构。从加来道雄的M4一书中可以看得更清楚，他说：“爱因斯坦和罗森提出了一种全新的解决方案。他们从两个史瓦西黑洞出发，它们位于平行的两张纸上。使用剪刀，我们可以把纸上的黑洞剪下来，把两张纸粘贴在一起。这样，我们就获得了一个平滑的、不存在奇点的解决方案，爱因斯坦

认为它代表了一个亚原子粒子。这个爱因斯坦--罗森桥可以从另一个角度看待。它是科学文献中第一次给出了虫洞的概念，这一概念能够将两个宇宙联系起来。^{“P150, M4}

杨振宁的相位场理论，相当于在一个时空点上存在着一个波函数，而波函数是与薛定谔波动力学联系在一起的。可以看到，杨振宁的相位场理论处于承上启下的位置，一边联系着时空，一边联系着波函数。更为重要的是，爱因斯坦的相对论和薛定谔的波动力学，都是在杨振宁发展相位场理论之前完成的，这意味着在薛定谔所处的时代，理论家们很难看到相对论与量子力学可能通过相位场联系起来。

众所周知的是，薛定谔波函数的物理意义一直存在争议，薛定谔与波恩之间存在着严重分歧，薛定谔对于波恩把他创立的波函数解释成粒子出现的概率十分不满。波恩立足于波动方程的幅度发展了概率解释，但是没有对相位给予同等的重视。杨振宁的相位场理论，相当于把波的相位的重要性显著提升，是对微观世界的更深刻的认识。很显然，波函数的概率解释并不是最终的定论。波函数的物理意义存在争议，这在量子力学中并不稀奇，因为根本就没有人真正的理解量子力学。

薛定谔建立波动力学的重要基础是玻尔兹曼原理 $S = k \log \Psi$ 。玻尔兹曼原理在波动力学中发挥着重要的作用，普朗克与爱因斯坦在研究黑体辐射的过程中，用到了 $S = k \log \Psi$ 才能得到正确的结果，这表明玻尔兹曼原理在物理学中具有十分基础的地位。但是，玻尔兹曼原理中出现的熵的概念在物理学中声名狼藉，没有人能够说清楚这个概念。爱因斯坦在黑体辐射的研究过程中获得了与 $S = k \log \Psi$ 等价的数学表达，写成了指数形式。一旦与指数函数发生关联，就可以用级数进行展开。

杨振宁的相位场理论，一边联系着时空，一边联系着波函数。爱因斯坦的“叶与桥”结构意味着层状时空结构的存在，如果时空的层次由玻尔兹曼原理 $S = k \log \Psi$ 决定，那么就有理由怀疑，薛定谔的波函数反映的是真实的时空波动性，而不是概率波。相位场的存在正好证实了层状时空结构的存在，相位不是最基础的概念，而是层状结构的表现形式。然而，由于波函数的概念含糊不清、玻尔兹曼原

理的熵概念声名狼藉、爱因斯坦的“叶与桥”结构和神秘的黑洞联系在一起，这些都造成了推理的困难。

即使是薛定谔也不清楚 n 维位形空间中的波的意义。1926年5月，洛伦兹在致薛定谔的信中间：“ n 维位形空间中的波的意义如何解释？”薛定谔无法回答。^{P284, M15}对于薛定谔方程的推导过程，在M57中写道：“薛定谔的波动方程并不是推导出来的，从逻辑严格的经典物理学无法推导出这个方程。相反，他是从德布罗意的波粒子公式和经典物理学沿用已久的方程式中建立起波动方程的。”^{P168, M57}。德布罗意是受到爱因斯坦研究黑体辐射发现的波粒二象性的启发而提出了物质波概念，也就是说，薛定谔波动方程来源于爱因斯坦对黑体辐射的研究。

爱因斯坦对薛定谔方程进行过分析，他写道：“在薛定谔方程中，绝对时间，以及势能扮演着决定性的角色，而这两个概念已由相对论认识到是原则上不能允许的。如果人们想摆脱这种困难，就必须把这个理论建立在场和场定律上，而不是建立在相互作用力上。”^{P507, M3}

从爱因斯坦的这段话中可以看到，他对薛定谔方程的判断，是基于他在发展相对论的过程中形成的物理思想，即绝对时间是不允许的，因为时空的绝对性意味着它们不参与物理事件，而仅仅作为物理事件发生的舞台。爱因斯坦对于时空的绝对性有深刻的认识，因为正是他改变了人类对时空的认识，当然他会使用这样的物理思想审查量子力学。他说：“空间和时间被剥夺了的并不是他们的实在性，而是它们的因果的绝对性，即只起影响而不受影响的这种绝对性。牛顿为了用公式表述当时已知的定律，不得不把这种绝对性强加给它们。”^{P338, M3}

在薛定谔波动方程中，使用了绝对时间的概念，这是导致爱因斯坦认为量子力学不完备的主要原因。时空的绝对性被爱因斯坦废除，他不可能接受绝对时间的概念再次出现。普朗克为了解决黑体辐射的难题而提出了能量量子化的观点，这是量子力学的开端；从爱因斯坦的早期著作中可以看到，他在普朗克的基础上深化了黑体辐射的研究，发现了牛顿力学、电磁论、分子运动论之间的矛盾，发现能量均分定律在黑体辐射中不能成立，并以正确的普朗克黑体辐射定律为起点对时空的概念进行审

查，对时空概念进行变革。也就是说，时空概念的变革正是从对量子力学的研究中产生出来的，因此爱因斯坦必然对波动力学的完备性产生怀疑。

爱因斯坦说：“（量子力学）是仅有的一种能够用力和质点这些基本概念建造起来的理论”，是对古典力学的量子修正。他明确地指出，量子力学是用古典的牛顿时代的力和质点概念建立起来的，而这些概念早在他研究黑体辐射的时候就已经发现了与实验事实存在冲突，并导致他修改时空的基础概念。他深刻地分析过引力的超距作用与场论之间存在的冲突，那么作为对古典力学的量子修正，他一眼就能看出矛盾所在。特别是他在第五次索尔维会议上对波函数坍缩的质疑，更是抓住了问题的关键。就像盖尔曼所说的那样，玻尔给整整一代物理学家洗了脑，认为问题已经解决。

爱因斯坦在1926年给索末菲的信中说：“在这些对量子规则作深刻阐明的新尝试中，我最满意的是薛定谔的表述方式。但愿那里所引进的波场是能够从n维坐标的空间移植到三维或四维坐标空间的！”^{P323, M3}这句话表明，爱因斯坦的目标是把波函数用空间（三维）或时空（四维）进行解释，也就是把整个量子力学建立在时空概念的基础之上。我们也可以由此推断，爱因斯坦构造“叶与桥”结构的目的是“说明那些已为量子力学那么奇妙地理解到的事实”，从时空的角度解释整个量子力学。

上面的分析表明，爱因斯坦试图构造层状时空结构来解释量子力学，这是与他对黑体辐射、光子、狭义相对论、广义相对论的研究一脉相承的。我是从引力波被证实真实存在的事实出发，通过对相位场论、波动力学、相对论进行理论分析，通过工程实践中的超声扫描试验而猜测到层状空间结构的存在。在粒子物理学领域，可以看到微观世界的能量越来越强，呈现着层级的特征。可以设想，如果在地球上的任意一个地区开展高能物理实验，那么这种能量的层级特征都将存在。根据 $E=h\nu$ ，能量是与频率联系在一起的，因此可以为每一层空间都赋予一个特征频率。于是，就得到了一种结构，这是一种过渡状态的结构，我曾经称之为“空间分解”。可以用图1表达这种空间结构和思想来源。

图1 空间分解结构

4.2.2 构造时空映射结构的外部因素

“空间分解”表达的这种层状结构并不是本文最终提出的时空映射结构。在本文最终形成的时空映射结构中，再次修改了时间的概念，并将不同粒度的物质放入不同的时空之中。在形成最终的时空映射结构的过程中，还受到物理学外部因素的影响，包括可靠性加速试验和绘画艺术的影响。可靠性加速试验的研究，在构建时空映射结构的过程中起着脚手架的作用；绘画艺术则起着催化剂的作用。

a. 可靠性加速试验的脚手架作用

在可靠性工程中，可靠性加速试验是一种重要的试验方法，包括加速寿命试验、加速退化试验，这是可靠性工程学科研究的重点内容。由于成本约束的存在，需要采取加速退化试验的方法来对复杂系统的可靠性进行研究。在此基础上，发现了加速退化试验的非线性特征，这与加速寿命试验的线性特征存在着表观矛盾。

加速退化试验，是提高试验应力观察产品性能的退化过程。以热应力为例，根据产品的物理性能和结构特征，使产品在远远高于正常工作温度的高温条件下运行，并观察产品关键性能的退化。显然，可以描绘出在特定温度下关键性能随着试验时间的变化曲线。这些高温条件，往往取不同的温度值，例如 125°C、100°C、85°C 等，这在可靠性工程学科中有专业的论述。这些变化曲线，是产品物理和化学特性的反映，曲线形状千变万化，但是往往体现出非线性的特征。然而，加速寿命试验的加

速模型却往往呈现出线性的特征，以高温试验的阿伦尼斯模型为例，它可以通过取对数的方式变为 $y=kx+b$ 的形式，在直角坐标系中表现为一条直线。于是，我们可以看到加速寿命试验与加速退化试验存在着一种表观矛盾。

但是，当我们把加速寿命试验与加速退化试验综合起来进行观察的时候，发现线性特征与非线性特征可以统一在流形映射结构中，线性特征反映的是流形之间的关系，非线性特征是在一个流形内部的性能变化的反映，两者的表观矛盾正好是一个统一的流形映射结构的外在表现。也就是说，表面看起来矛盾，实际上并不矛盾。

读者马上就能意识到，线性与非线性的特征是本章提到的物理学表观矛盾之一，爱因斯坦的光电效应表达了线性特征，爱因斯坦的时空结构则体现了非线性的特征。由于加速试验与基础物理同时体现了线性与非线性的特征，就有必要分析可靠性加速试验与基础物理研究是否可以互相借鉴。也正是这个原因，可靠性加速试验的研究成为了构造时空映射结构的脚手架，这种相似性在研究过程中起到了积极的作用。

在最终构建时空映射结构的过程中，真正的灵感来源于看似无用的绘画艺术的鉴赏与实践，它起着催化剂的作用，这超出了正常的逻辑思维所能触及的范围。它是在前途渺茫的理论研究走入极端的混乱状态之后，突然产生的灵感，并使得混乱的局面突然变得秩序井然。

b. 绘画艺术的催化剂作用

构造时空映射结构是一个不断向前推进的过程，实际上分为三个步骤，第一个步骤获得的结果称为“空间分解”，第二个步骤获得的结果称为“时空分解”，第三个步骤获得的结果称为“时空映射”。在第一个步骤中，是将空间分解为诸多层次，并为每一层空间都赋予一个特征频率。这个“空间分解”图形是画在宣纸上的，但是，很长的时间里我都看不出它到底有什么用，于是把它当作垃圾扔掉了。

在构建时空映射结构的过程中，并不像论文一样看起来逻辑清晰、立论严谨，而是走过许许多多的弯路，不断地走入死胡同，又从渺茫中看到一点希望，找到一点线索。在研究到夸克禁闭、渐进自

由的时候，感觉物理学实在是太难了，以至于怀疑自己智力平庸，不是研究物理学的材料。粒子物理学领域那些让人头晕目眩的实验事实，让我深受挫折。巨大的挫败感让我决定彻底放弃对物理学和数学的研究，甚至放弃一切与研究有关的活动。

在浩瀚的宇宙面前，那些试图探索宇宙奥秘的科学家，多少人都深受挫折。汤川秀树描写了自己遇到挫折时的感受，他在 M9 中写道：“昭和 4 年 3 月，……我开始感到不安起来。如果我继续研究物理学，那么我就可能一事无成。我是如此悲观，甚至想到了要去当和尚。”^{P185, M9}对于探究物理学的疑问而深受挫折的人来说，读到这样的文字真是感同身受。

在研究基础物理的过程中，经常陷入困境，于是我就转向了对中国绘画艺术的鉴赏与实践，准备为自己的生活增添色彩了。可是从中国绘画艺术的学习中，却突然产生了解决问题的灵感。所以，我需要描述这一段经历，因为全文最重要的物理思想就是在研究中国绘画艺术的过程中产生出来的。对于这样的经历，杨振宁也有生动的描述，他是这么说的。“搁置法可以使你从目前的难题中摆脱出来，但这并不意味着你的大脑不再思考它了，也许它已经进入你意识的一个不同的层次。当你不再想这个问题而想着别的什么的时候，你会灵机一动，想出一个主意。在下意识中你一定仍在想着它，一经正确的概念组合，你就会解决这个原先的问题。”^{P105, M6}

我得到了职业画家的指导，并广泛地阅读中国绘画史、历代名家画论，研究山水画的笔墨技法。绘画老师教导我，在山水画的创作过程中，要不断地制造矛盾，我确实从绘画中看到了矛盾：浓淡、干湿、疏密、远近、曲直、黑白、向背、动静、虚实、……当然对艺术的这种观察与领悟也不断地让我回想起物理学中广泛存在的表观矛盾。绘画老师教导我，画有画眼，以至于我问出了“画中有几只眼睛”这样愚蠢的问题。从这种玄乎的绘画语言中，我领悟到了绘画中存在着核心的枢纽，这必然让我意识到基础物理学也有“画眼”的存在。

杨振宁说：“研究物理学好像看一幅很大的画。整个自然界的结构好比这副画。看这一幅画可以有几种看法，适当的时候应当把几种看法结合起来。一是必须在近距离仔细研究，因为这副画画得很

仔细，每一个部分不一样，因此你必须用放大镜仔细研究他的细部。一是你应当在远距离去看它。你可以看到你在近距离看不到的 Pattern，一种大范围的规律。”P151, 《杨振宁演讲集》

面对着物理学这幅巨画，杨振宁论述了远观与近观的不同方法，这是极富启发意义的。我考虑的是另一个问题，历代山水画名家都有自己独特的艺术风格，如果我要在继承传统技法的基础上形成自己独特的艺术风格，那么哪些因素起着核心的、关键的作用？粗略分析之后，发现笔、墨、纸、水、时间的影响较大，砚台的影响较小。于是问题就可以这样进行描述：如何在笔、墨、纸、水、时间构成的 5 维流形中，开创自己独特的山水画笔墨技法，从而形成自己的风格？这些基础元素对绘画的效果产生直接影响，每个基础元素也存在着不同的变化。例如，对于宣纸而言，宣纸的生熟、檀皮的含量直接影响了绘画的效果；墨也十分复杂，有干湿浓淡的差异。但是，时间在绘画的过程中也起着作用，黄公望的《富春山居图》历时多年才完成，笔墨的艺术效果随着时间的变化而有不同的表现。

时间在绘画中的作用并不是显而易见的，它是无形的，时间在绘画中的作用往往容易被人忽视。时间被忽视了，这忽然引起了我的警觉。在基础物理学中，时间的作用是不是也被忽视了？这个疑问在头脑中突然出现的时候，我立即就想到了以前构造的“空间分解”结构中，频率 f 是周期 T 的倒数，而周期 T 显然是时间的表现，频率与时间有关！于是我立即看到了其中的要害，只要把“空间分解”结构中的频率 f_i 替换为时间 $\lambda_i t$ ，就构成了“时空分解”结构。这个结构可以用图 2 进行表示。

图 2 时空映射结构

这立即让我想起爱因斯坦在创立狭义相对论的历史，在历经十年的漫长思考之后，他意识到“速度与时间有关”，于是通过修改时空的概念，他在短短的5个星期之内就创立了狭义相对论。这一重要的突破，是由于他突然意识到速度与时间有关。“光速不变性是与我们在力学中熟悉的速度加法法则相矛盾的。为什么这两件事情彼此矛盾，我感到这个问题难以解决。我怀着修正洛伦兹某些思想的希望，差不多考虑了一年，毫无结果；这时我才认识到，它真是一个难解之谜。……我解决的实际上就是时间概念。……在认识这一点5周后，现在的狭义相对论就完成了。”^{P176, M17}

同样，通过看似无用的中国绘画艺术的研究，使我意识到在微观领域的频率概念也与时间有关。量子力学的基础公式 $E=hu$ ，表明频率在量子力学中起着基础的作用，而频率也是与时间关联在一起的。于是，“时空分解”结构就成为了由不同的时空构成的一种层状结构。

这时，在可靠性加速试验的研究过程中积累的数学知识也立即发挥了作用。为了解决加速退化试验的问题，我在第5届世界工程师大会上发表了以黎曼几何研究退化试验的论文。在研究黎曼几何的过程中，对于流形的概念形成了深刻的印象。每一个时间 λt 都可以视为一个流形，它与同一个时空的空间流形形成映射，也通过时间之间的比例关系 λ_i/λ_j 在不同时空的时间流形之间形成映射，这种映射关系不断地在不同的时空流形之间传播，从而构成了复合映射。于是，整个“时空分解”结构就形成了“时空映射结构”。

这种结构意味着不同的时空之间都存在着关联，而人类就处于其中的一个时空，不同的微观时空同时存在。这是由费曼的历史路径积分所决定的，因为它意味着不同概率的物理事件同时发生，这也是量子力学中最令人费解的概念。“按照费曼的做法，为了计算粒子之间任意的相互作用结果，可以考虑粒子相互作用所有可能的途径，然后各自乘上一个概率因子，再对它们求和。……这个方法令人不快的部分是它提出任何可能发生的事情的确同时发生。”^{P247, M5}

时空映射结构，并不是说不同的时空之间存在着遥远的距离，而是同时存在，唇齿相依，这是由量子力学的历史路径积分严格约束的。在不同的时空之中，存在着不同粒度的粒子，也就是说时空是以粒子的粒度进行分类的。这需要了解粒子物理领域神奇的实验现象，特别是要了解原子内部存在着巨大的空虚空间，这些广阔的空虚空间的存在，导致了整体时空以其中所存在的粒子的粒度划分为无数的层次。对于时空映射结构的理解，还需要一点点想象力，也就是站在宇宙之外对宇宙内部的全部时空进行观察，通过采用这样的观察视角，就可以看到时空映射结构的存在。

可以想象，站在宇宙之外，左手握住宇宙的最宏观，右手握住宇宙的最微观，把整个宇宙时空拉开来看，就能看到一层一层的时空存在于其中。当然，这需要一点想象力，中国山水画的鉴赏与实践能够培养这样的想象力，因为中国山水画采用的是一种整体的观察视角，面对着连绵的群山、蜿蜒的河流，可以像观察假山一样对庞大的物体进行观察。当我们可以把自己想象成站在宇宙之外对宇宙观察时，就获得了一种全新的视角。

4.2.3 爱因斯坦埋下的伏笔

时空映射结构，表明空间是量子化的，因为不同粒度的粒子处于不同的时空之中，必然导致空间的量子化。在1917年，爱因斯坦就已经表达了空间量子化的看法。“已寄出的量子论论文使我重新回到关于辐射能的空间量子化的看法。但是，我觉得，那个永恒的谜语制造者给我们出的难题根本还没有被理解。”^{P162, M3}本文把空间进行了分层处理，在最开始构思时空映射的时候，使用的就是“空间分解”这样的表述。这样的处理，可以认为是一种“空间量子化”的处理方式，是与爱因斯坦当年的构想一脉相承的。

在1948年11月25日写给M.索洛文的信中，爱因斯坦写道：“在我的科学工作方面，我总是为同样的数学困难所阻，因此，我还不可能对我的广义相对论场论加以肯定或加以否定.....我完成不了这项工作了；它将被遗忘，但是将来会被重新发现。历史上这样的先例很多。”^{P614, M3}爱因斯坦坚信自己的

物理思想是正确的，并且认为它将被遗忘，但是将来会被重新发现。我们要问，爱因斯坦所说的“将来会被重新发现”的思想是什么？

在时空映射结构中，为了分析不同时空对某一个特定时空的影响，显然可以用一系列间隔开的平行线来代表时空，如图3所示。这种简化的表达方式，可以忽略时空的维度信息，而关注于时空之间的关系。在分析的时候发现，爱因斯坦在《关于统一场论》一文中，考虑了n个轴中的第s个轴，第s个轴还有分量，这与本文采用的表达方式十分类似。早在1905年，他就写道：“关于黑体辐射、光致发光、紫外光产生阴极射线，以及其他一些有关光的发射和转化的现象的观察，如果用光的能量在空间中不是连续地分布的这种假说来解释，似乎就更容易理解。”^{P124, M63}

图3 以平行线代表时空映射结构

这个阶段的思想是“光的能量在空间中不是连续地分布”，下一个阶段的思想是“空间量子化”，表明爱因斯坦始终把光量子作为研究的焦点，试图以空间量子化来解释光的量子化。对于一个量子化的空间，当然会考虑到量子化的空间之间的影响。由于时空映射结构是独立构造出来的，发现爱因斯坦有类似的观点，是十分让人振奋的。

4.3 三大基础理论

这个部分将检查时空映射结构是否能够与经过无数检验的电磁论、相对论、量子论兼容。一旦出现任何不兼容，都可以判定时空映射结构存在错误。最后检查的结果是，时空映射结构与电磁论、相对论、量子论并没有矛盾。

4.3.1 时空映射结构与电磁论

在构造了时空映射结构之后，遇到的第一个问题就是电磁场应该在时空映射结构的什么位置得到体现？从时空映射结构中可以看到，在时空之间存在着看似一无所有的区域，也许这里就是电磁场存在的地方。有两个线索：光可以通过真空传播的事实，至今未达到物理解释；爱因斯坦很久以前就指出真空中存在巨大的能量。

对于电磁场理论，在法拉第、麦克斯韦、洛伦兹的研究基础上，得到了更进一步的发展，这种发展主要受益于数学的推动。陈省身说电磁场就是在任意一个时空点上存在着一个圆，这个说法对于没有接触过外微分、纤维丛数学概念的人来说是十分稀奇的。

“在Maxwell方程中，底空间是一个4维的流形，在那上头的每一点都突出去一条1维的空间（矢量丛），这1维的空间，在物理上必须是封闭的，所以是一个圆周，数学家称此为圆周丛(Circle Bundle)。也就是说，底空间是4维，每一点又有一个圆周，所以整个空间就是5维的。”^{P169, M74}

陈省身又指出，杨-米尔斯理论的底空间也是4维的，是对电磁场理论的推广。“线丛（纤维是一条复直线）的情况提供了外尔的电磁场规范理论的数学基础，……杨-米尔斯理论的几何基础是带有酉联络(unitary connection)的复平面丛。”^{P146, M74}

在这里，复直线、复平面都与复数*i*联系在一起。但是，杨振宁指出目前尚无法解释量子力学中为什么要出现复数*i*。他说：“量子力学发展了以后，发现基本物理要用个*i*。这个*i*在量子力学以前，在物理里头也用过，可是不是基本的，是一个工具。*i*到了量子的发展以后呢，发现这个*i*不只是一个工

具，你要想了解这个原子之间的结构的话，你必须把 i 变成一个基础的概念。这个为什么变成这样子的话呢，现在没有人能解释。”

基于纤维丛的数学理论需要底空间的概念，电磁场与规范场都要求底空间的存在。这就相当于站在一个4维时空流形之内对宇宙进行观察，与时空映射结构的观察视角并不相同，时空映射结构是在4维时空流形之外进行观察。纤维丛引入了群的对称概念，而物理学的表观矛盾中，对称与不对称是同时存在的，因此，立足于对称性的数学语言，并不适合描述时空映射结构。

因此，寻找新的数学语言，以适应时空映射结构的观察视角，就成了迫切的任务。杨振宁曾用“千古寸心事，欧高黎嘉陈”这样的诗句描述了陈省身在数学史上的地位，把陈省身与欧拉、高斯、黎曼、嘉当这几位大师并列，也高度概括了数学发展的历史。在研究的过程中，也是沿着杨振宁指出的这条发展路线对数学进行研究的。显然，高斯的曲面论、黎曼的流形理论、嘉当的群与外微分理论都不适合描述时空映射结构，而是要寻找更先进的数学语言。

但是，陈省身对电磁场理论的描述是极富启发意义的，在时空流形上的任意一点都存在着一个圆，这是对电磁场理论的高度概括。可以设想，作为不同半径的圆，一定可以张成一个平面，可以找到一条垂直于这个平面的直线，这是一条法线。不管圆的半径多少，都可以被同样的一条法线所垂直。从时空映射结构的观点来看，这条法线必定存在于时空流形之间的看似一无所有的区域，也就是空虚空间。

时空映射结构，要求电磁场处于虚空，而洛伦兹对电磁场的研究表明，“电磁场的处所是空虚空间”。可以在爱因斯坦的《创造者H.A.洛伦兹及其为人》中找到相关的论述“尽管场概念确实已代替了超距作用概念，但电场和磁场还没有被看作是基元的实体，而只看作是有重物体的状态，.....根据这种基本观念，空虚空间就被当做有重物质的一种特殊情况来处理，.....然后出现了H.A.洛伦兹对这个理论所作的决定性的简化。他把他的贯彻一致、毫不犹豫的研究建筑在如下的假说上：电磁场的处所

是空虚空间。.....要不是把电磁场定位在空虚空间里，那就不能设想这个实验（迈克尔逊--莫雷）会导致狭义相对论。^{“P776, M3}

电磁场的处所是空虚空间，这是时空映射结构得以继续往下推演的关键支持，这是由洛伦兹奠定的基础。在寻找新的数学语言的过程中，发现几何代数(Geometric Algebra)这种语言对电磁场做出了更为简洁的表达，只需要一个方程式 $DF=J$ 就描写了整个电磁场。而在纤维丛语言中，需要两个方程；以向量为基础的数学语言则需要4个方程，这是众所周知的。

很显然，几何代数的表达，展现了电磁场更为本质的意义，在 $DF=J$ 这个方程中， D 代表了对 x 、 y 、 z 、 t 的偏导数之和。在狄拉克的相对论性电子方程中，包含了 D^2 ，这表明 D 在微观结构中发挥着关键的作用。由于在时空流形任意一点上存在着一个圆，必定存在一个垂直于这个圆的法线，这个法线的方向由 D 表征，这构成了第5维，任意一个时空点都存在这个第5维矢量。陈省身把圆周视为第五维，而本文把垂直于圆周的法线视为第五维，只是数学语言的差别。在嘉当、陈省身的数学方法中，核心是使用了外微分，表征了方向；而几何代数是使用了几何积，既表征了大小，也表征了方向，因此具有更强大的表达能力，两者都有一个共同的来源：格拉斯曼代数。对电磁场的表述，基于纤维丛的数学语言需要两个方程，而基于几何代数的数学语言只需要一个方程，正是由这个特征决定的。

在海斯特内斯的几何代数著作中，特别谈到了 $DF=J$ 这个方程，并且认为这可能与微观世界的结构有关，但是没有作更进一步的分析。

4.3.2 时空映射结构与相对论

时空映射结构以四维时空作为构建单元，而广义相对论就是以四维时空为基础的理论，因此，时空映射结构能够与广义相对论相融合。这个部分重点讨论爱因斯坦对卡鲁扎--克莱因五维时空理论的分析，表明爱因斯坦既保留时空的四维性，又要求五维矢量的存在，这是与时空映射结构一致的。

“他们使用的技术包括，保留时空的四维性，不过仍然在每个点都赋予一个抽象的 5 维矢量。人们可以将其视为高维的箭头束，这个箭头束从对象的每一个无穷尽的箭头上突出来。^{P177, M5}

在本文构造的时空映射结构中，保留了时空的四维性；在时空中的每一个点上，都被赋予了一个第 5 维矢量；由于时空的层级几乎无穷无尽，所以这样的第 5 维矢量，穿过无穷尽的时空构成了贯穿宏微时空的轴。几乎可以用上面这段话进行描述。

由于时空映射结构是我独立构思出来的，发现自己的构思与爱因斯坦的构思在总体结构上不谋而合，这给了我极大的信心。在爱因斯坦的时代，电磁场的表述还是由 4 个向量方程，由这个方程看不出时空映射算符 D 的存在，这只有在几何代数 (Geometric Algebra) 这种数学语言在 20 世纪 70 年代形成的时候才被发现。也只有这时候才可以问这样的问题，电磁场方程与狄拉克方程为什么都有同样的一个 D 算符，这是不是存在时空映射结构的数学线索？

在普林斯顿大学，爱因斯坦邀请陈省身一起做研究，由于理念的不同两个巨人却擦肩而过。然而，我正是从陈省身对电磁场的外微分表示入手，到达了几何代数的电磁场表述，进而发现这个 D 的存在与时空结构有关。实际上我还研究了一个问题，在陈省身提出纤维丛的数学思想时，爱因斯坦是不是也在研究类似的问题？我发现他们对于奇点的数学处理非常相似，或者说几乎就是一模一样。

爱因斯坦人为的构造了一个 5 维矢量，而在我构思的时空映射结构中，第 5 维矢量表示了不同时空之间的关系，电磁场就由这个方向产生；有不同层级的电磁场，也就有不同层级的第 5 维矢量；他可能意识到了这个第 5 维矢量与电磁场有直接的关系，却不知道这个第 5 维矢量的特征。在我构思的时空映射结构中，在 $xyzt$ 这 4 个维度之外，存在着一个对 $xyzt$ 的偏导数之和的第 5 维矢量。它就是描写 $DF=J$ 的那个时空映射算符，与狄拉克方程的 D 是同一个数学表示。

这都强烈地暗示，在微观的世界有着更深层的结构。实际上，只需要考虑一下宏观世界描写天体之间引力的万有引力定律与微观世界描写电荷之间作用力的库仑定律之间在外形上的一一对应，我们就能够强烈地怀疑宏观与微观之间一定存在着联系。爱因斯坦通过广义相对论的研究得到结论，质量不是物质的属性，而是时空的属性。沿着对称的思想，我们当然可以这样问，电荷是不是也不是物质的属性，而是时空的属性？实际上，万有引力定律与库仑定律的这种神秘对称性，促使我在念大学的

时候就画了一个图：图上有两个不规则的圆，一个圆代表宏观，一个圆代表微观，一个箭头把这两个圆连接了起来。那时候我当然只能画出粗略的图形，这个图形给我留下了深刻的印象，寻找宏观与微观联系的思想可能就在那个时候模糊地产生了。

4.3.3 时空映射结构与量子论

量子论存在着三种等价的表述：矩阵力学、波动力学、历史路径积分。其中，与时空映射结构最接近的是历史路径积分。由于三种表述是等价的，只需要分析其中一种表述是否能够与时空映射结构兼容就可以了。

温伯格在《我为什么对量子力学不满意》的文章中写道：“薛定谔方程本身并不包含概率，它同牛顿运动方程一样，完全是决定论的。但如果所有物体和系统的波函数，所有物理规则都是决定论的，概率又是从哪里冒出来的呢？这就是量子力学的问题之所在。”如果这是一个普通的人在提问，可能很快就会有人指出，这是一个有明确答案的、没有太大价值的问题。但是提出这个问题的温伯格在物理学领域具有十分显赫的背景，作为诺贝尔物理学奖得主，他显然是在深入思考之后提出了一个貌似简单的问题。

可能的回答是这样的，由薛定谔波动方程就可以得到粒子出现的概率，这与波函数的振幅有直接的关联。但是，尽管这是一个十分正确的答案（玻恩给出了这样的答案而获得了诺贝尔物理学奖），但是决定论和概率论的矛盾依然存在。概率从哪里来？就像根深蒂固的以太概念被爱因斯坦破除了一样，概率在量子力学中的基础地位，也许并不是那么的牢固。温伯格的这个问题，指向的是薛定谔的波函数，但是我却要在费曼的历史路径积分这个章节进行阐述。因为，费曼的历史路径积分正好起着承上启下的作用，它一边联系着概率，一边联系着时空，而我最终要给出量子力学概率诠释的时空基础。而时空正好是广义相对论的精髓，把量子力学与广义相对论置于一个共同的基础之上，就有了交流和对话的可能，为化解两者之间水火不容的矛盾状态提供了依据。

费曼的历史路径积分，真是神来之笔。这与时空映射结构是否存在内在的联系？由时空映射结构能否推导出费曼的历史路径积分？由时空映射结构出发，不但可以赋予历史路径积分更加坚实的物理基础，而且可以回答温伯格的问题，化解物理学中的决定论和概率论的矛盾。正如本文始终强调的那样，矛盾只是表面现象，背后的和谐才是物理学的真相，决定论和概率论的矛盾只是这个论断的一个案例而已。

费曼历史路径积分，尽管它与海森堡矩阵力学、薛定谔波动力学等价，但是，它是从一个完全不同的角度进行思考而得到的结论。在《Quantum man:费曼传》一书中，对费曼建立历史路径积分的过程进行了精彩的描述。从这本书中，可以总结出以下的观点：

- 1) 费曼历史路径积分，表明物理学中的物理概念之间存在层级，有些物理概念更为基础。在构建历史路径积分的过程中，费曼抛弃了以场作为最基础的物理概念的方法，而是从时空中的粒子运动轨迹入手。这显然是把时空与物质放在最基础的位置，而把场作为次级概念。实际上，本文的时空映射结构，也是把时空与物质作为最基础的概念，而认为场、频率、质量、电荷等概念都是次级概念。历史路径积分，被费曼用于研究自旋概念，这表明探究自旋的根本原因需要从时空与物质概念入手，这也是从时空映射结构中总结出来的观点。
- 2) 尽管费曼的历史路径积分与海森堡的矩阵力学等价，但是历史路径积分可能更为基本。在海森堡发展矩阵力学的过程中，他是把频率、幅度这样的概念作为最基础的概念，而放弃了经典的时空表述，海森堡与爱因斯坦曾经对这个问题进行讨论，海森堡说道：“玻尔曾经教导我，我们不能用传统的概念来描述这种过程，那就是说不能作为时间和空间中的过程来描述。”^{P319, M3}费曼的路径积分则与时空发生了关联，弗里曼·戴森在他的M29中写道：“在费曼的奇妙的世界图像中，世界是由空时（space and time）中的世界线(world line)交织而成，任何事物都自由移动，而大量的可能的历史(Possible histories)累加起来描述了最终发生的事情。”^{P080, M29}

- 3) 费曼的历史路径积分，为破除概率在量子力学中的基础地位奠定了基础。费曼的路径积分，尽管在数学上与矩阵力学、波动力学等价，可是费曼在保留概率概念的基础上，把时间与空间的概念引入了量子力学，而不是像海森堡那样废除时间、空间概念的基础地位。时空映射结构，通过再次扩充空间、时间、物质的概念，使概率在时空结构中获得解释。而费曼的路径积分正好在这个理论发展路线的中间位置，它一边联系着时空、一边联系着概率。
- 4) 费曼在量子力学中恢复了被玻尔废除的运动概念。“物质粒子之永久性的假设，它在量子理论中是严格地得到保持的，即使运动的观念被废除了。”^{P188, M8}
- 5) 费曼发展了薛定谔的通过空间--时间来解释量子力学的思想。薛定谔在1926年10月致玻尔的信中说：“.....我不想把自己的幻想强加给您，我模模糊糊看到的只是这样一种主张：即使一百次尝试都已失败，也不因该放弃到达目标的希望；我不是说通过经典图景，而是说通过关于空间--时间事件之真实本性的一些逻辑自洽的观念来达到目标。这很有希望是可能的。”^{P011, M8}

杨振宁说：“施温格和费曼是我那时代人中两位显赫的理论物理学家。.....我比较喜欢施温格，因为费曼太活跃了。但是我肯定科学史将会对费曼更好，因为他的路径积分很明确地抓住了量子力学的精髓。可是在数学上未能精确地公式化，物理上也没有较深入的了解，这一切需留待未来继续作重要的发展。”^{P156, M18}

本文试图对杨振宁在上面提出的物理和数学问题进行初步的回答。从物理上来说，费曼的历史路径积分与时空映射结构仅一步之遥，因为它允许在同一个时刻存在着无数条路径，这无数条路径上的事件同时发生着。费曼决心自己用“全时空”(Full Space--Time)的观点来思考量子力学的困局。^{P89, M18}实际上，路径积分反映了时空映射结构的一个重要特征：在同一个时刻，无数的事件在特定的时空中同时发生着，不同的事件是在不同的时空中发生的，不同时空的时间与空间共同定义了长度、大小等物理度量。把这些不同时空的事件往一个特定的时空进行投影，就是费曼的历史路径积分。

从数学上来说，因为可以把路径积分看作时空映射结构往一个特定的时空进行投影获得的结果，历史路径积分与时空映射结构就可能用同一种数学语言进行描述。路径积分涉及到不同路径的权重，这正好是不同时空的影响权重的反映。把时间与空间看作流形，路径积分的世界线就由于时间与空间之间的映射出现了；同时在不同时间之间的比例关系导致了时空流形之间的映射，于是时空流形之间的复合映射就出现了，把复合映射对某一个特定的时空叠加起来，这就导致了量子力学的叠加态。

现在来考察海森堡的矩阵力学。爱丁顿说：“所有权威似乎都同意或者基本同意，物质世界中的每种事物的根源都是基于如下的神秘公式： $qp-pq=ih/2\pi$ 。我们至今仍未理解这个公式。……对薛定谔而言， p 是一个算符，他的动量不是一个量，而是一个符号，可以对其后的物理量进行一定的数学运算的符号；对玻恩和约旦而言， p 是一个矩阵，不是一个量，也不是几个量，而是在系统矩阵内排列的无数的物理量。”^{P164,M39}

从时空映射结构明显可以构造一个矩阵，这个矩阵表示不同时空之间互相影响的关系。这个矩阵，显然与海森堡构造的矩阵存在着内在的联系。从时空映射结构可以看到，之所以出现算符，是因为时空之间存在着映射关系。

爱因斯坦的一句名言是：“上帝不掷骰子。”站在时空映射结构的观点来看，爱因斯坦话里有话，因为他不但熟悉掷骰子，也构造了时空映射结构。掷骰子与玻色--爱因斯坦统计有关，“原子世界的行为就像一个巨大的多面骰子，不断地滚动和重复滚动。事实上，玻色的组合公式本质上就是一个关于当掷下一大堆多面骰子时可能的状态数的陈述。”^{P196,M35}当我们掷骰子的时候，能够构造出图4这样的矩阵，可是这也能够通过时空映射结构构造出来，这就表明爱因斯坦说“上帝不掷骰子”的时候，他知道可以从时空中产生出统计的特征。

图4 以时空映射结构构造矩阵

5.时空映射结构与粒子物理

粒子物理学，最能考验爱因斯坦与玻尔的物理观点。这两位巨人离开人世之后，物理学继续蓬勃地发展着。他们的物理思想在不同的研究群体之间继承下来，当然主要是玻尔的物理观点得到了继承，爱因斯坦对量子力学的批评，一如既往地被认为是老眼昏花、智力衰退的结果。但是依然有极少的物理学家在严肃地对待爱因斯坦对量子力学的批评意见。

这个部分是考察时空映射结构能否与粒子物理学兼容，解释粒子物理学领域的实验现象。必须说明的是，这是一个高难度的挑战，是一个比走钢丝还要凶险的挑战。从时间轴上来看，1955年爱因斯坦去世，1957年杨振宁与李政道因为宇称不守恒的发现而获得诺贝尔物理学奖，1973年粒子物理标准模型成功建立。爱因斯坦的时空映射结构，能不能对他去世以后所出现的粒子物理实验结果进行解释，这是一个重大的考验。对于从时空的角度解释量子力学实验现象的难度，爱因斯坦在1940年5月15日写的《关于理论物理学基础的考查》中有十分清晰的论述。

（量子力学）不对实际的空间--时间事件作模型描述，而只为可能的量度给出那些作为时间函数的几率分布。必须承认，这个新理论的概念不是来源于任何胡思乱想，而是由于经验事实的压力。想直接求助于空间--时间模型，来表示光和物质现象中所出现的粒子和波动的特性，所有这样的企图到目前为止都以失败告终。而且海森堡已经令人信服地指出，从经验的观点来看，由于我们实验仪器的原子论性的结构，关于自然界的严格决定性的结构的任何判断，肯定是被排除了。因此，希望任何未来的知识能迫使物理学重新放弃我们目前的统计性的理论基础，而支持能直接处理物理实在的决定论性的理论基础，那也许是办不到的。^{P538, M3}

爱因斯坦比谁都更清楚问题的困难程度，也比谁都更明白他当时被整个物理学界孤立的处境。在1939年8月9日写给薛定谔的信中他说得十分清楚：“我写这封信给你，并不幻想要说服你，唯一意图是让你了解我的观点，而这种观点已经使我陷于十分孤立。”^{P526, M3}正如爱因斯坦所说的，“想直接求助于空间--时间模型，来表示光和物质现象中所出现的粒子和波动的特性，所有这样的企图到目前

为止都以失败告终。”然而，我却依然坚定地认为，爱因斯坦的时空思想是解决物理学统一问题的钥匙，是不能放弃的物理学研究纲领。

在粒子物理学领域，另一个突出的矛盾显示出来了，这就是对称性与不对称性同时存在的矛盾，我把它列为物理学的表观矛盾之一。这是爱因斯坦不能了解的矛盾，他了解另外的四个矛盾：线性与非线性、连续性与不连续性、玻色子与费米子、波动性与粒子性。这是由于，对称性与不对称性的矛盾，是在 1956 年通过实验证实弱作用力不遵从宇称守恒而被确立起来的，这时候爱因斯坦已经去世了。但是，就像爱因斯坦坚信电磁力与引力一定能够在统一的时空结构中得到统一一样，我也坚信物理学的表观矛盾都是一个统一的时空结构的外在表现形式。

因此，我们要热烈拥抱物理学中出现的任何表观上的矛盾，像嗜血的鳄鱼一样扑向每一个矛盾。哥本哈根学派的概率诠释的经典教条，对我不能构成任何约束力。对于一个整天与波打交道的航天工程师而言，一眼就可以看出来，概率诠释仅仅处理了波的幅值，而对波的相位不管不顾。只需要读一读薛定谔的反对意见，读一读狄拉克对相位的论述，读一读杨振宁的相位场理论，就知道概率诠释只能是量子力学第一阶段的成果，它绝对不可能是最后的解释。就像爱因斯坦取消以太概念的基础地位一样，我的目标是取消概率在量子力学中的基础地位，当然这也是很大一部分物理学家的目标。

玻尔说：“我们已经一步一步被迫放弃关于个体原子在空间和时间中的行为的因果描述，并一步一步被迫处理大自然在各种可能性之间的自由选择，对于这些可能性是只能应用概率考虑的。”^{P140, M7}

下面我将尝试对原子、亚原子层次的实验现象构造因果描述，把粒子物理标准模型中的粒子都放入时空映射结构中去。

5.1 粒子物理概要

由于篇幅的限制，在这里不能详尽地介绍粒子物理标准模型，本文只能假设读者已经通过其他途径掌握了粒子物理标准模型的基本知识；读者也可以进一步阅读参考文献，获得必要的知识。

读到标准模型的内容时，问题一个接着一个，关键是根本就没有解释，感觉就是读了一本无字天书；即使有解释，也很难相信那就是最后的解释。标准模型有一个非常精炼的表述，读者可以先读一下这本无字天书，看看它都写了什么。“标准模型的基本要义在一张明信片上就能表述清楚：6个夸克成双成对，构成除了质量以外其他一切都一模一样的三代；诸如电子和中微子等6个轻子也采用同样的方式排列；另外还有一小撮玻色子在夸克和轻子之间传递自然界最基本的作用力。”《物理学陷入困境：接下来该怎么办？》

阅读无字天书的感觉，并不是初学者独有的，甚至诺贝尔物理学奖获得者温伯格也觉得十分困惑。他是这么说的：“你知道不同粒子的质量之比是多少，但你还要理解为什么它们会有这样的质量之比——这才算是真正的考验。看着这些粒子的质量，就好像在看一份用线形文字 A (Linear A) 撰写的古代手稿。从头到尾一个字都不缺，但我们就是看不懂它在说些什么。”《单枪匹马追寻大统一的人——史蒂文·温伯格专访》对于基本粒子质量起源的理解，是一个应该由超越标准模型理论的，更为基本的基本粒子理论去解决的问题，这是留给未来的任务。^{P187, M19}

在粒子物理标准模型中，希格斯玻色子、对称性自发破缺、宇称不守恒、电弱相互作用、强相互作用，这些概念是彼此交织在一起的，很难在论述一个概念的时候脱离另一个概念。但是，这些概念又有其历史起源，具有一定的独立性。因此，以这些不同的概念为线索，探讨它们与时空映射结构的内在联系就成了一个重要的任务。如果时空映射结构是正确的，那么它就一定会与这些概念发生关联，并且针对特定的问题提出新的见解。例如，本文将对众所周知的 β 衰变提出新的看法，认为这与时空结构存在关联，这是对传统的 β 衰变解释的进一步推广。

霍金说：“将自然力分为4种也许是人造的，而且是我们缺乏理解造成的。因此人们寻找一种万有理论，它能够将4类力统一到一种与量子论相和谐的单一定律中。这将是物理学的圣杯。”^{P094, M9}经过分析，发现时空映射结构可以容纳自然界的4大作用力，力的表现形式的外在差异，正好是时空层状结构的表现。

5.2 电弱相互作用的时空解释

弱相互作用，对它的理论研究几乎贯穿了 20 世纪整个物理学的历史，到了今天，依然还需要进一步地探讨这个问题。弱相互作用，是首先从 β 衰变中发现的，早在量子力学的矩阵力学表述建立起来之前，卢瑟福就开始研究衰变现象。在对 β 衰变理论的历史进行考察之后，可以认为 β 衰变的理论尚未建立与时空的联系，下一步就是寻找弱作用力的时空起源。

首先我们来看看居里夫人提出的问题。居里夫人在《放射性物质的研究》中写道：“在谈到放射性能量时，我们常常会遇到的一个它们的来源问题：它们是在放射性物质自身内部产生的，抑或是另有外部来源。”^{P069, M20} 居里夫人在这里把放射性能量的可能来源进行了区分：内部或外部，但是在她的那个时代不可能回答这个问题，即使到了今天依然模糊不清。从历史中我们可以看到， β 衰变的理论经历了三次大的变化，这种变化的过程提醒我们，也许还有更为基本的解释。

要考察的问题是弱作用力是否与时空存在关联。就像破案一样，需要寻找破案的线索。让我们观察不同时期的物理学家是如何看待这一现象的，在他们的推理过程中能够看到他们思考问题的方式，他们的观点也会在继承者的思想中发生作用，并一直影响到今天。如果仅仅从数学的角度进行推理，那就是一叶障目，丧失了这种观察的乐趣。

5.2.1 核是放出高速 β 粒子的所在

第一阶段的代表人物是卢瑟福、玻尔、泡利等人，他们认为核是放出高速 β 粒子的所在。

1920 年，卢瑟福像一位预言家似地预测了几种新的原子核，但他把它们都想象成由质子和电子组成。……当时任何人都不清楚为什么一个原子中有些电子被束缚在核里，而另一些却在核外大得多的轨道上旋转。^{P173, M21} 这里的关键是，认为电子被束缚在核里。

在玻尔 1913 年的三部曲《论原子结构和分子构造》一文中，玻尔对 β 射线进行了理论分析，他写道：“卢瑟福原子构造理论的一个必然推论就是 α 粒子的起源在于核中。按照现在这一理论，看来核也必

须是放出高速 β 粒子的所在。…… β 射线正如 α 射线一样是在核中有其根源的。”^{P040, M7} 在这里，玻尔明确地指出“看来核也必须是放出高速 β 粒子的所在”。

教科书上一直都告诉我们原子核是由质子和中子构成的，怎么会产生电子呢？大物理学家们也曾经被这个问题所困扰。在 M22 一书中，记载了这样的一段对话，表明当时处于研究前沿的物理学家也长时间探讨过这个问题。魏格纳说：“冯·诺依曼（John von Neumann）和我以及其他曾经对 β 衰变讨论过很长时间，我们就是不知道在原子核中怎么会产生一个电子出来。”^{P214, M22}

玻尔在1930年5月8日的法拉第纪念演讲中说道：“一个 β 粒子从核中的放出就可以看成作为力学实体的一个电子的创生。…… β 射线发射所显示的那些奇特的特色近来已经唤起了很大的理论兴趣。”

P291, M8

关于原子核的构成，权威的论述来自于费米获得诺贝尔物理学奖时的授奖词：“我们目前所了解的一切表明，原子核是由两种类型的粒子组成的：一种是由于不带电而被称为中子(neutron)的重粒子，另一种是与中子有同样质量，但带一个单位正电荷的所谓质子(Proton)。”^{P207, M22} 那么，电子从原子核中飞奔而出到底是什么意思？电子的创生又是什么意思？

泡利也认为电子是从原子核中释放出来的，他从能量守恒的角度推断出原子核应该还释放出另一种粒子。他是这么说的：“为了拯救能量守恒定律，我想出了一个极端的对策。那就是可能存在呈电中性的费米子。 β 衰变的时候，如果原子核释放出电子的同时也释放出这种未知粒子的话，能量就说的通了。”^{P091, M19}

5.2.2 中微子和电子并不在核里

第二阶段的认识，是由费米完成的，在我看来这是一个决定性的步骤。一方面他吸收了泡利的未知粒子的假说，另一方面他又放弃了玻尔和泡利的电子从核内释放的观点。这是一个大胆的突破，对于创建新理论的人来说，具有十分重要的启发作用。我们可以设想，当费米构造他的 β 衰变理论时，一定知道卢瑟福、玻尔和泡利这三个大人物的观点，可是他敢于突破前人的观点，提出新的见解。

费米的弱力衰变理论，在我看来是极其具有启发意义的。让我们看看塞格雷在他的自传《永远向前》中的描述：“1933年……费米提出了 β 衰变理论 - 他自己认为这是他对物理学最重要的贡献。在这一理论中他发展了泡利的中微子假说，建立了 β 衰变的定量理论。他的理论引入了弱相互作用，后来证明这是一种新的自然力。费米去世后，弱相互作用揭示出许多惊人的特性，例如宇称不守恒，还有它与电磁相互作用之间深刻的联系。”^{P006, M22}

这个理论认为， β 衰变中从核里放出来的中微子和电子原来并不在核里，而是核里的中子在某种条件下转变为一个质子，并且在转变过程中放射出一个电子和一个中微子。电子和中微子都是在反应过程中产生并飞出核外的。^{P008, M22}遗憾的是，费米的这篇论文第一次投给《自然》杂志是被退回去了。…… β 放射性中发射电子恰如受激原子发射光一样。在原子发射前，原子中既没有电子也没有光。伽莫夫曾经用一个俏皮的比喻说， β 射线犹如肥皂泡，电子在发射之前并不存在于原子核中，犹如肥皂泡在吹出来以前并不存在吹管里一样。^{P184, M21}

中微子在1956年被证实，距离1933年费米提出 β 衰变理论已经过去了23年。在费米的理论中，他作了美妙的对比，“ β 放射性中发射电子恰如受激原子发射光一样”，这种对比极富启发意义。

5.2.3 弱作用力与玻色子有关

第三个阶段，发现弱作用力与玻色子有关，弱力靠W玻色子传递，电磁力与弱力得到了统一。让我们看看不同的著作对这一问题的描述。

“弱力也是靠粒子交换玻色子来实现力的传递，充当媒介的粒子就是后来被发现的W玻色子及Z玻色子。……下夸克释放出一个W玻色子之后，会变成上夸克。吸收这个W玻色子的中微子将变成电子。这就是弱力作用引起的变化。”^{P96, M19}

“费米理论的后来版本，最突出的要算施温格的版本，引入了大质量的W⁺和W⁻玻色子作为弱力的载体。因此其他几个理论家也跟着亦步亦趋。让我们看看他们都有谁：李政道、杨振宁、盖尔

曼.....我不喜欢颂扬理论家，因为他们的理论 99%的都将被推翻。”^{P226, M23}这是莱昂·莱德曼说的，莱德曼在 1988 年获得诺贝尔物理学奖，“上帝粒子”的绰号就是他命名的。

施温格构思出这个玻色子时，他是如何思考的？是通过引入一种结构来捣毁杨振宁的模型来达到的。“.....当施温格给出玻色子时，这便意味着这种对称性被打破了。这种做法有点像专门做出一种结构用来捣毁这个模型。天才的高明之处就在于他能从纷繁的概念中看出哪一种是值得追求的，即使它当时还不是那么有效。”^{P226, M23}维尔切克对施温格所采取的策略的描述是这样的：“史蒂文·施温格将对称和对称性破缺这两条思路合二为一，得到现代核心理论中完全令人满意的弱力理论。”^{P269, M11}

这个过程，相当具有启发意义。这意味着，刻意打破对称性。这就指向了物理学的表观矛盾之一：对称性与不对称性的矛盾。本文认为，物理学中体现出来的表观矛盾，都只是同一个时空映射结构的外在表现形式。特别是，需要考察玻色子与时空的内在联系，玻色子是量子力学使用的基础概念，时空是相对论使用的基础概念，一定要找到这两个概念之间的内在联系。如果时空映射结构是正确的，那么作为构成自然界的四大作用力之一，弱力就一定能够在这种时空结构中得到表达。

施温格采取的这个关键步骤，也导致我怀疑现代物理学中普遍采用对称性原理来探索宇宙结构的观点是否足够坚实。对称性原理在物理学的历史上发挥了关键的作用，但是，对称性与不对称性只是物理学表观矛盾之一。站在矛盾的观点来看，仅立足于矛盾的一方可能缺少了一种全局的视野。

我的观点是，应该回到时空的观点来进行观察，而不立足于矛盾的任何一方来进行推理，波动性、对称性，这都只是矛盾的一个方面的特征，关键是要从更基础的时空概念来解释矛盾现象。施温格、萨拉姆、格拉肖等人正是因为抓住了矛盾的两个方面，对称性与不对称性，而获得了关键的突破，实现了弱力与电磁力的统一，他们因此而获得了 1979 年的诺贝尔物理学奖。他们的成功给我们一个重要的启示：要在更大的范围里对矛盾现象进行观察；不回避矛盾，而是拥抱矛盾。

5.2.4 弱作用力的时空起源

沿着“描述+解释链”的思维模式，我们要问，弱作用力的玻色子解释，这是不是最终的解释？时空映射结构能够与弱作用力发生关联吗？在泡利和费米的研究过程中，我们看到的是勇气和智慧，抓住要害，敢于突破。特别是 21 世纪的今天，要统一四大作用力，就必须使其具有共同的物理基础。在推理的过程中，我始终牢记爱因斯坦的教导，他是破解矛盾的大师，他把矛盾的解决方案指向了时空，狭义相对论与广义相对论就是解决矛盾的产物。

1. 可能存在的时空不对称性

在继续讨论弱力与时空结构的关系之前，为了使读者能够有兴趣继续读下去，还是让我们先看一看物理学家们是否思考过相关的问题。可以举出两个例子：狄拉克与杨振宁就曾经思考过相关的问题。“应该令人感到震惊的是在相当长的一段时期内大家都错误地坚信弱力是宇称守恒的。更应该令人感到震惊的是，本次发现可能会让我们此前深信不疑的时空对称性遭到破坏。”^{P111, M19}

在 1949 年，狄拉克考虑了时空的不对称性所可能导致的宇称不守恒。作为大师级别的物理学家，杨振宁和狄拉克都考虑到了弱力可能与时空不对称性存在的关联，那么这个问题就更值得严肃地加以考察了。实际上，这只是为了满足读者对逻辑推理的需求，我是独立思考这个问题的。人微言轻，引用大师为例可以使自己的观点更容易被人接受。

2. 以时空解释弱作用力的动机

坚持从时空的角度解释弱作用力，是出于这样的一种动机：不仅要解释诸多孤立的物理现象，而且要在尽可能少的物理概念之下，把孤立的物理现象的解释彼此联系起来；不仅要解释弱力的起源，还要牢记最重要的使命，就是使引力的解释与弱力、电磁力、强力的解释联系起来；引力的几何化是爱因斯坦最伟大的成就之一，很显然也需要找到弱力、电磁力、强力的时空几何的起源；不是要推翻现有的物理解释，而是把这种解释向更宽广的领域推广。

正是这样的动机，促使我们思考弱力与时空几何可能存在的关联。费米的 β 衰变理论，被费米视作他在理论物理领域最大的贡献，可是随后新的解释出现了，带来了更宏大的视野，电磁力和弱力被统一起来了。 β 衰变理论发展的历史，提醒我们需要以更宽广的视角审视理论的进化之路，物理学家们也相信标准模型一定需要突破。

3. 推理线索：时空、玻色子、弱力的内在联系

根据前面的分析，波函数具有时空的起源，反映了时空的波动性；玻色子是时空中的映射关系，并不是真实的粒子，这就是玻色子可以彼此堆积在一起的根本原因；物质在不同的时空中存在，它并不像牛顿认为的那样是坚实的、不可入的结构，粒子物理领域的实验现象充分体现了这一点。在整个分析的框架中，时空与物质发挥着基础的作用，而把场作为从时空与物质概念中产生出来的次级概念来使用。由于认为玻色子与时空映射结构有关，弱力与玻色子的关系就成为推理的主要线索。“与磁力由光子传递类似，弱力靠 W 玻色子进行传递。”^{P096, M19}

“弱力只能作用于极其微小的距离。我们也能通过中子发生 β 衰变时质子和电子基本出自同一地方的现象了解到这一点。”^{P124, M19} 让我们忘记玻尔的教诲，忘记在量子世界中粒子没有确切位置的知识。基本出自同一地方，这不是空间的概念吗？在波粒二象性实验中，物理学家们不是观察到成像与双缝之间的距离有关吗？距离难道不是空间的概念吗？

4. 电子与质子处于不同层级的微观时空

在弱力的作用下，中子+中微子 \rightarrow 质子+电子，实验确认了这样的反应存在。在 M19 一书中，画出了弱力靠玻色子传播的费曼图，如图 5 所示。在读这张图的时候，把下夸克、上夸克、中微子、电子、W 玻色子的能量标示了出来（当然是从其他地方摘抄的）。下面把摘抄的这些能量写出来：

下夸克 d, 4.8M; 上夸克 u, 2.4M; 中微子 ν_e , 2.2M; 电子 e, 0.511M, W 玻色子 80.39G

图 5 W 玻色子传递弱力

在此之前，已经分析了时空映射结构与量子论、电磁论、相对论可能存在的联系，认为时空之间存在映射结构，并且存在着复合映射。因此，在考虑弱力可能与时空存在的关联时，在上述分析过程中得到的结论就直接拿来使用。也就是说，在时空之间可能存在着能量的运输过程，这与爱因斯坦的论述“光运输质量”取得了联系。电磁场的几何积表述 $DF=J$ 中，核心是算符 D ，它垂直于时空的四个坐标 x 、 y 、 z 、 t ，表明它并不在时空之内；如果没有新的时空存在，那么算符 D 又该安置在宇宙的什么位置呢？由于电磁力由光子传递，光运输质量，弱力由 W 玻色子传递，弱力与电磁力被温伯格、萨拉姆、格拉肖证明是统一的，那么就可以建立推理的链条： W 玻色子可能也反映了时空之间的能量运输过程。

于是，对着上面的费曼图，就可以提出这样的问题：如果 W 玻色子反映了不同时空之间的能量运输，那么哪个时空的能量更高？不同时空中的物质分别是什么？在上面的费曼图中，上面那条线的能量高，下面那条线的能量低，中间那条扭线的能量最高。于是新的推理链条建立起来了，中子和质子处于高能时空，电子和电子中微子处于相邻的低能时空，质子与电子处于不同的时空，时空之间是真空。

推理进行到这一步的时候，自己都觉得震惊。质子与电子处于不同的时空，这完全与教科书上写的不同了。原子由电子和原子核构成，原子核由质子和中子构成，这是原子物理的常识。现在怎么推导出质子与电子处于不同时空的结论？当推论进行到这个阶段的时候，我仿佛能听到刺耳的嘲笑声、充满鄙夷的表情。要不是我认真阅读了牛顿、麦克斯韦、居里夫人、爱因斯坦、玻尔、玻恩、薛定谔、德布罗意、费米、狄拉克、费曼、盖尔曼、杨振宁、温伯格等等物理大师的著作，可能已经没有胆量再推理下去了。

上面的推理过程，几乎是在思维的一瞬间就完成了。在短暂的震惊之后，我马上就看到了这样的处理方式可以带来许多的优势，这些优势体现在以下几个方面。需要声明的是，在这里进行的推理是粗糙的，这是大范围思考所具有的特征：模糊、跳跃。

1) 通过将携带电荷的粒子--电子与质子--放置在不同的时空，就突然地使得电荷与时空产生了联系，这是十分意外的结果。电荷是目前唯一的没有与时空发生关联的物理概念。外耳曾经说过：“规范不变性与电荷守恒有关，正如坐标不变性与能量动量守恒的相关性。”如果外耳这里所说的规范不变性是杨振宁指出的相位不变性，那么就使电荷与时空映射结构发生了联系。

2) 通过这种结构，可以看到玻色子处在时空之间的虚空，并且有一个方向。玻色子通过这样的方式与时空发生了联系，可以很自然地解释为什么是“矢量玻色子”，这个矢量的方向由于有了时空作为参照而变得明确。这在最基础的层面上，有可能使广义相对论的基础概念与量子力学的基础概念发生联系，即时空与玻色子之间的关系有可能通过这样的方式找到。

3) 通过这种结构可以解释玻尔与爱因斯坦之所以发生冲突的根本原因。玻尔是在一个投影的时空中考虑问题，通过玻尔说的“核也必须是放出高速 β 粒子的所在”可以看出这一点。爱因斯坦是在真实的层状时空结构中考虑问题，这个时空结构向人类所在的时空投影，并产生着影响。根本区别在于他们对时空概念的理解存在巨大差异。

4) 通过这种结构，立即就可以产生一种推论，即电子与电子中微子是同一种粒子，它们处于同一个时空。电子与电子中微子的差异，只是在时空中的表现状态的不同。1961年，萨拉姆和格拉肖曾经指出，“左旋电子和左旋中微子是同一粒子的不同态”，这表明本文的推论符合物理大师的结论。电子就是电子中微子，只是穿了一个马甲，物理学家就不认识了。这从另一个侧面表明，站在人类时空的角度观察微观世界，由于处于不同的时空，导致理论家们很容易受到迷惑。

5) 有可能解释，为什么存在三个族？有没有第四个族？维尔切克说：“另一种复杂性是夸克和轻子的质量和混合。有三个不同的族。……其实更简单的问题现在也完全不清楚：为什么开始就有三个族？”^{P167, M30}作为诺贝尔物理学奖得主，维尔切克的意见是有分量的，他说的是“完全不清楚”。杨振宁说：“我们不懂为什么有 μ 介子和 τ 介子。”^{P434, M6}电子、 μ 子、 τ 子，可以作为“时空指示器”，标明粒子所在的时空。从时空映射结构的角度来看，这三个族仅仅代表了人类对宇宙时空结构进行探测的能力，而不是宇宙时空结构只有三层。

6) 这个结构强调了从工程经验中得以强化的“投影”观点。投影的观点是构思时空映射结构的重要驱动力，来源于工程实践。例如，多个物理应力施加在实验对象上时，对一个应力的记录就是投影；使用超声波对元器件进行检测时，得到的图像就是三维向二维的投影。物理学家们一直认为质子与电子处于人类所在的时空，正是由于没有能够区分投影时空与时空映射结构的差异，没有意识到投影也存在于基础物理学领域。通过将质子与电子置于两个相邻的时空，使得时空投影的概念进一步具体化。

7) 这意味着从费米使用的量子场论过渡到了从时空的角度来研究弱力，这是物理学基础概念的进一步精简，是使用更基础的物理概念对物理现象进行解释。这与费曼所用的方法相似，费曼是从粒子的路径入手，而不是从场论入手。通过这样的方式，可以从时空的角度来思考弱力，而费米是从场论的角度思考弱力的。从前面的分析可以看到，本文将时空与物质视作最基础的物理概念，而把场、

电荷、质量、频率等视作派生概念。精简的物理概念，将获得更为强大的解释能力，这也是爱因斯坦的观点。

8) 在费米的场论中，认为是中子场的振荡转移到了质子、电子、反中微子的场上。通过引入时空的概念，将能够回答这样的问题：是什么导致了振荡？振荡的根本原因是什么？是时空起着最基础的作用，物质分布在不同的时空中，物质的运动导致时空波动，不同的时空之间互相影响，时空的波动反过来影响物质，这就解释了振荡的根本原因。

9) 在粒子物理标准模型中，并没有谈到玻色子与时空的关系。通过将质子与电子放在不同的时空，可以看到玻色子正好处于两个时空之间的虚空。物理学家们将玻色子称为传递力的粒子，表明物理学家们总是用粒子的概念来思考，这就像牛顿的概念体系中，物质概念占据了核心位置。量子力学与牛顿力学，都没有把时空作为基础概念。从历史中我们可以得到启发，是爱因斯坦将引力的原因归结为时空的弯曲，使得万有引力获得了解释；与此类似的是，在弱力的物理解释中引入时空概念作为物理解释的基础，可能会获得更本质的认识。

10) 弱力有一个非常深刻的特征，叫做“宇称不守恒”。通过在弱力的解释中引入时空概念，为寻找宇称不守恒的时空起源提供了可能的答案。李政道说过：“很难理解，为什么单单弱作用不具有守恒的宇称。顺便提一下，现在这还是很难理解的。”李政道在这里明确指出，现在还很难理解为什么只有弱作用存在着宇称不守恒，李政道和杨振宁正是因为宇称不守恒而获得诺贝尔物理学奖，他们的意见是必须考虑的。宇称与时空的联系，将在“宇称不守恒与时空的联系”一节进行讨论。

11) 这种时空结构可能改变物理学家们对三代粒子的作用的认识。维尔切克说：“第二代和第三代的粒子对现在的自然世界所起的作用非常有限。但它们确实存在，而且它们的存在为我们带来了理论上的挑战。目前还没有行之有效的办法应对这个挑战。”^{P279, M11} 本文的观点是，不同的时空之间是紧密地联系在一起的，第二代和第三代粒子的作用不是非常有限的，而是不可或缺的。物理学家们之所以有这种观点，是因为他们没有意识到不同微观时空的存在。

12) 建立这样的时空结构，为在时空的基础上解释强力提供了可能性。强力存在着特别的现象，也就是夸克禁闭、渐进自由。它的特点就像弹簧一样，距离越小，力越小；距离越大，力越大。由于存在着不同的微观时空，如果把高能实验看作是从外部干扰微观时空的过程，那么时空结构就会对这种干扰行为产生反应，是对偏离时空平衡态的修正。这样就能在同样的时空基础上解释强力与弱力，而这是标准模型没有具备的能力。

13) 这种结构有可能为玻尔当年面临的难题，即电子绕核运转的稳定性问题提供符合因果律的解释。如果只有一个时空，那么绕核旋转的电子一定会因为辐射能量而掉到原子核上去。当年玻尔是强制采用了“量子规则”而规定电子不能掉下去，如果电子所在的时空之下，还存在着质子所在的时空，那么更微观的质子时空就可以补充电子辐射的能量，形成一个动态的平衡。这就提供了符合因果律的物理解释，因果律并未像哥本哈根学派所认为的那样失效了，而是藏得很深。

14) 现在的物理理论认为太阳通过将质子燃烧成中子而释放能量，本文提出的时空结构有可能促进对这一基本问题的研究。本文认为质子与电子不在一个时空，并且质子与中子存在于更深的时空中，这意味着在现在的天文观测的背后，还存在着尚未被发现的更深时空中的物质存在形态。由于本文认为存在着不止三代粒子，这意味着在质子时空之下还有更深的时空和物质形态存在。由于弱作用力的重要性是使地球上的生命成为可能，因此对太阳通过弱力释放能量的过程的研究是有价值的。地震也与弱力有关，如果本文的观点正确，那就意味着地震也与时空结构存在直接的联系。

对于电弱力，还有一堆的问题没有解决。听听物理大师讲讲现有理论遇到的困难是十分有好处的，这可以使我们知道还有什么问题没有解决。让我们贴近看看维尔切克给我们留下的问题，感受一下粒子物理学展现的令人绝望的现实。

对于电子的质量为什么只能是这么大这一点，物理学家还没有什么好主意。.....对上夸克 u 和下夸克 d 的质量问题，我们不能解释为什么它们的值会是现在这个样子。我们也弄不懂较电子更重的不稳定的电子克隆-- μ 子和 τ 轻子--的质量，它们的质量分别是电子质量的 209 和 3478 倍，我们不知道

209 和 3478 这些数字来自何处。……u 夸克和 d 夸克的质量实际上非常小，远小于质子质量，因此，它们对质子质量的直接贡献是非常小的。但如果你问我为什么这些夸克质量会如此之小，我没有一个靠得住的答案。……我们也不理解中微子质量的起源。^{P197, M30}

杨振宁说：“也许各种弱作用可能都有同一起源，时空对称性的破坏。”^{P215, M6}也许，我们真的可以从时空的角度来解决遗留下来的这些问题。本文提出的观点是，相位不是最基础的物理概念，应该从更基础的时空与物质概念中寻找相位的起源。实际上，杨振宁也认为仅有相位是不够的，他是这么说的：“我觉得把更多的东西统一起来的方向是对的，我相信大多数理论物理学家也同意这个看法。将来怎样统一我不知道，规范场在统一中无疑会起重要作用，不过只有这一点恐怕还不够，恐怕还应当有新的没有想到的见解。”^{P156, M6}

我们可以把爱因斯坦--罗森桥与 W 玻色子解释弱作用力的费曼图进行一个对比，发现两者惊人的相似。众所周知，爱因斯坦--罗森桥是关于虫洞的理论，怎么可能与弱力联系在一起？站在时空映射结构的观点来看，两者存在着密切的联系，几乎就是一回事。读者也很容易就发现，两者在外形上十分相似，就好像一座桥把两片弯曲的叶子联系在一起；还可以把这两个图叠加在一起，这有助于我们思考不同的时空与物质之间的联系。

也许读者认为这样的思考方式是奇怪的，因为从来没有人这么考虑过。盖尔曼在 M34 中说过：一个思想常常在奇怪的时候突然来临，它使原来被认为不相干的两组现象产生联系，于是一个理论就这样被发现了。^{P085, M34}弱力与爱因斯坦--罗森桥的这种外形上的相似性，一定不是偶然的。物理学家之所以没有考虑过这个问题，是因为他们没有从时空的角度来思考弱力的起源，并且玻尔的“绥靖主义哲学”深刻地影响着物理学家的思考方式，也就没有人去考虑爱因斯坦对宏观时空的研究与微观世界的弱力可能存在的联系了。但是，正如李政道已经指出的那样，21 世纪的物理学必须把宏观与微观结合起来，因此本文提出的这个观点也有合理的成分。

既然电子与质子处于不同的时空，那么高能物理实验中所描述的电子轰击质子，就是一种假象。电子根本不会与质子发生碰撞，因为它们处于不同的时空之中。即使像温伯格、维尔切克这样的诺贝尔奖得主，在他们写的书中都认为电子击中了质子。可以认为，这是粒子物理学实验中长期被忽视的一个问题，这也决定了理论物理学家们不能基于时空对弱力、强力进行理论解释，这对于粒子物理的实验和理论研究都会产生影响，甚至影响物理学家们对实验结果的正确解读。

史蒂芬·温伯格写道：“高能电子击中一个质子时，电子会以相对很大的速度偏转，这表明电子击中质子内某种小的东西。”^{P207, M21} 维尔切克写道：在斯坦福直线加速器中心，人们实际上是用电子来轰击质子，然后观察两者碰撞后出射电子的行为。^{P040, M30} 在著名的 M31 中是这么写的：把粒子——或者是质子，或者是电子——加速到很高的能量，然后让它们去撞击质子，我们希望用这种办法能把质子撞碎并分裂成它的几个组成部分。^{p190, M31}

对于电子与质子不存在于一个时空的推理，立即就引发下面的一个思考：将质子--反质子湮灭事件与电子--正电子湮灭事件进行对比，两个不同的湮灭事件的实验结果的差异，很有可能隐藏着时空结构的信息。当然，这是一个全新的观点，也是检验时空映射结构正确性的绝佳机会。

5.3 强作用力与时空映射结构的关系

打开量子力学大门的普朗克认为，科学的目标应该是：在自然界所有的力中，建立一个单一的宏大联系。^{P458, M32} 在粒子物理标准模型中，强作用力与弱作用力、电磁力是以一种扭捏的形式统一在一起的。

诺贝尔奖得主维尔切克对此有清晰的论述，他说：“有时我们听到说核心理论统一了电磁作用和弱作用，这是误导。这里涉及的仍是两种截然不同的相互作用，它们与不同的对称性相联系。它们在核心理论中是混合，而不是统一。”^{P167, M30} 在这种统一形式之外，还存在着看似微弱的引力。在几十年的探索征程中，物理学家构思了各种各样的解决方案，试图使四大作用力统一在一个逻辑框架之

内，但是都没有获得满意的结果。在这个部分，我们讨论能否在时空映射结构中体现出强作用力的特征。

5.3.1 渐进自由与弹簧结构

维尔切克等人由于对强作用力的渐进自由的理论贡献而获得诺贝尔物理学奖。维尔切克在 M11 中对夸克模型进行了简要的描述。通过引用他对夸克模型的权威描述，可以避免引发不必要的歧义。但是本章节的主要目的是寻找强力的时空起源，因此重点在于考察强力的特征：夸克禁闭、渐近自由。

“夸克模型是整理强子动物园的重要进展，它具有很强的解释功效，描绘了一张类似玻尔原子模型的强子蓝图。但是夸克模型和玻尔的模型一样具有局限性。尽管思路正确，历史地位也不乏重要性，但夸克模型在逻辑上不完整，只能算一种半吊子的数学模型。……夸克模型成功而形象地描述了质子、中子以及和它们同族的强子的许多特性，但它却假定夸克拥有了某些非常奇怪的性质。其中最怪的性质莫过于[夸克禁闭]。……夸克本应是建造质子王国的尺椽片瓦，但是无论耗费了多大的努力，连一种具有夸克特征的粒子（如该粒子携带质子的 $2/3$ 或者 $1/3$ 部分的电荷）都没有被检测到。

夸克三个一组就形成了质子，那里的夸克彼此和谐共处，它们之间的作用力似乎很温和，但出于某种原因它们却永远摆脱不了束缚--它们被关了禁闭。为了解释这一行为，我们在夸克之间似乎需要一种类似弹簧或者橡皮筋一样的作用力，随着起中介作用的弹簧或者橡皮筋越伸越长，那种牵引拖拉的力量也越来越强。当然，弹簧和橡皮筋本身也是非常复杂的物理对象，所以在基本理论中把它们设为基本条件确实不妥。如果硬着头皮做，就无法回避这样一个问题：那弹簧是什么材料做成的呢？人们普遍认为，基本的作用力会像引力和电磁力那样，随着距离的增长而减弱，因此夸克禁闭给我们出了一个难题。” P255, M11

夸克禁闭、渐进自由的概念，实在是让人想破脑袋也想不出来宇宙中怎么会有这么怪异的特点。每一个读到这个概念的人，应该都体会过这种头疼欲裂的感觉。夸克禁闭、渐进自由，这也是整个研究过程中最让我沮丧的概念，它严重地伤害了我的自信心，甚至希望自己从来没有触碰过量子力学。

在构造了时空映射结构之后的三年时间里，我都无法从时空的角度来理解它。在经历了诸多挫折之后，终于构思出了一个可能的解决方案，这个方案将为强作用力寻找时空的起源。

读者也许会问，夸克到底是什么？对这个问题的最好回答，应该是“不要问为什么，只要会计算就可以了”。在 M33 一书中是这样写的：“夸克是真实的粒子还是数学的假想物？这是一个盖尔曼拒绝参与讨论的问题。……关于夸克真实性的难题一直萦绕在他的脑海中。从他写下的文字和发表的演讲中，可以看出这种思想斗争。最终，他和几乎所有人都不再为此担忧了。”^{P007, M33}

夸克受到强力的作用，被囚禁在强子内部，包括上型夸克 u 、 c 、 t ，下型夸克 d 、 s 、 b ；分别对应于轻子的 e 、 μ 、 τ 及对应的中微子。根据弱作用力部分的分析， e 、 μ 、 τ 可以作为时空指示器，对应着三个不同的微观时空。由于强子与轻子的对称性（它们分别位于表格中的两列，各占三行，就像一副对联），下一步就是考察能否在时空映射结构中表达强力。根据已有的研究成果，夸克之间似乎需要一种类似弹簧或者橡皮筋一样的作用力。于是问题就转化为能否从时空映射结构中构造出这样的特征。

5.3.2 蜘蛛人的物理体系

在维尔切克的 M11 这本书中，他在讲到麦克斯韦方程组的时候，首先讲的是蜘蛛，这是十分有趣和生动的类比。在对这个部分重复阅读了很多遍以后，我意识到这对于理解强力也十分有启发意义。实际上，解释强力的量子色动力学，在发展的过程中也吸收了麦克斯韦方程组的思想。维尔切克设想存在一种蜘蛛人，它们将如何感知它们的物理世界，并且建立相应的物理理论？

咱们想象出现一个新物种，蜘蛛人，这些蜘蛛人有足够的智慧来建立蜘蛛世界的物理体系。这个物理体系又会是什么样子呢？蜘蛛的视力很差，因此它们的起点肯定和我们不一样。我们的视觉展示给我们这样一个世界：许多毫不相干的物体在一个容器里自由移动；这个容器就是空间。而蜘蛛则全凭触觉感受世界。

说得更具体一点儿，蜘蛛感觉到蜘蛛网蛛丝的振颤，并通过蛛丝的振颤来推断是什么东西引起振颤，尤其要推断对象是否潜在的食物。对于智慧的蜘蛛人，构想出一个力线网在想象力上无需九牛二虎。一个能够传力并且填充空间的网络就是蜘蛛赖以谋生的手段。蜘蛛的世界就是一个四通八达又此起彼伏地振颤着的世界。也就是说，它们骨子里知道力是由弥漫空间的媒质传递的，它们穿过这种媒质的速度是有限的。^{P139, M11}

追随着维尔切克生动的想象，促使我提出了这样的疑问：人类感知世界的方式是否影响了物理学家创建物理学理论的过程？从牛顿力学到爱因斯坦的广义相对论，人类经历了 250 年的时间。只有在广义相对论中，才了解到时空是弯曲的，引力只是时空弯曲的一种表现。当人类观察世界的时候，日常的经验离这种物理理论揭示的本质相差甚远。可是对于蜘蛛人，它们就是在一个不断起伏、弯曲、变形的世界中生存的。因此，我们可以沿着维尔切克的美妙想象继续观察蜘蛛，并且问这样的一个问题：蜘蛛人会对强力的夸克禁闭、渐进自由感到困惑吗？

观察的结果是，蜘蛛不会因此而感到困惑。对于它们来说，引力与强力体现出来的矛盾，都是它们在生存过程中的每一天都能感受到的特征。引力是距离越远，力量越弱；强力的特征是距离越远，力量越强，蜘蛛不会认为这是什么稀奇的事情，每一次捕食的过程它们都能感受到。

让我们设想，一个猎物掉到了蜘蛛网上，猎物在挣扎，整个蜘蛛网开始振颤。处在蛛网时空中的蜘蛛，将能通过猎物所在位置的蛛网时空的凹陷，感受到一种力，一种蛛网时空的弯曲所产生的力，这就是引力。这就是爱因斯坦费了九牛二虎之力创建的广义相对论揭示的特征：物质使时空弯曲，弯曲的时空决定物质在时空中以最小路径运动，也就是以弯曲时空中的测地线运动。蜘蛛物理学家根本就不会认为引力是一种超距作用，它们会直接创建场论。蜘蛛距离猎物越远，感受到的力越弱，于是它们得出结论：距离越远，力量越小；距离越近，力量越大。

当蜘蛛通过蛛网时空的振动感受到猎物的存在之后，它们会在蛛网时空中运动，开始捕食猎物。让我们仔细观察蜘蛛运动的过程，蜘蛛是在一个可以弯曲的、变形的蛛网时空中运动的，它们在运动

过程中也会使蛛网时空发生变形。它们将会感觉到自己就像踩在弹簧上一样，踩下去，蛛网时空开始凹陷，踩得越深，力量越大；踩得越浅，力量越小。它们把蛛网凹陷的过程也看作一种距离的变化，于是蜘蛛物理学家会得出这样的结论：距离越远，力量越大；距离越近，力量越小。

对蜘蛛人所作的联想，可以促使我们建立这样的一种物理图景：在一层时空进行观察时，会由于物质在一层时空中运动时导致时空弯曲，会观察到距离越远，力量越小，这是引力的特征，这类似于猎物引起蜘蛛网弯曲的过程；站在人类时空对更深的时空进行探测时，由于在时空之间存在的复合映射，会导致微观时空发生弯曲，微观时空会试图恢复平衡态做出反应，这就导致了强力的特征，距离越远，力量越大，这类似于蜘蛛为了捕捉猎物踩在蜘蛛网上的过程。

这正是爱因斯坦讨论过的外界给予体系干扰的问题，他说道：“问题可以这样来提：从今天量子论观点来看，我们的实验结果的统计特征是否只是从外面给体系干扰的结果？这干扰包括对它的度量，而体系的本身--用 Ψ 函数来描述--则以决定论性的方式运动。”^{P472, M3} 爱因斯坦的这个观点，在我试图建立强力与时空映射结构的关系时，起到了积极的推动作用。这使得我可以从外界对时空体系进行干扰的角度来思考这个问题。

对于夸克体现出来的特征，理论物理学家们是从真空的角度进行讨论的，他们把真空的重要性揭示出来了。首先我们来看看物理学家是如何把真空的重要性提升到最基础的层面的。维尔切克在 M30 中写道：就自然哲学而言，我们从量子色动力学和渐进自由中得到的最重要的认识是，在我们认为是虚空空间的地方实际上充满了活跃的媒介，其活动铸就了这个世界。现代物理学的其他发展强化并充实了这种认识。以后，在我们探索当前的知识前沿时，我们将看到“虚空”空间概念是怎样一种丰富的动力学媒介，它推动着我们不断思考如何去是实现力的统一。^{P73, M30}

这与本文提出的时空映射结构并不矛盾，相反，本文的观点进一步强化了对真空的认识，因为在时空映射结构中，真空处于不同的时空之间。在时空映射结构中，也认为真空扮演着十分重要的地位。但是，并不认为是真空导致了不对称性，也不认为“对称性自发破缺”是最后的答案，而是认为时

空之间存在着不对称性，是时空在起着基础的作用。真空把时空间隔开了，电子与质子处于不同的时空之中，根本就不存在电子与质子之间的碰撞，这是站在人类时空进行探测所导致的错觉。

5.4 对称性破缺的时空起源

在前面两个章节，分析了弱作用力和强作用力与时空映射结构可能存在的联系。这样，自然界的四大作用力就可能在一个统一的时空结构之下获得解释，并且这种时空结构可以用新的数学语言 (Geometric Algebra) 加以描述。这是遵守了爱因斯坦的思维习惯：首先在思想中形成物理图像，然后再用数学语言进行描述。

这立即就与粒子物理学中的基础概念发生了冲突，特别是与希格斯玻色子产生了冲突。粒子物理学为何要引入希格斯玻色子？“如果没有希格斯玻色子，许多基本粒子就会变得彼此相同；反之，它们就能彼此区别，各有各的质量和寿命。有了希格斯玻色子，粒子物理学的所有这些面貌就都变得完美。”^[P23, M23]

在前面的分析中，已经把电子与质子所存在的时空区分出来了，这是粒子物理学没有的概念。这引发了另外的一个冲突，也就是不对称性的起源。粒子物理学认为，是由于真空的对称性自发破缺使电磁力与弱力出现了分别，电磁力与弱力原本是一种力。本文认为，电磁力与弱力，并不像理论物理学家认为的那样，在宇宙大爆炸的一瞬间是同一种力，它们只是时空映射结构的表现，根本就不存在宇宙大爆炸，在下一章将专门论述这个问题。

杨振宁也不认为希格斯机制解释对称性破缺是最后的定论，他说：“对称破缺的概念在 20 世纪 60 年代和 70 年代被引入基本粒子物理学。用最简单的语言来讲，该概念使数学形式保持对称，而使物理结果保持不对称。标准模型就是建立在具有对称破缺的规范理论的基础上，为此格拉肖、萨拉姆和温伯格分享了 1979 年诺贝尔奖。这个模型是极其成功的。可是，对称破缺在这个模型中被引入的方式却不能令人满意。大多数物理学家认为，在这个课题上还不能说已有定论。”^[P56, M53]

对称性的概念在粒子物理中广泛使用，规范场这个名词很难反映出对称性的意义。对此，杨振宁做了解释，他说：“规范不变性，.....要是我们今天重新起名的话，显然就应该称为相位不变性，而规范场则应该称为相位场。一旦人们懂得了规范不变性事实上是相位不变性，人们就能发现关键在于一个不可积相位因子。作一个从简单的复数相位到一个较为复杂的相位，即李群的一个元素，这样的替换，就把人们引导到1954年时第一次讨论的非阿贝尔规范理论。”^{P391, M6}希格斯机制是要打破这种对称性，这正是温伯格和萨拉姆采取的关键性步骤，也就是将对称性和不对称性同时体现出来。

5.4.1 可疑的希格斯机制

本文认为，希格斯机制可以从时空映射结构中产生，并且认为希格斯机制也只能是暂时的解释。或者可以用粗俗的语言来这样阐述本文的观点：希格斯机制只是粒子物理学的一个临时工。在2013年，由于LHC宣称在质子对撞实验中发现希格斯粒子，诺贝尔物理学奖颁发给了苏格兰物理学家希格斯等人。因为希格斯粒子处于诺贝尔物理学奖光环的笼罩之下，所以提出这样的观点是需要胆量的。

为了给自己壮胆，还是让我们看一下杨振宁的观点。他指出：自发破缺通过Higgs机制恐怕不是一个最后的故事，将来会被其它理论代替。引用杨振宁的讲话，是因为我十分赞同他的观点，所以在引用之后我就不再重复了。

我觉得Broken Symmetry的基本想法是很好的。不过，目前很难使我相信G-W-S模型里面把Broken Symmetry付诸实现的办法是最后的一个想法。在我的选集和后记里面，我把这个模型的成功比喻成也许象费米的 β 衰变理论。费米的 β 衰变理论是不是一个非常重要的理论呢？当然是。但费米的 β 衰变理论是不是一个最后的理论呢？我想现在大家会一致承认它不是一个最后的理论。所以我觉得自发破缺跟规范场这两个基本观念是会有长远的价值；而通过Higgs方法来制造Broken Symmetry，我相信将来会有新的发展。.....我觉得自发破缺通过Higgs机制恐怕不是一个最后的故事。^{P100, M6}

从时空映射结构的观点来看，希格斯粒子是非常可疑的，或者说，根本就不需要出现这样的一种粒子。希格斯粒子的存在，正是粒子物理标准模型需要得到进一步发展的证据，它只是一个暂时可用

的工具，但绝对不是最后的定论。杨振宁也认为希格斯玻色子将来会被其它理论代替，他写道：“它有美妙的地方，并且和目前的实验吻合，不过没有人相信它是最后的理论。它的想法太ad hoc，没有深刻的物理和数学根据，因此将来会被其它理论代替，不过目前还很有用处。”^{P156, M6}

希格斯粒子是怎么出现的？且看下面一段论述。“弱力传递者在自然状态下是无质量的，符合规范玻色子的特点。假想的希格斯粒子能不断与之相互作用，使之产生质量，并且使弱力与电磁力分开。……正如一位理论家所说，这个新发明的玩意儿似乎整个是如此不同寻常和丑陋的理论，显然是胡说八道。”^{P294, M33}

“因为杨 - 米尔斯理论是麦克斯韦理论的扩展和补充，所以如果不加修正就会预言出没有质量的粒子，……温伯格的灵感告诉自己，只要使用希格斯场就能解释弱力和电磁力，……温伯格的理论认为，电磁力原本与弱力是同一种力，真空的对称性自发破缺使其分成了两种力。这两种力看上去具有完全不同的性质。”^{P170-175, M19}

希格斯机制把真空的重要性提升到了最基础的层次。对于真空的认识，是一个十分曲折的过程。我们可以从牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦等物理学大师那里找到他们对于真空所作的判断，希格斯机制是在更微观的层面上发展真空的观念。就像费米发展的 β 衰变理论一样，尽管这个理论不是最后的理论，但是它是发展过程中的极为重要的一个步骤。尽管本文对希格斯机制提出了质疑，但是依然认为希格斯机制是物理学发展过程中十分重要的理论贡献，因为它把真空提升到了极其重要的地位，仅此一项就足以让提出这种机制的物理学家永载史册。

因此，为这样的物理成就颁发诺贝尔物理学奖是众望所归，但是，是不是真的找到了希格斯粒子，这依然值得怀疑。需要强调的是，并不仅仅是本文怀疑LHC找到的是希格斯粒子，世界上也有其他的物理学家也抱着怀疑的态度。找到的到底是什么粒子，实验物理学家会给出答案的。

在此有必要给超弦理论家们一个善意的提醒，如果找到的这个粒子是进一步扩充了粒子物理标准模型所列出的三代粒子，那么超弦理论就立马崩溃，因为超弦理论是建立在 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ 的基础

之上的，由这里的群的对称性计算出了时空流形的11个维度。除了考虑如何将11维时空的7个维度折叠起来的这种数学运算之外，超弦理论家是最应该关注验证希格斯粒子的高能实验的。

5.4.2 对称性破缺的时空起源

温伯格说：“标准模型是巨大的进步。但它显然不是最后的答案，为了超越它，我们必须抓住它所有的缺陷。标准模型的所有问题都多少关联着一个叫做自发对称性破缺的现象。这一现象的发现，先是在凝聚态物理学，然后才在基本粒子物理学，是20世纪科学的一个伟大进展。它的最大成功在于解释了弱力和电磁力之间的区别，于是弱电理论是我们去认识自发对称破缺现象的一个良好起点。

“P170, M2

下面，我们就像温伯格所说的那样，“抓住它所有的缺陷”，开始考察自发对称破缺概念能否在时空映射结构中得到反映，并重新审视希格斯机制或希格斯玻色子的概念。首先我们肯定这些概念的价值，但是温伯格要求我们不能止步于此。从前面的分析中，得到了电子与质子并不处于一个时空的结论，这就意味着电子与质子发生撞击只是一种假象，是站在人类时空进行观察导致的假象。高能物理中的一类实验就是让电子与质子撞击，因此，立即就与本文的观点发生了矛盾。我要指出的是，自卢瑟福研究衰变现象的100年以来，粒子碰撞的概念就一直存在，物理学家们从来都没有怀疑过碰撞一词在量子力学中的真正意义。于是我们要问：在这里是否存在温伯格所说的缺陷呢？

维尔切克深刻地指出，电磁力与弱力实际上并不是真正的统一，而是混合。通过对电子与质子所在的时空进行区分，就能从最基础的时空与物质层面上回答温伯格提出的那个问题——解释弱力和电磁力之间的区别。在过去的几十年中，粒子物理学家们都是把对称性破缺的原因归结为希格斯机制，这正是他们几十年以来都无法将万有引力纳入标准模型的根本原因，因为他们只注意到了真空，却没有注意到时空的结构。任何具有审美能力的人都能看出来希格斯机制过于丑陋，仅从美学角度就值得怀疑。

本文的观点是，在电子时空与质子时空之间，存在着真空，是真空把两个不同的时空隔离开来了。这个观点就与粒子物理学的真空观念联系起来。实际上，粒子物理学的发展，已经促使物理学家们认识到了真空的重要性。在维尔切克的 M11 中写道：“希格斯机制的实质是这样的：真空--即无粒子也无辐射的空间--实际上充满了一种物质媒介使 W 玻色子和 Z 玻色子具有质量。这个想法既保全了那些无质量粒子的美妙方程，又为尊重事实留了面子。我们需要一种物质，它对于 W 玻色子和 Z 玻色子的作用就像超导体之于光子。”^{P270, M11}

李政道说：“对称性意味着守恒律。而我们关于相互作用的全部理论都建立在对称性假设的基础之上，作为其结果，应该存在大量的守恒定律。唯一麻烦的是，实验表明几乎所有这些守恒定律都受到破坏。这是第一个难题的实质，即失去的对称性。.....这个困难可以通过引入新的因素--真空--来解决。”^{P052, M26} 李政道还说：“如果发现真空确实如同一种物理介质，并且如果我们确实可以用物理手段改变真空的性质，那么，微观世界就通过真空与宏观世界建立起紧密的联系。也许，通过揭示真空的性质，可以使我们发现远比我们迄今为止已知的更为激动人心的结果。”^{P032, M26}

在这里提到了真空，时空映射结构也有真空，并且认为真空将不同层次的时空间隔开了。真空的存在，使得时空映射结构与希格斯机制可以在理论上进行直接比较。希格斯机制，把矛盾的焦点指向了真空，这是它有价值的一面，而在过去，物理学家们很少去注意真空这个概念。从时空映射结构中我们可以很容易地看到，时间是不对称的，这就是对称性破缺存在的根本原因。这样，我们就把这个根本问题归结为了时间概念，这个时候，物理学家们应该想起爱因斯坦的教诲。相对论不是放在博物馆的古董，它是爱因斯坦留给下一代物理学家留下的神兵利器。

李政道在《真空作为一种物理介质》中写道：如果我们抽走所有的空气和物质，那么，所剩下的就是真空。但是，迄今为止，我们还没有能力移走物理的相互作用，所以，真空可能是非常复杂的。我们将看到，在真空中可能不断发生粒子--反粒子对的虚产生和淹没。因此，真空类似一种物理介质。”^{P39, M26} 本文的观点是，真空确实是一种介质，没有能力移走物理的相互作用的原因是真空把两

层时空间隔起来了，时空之间存在着映射关系，即使抽走所有的空气和物质，也不能抽走时空之间的映射关系；真空中发生的粒子--反粒子的虚产生和淹没，是粒子物理实验揭示的结果，但是本质原因是时空导致的。电子与质子并不存在于一个时空，这就是为什么电子--正电子的湮灭实验结果与质子--反质子的湮灭实验结果差异巨大，这是因为触及到的是不同的时空。

李政道在《CP破坏和时间反演》中写道：“CP不守恒跟我们人类的存在、地球的存在有极大的关系。可是，原因是什么，我们还并不知道。寻求CP对称破坏的来源是当代物理学研究的一个重大问题，很可能是因为真空是不对称的。”^{P32, M26}本文的观点是，CP不守恒一定与时间的不对称性有关；真空不对称是表象，实质原因是真空处于不同时空之间，不同时空之间的时间不对称才是根本原因，是时间不对称导致了真空不对称的表象。

维尔切克写道：“核心理论的一个很大的教益是，我们认为是虚空空间的这样一种实体实际上是一种充满结构和活动的动态媒介。”^{P176, M30}通过高能物理实验，物理学家已经认识到了真空的复杂性，远远超过了牛顿时代的认识，是一种巨大的进步。但是为了能够将量子力学与爱因斯坦的广义相对论发生联系，那就必须考虑时空的存在，而不仅局限在真空的概念之中。

这不禁让我想起M23中的一句话：“爱因斯坦很久以前就教导我们，虚空空间的能量--真空能--对引力具有重要作用。”^{P216, M23}如果我们还能想起爱因斯坦说的另一句话“光起着引力势的作用”，那就更妙了。牛顿在400年前说过：一个物体可以不借助任何其他东西穿越虚空距离而作用于另一个物体，物体通过虚空进行彼此间作用和力的传递，这对我来说是很荒谬的。我相信，任何有足够哲学思维能力的人都不会沉溺于此。^{P076, M30}通过将真空置于时空之间，我们将能够回答牛顿400年前的提问，这已经无需过多解释了。

氢原子的结构是电子绕着质子旋转，^{P017, M19}这样的卡通图形明确表明电子与质子处于一个时空，这与本文的观点形成了严重的冲突。我无数次地回到这个问题进行研究，依然坚持自己的判断。为了

给自己壮胆，引用爱因斯坦说过的一段话，他说：“也许电子不可设想为像我们想象的那样是一个简单的结构？当一个人陷入困境时，没有什么是不考虑的。”^{P132, M35}

5.4.3 宇称不守恒与时空的联系

宇称不守恒是对称性破缺的第一个案例，它对于整个物理学的发展具有革命性的影响。因此，单独列出一个章节分析宇称不守恒的时空起源。杨振宁和李政道获得诺贝尔物理学奖的原因，就是因为他们提出了宇称不守恒的理论。

在弱作用力部分已经分析了 β 衰变与时空的联系，奇异粒子的衰变可以用类似的方法进行分析。实际上这只是写作的逻辑顺序，而不是思考和研究的顺序。在研究弱作用力的过程中，宇称不守恒是关注的焦点。首先让我们看一看杨振宁和李政道对宇称不守恒的权威解读，看一看泡利、费曼这样的物理大师是如何看待宇称不守恒的。最后，本文将试图从时空的角度对宇称不守恒进行解读，这实际上距离米尔斯对规范场的解读只有一步之遥。

杨振宁说：“宇称不守恒这件事情当时是从 θ -- τ 之谜来的，是从 τ 跟 θ 的衰变，也就是从当时所谓奇异粒子的衰变现象来的。可是后来做实验的时候是通过 β 衰变，这是吴健雄跟四个标准局的物理学家合作最先发现的，他们这个发现是第二次世界大战以来物理学中最重要的发现之一。”^{P097, M6}在本文的“奇异粒子的时空起源”部分，对奇异粒子衰变进行了论述，认为奇异粒子衰变与 β 衰变一样，都隐藏着深刻的时空原因。

在此之前，弱力的宇称对称性得到了实验的验证，人们对其深信不疑。然而，李政道和杨振宁为了解开这一谜题，根据过去所有实验结果的数据，发现能够确定的事实仅为“强力宇称守恒”。任何实验都没明确表明弱力是否破坏了宇称。于是他们二人发表了弱力破坏宇称对称性（宇称不守恒）的论文。……作为 β 衰变实验的专家，吴健雄通过观察钴 60 的衰变现象，确认了宇称不守恒。因此该实验首次表明基本粒子的世界中存在‘左右之别’的基本定律。^{P109, M19}

然而，物理学家们直到现在也不能够从理论上解释，为什么存在着宇称不守恒？可以看看费曼是怎么说的，他说：“要找出宇称守恒失效的规律。失效只在那种非常慢的，叫做弱作用的相互作用中发生，……像电子、中微子这样具有自旋的粒子倾向于按左旋的状态被发射出来。……不过，如今我们并没有真的弄明白这条规则的来由。为什么这条规则是正确的，它的基本因由是什么？还有，它如何与别的事情联系起来？对上述事件是非对称的这个事实，我们感到如此震撼，以至于此刻还未能从这种震撼中充分恢复过来，去理解这个规则对其他的规则有何意义。然而，这个问题是引人入胜的，是新颖的、仍未解决的。”^{P047, M36}

在 50 余年前，杨振宁就已经开始怀疑通常的时空概念，并且认为宇称不守恒与时空存在联系。1957 年，杨振宁在瑞典科学院所做诺贝尔演讲中说：“弱力是本世纪初首先在核的 β 衰变中发现的，……今天既然在弱相互作用中宇称守恒定律已知不成立，那么是不是在描述这些现象时通常的时空概念应该认为是不完全恰当的呢？”^{P222, M6}

本文对杨振宁在 50 余年前提出的这个问题做出了回应，认为弱作用力确实是由于时空的不对称性所导致的结果，强力的渐近自由、夸克禁闭特征是由同样的时空不对称性所导致的，而且这些特征正是爱因斯坦在更久远以前就考虑的“从外面给体系干扰”所导致的结果。

从时空映射结构中可以看到，存在着一条贯穿宏观与微观的轴。握着这个轴，自然就能够呈现手性的特征。宇称不守恒，正是时空层状结构的存在，由于巨大的能量差异而导致的现象。

6.时空映射结构与天体物理

时空映射结构，是为了在宇宙的宏观与微观之间建立联系的一种理论结构，因此这个部分将在天体物理的实验观测结果中考察时空映射结构的合理性。在考察的过程中，如果与现有的物理理论发生冲突，就必须找到解决冲突的办法。在“时空映射结构与粒子物理”部分，我们已经看到了理论上的冲突；在天体物理部分，我们将看到理论上更加剧烈的冲突。

在天体物理部分，最有价值的是观测到的物理现象，时空映射结构要在这里接受考验；这里存在着不同的理论，其中影响最大的是宇宙大爆炸理论。但是，爱因斯坦似乎从未把宇宙大爆炸理论当真，他认为，如果回溯星系的运动，一个均匀膨胀宇宙的简单模型就将崩溃。^{P49, M37}

6.1 反对宇宙大爆炸理论

宇宙大爆炸理论深刻地影响着物理学家们的思考方式，在几乎所有的文献中，都把宇宙大爆炸理论当作不可动摇的真理来对待，地位显赫的物理学家们也在广泛地传播宇宙大爆炸理论。本文将论证，黑体辐射与宇宙微波背景辐射曲线的高度相似性，正是时空映射结构贯穿宏观与微观的证据，而不是宇宙大爆炸的证据。

6.1.1 宇宙大爆炸理论的“证明”

粒子物理学家在宇宙大爆炸中寻找对称性破缺的起源，大栗博司在M19中写道：普遍的看法是我们的宇宙大约与137亿年前的大爆炸状态是同时诞生的。回溯宇宙的历史，因为宇宙是不断升高温度的，所以在遥远的过去宇宙应该是温度很高、具有手征对称性的相。通过计算我们发现，宇宙具有这种温度的时候是宇宙开辟之后的 $1/10^{12}$ 秒。在此之前的宇宙中，手征对称性是不发生破缺、夸克和电子等费米子以及传递其间弱力的W玻色子也是没有质量的。然而，随着宇宙的膨胀和冷却，标准模型发生了相变，手征对称性出现了自发破缺，基本粒子也拥有了质量。^{P181, M19}

李政道接受宇宙起源于大爆炸的理论，并把真空与宇宙大爆炸联系起来。他在《展望21世纪科学发展前景》中说：“在宇宙中有90%以上的物质我们不知道，有极大的能量来源我们不知道。真空有

可能被激发。我们研究这个问题的方法是想制造一个状态，它和当初宇宙开始大爆炸的情况类似，大爆炸开始就是一个激发的真空，制造出这个状态也许可以使我们能够测量出它的特性。^{“P82, M26}

霍金的结论更让人胆战心惊，他说：“罗杰·彭罗斯和我证明了，广义相对论预言宇宙开始于大爆炸，所以爱因斯坦的理论的确暗示时间有一个开始，尽管他对此从不热衷。^{“P49, M37}写到这里的时候，感觉就像踢到了铁板。霍金是世界著名的物理学家，既然他已经“证明”了广义相对论预言宇宙开始于大爆炸，那么不相信宇宙大爆炸就等于质疑他的权威。

格林在著名的M38中写道：“在宇宙早期极热的环境下，引力之外的三种力似乎是结合在一起。……物理学家证明，大约在 10^{-35} 秒以前，强力、弱力、电磁力原来是一个大一统的超力。在那种状态下，宇宙比它在今天要对称得多。^{“P451, M38}我们需要注意霍金和格林的措辞，他们用的是“证明”一词，让人们相信他们的结论不可置疑、坚不可摧、牢不可破。

6.1.2 反对“宇宙大爆炸”的理由

宇宙大爆炸理论建立在爱因斯坦的广义相对论基础之上，同时具有重要的观测证据，包括宇宙膨胀现象、宇宙微波背景辐射，以及其他的观测证据。因此，物理学家们广泛接受这个理论是十分自然的。尽管如此，站在时空映射结构的观点来看，宇宙大爆炸理论是十分可疑的。

当然，我们不能把爱因斯坦不热衷于宇宙大爆炸理论作为反对的理由，这毫无说服力。基于时空映射结构，可以列举六条反对理由。

- 1) 宇宙大爆炸理论的提出，是哈勃观测到的宇宙膨胀现象的直接推演。在物理现象中，总是存在看似矛盾的现象，例如线性与非线性、对称性与不对称性、连续性与不连续性、玻色子与费米子、波动性与粒子性，而这些矛盾都是时空映射结构的反映。我们自然要怀疑，在宏观的宇宙中也必然存在看似矛盾的现象，与膨胀相矛盾的就是收缩，不能仅仅站在矛盾现象的一个方面进行理论的推演，不能仅仅因为观测到膨胀现象就反推出宇宙起源于大爆炸。很显然，宇宙大爆炸理论只关注了矛盾的一个方面，这使其极具迷惑性。一部分物理学家总是被矛盾的现象所

困惑，他们采取的策略是头痛医头，脚痛医脚。而像爱因斯坦这样的物理学家，却是破解矛盾的大师，只需要从他化解牛顿力学体系的速度叠加定则和光速不变现象之间矛盾的过程，以及他提出光量子概念的过程就能看出来。

- 2) 在宏观天体与微观粒子中，都观察到了天体与天体之间、粒子与粒子之间有着无比广阔的空间的存在（参见卢瑟福和SLAC的实验结果），这意味着天体的整体、粒子的整体所构成的物理系统存在着一个独特的自由度：整体体积的收缩与膨胀。这是因为在粒子之间有广阔的空间存在，粒子完全可以进入这样的空间而依然能够保持彼此分离，这意味着宇宙很可能是在收缩与膨胀的状态中不断发生转换，这就意味着既存在引力红移，也存在引力蓝移。作为宇宙大爆炸理论的主要支持者，温伯格也提出了这样的可能性，他在M2中写道：也许在未来的某个宇宙学理论中，今天的宇宙膨胀不过是永久而持续振荡的宇宙的一个涨落，平均来说宇宙并没有改变。^{P031, M2}
- 3) 宇宙大爆炸的直接产物就是“原始汤”，物理学家们在原始汤中寻找四大作用力的起源。站在时空映射结构的立场上来看，四大作用力的差异是不同时空之间的不对称性所导致的，是亘古常在的一种自然现象，再过137亿年也依然存在这种差异，根本不需要在宇宙起源之类的概念中寻找答案。“原始汤”概念的存在，导致物理学家们难以找到万有引力、强作用力、弱作用力、电磁力的真实时空起源，阻碍了物理学的统一进程。“原始汤”无法反映时空的层状结构，时空映射结构排除了“原始汤”的存在，因此宇宙大爆炸理论值得怀疑。
- 4) 霍金将费曼的历史路径积分应用于宇宙学的研究，他在M9中写道：“或许所有的维度都从微小起始，但是因某种可理解的原因，三个空间维度膨胀了，而其余的没有膨胀。……对于从零到十的大空间维度数目，都有一个量子概率幅度。对于宇宙的每一种可能历史，费曼求和允许所有这一切。”^{P121, M9}本文已经论证了历史路径积分正是时空映射结构向一个特定时空进行投影的结果；霍金把波函数应用于整个宇宙，但是本文已经论证波函数不仅仅是玻恩指出的概率

波，而是真实的时空波，是时空映射结构与物质的反馈所导致的波动性的反映。霍金立足于历史路径积分、波函数，建立了宇宙波函数的概念，概率波是对波的幅值的研究，依然没有脱离哥本哈根学派的思想基点。本文已经论证，波的相位并没有被哥本哈根学派重视，这是由杨振宁、李政道、盖尔曼、费曼、温伯格、格拉肖、萨拉姆、维尔切克这一代量子理论家建立的理论成果，称为相位不变性。时空映射结构是找到了波的幅值与相位的时空起源，将量子力学与广义相对论共同建立在时空的基础之上，是更为基础的理论架构。因此，霍金“证明”广义相对论预言宇宙开始于大爆炸的结论是可疑的。

- 5) 爱因斯坦指出，引力场只是人为地从总场中分离出来的一部分，物理学家们并未找到这个总场。基于对引力场的研究，当然可以得到曲率无限大的结论，但是，在总场尚未明确的情况下，就由此推出由这个奇点爆炸产生整个宇宙，这并不严谨。因为爱因斯坦广义相对论方程并没有一个特定的解，“大理石和木头”都写在方程里，爱因斯坦也明确指出相对论的第三层是广义引力论，而这是依然没有建成的理论。杨振宁更是明确提出，奇点的概念是庸人自扰，把坐标用对了就可以解决，由奇点爆炸产生整个宇宙的想法过于简单了。
- 6) 还可以采纳天体物理学家爱丁顿的观点对宇宙大爆炸理论加以反驳，他与大多数天体物理学家和物理学家的意见相反，坚信相对论的宇宙学部分只有同量子理论结合时才能被理解。他认为，狄拉克方程不是描述单个的电子，而是给出了电子与整个宇宙的结构关系。^{P167, M41}本文认为，爱丁顿的观点是十分有启发意义的，因为狄拉克方程的D被本文称为时空映射算符，正是时空层状结构的反映。而宇宙大爆炸却熬出来一锅“原始汤”，如何能够反映狄拉克方程体现的结构？这可以视为来自数学的质疑。

6.1.3 时空映射结构与宇宙膨胀

本文认为，天文学家观测到的宇宙膨胀现象，与时空映射结构并不矛盾。相反，时空映射结构为解释宇宙膨胀现象提供了新的线索。这有利于将物理学家们从长期存在的宇宙大爆炸学说中解放出

来，从而获得一种崭新的视野。研究物理就像钻迷宫，一层一层的迷宫展现在物理学家的面前；宇宙结构太复杂了，在探索的道路上不钻几个死胡同是不可能的。

- 1) 在时空映射结构提出之前，没有人能够想到宇宙膨胀是时空结构的反映，自然也不会从这个角度来分析这一问题。一旦提出了这种见解，就需要考虑引力红移可能存在的新的解释。就像历史上对波粒二象性解释的摇摆不定一样，宇宙膨胀的解释可能也会存在一个反复的过程，这是十分自然的。有三个要素需要考察：不同时空之间的影响；时空映射算符 D 与电荷有关；宏观与微观领域都证实存在的虚空。时空映射结构有足够的空间容纳天体物理领域观察到的复杂现象，人类对暗物质、暗能量束手无策，都是由于思想被宇宙诞生的概念束缚住了。本文只讨论人类在宇宙中的位置，而不讨论宇宙诞生的问题。
- 2) 在时空映射结构提出之前，物理学家们不可能考虑到时空之间的关系，因此，只能根据观察到的膨胀现象，在时间上反推出宇宙起源于一场大爆炸的结论。这是十分自然的思考方式，逻辑也十分清晰，他们提出宇宙大爆炸的理论也就是可以理解的了。这种思维方式的问题在于，它误导了物理学家们对自然界四大作用力统一问题的探索，把四大作用力的表观差异归结为遥远的137亿年以前的微不足道的一秒中之内发生的事情；它把物理学家的思维局限在一个小得不能再小的奇点。他们认为四大作用力在宇宙诞生的那一刻，都是一个妈生出来的，随着宇宙膨胀温度降低发生相变，因而四兄弟体现出了差异。霍金由此得出结论：“那些希望终极理论即万物理论能预言日常物理性质的人，对此一定非常扫兴。”^{P123, M9}
- 3) 在时空映射结构提出之后，对于观察到的宇宙膨胀现象，就需要考虑是否由于时空之间的映射关系的存在，由于时空映射算符 D 的作用，导致时空中的物质带上电荷，由电荷导致粒子之间的距离偏离时空平衡态，从而出现宇宙膨胀的现象。英国物理学家爱丁顿以木棍的运动讨论了菲茨杰拉德收缩，他对木棍的分析完全可以用于对宇宙的分析，他写道：“将木棍与包含其内的所有细微的电荷置于运动状态，我们便在粒子之间引入了新的磁力。显然，原来的平衡被颠

覆了，粒子间的平均间隔必然会发生改变直至达成新的平衡，因此粒子群的延伸——棒的长度改变了。”^{P11, M39}很显然，这是爱因斯坦、麦克斯韦、菲茨杰拉德、爱丁顿物理思想的应用，爱因斯坦提供了时空、麦克斯韦提供了时空映射算符 D 、菲茨杰拉德提供了变化的尺度、爱丁顿提供了平衡。在菲茨杰拉德收缩和宇宙膨胀之间建立联系，让我想起了菲茨杰拉德说过的一句话：“由于我的观点，我在这儿到处遭人嘲笑。”^{P157, M17}

- 4) 基于时空映射结构解释宇宙膨胀现象，这是对20世纪最重要的物理变革的进一步发展和综合。正如爱丁顿所说：“1905年至1908年之间，爱因斯坦和闵可夫斯基将一个根本的变革引入我们的时间与空间的观念；1911年，卢瑟福在我们的物质概念里引入了自德谟克里特以来最为巨大的变革。”^{P7, M39}时空与物质，分别是与爱因斯坦和卢瑟福联系在一起的，卢瑟福最重要的功绩是改变了人们对物质概念的根深蒂固的错觉。粒子之间广阔的虚空的存在，并没有很好地被物理理论所吸收，“近代物理所揭示的原子内的虚空，比天文学所揭示的星际空间巨大的真空更令人震撼。”^{P8, M39}时空映射结构，就是要综合地考虑宏观与微观世界的虚空，认为宏观与微观之间存在贯彻一致的物理规律，并且只采用时空和物质这两个基础概念来构建理论，这就与爱因斯坦与卢瑟福在20世纪初引发的变革遥相呼应。
- 5) 时空映射结构一旦与卢瑟福联系在一起，就能看到宏观与微观之间更为有趣的联系。卢瑟福是玻尔的导师，他观察到了元素衰变以指数 $\exp(x)$ 的规律进行，“卢瑟福和索迪大胆地提出并建立了元素的衰变理论。他们认为，放射性元素的原子处于连续不断的、不可逆的解体过程。……这是一个名符其实的元素衰变理论，只是它不像炼金术士所描述的那样。无机的物体在漫长的岁月里，总是按照不变的规律在演变。”^{P158, M20}时空映射结构，由于复合映射的存在，可以把不同时空的影响以 x^1 、 x^2 、 x^3 、 x^4 、 x^5 、 x^6 ……的形式表达，影响的权重以系数的形式表达，从而可以基于时空映射以及影响权重来构造指数函数 $\exp(x)$ ，这就在宏观的时空结构与微观的元素衰变之间建立了可能的联系。

6) 爱因斯坦曾经写信给勒梅特：“你的计算是正确的，但是你的物理糟透了。”^{P204, M40}站在时空映射结构的立场上来看，我们就很容易理解爱因斯坦为什么要说这样的话。宇宙大爆炸理论是基于爱因斯坦的广义相对论推演出来的，这是它具有迷惑性的重要原因，因为爱因斯坦的引力场方程的解并不是唯一的，存在许多的病态解。他要做的是把量子力学包含到他的相对论中来，考虑的是更为宏大的问题，也就是把相对论的思想应用于微观世界。有这种思想的不只他一个人，第一个获得诺贝尔物理学奖的日本物理学家汤川秀树说过：“在近几年中，我正在研究怎样把爱因斯坦在广义相对论中所表达的伟大概念应用于亚核粒子的世界。我想再一次见到他，但是现在却不可能了。”^{P110, M9}宇宙大爆炸理论的主要问题是太容易理解了。它严重地偏离了爱因斯坦的宏伟目标：进一步扩展相对论，从而能够在实在论的基础上解释量子力学。

6.1.4 宇宙大爆炸理论的误导

霍金是世界著名的物理学家，他从爱因斯坦的广义相对论出发，“证明”宇宙起源于大爆炸。当然，世界上绝大多数的物理学家都支持宇宙大爆炸理论，例如统一了电磁力与弱作用力的温伯格就专门研究了宇宙大爆炸理论。尽管如此，本文依然认为，宇宙大爆炸理论是一种极具迷惑性的理论，它已经成为物理学统一进程的主要障碍。

时空映射结构，是要在宇宙的宏观与微观之间建立联系，是对玻尔、爱丁顿、霍金的物理思想的进一步发展。在物理学的发展过程中，可以认为玻尔、爱丁顿、霍金是试图在宏观与微观之间建立联系先驱。玻尔在宏观的太阳光谱与微观的原子结构之间建立了联系，促进了原子理论的发展，是现代科技得以发展的重要基石。爱丁顿不仅通过日食观测证实了爱因斯坦广义相对论预言的光线弯曲，而且明确指出相对论的宇宙学部分只有同量子理论结合时才能被理解，认为狄拉克的电子理论具有更深刻的意义。值得注意的是，玻尔认为这种观点是垃圾。^{P168, M41}霍金将量子力学波函数的概念推广到整个宇宙结构，在宏观世界与微观世界之间搭建起了一个桥梁，是重要的物理学思想。

霍金提出的宇宙波函数概念，是推动人类认识宇宙的重要思想结晶，他的功绩在于把微观的波函数概念推广到了宏观的宇宙，从微观到宏观的尺度跨越是无与伦比的，是巨大的思想飞跃。特别是他的这一重要思想是在轮椅上做出来的，就更让人钦佩了；他艰难地阅读书籍的场景，深深地让人感动。本文受到了霍金宇宙波函数概念的启发，将费曼在微观领域的历史路径积分推广到了宏观的宇宙时空结构，霍金的物理思想是时空映射结构的重要支柱。但是，物理学发展的历史就是在前人的智力基础上不断向前推进的过程，爱因斯坦推翻了牛顿的力学体系，可是他在量子力学基础问题上与当时的整个物理学界对抗的精神支柱正是牛顿体系的因果律特征。霍金的宇宙波函数概念还可以作进一步的推广，也就是将费曼历史路径积分理论中“任何可能发生的事情同时发生”的这一重要概念建立在坚实的时空基础之上。

站在时空映射结构的立场上来看，霍金的宇宙波函数概念依然有其局限性。霍金的主要局限性在于，他没有摆脱哥本哈根概率诠释的束缚，概率诠释忽视了波的相位（玻尔对此有明确的表述），而相位的概念是量子电动力学、量子味动力学、量子色动力学的基石。宇宙波函数可以看作一种混合，而不是统一，一部分是实在论的时空，另一部分是概率论的波函数。这很像玻尔创建原子论时采取的策略，一部分是经典物理，一部分是量子规则，这种研究策略在物理学发展过程中是不可或缺的，是理论变革的第一个重要步骤。霍金的主要理论基础是费曼的历史路径积分和爱因斯坦的广义相对论，本文是将爱因斯坦的时空概念推广到微观世界，认为电子、质子并不处于一个微观时空，费曼的历史路径积分在时空映射结构中获得了更为直观的解释。本文认为，费曼的历史路径积分与时空映射结构仅一步之遥，可以看作时空映射结构向人类所在时空的投影，这很像画家的艺术创作过程，也就是将真实的图景在画纸上表达出来。本文认为，应该进一步发展霍金的宇宙波函数概念，将费曼的历史路径积分建立在时空映射结构的实在论基础上，实现爱因斯坦一百年以前的宏伟理论目标：将相对论、电磁论、量子论纳入一个统一的物理体系。

温伯格明确指出，我们在实验和理论上研究基本粒子时所要解决的真正任务，不再是提出一个基本粒子表以及弄清这些粒子的性质。真正的任务是去理解蕴含在自然界的基本原理，这些原理指出自然界——粒子、原子核、原子、岩石和恒星——的行为准则。^{P211, M21}很显然，温伯格的目标也是要在宏观与微观之间建立联系，找到贯穿粒子到恒星之间的物理规律，这与本文的目标是一致的。但是，我们可以清楚地看到，温伯格的探索道路被宇宙大爆炸理论引向了虚无。

温伯格在M2中写道：弱电对称破缺的原因不仅对物理学重要，对我们认识宇宙的早期历史一样重要。……假如我们能够把实验室的温度提高到几千万亿摄氏度以上，弱力与电磁力之间的对称也可以还原。在那样的温度，对称不再隐藏，而将在标准模型粒子的性质中清晰地表现出来。……根据普遍接受的宇宙大爆炸理论的最简单文本，在100亿--200亿年前的某个时刻，宇宙的温度是无限的。距那个起始时刻大约百亿分之一秒后，宇宙温度降到几千亿摄氏度，这时候，弱力和电磁力之间的对称被打破了。^{P175, M2}需要明确指出的是，温伯格把弱力和电磁力统一的原因，归结为137亿年以前的一瞬间的一场爆炸，并不认为弱力和电磁力的差异是由此时此刻的时空与物质的因素所导致的。

本文明确指出，物理学家们试图在宇宙大爆炸的背景下寻找对称性破缺的原因，是镜花水月、梦幻泡影。对称性与不对称性的矛盾，只是时空映射结构的一种表现形式，物理学家们没有能够区分电子与质子所在的时空，在一个投影时空中进行理论推演，不可能得到正确的结果。宇宙大爆炸理论，把物理学家们关注的物理学统一问题转移到了历史久远以前的一瞬间的一个奇点，而放弃了在此时此刻的时空与物质因素中寻找答案，这就是本文反对宇宙大爆炸理论的根本原因。本文研究贯穿宏观与微观的规律，是为了解决航天可靠性工程中的物理问题，是为了寻找不同物理因素之间的内在联系，从而为研究复杂系统可靠性寿命问题提供解决方案，不可能接受回到137亿年以前去寻找答案的任何建议。

格林在M38中写道：“宇宙所有的空间和物质从一次奇异的大能量事件爆发出来。……宇宙随时间膨胀、冷却，在这个过程中，均匀炽热的原初宇宙等离子体开始聚集成团，形成漩涡。大约十万分

之一秒后，物质已变得足够冷了，夸克可以3个成团地聚在一起，形成质子和中子。百分之一秒后，周期表里最轻的一些元素的核也够条件从冷却的粒子等离子体中凝结出来。在接下来的3分钟里，宇宙逐渐冷却到10亿开，出现最多的核是氢和氦，同时也带着些氘。^{P447, M38}

与此类似的是M42一书中的描述，书中写道：“早期的宇宙是亚原子粒子的原始汤，其中包括夸克、电子、中子、规范玻色子和暗物质粒子。它们是构成自然界中一切事物的基础材料。”^{P078, M42}在这里，需要请读者注意的是“原始汤”这样的表述。宇宙学家们确实是把早期宇宙的状态描述为“汤”，汤里面有夸克、电子、中子、……。很显然，这与本文提出的时空映射结构是完全不同的，可以认为时空映射结构是一种层状结构，这与“原始汤”在拓扑上是截然不同的。只需要比较一下涮火锅和烤肉串之间的区别，就能理解这是完全不同的结构；涮火锅是把食材放在一锅汤里煮熟，汤里面有撒尿牛丸、鱼豆腐、鹌鹑蛋之类的粒子，而烤肉串是由一个轴支撑起了层状结构。

本文认为，虽然宇宙大爆炸是一个关于宇宙诞生的十分美妙的故事，但是在漫长的137亿年里，故事刚讲到十万分之一秒就出错了。“夸克可以3个成团地聚在一起，形成质子和中子。”这是明确地承认，再也没有比夸克更微观的结构了，粒子物理标准模型已经穷尽了最微观的粒子。时空映射结构认为，在质子以下，还有更微观的粒子存在；不仅仅存在三代中微子，一定还有更微观的中微子存在；粒子物理标准模型并没有穷尽微观的粒子，希格斯粒子是不存在的。

在基础物理学领域耕耘的物理学家们都有一个怀疑，在基础物理中有一些重要的东西被遗漏了，需要找到这个被遗漏的东西，推动基础物理学继续向前发展。李·斯莫林在M13中写道：“任何关心基础物理学的人都会看到，新思想是必需的。从弦论的最大怀疑批评者到最热烈鼓吹者，你都能听到同一个声音：我们丢失了重要的东西。一定需要某个人站出来，要么找出我们大家现在都认可的某个错误假定，要么提出一个新问题。”^{P351, M13}在M43中记录了爱因斯坦的一个基本看法，“在普林斯顿定居之后，爱因斯坦继续挑量子力学的错。没有任何证据说明这门新物理学存在实际的缺陷，但内心深处有一个声音告诉他，这中间一定有什么特别重要的东西遗漏了。”^{P204, M43}

本文试图回答李·斯莫林和爱因斯坦提出的这个疑问，在基础物理学中，到底是什么重要的东西被遗漏了？就像古希腊哲学家柏拉图的山洞寓言所描述的那样，量子力学和粒子物理标准模型是在一个投影时空中进行研究，而没有看到真实的宇宙时空结构。从玻尔时代开始，物理学家们就没有搞清楚电子所处的时空位置，海森堡在获得诺贝尔奖时所作的演讲中明确指出他们放弃了在时空中寻找答案。物理学家观察到强力、弱力是短距作用力，这正是由于他们没有看到这种时空结构，因为强力、弱力是更深时空的结构所导致的结果；强力夸克禁闭、弱力宇称不守恒，都是这种时空结构的反映；在实验物理领域，LHC宣布发现希格斯粒子，同样是由于没有意识到微观时空层状结构的存在，更没有意识到质子处于比电子更微观的时空。

6.2 重新考察宇宙微波背景辐射

本文认为，宇宙微波背景辐射，正好是时空映射结构存在的证据，而不是宇宙大爆炸的证据。

大栗博司在M19中写道：宇宙诞生之初既有粒子又有反粒子，如果那时粒子与反粒子的数量相等，宇宙的进化过程将是所有粒子与反粒子的湮灭反应，宇宙应该会成为一个没有物质的虚无世界。实际上宇宙中是存在物质的，因此粒子的数量应该比反粒子的数量多。为什么会产生这样的差异呢？这是宇宙论的一大谜题。^{P102, M19}

由于理论与现实存在巨大的差异，导致这个问题看起来很困难。我们可以来一个脑筋急转弯，是不是问题本身就是非法的？如果宇宙并不是起源于大爆炸，那么上面的这个问题就无需回答了。宇宙起源的问题当然是深奥的，然而，可不可以在回答这么深奥的问题之前，先解决一个简单一些的问题：人类在宇宙中到底处于什么位置？

从时空映射结构的观点来看，人类在宇宙中并非处于中心地位，一个人并不能占据整个四维时空，人体内部存在着巨大的空虚空间，这还是卢瑟福通过原子结构了解到的事实。由于人类的尺寸处于宏观与微观之间，要回答人类在宇宙中到底处于什么位置的问题，就要搞清楚宏观世界与微观世界

之间的联系。实际上，物理学家们把这看成十分重要的观点，创立了“粒子天体物理学”之类的学科。

P005, M42

本文认为，时空映射结构能够为理解宇宙中神奇的暗物质、暗能量提供一个新的视野。在进一步开展论证之前需要指出，时空映射结构并不是为了研究宇宙学而提出的一种结构，它起源于航天可靠性工程实践，是为了解决复杂系统多应力加速试验的工程问题而提出来的一种设想，在设计时根本没有考虑过要与宇宙学建立任何联系。

本文提出的时空映射结构，是在航天工程实践中产生的，并不是为了宇宙学而设计的。但是，前文已经论述了它与量子力学三大表述、电磁场三大表述、广义相对论、粒子物理标准模型、波粒二象性等等复杂的物理现象的联系，表明这种结构具有强大的解释能力，当然要进一步在宏观的宇宙学领域进行考察。需要指出的是，在本文的后面章节中，将会基于时空映射结构解释神秘的量子纠缠实验、单电子双缝实验、幽灵成像实验，这些实验都能在时空映射结构中获得简单的解释，能够在诸多不同的物理现象建立统一的联系，这是由于时空映射结构把时空与物质作为最基础的概念，概念的精简是它具有强大解释能力的根本原因。这正是爱因斯坦对我们的教导，他提醒我们在一个理论结构中，基础的物理概念要不断加以简化。

在推理的过程中，由于诸多的物理难题在时空映射结构中都获得了简单的、符合逻辑的解释，这促使本文进一步将时空映射结构放在宏观的宇宙观测中进行检验。实际上，这种联系是十分自然的，因为可靠性加速寿命试验的一个基础模型就是 Arrhenius 模型，他正好是与黑体辐射联系在一起的。众所周知，黑体辐射正是量子力学的起点，整个现代社会就是由于量子力学的建立而获得了高速的发展。从微观的粒子到宏观的宇宙，都存在着一一条十分契合的辐射曲线（也就是本文杜撰的双胞胎曲线），在可靠性加速寿命试验中采用 Arrhenius 模型，这意味着火箭、卫星这种尺度的物体，也受到基础的量子规则的制约。这就进一步证实了本文的论证基础的合理性：为了解决复杂系统可靠性加速试验的问题，需要寻找贯穿宏观到微观的物理规律。

微观的黑体辐射曲线和宏观的宇宙微波背景辐射曲线的高度契合，为这种研究提供了线索。但是，只有在时空映射结构中，才能清楚地看到这种本质的联系。基于这种观察，就可以将时空映射结构用于宇宙学领域。对于当前的宇宙学理论，M42 描写了物理学家的担心，书中写道：“宇宙学家最大的担心是我们目前对宇宙的理解中缺失了重要的组成部分。暗物质或暗能量是不是有可能根本不存在？科学家是不是遗漏了某些最基本的东西？或许换一种完全不同的看待宇宙的方法，我们便不再需要用暗物质、暗能量等看不到的事物来理解宇宙了。”^{P239, M42}

这表明，宇宙学家们已经怀疑，在宇宙学中似乎遗漏了某些重要的组成部分。读者能够回想起来，李·斯莫林和爱因斯坦都怀疑在物理学中遗漏了某些重要的东西，这种怀疑在宇宙学中再次出现。因此，本文提出新的物理学观点也就是合理的了。读者也能清楚地看到，这种推理和分析的过程完全是建立在航天工程实践之上的，并不是好高骛远要解决物理学大统一的世纪难题。虽然本文提出了统一物理学四大基本力的方案，但这完全是一种附带的结果。就好像小时候上山放牛，顺便砍一捆柴回家一样，放牛是目标，砍柴是顺手而为；可靠性工程研究是目标，统一物理学是顺便解决的问题。

在简单的辩护之后，将从时空映射结构的角度对宇宙微波背景辐射重新进行考察，并且将其与黑体辐射结合起来进行分析。分析结果表明，黑体辐射曲线与宇宙微波背景辐射曲线的高度契合，证实了宏观与微观之间存在着共同的物理基础，那就是时空映射结构的真实存在。这种崭新的视角，将使得物理学家们百年以来梦寐以求的物理学大统一，能够建立在实在论、因果律、定域论的基础上，并且能够推动基础物理学的研究成果在工业领域的更为广泛和深入的应用，这与霍金的观点正好相反。

6.2.1 双胞胎曲线的时空起源

宇宙微波背景辐射被认为是宇宙大爆炸理论的直接证据，导致物理学界形成了宇宙起源于 137 亿年以前的一场大爆炸的广泛共识。1978 年，发现宇宙微波背景辐射曲线的两位工程师（Arno Penzias 和 Robert Wilson）被授予诺贝尔物理学奖，这导致伽莫夫等人提出的宇宙大爆炸理论被广泛接受。但是，反对的声音依然存在，宇宙大爆炸理论依然环绕着怀疑的阴影。这种怀疑在 M44 一书中有清

晰的表述：“在大爆炸模式的情况下，你不应该把方程式的崩溃理解为世界的一个开端，即使它经常以这种方式被呈现。在数学方程式产生了一个无穷大值的那个时间点不是时间的开端或终结，而是理论显示了其局限之处。”^{P159, M44}

本文的目标是要寻找贯穿宏观与微观的物理规律，非常令人震惊的是，这样的联系是以完美的“双胞胎曲线”的形式呈现出来的。宇宙微波背景辐射曲线与黑体辐射曲线在外形上的高度重合，给人以强烈的思想震撼，本文将这两条曲线合称为“双胞胎曲线”，正是为了体现出这一高度相似的特征。让我们看看彭罗斯对这两条曲线的描述，他在 M45 中写道：大爆炸的一个特别惊人的性质来自甚早期宇宙热状态的非常令人信服观察证据。证据之一是 2.7K 微波背景辐射与普朗克黑体辐射理论曲线的高度契合，这种背景辐射代表着大爆炸经宇宙膨胀（“红移”）冷却后遗留至今的实际闪光。^{P521, M45}

无需令人费解的物理学原理（例如人择原理、互补原理），从这两条曲线的外形上，读者就能自然而然地产生这样一种怀疑：如果没有一个共同的起源，这两条曲线不可能如此高度相似。在日常生活中，如果我们看到一对双胞胎，我们一定不会怀疑他们都是同一个母亲生下来的。下面，我们就从如此简单的常识出发，为宇宙微波背景辐射曲线和黑体辐射曲线寻找共同的时空起源。

从历史中我们可以看到，宇宙大爆炸理论经历了三次较为重大的理论发展过程。第一个阶段，首先是弗里德曼、勒梅特、伽莫夫等人提出宇宙大爆炸理论，预测宇宙微波背景的存在。1964 年，宇宙微波背景辐射曲线被两位工程师（Arno Penzias 和 Robert Wilson）偶然间发现，当时他们以为这是鸟粪导致的结果。宇宙微波背景辐射曲线中，存在一个疑难问题，就是如何解释各向同性的背景。为此，宇宙大爆炸理论进行了第二次修改，Alan Guth 提出了宇宙暴胀理论，对应于早期宇宙快速膨胀的时期，解决了各向同性的问题。1991 年，宇宙背景探测器卫星发现了存在着 10^{-5} 级别的微小温度差异，发现了温度的各向异性。2006 年，两位物理学家（John Mather 和 George Smoot）由于宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性的发现而获得诺贝尔物理学奖，这使得很少有人再怀疑宇宙大爆

炸理论的正确性。第三次修改，是由于宇宙学家在观测中发现宇宙在加速膨胀，他们把原因归结为暗能量的存在。2011年，诺贝尔物理学奖授予三位物理学家，获奖原因是“通过观察遥远的超新星，他们发现宇宙在加速膨胀。”^{P221, M42}

在宇宙学领域发生的这种理论演化过程，不禁让我想起大栗博司对微观的粒子物理标准模型的评论，他说：“粒子物理标准模型是为了解释基本粒子的各种性质以及作用于其中的力，由几代物理学家历尽艰辛创造出来的理论。……它给我留下的印象就好像是曾经多次改建过的温泉旅馆。”^{P024, M19}同样，宇宙大爆炸理论也是多次改建的，从这种理论演化的过程中，我们也许能够找到破案的蛛丝马迹。本文将从时空映射结构的角度重新对宇宙微波背景辐射进行解释，这是完全不同于宇宙大爆炸理论的解释。

在宏观领域，我们能够清晰看到的是红移与蓝移同时存在、各向同性与各向异性同时存在，在粒子物理中我们已经多次看到矛盾现象的存在。本文的鲜明观点是，物理学到处呈现着看似矛盾的现象，要热烈拥抱矛盾，把每一个矛盾都看作需要追逐的猎物。在M40中写道：“科学，尤其是前沿科学，往往徘徊在似是而非与自相矛盾的边缘，伟大的物理学家则像猎犬一样聚焦在这种矛盾体上，因为他们知道真正的猎物就在那里。”^{P021, M40}下面，就让我们像狗一样扑向宇宙学中呈现出来的矛盾。

宇宙微波背景辐射，“背景”表达的是在观测中发现的各向同性的事实，正如M42中所描述的那样：“宇宙微波背景为我们提供了有关宇宙的其他重要信息，其中一些信息验证了宇宙的无向性原则。一般来说，从任何方向上看，宇宙都是一样的。微波背景几近完美的均匀性证实了宇宙的无向性，温度同样是2.76K的相同微波光子来自天空中的各个方向。”^{P058, M42}

物理学家们认为这个问题是现代宇宙学中最重要的问题之一，格林在M38中写道：“宇宙背景辐射的仔细研究表明，不论测量天线对准什么方向，辐射的温度都是相同的，精确到十万分之一。细想一下会发现，这是很奇怪的事情。在宇宙中相隔那么遥远的地方为什么会有那么一致的温度？”^{P454,}

^{M38}Alan Guth提出的暴胀理论，被认为解决了这个问题，但是它要求宇宙在极短时间内急速膨胀，

“它仿佛是直径 1 厘米的硬币忽然爆炸到银河系宽度的 1 千万倍。”^{P112, M9} Alan Guth 的宇宙暴胀理论，已经成为宇宙学中的广泛共识。

这显然会与时空映射结构发生明显的冲突，因为在时空映射结构中根本就不需要大爆炸，而只把观测到的宇宙的膨胀现象视为时空映射结构的反映。宇宙微波背景辐射曲线是偶然间被发现的，我们要问，为什么这条曲线恰好被 Arno Penzias 和 Robert Wilson 发现？他们在为射电天文学改装大型天线的过程中，发现了令人讨厌的噪声信号，为了排除这种噪声，他们甚至怀疑是天线上的鸽子粪便带来了噪声，于是他们把鸽子粪便给擦掉了。他们请教了普林斯顿大学的 Robert Dicke 等物理学家，物理学家们将这个背景噪声归结为宇宙大爆炸留下的遗迹。在 1989 年发射的 COBE 探测器，是为了更精确地绘制宇宙微波背景曲线，COBE 探测器使用了辐射计，并置于低温绝热的环境中。这是问题的关键所在，因为当年 Arno Penzias 和 Robert Wilson 所使用的天线上使用了 Dicke 辐射计。于是我们可以回答上面的问题，Arno Penzias 和 Robert Wilson 之所以能偶然间发现宇宙微波背景辐射，是由于使用了 Dicke 辐射计，分析的焦点应该是辐射计，而不是天线的指向。

一旦把问题的焦点集中到辐射计上，我们就可以直接使用本文在粒子物理学部分所获得的结论。正是由于时空映射结构的存在，导致 COBE 探测器所使用的辐射计受到微观时空的影响，因为辐射计是采用量子力学的原理设计和制造出来的。从时空映射结构的观点来看，辐射计是宇宙微波背景辐射探测的核心，只要找出微观时空结构对辐射计的影响，就能站在时空的角度重新解释观测到的宇宙微波背景辐射。更具体的说，辐射计受到麦克斯韦方程 $DF=J$ 的 D 算符的影响，这是联系宏观时空与微观时空的关键。实际上，通过这样的分析，就能够在一个共同的基础上解释宇宙微波背景辐射曲线与黑体辐射曲线的高度一致性，普朗克正是从麦克斯韦方程来分析黑体辐射曲线，并由此引入量子条件 $E=hu$ 解决理论中存在的矛盾。

从时空映射结构的观点来看，各向同性的存在，是由于时空中的任何一个时空点 (x, y, z, t) 都存在着一个时空映射算符 D ，这可以视为在任何一个时空点上存在的第五个方向，而来源于微观时

空的能量由于时空映射关系的存在从 D 所表征的这个方向射出，并在四维时空 $((x, y, z, t))$ 中传播。宇宙微波背景探测器指向宇宙中的任何方向时，都可以被 x, y, z 这三个方向的组合所表示，从而无论指向宇宙的任何方向，都会被这个时空映射算符 D 所垂直。对于时空映射算符 D 而言，探测器指向任何方向都是对称的，没有任何区别的。因此，时空映射结构就能够解释为什么在宇宙微波背景辐射中，存在着各向同性的现象。这里不需要像 Alan Guth 这样精心设计一个宇宙暴胀阶段出来，就可以解释各向同性的问题，而且所使用的只是众所周知的麦克斯韦电磁场理论，只不过是更为精炼的表述形式 $DF=J$ 。为了更好地理解这个观点，让我们做一个比喻。在一张平整的纸面上有一群蚂蚁，它们无论如何运动，都只能在二维的平面上运动。但是，这张平面存在着一个法线，这个二维平面的任何一个方向对这条法线来说都是没有区别的，也就是对称的，因为这条法线垂直于平面上的任意一条线。当这些蚂蚁由于某种原因要逃跑时，可以选择这张平面的任何一个方向，它们会认为这些不同的方向是有区别的，但是对于守在法线上的蚂蚁监狱的狱警来说，蚂蚁往哪里跑都看得清清楚楚，是没有任何分别的，这就是各向同性。 D 垂直于时空中的任意一点 (x, y, z, t) 的切平面，从而宇宙微波背景探测器指向任何一个方向都是没有区别的。

在李·斯莫林的 M13 中对宇宙微波背景辐射也有描述，他写道：“我们最精确的宇宙学观测是对宇宙微波背景辐射的测量。这是大爆炸留下的辐射，它从遥远的太空的各个方向到达我们。……这个温度在整个天空都是非常均匀的，大约只有十万分之一的涨落。……来自我们银河系内部的信号已经被清除了，留下的宇宙图像是它刚好冷却到电子和质子结合成氢的时候。”^{P233, M13} 我们需要注意的是，李·斯莫林这段话强调的，来自银河系内部的信号已经被清除了。本文认为，这表明宇宙微波背景辐射曲线正是由于微观时空的影响所导致的结果，在与黑体辐射曲线的比较中我们将进一步阐述这个问题。

下面，我们开始讨论宇宙微波背景辐射的各向异性问题。霍金在 M9 中写道：“根据理论，由暴胀引起的膨胀不会是完全均匀的，不像传统的大爆炸图像预言的那样。这些无规则性在不同方向的宇

宇宙微波背景探测器的温度上会产生微小的变化。这种变化太小了，以至于在 1960 年代还未被观测到。然而 1992 年首次被 NASA 的 COBE 卫星、后来又被它的后继者——2001 年发射的 WMAP 卫星测量到。因而，我们现在确信暴胀的确发生过。^{P113, M9} 在这里，霍金明确地指出“暴胀的确发生过”，这就给本文的写作带来很大的思想压力，因为霍金太出名了。如果不是把责任完全推给爱因斯坦（爱因斯坦构造了时空映射结构），那么仅仅是霍金的威名就已经足以让我三缄其口了。

从时空映射结构的观点看，宇宙微波背景辐射的各向异性依然不需要暴胀就可以达到，我们依然用麦克斯韦方程 $DF=J$ 来进行解释。由于不同时空中存在着不同粒度的物质，时空被物质所扭曲，导致每一层时空都存在着细微的皱褶；第五个方向 D 是与每一个时空点 $((x, y, z, t))$ 联系在一起的，是随着时空的扭曲不断变化着的。也就是说， D 的指向是随着时空的波动而不断变化的。如果把维度降低就可以作可视化的比喻，让我们设想一个曲面（比如光滑的肩膀），曲面上每一个点都有一个切平面（可以把手掌展平来模拟这个切平面），总是有一个法线垂直于曲面上任意一点的切平面；当在曲面上移动时（可以用手在肩膀上滑过来感受），这个法线的方向就随着曲面而不断变化方向（可以通过手掌的倾斜来观察）。对于与时空坐标 (x, y, z, t) 垂直的这第五个方向 D ，也是不断在改变着方向。从整体上来看，这就像一张被弄皱了的纸，远看是平直的，近看是坑坑洼洼的，这就使得通过 D 传播过来的能量体现出细微的差异。远看的平直就是各向同性；近看的坑坑洼洼就是微弱的各向异性。M42 对此进行的描述是：宇宙背景探测器每隔 10 度方向对天空进行一次测量，发现存在着 10^{-5} 级别的微小的温度差异，宇宙背景探测器第一个发现了温度的各向异性。^{P059, M42} 由此可见，不需要宇宙暴胀，就可以由时空映射结构同时表达宇宙微波背景辐射的各向同性与各向异性，因此，霍金所说的“暴胀的确发生过”依然值得商榷。

在这里，本文的观点与霍金的观点发生了冲突。本文认为，物理学发展的过程中始终存在冲突，它正好是物理世界本身的矛盾特征在物理理论发展过程中的反映。经过一百年的发展，我们已经认识了物理世界中更多的矛盾。矛盾的存在，提醒我们在构建理论的时候不能头痛医头、脚痛医脚，要两

者兼顾；不能只解决一对矛盾，还要把不同的矛盾纳入一个整体的系统。只要我们把矛盾作为研究的对象，就能看到宇宙学家对宇宙微波背景辐射的各向同性的解释与爱因斯坦对各向同性的解释存在冲突。

爱因斯坦写道：“地球是一个绕自己的轴线而旋转并绕太阳而转动的物体，其速度在一年的进程中不断改变方向。因此人们就必须相信，在我们的实验室中，以太将参加地球的一小部分运动，其方式就像它在 Fizeau 实验中参加液体的一小部分运动那样。由此似乎就会推知，相对于我们的设备而言的以太速度必将随时改变，从而人们就应该预期在光学现象中将观察到空间上的各向异性，也就是说，这些现象将会依赖于设备的方位。例如，在真空或大气中，光在地球运动的方向上应该比在相反的方向上传播得更快一些。”^{P110, M46}

爱因斯坦创建狭义相对论的过程中，一个重要的基础就是对 Fizeau 实验所作的分析。在上面这段话中，他推断出理论与实验之间存在的矛盾，“在真空或大气中，光在地球运动的方向上应该比在相反的方向上传播得更快一些。”然而实际情况是，光的速度与地球运动的方向没有关系，正是在这里，牛顿的速度叠加法则失效了。由这个矛盾出发，爱因斯坦取消了以太的概念，提出了新的时空观念，打破了自牛顿以来不可动摇的同时性概念。然而，狭义相对论并不是本文讨论的重点，而是要指出爱因斯坦是如何处理各向同性这个问题的。

宇宙微波背景辐射具有各向同性的特征，爱因斯坦在创立狭义相对论的时候也分析了各向同性的特征，因此，可以将两者放在一起进行对比分析。“人们就应该预期在光学现象中将观察到空间上的各向异性，也就是说，这些现象将会依赖于设备的方位。”在爱因斯坦的这段话中，他谈论的是“光学现象”；宇宙微波背景辐射谈论的也是光学现象，宇宙学家说那是宇宙在 137 亿年前诞生之后的 38 万年产生的宇宙中最古老的光，当然这是光学现象。爱因斯坦谈到了“设备的方位”，宇宙微波背景辐射也谈到了设备的方位，无论天线指向何方，都能探测到这种背景辐射，这正是爱因斯坦所在上面一段话中所说的“各向异性”的反面，各向同性。宇宙微波背景辐射曲线与黑体辐射曲线在外形上高度契

合，而爱因斯坦的光量子概念就是从黑体辐射中产生出来的，这就让我们怀疑宇宙学家与爱因斯坦讨论的其实是同一个问题。

麦克斯韦早在 1865 年就说过，可见光和热辐射是同一物理现象的不同表现，都是以光的速度通过真空空间传播电能和磁能量。可见辐射（光）和热辐射之间的差别只是波长。^{P007, M35}于是，一个明显的矛盾就在支持宇宙大爆炸理论的宇宙学家和爱因斯坦之间出现了。对于各向同性的问题，爱因斯坦是将其与此时此刻的、日常物理事件所存在的时空联系在一起，而暴胀理论是将其与 137 亿年前的一个奇点联系在一起。这是现在与过去的矛盾，物理学家们要做出抉择，是要在古老的过去寻找物理学统一的基础，还是立足于真实的现在寻找统一的基石。站在时空映射结构的角度来看，当然是要选择后者。

如果说对于宇宙微波背景辐射曲线反映出来的各向同性、各向异性特征的解释，宇宙大爆炸理论和时空映射结构处于势均力敌、半斤八两的状态，那么对于宇宙加速膨胀现象的解释，时空映射结构就可以占据明显的优势了。在 M42 中写道：“加速膨胀的宇宙不符合宇宙学的理论。以我们目前的物理学知识来看，暗能量是解释不通的。然而，大自然有时会让我们大吃一惊，迫使我们重新评估我们的思维模式。”^{P218, M42}

对于加速膨胀现象的发现过程，M42 做了精彩的描述。“1998 年，两个研究团队——高红移超新星探索团队和超新星宇宙学项目，获得了几十个 IA 型超新星的光变曲线，这些超星系来自 80 亿年前。两支观测团队同时获得了相同的发现。……得到的革命性结论是，超新星在加速远离我们，因为它们是在加速膨胀的宇宙的一部分。两个团队的天文学家都根据距离与红移的比，在数据中绘制出了超新星。1929 年，埃德温·哈勃对遥远的星系进行了类似的分析，他发现数据点会连成一条直线，于是他得出了宇宙在膨胀的结论。把 IA 型超新星作为标准烛光是为了观察遥远的过去，以确定观察数据与那条直线之间是否存在偏差。如果曲线向下倾斜，那么宇宙便在减速膨胀；如果曲线向上倾斜，那么宇宙便在加速膨胀。……研究成果令高红移超新星探索团队和超新星宇宙学项目的天文学家大吃一

惊，根据他们的数据得到的图形是向上倾斜的，这说明宇宙在加速膨胀。为了解释这些数据，研究者在宇宙中增加了新的构成——暗能量。……当这些结果被发布出来时，宇宙学界变得异常兴奋。……各种各样显然毫不相关的观察数据都指向了同一个结论。在威尔金森微波各向异性探测卫星得到的宇宙微波背景数据中，需要暗能量的存在才能解释温度各向异性发生的位置以及峰值的高度。……因为发现了宇宙在加速膨胀，Saul Perlmutter, Adam Riess 和 Brian Schmidt 获得了 2011 年的诺贝尔物理学奖。^{”P215, M42}

如何解释宇宙加速膨胀？首先让我们看看物理学家们的观点，在 M42 中写道：“所有物质，包括普通物质和暗物质，都会导致吸引，而非排斥。宇宙中的原子和暗物质形成团块——行星、恒星、星系、星系团和其他结构。任何类型的物质都会拖延宇宙的膨胀，引起宇宙减速膨胀，而非加速膨胀。因此在 1998 年暗能量被发现之前，宇宙学家以为会看到宇宙在减速膨胀。由于已经发现宇宙在加速膨胀，因此宇宙学家必须设想出全新的、奇异的构成，这种构成具有抵抗引力的反作用力。迈克尔·特纳首先杜撰除了暗能量这个词，而且这个词一直被沿用至今。为了理解暗能量，宇宙学家在探索两条途径：真空能量和修改阿尔伯特·爱因斯坦的等式。^{”P223, M42}

本文用时空映射结构解释了宇宙微波背景辐射体现出来的各向同性、各向异性特征，并且将继续观察这个结构是否会被宇宙加速膨胀的事实所推翻。宇宙加速膨胀的发现，在我看来就像粒子物理学家试图打开质子的结构时，所观察到的远远超出他们预想的实验现象，完全预想不到的粒子动物园被发现，这些粒子如此之多，以至于希腊字母都不够用了。这些神奇的实验现象导致了盖尔曼夸克概念的出现，并通过艰苦卓绝的理论探索之路，最终确立了杨振宁的相位场不变性在粒子物理中的基础地位。在宏观领域，宇宙加速膨胀现象的发现，也必将带来新的理论，这一现象的发现在物理学历史中的重要性将是划时代的。

“为了理解暗能量，宇宙学家在探索两条途径：真空能量和修改阿尔伯特·爱因斯坦的等式。”在宇宙加速膨胀的事实面前，物理学家们又重新想起了爱因斯坦的真空能，并且想到了修改爱因斯坦引力

场公式。在我看来，这是完全正确的方向，与本文的观点不谋而合。略有差异的是，时空映射结构是将真空能量与修改爱因斯坦场方程合二为一，并且将微观与宏观视为一个整体的系统进行研究。在北京航空航天大学有一个可靠性与系统工程学院，从这个专业毕业的学生都受到系统工程思想的熏陶，那么采用系统的思维研究整个宇宙时空结构也就是自然的了。

物理学家把宇宙加速膨胀的线索追踪到了爱因斯坦场方程，下面我们就来对此进行分析。尽管宇宙学家们已经发现了宇宙加速膨胀现象，但是宇宙大爆炸的理论偏见依然存在他们的思想中。本文将试图肃清宇宙大爆炸思想的负面影响，因为这个理论已经成为物理学大统一的主要思想障碍。让我们从弗里德曼方程开始进行观察，弗里德曼方程是宇宙大爆炸理论的基础。

在 M67 中写道：“宇宙的演化可以用爱因斯坦的广义相对论场方程的解来理论地描述。今天的宇宙学标准模型是 Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (简称 FLRW) 提出的解，这个解假设了物质和辐射是完全各向同性和均匀分布的，就像一个无摩擦的流体。……这个模型所预言的宇宙随时间演化的解首先由弗里德曼在 1922 年发现。把 FLRW 度规式代入爱因斯坦场方程就能得到以上方程。”^{P120, M67}如前文所述，爱因斯坦场方程的解并不是唯一的，爱因斯坦明确提出：“场方程……右边是对一切在场论意义上看来其含义还成问题的东西所作的一种形式上的总结。当然，我一刻也没有怀疑过，这种表述方式仅仅是一种权宜之计，以便给予广义相对性原理以一个初步的自圆其说的表示。因为它本质上不过是一种引力场理论，这种引力场是有点人为地从还不知道其结构的总场中分离出来的。”^{P036, M3}

本文认为，在总场还不清楚的情况下，宇宙大爆炸理论的基础并不坚实；仅从爱因斯坦引力场方程的一个解出发就建立宇宙大爆炸理论，立论并不严谨，特别是爱因斯坦的宏伟目标是要将相对论作为量子力学的基础，宇宙大爆炸理论更是与这个宏伟目标相去甚远。从弗里德曼方程中，我们看不出任何与量子力学的联系；与此相反的是，时空映射结构已经与量子力学三大表述、电磁场三大表述、粒子物理标准模型建立了联系，当然更不用说与万有引力建立了联系。

弗里德曼和勒梅特从爱因斯坦方程推导出，宇宙一开始是一个密度极大的微小斑点，经过很长一段时间的膨胀，形成了可观测宇宙。对此，爱因斯坦的评论是：“勒梅特盲目地追求数学上的结果而得出一个荒谬的结论，为可恶的物理学添砖加瓦。”^{P149, M68} 时空映射结构是爱因斯坦提出来的，我只是由于工程研究的需要再次发现了这个结构；爱因斯坦把宇宙大爆炸称为“可恶的物理学”，也许有他独特的考虑，我们不能轻易忽视爱因斯坦的观点。量子力学理论家忽视爱因斯坦的批评是延续了整整一个世纪的错误，宇宙学家们也应该充分重视爱因斯坦的批评意见。爱因斯坦研究原子，这是微观；爱因斯坦研究引力，这是宏观；爱因斯坦研究光子，这是贯穿宏观与微观的桥梁，他是掌握了贯穿宏观与微观一切物理要害的物理学统帅。正是由于偏离了爱因斯坦纲领，才导致现代物理学中出现了各种匪夷所思的物理理论。

本文提出的时空映射结构，可以视为对爱因斯坦场方程的“木头”部分的扩展，将不同粒度的物质放入了不同的时空之中。需要强调的是，在爱因斯坦统一场理论中已经十分隐晦地提出了时空映射结构，本文只是从可靠性工程实践中再次发现了这个结构。实际上，从爱因斯坦指出的“叶与桥”结构就是这种时空映射结构的形象描述，这在“时空映射结构与相对论”部分已经做了阐述。至于爱因斯坦为什么要将他设想的时空映射结构隐藏得如此之深，可能是从他与德国数学家希尔伯特发生过的竞争中吸取的经验，因为他的数学知识远远比不上希尔伯特。当然，爱因斯坦也说了，他所做的统一场理论将再次被人发现，一百年以后的物理学家会理解他的思想。

如前所述，时空映射结构可以解释宇宙微波背景辐射曲线的各向同性、各向异性的特征，并不需要宇宙大爆炸这样的物理过程，更不需要宇宙暴胀阶段的存在。同样，时空映射结构也能够与宇宙加速膨胀现象建立联系。时空映射结构将不同粒度的粒子放入了不同的时空层次，在粒子物理部分已经论证了电子不存在于人类的时空，质子处于比电子更微观的时空，奇异粒子衰变表明还有比质子时空更微观的时空存在，在 τ 子中微子之下还存在着更为微观的中微子，几乎无穷无尽。

本文认为，粒子物理是站在人类时空的一个点上进行研究，通过高能加速器探测到了更为微观的时空的存在，正是由于时空之间的映射关系的存在，在粒子物理中观察到的奇妙的物理现象正是微观时空对人类观测造成的时空扰动而作出的试图恢复时空平衡的反应。在粒子物理学这一个点上获得的研究结论，可以直接推广到整个宇宙时空结构，这正是对霍金提出的宇宙波函数概念的进一步拓展。也就是说，在人类肉眼所见的宇宙时空之下，还存在着更为微观的宇宙时空，这是将粒子物理在一个时空点上探测到的微观时空结构拓展到整个宇宙范围。通过这样的方式，整个宇宙的时空结构就清晰地展现了出来，时空之间的关系则已经通过麦克斯韦方程、狄拉克方程初步展现了出来。在宏伟的宇宙时空中的每一个时空点(x, y, z, t)上都存在着一个由时空映射算符 D 表征的方向，这种结构在每一层宏伟的宇宙时空中都存在着，狄拉克方程的 D^2 算符就是这种结构的表现。由此我们可以推论， D^3 算符必然存在，这将通过将来的基于几何代数(Geometric Algebra)的数学证明找到。

在时空映射结构中，把时间与空间的基础作用充分地展现了出来。时空，并不像牛顿力学体系那样仅仅是物理事件的舞台，扮演着绝对的角色，而是整个物理事件的积极参与者，从绝对的地位变换到相对的地位。这正是爱因斯坦在广义相对论中得到的结论，从而把引力理论从牛顿时代的超距作用推进到了新的阶段。本文进一步拓展了爱因斯坦的时空理论，将时空概念向微观世界推广，这也曾经是日本物理学家汤川秀树的构思。

在时空映射结构中，真空处于不同的时空之间，真空并不是整个时空的背景。物理学家们试图通过真空能量来解释暗能量。在 M49 中写道：“暗能量在 1998 年提出，用来解释宇宙的加速膨胀。量子理论假设了一个普遍存在的、由寿命短暂的粒子混合组成的“原子真空”，但是这在数学推算上却不成立：它提供的能量要么太多、要么太少。”^{P083, M49} 很有可能，这是由于物理学家只把真空当作时空的背景所导致的结果，在时空映射结构中真空不是时空的背景。本文并不会试图尝试解释暗能量的问题，而仅仅指出，宇宙学家们为了解释暗能量所需要的元素：真空、时空、物质都在时空映射结构中具备了，而且不同时空之间的能量通道也由麦克斯韦方程的 D 算符体现出来了。可以想象，如果微观

时空发生了庞大的能量爆发事件，那么它一定会通过时空之间的映射关系向宏观时空传输，从而推动宏观时空的物质膨胀，而星系之间无比广阔的虚空则为这种体积扩张提供了自由的空间。

在宇宙中发生着激烈的能量爆发事件，但是物理学家对其基础机制未能完全了解。在 M67 中写道：“我们至今不知道三十多年前就发现的 γ 射线暴的物理机制，这种爆发或许是现今宇宙中发生的最激烈事件。 γ 射线暴是宇宙中能量最高、最迷人和最使人困惑的事件之一。人们现在正在付出巨大的努力来研究它，未来人们对这些事件所隐含的基础机制将理解得更好。”^{P256, M67} 同样，宇宙学家们也没有弄清哈勃膨胀的原因，“是什么原因导致了哈勃膨胀？这还是未知的。我们仅仅需要把它作为一个经验事实来接受。”^{P119, M67} 同样，在 M69 中写道：“宇宙线物理中有两个基本问题：这些粒子从哪里来？特别地，它们是如何被加速到这样高能量的？宇宙线起源相关问题的答案至今仍不清楚。”

P001, M69

在如此多的基础问题都尚未解决的情况下，物理学家们形成宇宙大爆炸的共识，并且信誓旦旦地把它当作真理向公众广为传播，这是值得商榷的。在众多的关于宇宙学的书籍中，都充斥着宇宙大爆炸这个理论，这实在是让人感到灰心丧气。这意味着要对抗整个庞大的学术团体，这样孤立的处境使我更能理解爱因斯坦晚年的心情，也更钦佩玻尔提出原子结构的巨大勇气。本文断言，宇宙大爆炸理论将像历史上的热素理论一样被物理学家们抛弃，虽然它逻辑合理，听起来也十分有道理，但是真实的宇宙时空结构绝不可能像这些物理学家所设想的那样。

物理学家们认为，宇宙微波背景辐射是 137 亿年以前的大爆炸留下来的辐射，如今我们沉浸在这个微弱的辐射中。在 M38 中写道：“接下来的几十万年没发生什么特别的事情，宇宙还是在膨胀、冷却。但是，当温度降到几千开时，汹涌的电子流慢慢流向原子核，原子核捕捉住它们，第一次形成电中性的原子。这是重要的一刻：大体上说，从这一刻开始，宇宙变得透明了。……当带负电的电子走进带正电的核的轨道，生成电中性的原子以后，带电的屏障消失了，浓雾散开了，从那时起，来自大

爆炸的光子就无阻碍地漫游，整个宇宙也慢慢清澈明亮了。约十亿年以后，宇宙已基本从沸腾的爆发状态安静下来，星系、恒星和行星一个个从原初元素……”^{P447, M38}

对于格林在 M38 中描述的这个场景，本文明确表示反对。第一点，这种场景是基于原始汤的结构，把存在巨大能量差异的不同粒子混为一谈，认为这些粒子都在这锅汤里面互相碰撞，这与本文的时空映射结构发生了冲突，电子与原子根本就不在一层时空。第二点，把光的起源归结于带电屏障的消失，穿过了历史的迷雾传播到现在，这依然是原始汤思想的反映，实际上光是由于时空之间能量的差异所激发出来的，沿着第五维 D 的方向传播到了宏观时空。宇宙学家们认为这些光子来自宇宙早期炽热的阶段，这只能是美妙的幻想。第三点，这种场景是基于粒子物理标准模型的微观粒子而设想出来的，从夸克开始进行理论推演。实际上，宇宙学家们已经探测到了更高能量的粒子（ 10^{20} 电子伏特），比质子静止质量的等价能量高出 11 个数量级。^{P001, M69} 这样的能量远远超过现在的加速器 LHC 的能量范围，升级后的 LHC 的质子束团的能量将达到 14 万亿电子伏特。1 万亿是 1 的后面跟着 12 个零，这距离 10^{20} 电子伏特的能量相去甚远。现有的物理理论无法解释这样的粒子能量，只能装作看不见的样子，这正是由于原始汤的概念把物理学家的思想束缚住了。本文提出的时空映射结构，要求更高能量粒子的存在，完全能够容纳 10^{20} 电子伏特的粒子。需要指出的是，超弦理论也是基于粒子物理标准模型推演出来的。超弦理论家们在埋头计算时，难道没有意识到这样高能量粒子的存在是对超弦理论的巨大威胁吗？

对于 COBE、WMAP 卫星观察到的图像，在 M68 中写道：“宇宙微波背景辐射测量值显示，在背景中存在着极小的不均匀，幅度约为正负 2×10^{-4} 开尔文。如果把这种温度的不均匀性用颜色表示出来，我们就能看到整个宇宙的温度变化图像。……这幅温度图是我们世界的量子本质、量子涨落存在的证据，甚至能追溯到宇宙暴胀之前的时间。上面较亮和较暗区域的分布也跟我们今天看到的星系的分布一致，这个证据支持了这样的观点：恒星以及星系的加速形成从根本上是由量子涨落导致的。

”^{P184, M68}

本文认为，宇宙学家们对这幅宇宙温度变化图的解读有误，他们没有搞清楚自己看到的到底是什么。宇宙学家们对这幅图的解释是：这是宇宙中最古老的光线的快照，来自大爆炸后 38 万年。本文认为，COBE、WMAP 卫星探测到的是真实的、此时此刻的、与人类日常物理现象密切相关的宇宙微观时空的表现，而不是 137 亿年以前的宇宙大爆炸的回声。对于本文提出的这个观点，可以引用宇宙学家们的解读来加以阐述，他们说“这幅温度图是我们世界的量子本质、量子涨落存在的证据”。对于宇宙学家的这句话，本文十分赞同，因为它可以成为时空映射结构真实存在的论据。

量子涨落的概念，是从狄拉克的相对论性电子方程、海森堡不确定性原理引出的。在 M70 一书中，惠勒写道：“狄拉克的量子电子对理论从数学上看相当漂亮，但它带来的问题和它解决的问题一样多。它提出了虚粒子的概念。虚粒子就是那种可以随时随地无限量地产生和湮灭的粒子。这一概念开启了一扇门，让我们看到了亚微观活动的变动世界。在这个世界里，甚至纯粹的真空也充满了涨落的量子现象。”^{P140, M70} 本文认为，量子涨落是表象，时空映射结构是量子涨落的根本原因，是因为微观时空的弯曲变化导致粒子产生和湮灭的表象。

在 M40 中写道：“在过去 50 年间，最令人震惊的发现便是真空中确实存在能量，虽然远比费曼想象的要小，但足以推动当前的宇宙膨胀，并使加速膨胀。”^{P220, M40} 在微观的粒子物理领域和宏观的天体物理领域，物理学家们都把根本原因追踪到了真空，而爱因斯坦 1917 年就提出了真空能的概念。本文在粒子物理部分已经阐述了真空并不是时空的背景，而是间隔着不同的微观时空。实际上，狄拉克的相对论性电子理论，最为核心的不是量子涨落，而是 D^2 算符，它表明层状结构真实存在，在实验中观察到的对狄拉克相对论性电子理论的偏离，暗示了还有更深的时空存在。海森堡的不确定性原理成为量子涨落的基础，牢固地封锁了物理学家的思想，他们再也不去想背后的真实原因了。

实际上，物理学家们兜兜转转，最后都会证实爱因斯坦的观点是正确的，当爱因斯坦提出光量子概念的时候，玻尔不是极力反对吗？惠勒发出了这样的疑问：“不论微观世界具有什么样的不确定性，也不论涨落有多混沌，我们对自然的认知最终都是建立在十分确定、毫不含糊的观测结果基础

上。这是怎么做到的？如果彼处的世界扭动得像一桶鳝鱼，为什么我们看它时看到的却是一桶混凝土？我们也可以换个方式来陈述这个问题。粒子在其中不断生灭的、充满随机的不确定的量子世界与我们居住的、看到的、感知到的、可预言的经典物理世界之间的界限究竟在哪里？……这是现代物理学中最深刻的问题之一，它造成了玻尔和爱因斯坦之间的多年论战，并成为多次国际会议的中心议题。^{#P316, M70}

物理学们在一个投影时空中观察和思考问题，看到的一切都充满了困惑，留下诸多疑问来折磨我们的大脑；站在时空映射结构的观点上来看，诸多物理现象都联系起来，实际上只要把不同能量的粒子放入不同的时空就可以回答惠勒提出的这个疑问。惠勒写道：“我看不出量子力学赖以建立的逻辑根基究竟在哪里。什么是量子力学的基本道理？事情总有其源头，而这个源头我们至今还没有找到。”^{#P114, M70}量子涨落，是现象而不是根本原因，而爱因斯坦在统一场论中暗藏的时空映射结构就成为了更为基础的物理结构。本文认为，宇宙学家们受到宇宙大爆炸理论、海森堡不确定性原理的影响，导致他们不能正确解读 COBE、WMAP 卫星观察到的图像。实际上，COBE、WMAP 看到的不是宇宙诞生时的第一声啼哭，而是窥探到了宇宙微观时空结构的真实表现。

论证到这一步的时候，我们就可以解释为什么宇宙微波背景辐射曲线与黑体辐射曲线能够如此高度契合。因为它们都是时空映射结构的真实反映，时空映射结构是贯穿宏观与微观的结构。时空映射结构与粒子物理、天体物理都发生了联系，在一个统一的逻辑架构下解释宏观与微观的物理现象，表明它是一种真实存在的结构。更为重要的是，时空映射结构指出宇宙微波背景辐射曲线并不是宇宙诞生时的第一声啼哭，而是此时此刻的、真实存在的微观时空的反映，这就为统一自然界四大作用力提供了新的研究途径。

6.2.2 “两小儿辩日”的启示

我们要问，如果宇宙不是大爆炸形成的，为什么能够在物理学家之间形成广泛的共识？特别是，宇宙微波背景辐射被物理学家们视作宇宙大爆炸理论的直接证据，这导致共识被进一步强化。只有回答了这个问题，才能为建立新的宇宙学理论铺平道路。

在我看来，宇宙大爆炸理论是一个死胡同，是人类在探索宇宙奥秘的过程中再次被宇宙蒙骗的表现。尽管它是一个死胡同，但是它抓住了宇宙真实结构的一个十分重要的特征，那就是能量的巨大差异。正是由于它与宇宙真实特性存在着关联，才导致宇宙大爆炸理论具有高度的迷惑性，特别是它建立在爱因斯坦广义相对论的基础上，就更增强了这个理论的迷惑性。也正因如此，才导致物理学家们能够建立广泛的共识。粒子物理学家在微观领域遇到的等级问题，也与此有关联，他们在宇宙大爆炸理论中看到了巨大的能量差异，希望从中找到答案。尽管要一个人反对如此庞大的学术团体的共识，本文也必须明确指出，宇宙大爆炸理论是个十足的赝品。

时空映射结构要求在不同的宇宙时空层次之间，存在着能量差异，越微观的时空具有越高的能量，这是在粒子物理实验中已经广泛观察到的现象，高能加速器要求越来越高的能量，正是这种巨大的能量差异所导致的。现在的物理学理论是从海森堡不确定性原理解释这一现象的，但是爱因斯坦从来都没有接受海森堡不确定性原理，而只将其视为一种物理现象。时空映射结构是直接从事空与物质的概念出发，认为微观的时空与宏观的时空存在巨大的能量差异。

十分巧合的是，宇宙大爆炸理论符合了宇宙不同时空之间存在巨大的能量差异这一重要特征，在这个理论的推理链条中，宇宙膨胀导致了波长变场，从而能量降低，在热力学角度的表现就是寒冷，而宇宙微波背景辐射正好具有 3K 的极低温度，正好与宇宙大爆炸理论的推理相吻合。但是，我们从量子力学知道， $E=hu$ ，能量是量子化的，是不连续的。膨胀的过程导致波长变长，这种膨胀变化是连续的，并不能够反映量子力学的量子化特征。实际上，我们可以观察到宇宙的加速膨胀，如果从宇宙大爆炸的角度来解释，我们就要问：“是谁踩了油门？”从宇宙大爆炸理论推演原子物质形成的过

程，我们可以看到一条接近于平直的、类似于台阶的线段，我们要问：“是谁踩了刹车？”我们可以问一长串这样的问题，这就使得宇宙大爆炸理论还需要继续向下探求以寻找理论的支撑。

尽管宇宙大爆炸理论是一条死胡同，但是宇宙学家在研究的过程中，已经认识到了巨大的能量的差异的存在。只是宇宙学家们把这归结为是从宇宙诞生到现在的漫长历史过程中形成的能量差异，是宇宙随着膨胀从早期的炽热过渡到越来越冷的过程。时空映射结构认为，不同粒度的物质所在的时空之间存在着巨大的能量差异，这就将能量的差异归结为此时此刻的、与现实物理现象密切相关的、真实的时空之间的差异。在粒子物理部分，正是基于这样的能量差异解释观察到的奇特的实验现象。

将宇宙微波背景辐射解释为时空映射结构真实存在的证据，有助于我们研究爱因斯坦的物理思想，搞清楚他与玻尔对于量子力学的巨大分歧的原因所在。爱因斯坦认为波粒二象性一定有其根源，拒不接受哥本哈根学派的概率诠释，这是由于它是爱因斯坦从黑体辐射中推理出这个结论的，黑体辐射一直都是爱因斯坦研究的对象。从 M35 一书中我们可以看到这样的论述：“波效应和粒子效应在同一个公式中并存，这个公式是从物质与辐射之间的平衡和不可否认的普朗克辐射定律的有效性简单地得出的。”^{P120, M35} 爱因斯坦指出：“还不可能构建一个辐射的数学理论公平对待辐射的波动结构和量子结构。我只是想简单地说明一下，辐射同时显示的这两个结构特性（波动和量子）不应该被认为是互相排斥的。”^{P120, M35}

本文已经论述了，时空映射结构可以解释波粒二象性的问题，在不同时空之间都存在着物质，它能够在不同时空中产生波动，波动性和粒子性可以在时空映射结构中获得统一的解释。正是由于这个原因，我们可以推论黑体辐射、宇宙微波背景辐射也是与时空映射结构联系在一起的。为了更进一步阐述这个问题，让我们看一看中国先秦时期列御寇所著的《列子》中记载的故事：两小儿辩日。这个故事对于解决宇宙微波背景辐射的物理诠释的分歧具有启发意义。

孔子东游，见两小儿辩日，问其故。一儿曰：“我以日始出时去人近，而日中时远也。”一儿以日初出远，而日中时近也。一儿曰：“日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？”

一儿曰：“日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤，此不为近者热而远者凉乎？”孔子不能决也。两小儿笑曰：“孰为汝多知乎？”

日始、日中为时间关系；远近为空间关系；太阳为时空中存在的物质，因此这是一个对时空中的物理事件进行理论分析的故事。当然我们不是要具体分析太阳远近这个问题，而是要指出：对同样的时空事件，存在着看似矛盾的物理诠释，但是不同的物理诠释都符合推理的逻辑。看似矛盾的物理诠释是以对称的形式出现的，一种是以光为基础，“初出大如车盖，及日中则如盘盂”就是从光的角度进行的分析；一种是以热为基础，“日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤”就是从热的角度进行的分析。

同样，我们也可以采用类似的方法来考察宇宙微波背景辐射。宇宙大爆炸是从热的角度来进行分析的，想必这与伽莫夫的学术经历有关，因为他曾经与玻尔兹曼、普朗克、玻尔这样的大师共事，玻尔兹曼与普朗克都是热力学的大师，宇宙大爆炸理论充分吸收了玻尔兹曼、普朗克的理论成果。《汤问》中有“日中如探汤”这样的解释，而宇宙大爆炸理论推演出了“原始汤”，这种跨越千年的高度相似性是十分稀奇的。在宇宙大爆炸理论中依然使用了概率，霍金在解释宇宙大爆炸的过程中，使用了以玻尔为中心的哥本哈根学派的概率诠释。

时空映射结构是从时空的结构来考察宇宙微波背景辐射，在分析的过程中需要使用玻尔兹曼、普朗克、爱因斯坦的物理思想。因此我们可以清晰地看到，宇宙大爆炸理论与时空映射结构在解释宇宙微波背景辐射的过程中，都与玻尔兹曼、普朗克发生了共性的联系；这两个物理诠释的分歧，实质上就是玻尔与爱因斯坦物理思想的分歧，是实在论与概率论的分歧，这种分歧当然必须受到重视。实际上爱因斯坦高度重视玻尔兹曼的物理思想，“玻尔兹曼原理”就是爱因斯坦命名的。1908年1月，爱因斯坦就已经指出他主要关心的不是相对论，而是理解量子理论，包括辐射（通过光量子）和原子力学（通过比热的量子定律）。^{P109, M35}

时空映射结构，在解释宇宙微波背景辐射的各向同性特征时，使用了时空映射算符 D ，这当然是一种方向，它表明时空是定向的。这就立即与爱因斯坦的另一个论述发生了联系。爱因斯坦说：“可

以令人信服地表明，发射和吸收的基本过程是定向的过程。^{“P160, M35”}如果我们把爱因斯坦在这里所说的“定向过程”与时空映射算符 D 联系起来，就能理解爱因斯坦为何要坚持将引力场与电磁场统一起来。实际上，这还能与洛伦兹变换联系起来，洛伦兹变换表明存在四维时空的转动，而转动表明流形定向的存在。只需要转动一张纸就能理解，左转代表一个方向；右传代表另一个方向，这两个方向显然是有区别的。定向在 Grassmann 代数中是基础概念，而爱因斯坦曾经研究过 Grassmann 代数，表明他把定向的问题视为一个基础问题，而时空映射结构与这些物理概念、数学概念都发生了直接关联。

宇宙大爆炸，为了解释宇宙微波背景辐射的各向同性特征，构思了宇宙暴胀的过程。看起来十分有道理，但是却只能是头疼医头、脚痛医脚的做法，并不能够与更广泛的物理现象和概念发生关联。实际上，本文还想指出另一个疑点，就是宇宙微波背景辐射的探测是与辐射计联系在一起的，而辐射计是放在寒冷的液氮中，宇宙微波背景辐射的 3K 低温与寒冷的液氮是否有可能存在直接的关联？在温伯格的 M62 中写道：“COBE 上的微波辐射仪器使用液态氮来校准辐射温度的测量结果，就像最初发现微波背景使用的冷负载一样。然而，COBE 上的液态氮挥发得太快，因此，我们还无法通过 COBE 的结果，进一步完善我们所掌握的微波背景温度知识。但测量来自天空各个方向的辐射温度的差值却不需要液态氮，液态氮挥发完毕后，COBE 上的测量活动仍将继续。”^{“P218, M62”}液态氮的作用，也许值得深究，因为本文指出宇宙微波背景辐射是受到另外时空的作用，并不是宇宙诞生时的第一声啼哭。

由于“还不可能构建一个辐射的数学理论公平对待辐射的波动结构和量子结构”，所以还不能够直接用时空映射结构解释黑体辐射、宇宙微波背景辐射曲线，本文仅通过间接的方式指出存在这种关联，即黑体辐射是与时空映射结构联系在一起的。实际上，这相当于要问广义相对论（时空与物质）与黑体辐射（热与物质）是否存在关联，这正好落在爱因斯坦研究的物理问题的范围之内，在他的《自述》中对于黑体辐射、广义相对论都有详细的论述，表明爱因斯坦是把宏观与微观作为一个整体

系统进行研究的，时空映射结构正好符合爱因斯坦的这种系统思想。然而，宇宙大爆炸理论，直接被爱因斯坦斥之为“可恶的物理学”。

6.2.3 革命性的光量子与黑体辐射

在前面的论述中，根据宇宙微波背景辐射探测卫星 COBE 和 WMAP 所获得的图像，本文指出那是时空映射结构真实存在的证据，并由此指出宇宙微波背景辐射与黑体辐射有着共同的时空起源。这样的论断在逻辑上是清晰的，但是缺乏更深入的理论分析。尽管通过波粒二像性与时空映射结构的联系，间接地找到了时空映射结构与宇宙微波背景辐射、黑体辐射的联系，但是依然缺乏直接的理论分析。

为了在时空映射结构与宇宙微波背景辐射、黑体辐射之间建立直接的理论联系，我们需要对爱因斯坦的物理思想进行全面分析，特别是爱因斯坦研究的范围涉及时空、光量子、黑体辐射、引力、原子、电磁力等诸多领域。在爱因斯坦的思想中，这些不同的物理概念之间一定存在内在的联系，一定存在贯彻一致的逻辑线条。正像爱因斯坦自己明确指出的那样，光量子的概念是革命性的，光量子的概念是理解爱因斯坦物理思想的关键，也是找到黑体辐射、宇宙微波背景辐射与时空结构的内在联系的关键。本文认为，把相对论视为爱因斯坦的最高科学成就并不恰当，相对论并不是他的终极目标，只能看作他在探求黑体辐射与量子奥秘的漫长征程中获得的阶段性成果。我们研究黑体辐射，就是研究宇宙微波背景辐射，因为两者必定存在共同的时空起源。

1924 年，爱因斯坦已经因为广义相对论而名满天下，但是他说了这样的一段话：“大约 1900 年以来，我一直关注的另一个重大问题是辐射和量子理论。在维恩和普朗克工作的刺激下，我认识到力学和电动力学与实验事实有着不可解决的矛盾。因此我帮助创造了叫做量子理论的复杂概念，特别是由于玻尔的努力它获得了富有成效的发展。我可能会用我的余生致力于对这个问题的根本澄清。然而，实现这个目标的前景非常黯淡。”^{P179, M35}

从这段话中，我们可以清晰地看到，相对论并不是爱因斯坦的终极目标，从 1900 年开始他就在研究辐射和量子理论，到了 1924 年他还在重申这个目标。本文认为，辐射与量子才是爱因斯坦最终要解决的问题，这是他终生都在追逐的猎物。但是到了 1925 年，随着海森堡矩阵力学的出现，对于量子问题的研究策略，就完全被带到了另外的一条发展路线上，形成了现在众所周知的量子力学。我们可以把爱因斯坦比喻为一个猎人，在他追逐量子猎物的过程中，出现了另一群猎人，那就是以玻尔为首的哥本哈根学派。

由于哥本哈根学派暂时的胜利，爱因斯坦对量子猎物的追逐，几乎被人们遗忘了。量子力学经过 100 年的发展，到了今天依然疑云密布。本文的观点是，爱因斯坦对量子的研究策略，是建立在实在论、因果律、定域论的原则之上，具有更强大的解释能力。几乎所有的科学著作都认同爱因斯坦对量子力学的早期贡献，但是都不约而同地认为他错过了量子力学发展的黄金时期。本文明确反对这样的观点，并且认为这是对爱因斯坦物理思想的极大误解，物理学家们被相对论所震撼，却看不清爱因斯坦更宏伟的目标。

在研究过程中，我一贯采取的策略就是问一个简单的问题：某一种物理理论是描述还是解释？如果是解释，是不是最终的解释？我将其概括为“描述--解释链”，这是我对物理理论进行审查的基本策略。实际上，牛顿的万有引力定律就是描述，而不是解释；爱因斯坦的广义相对论，可以视为一种解释，但依然不是最终的解释。实际上，正是这样的思考方式让我对玻尔产生了怀疑，他说：“没有量子世界，只有一个抽象的量子力学描述。”^{P201, M57}玻尔完全退缩到了唯心主义的立场，放弃了对量子世界进行真正的解释，而把概率当成了量子世界的本质。我们要问：自从 1900 年普朗克提出能量量子化的观点以来，黑体辐射的问题完全得到解释了吗？普朗克的黑体辐射定律，是描述还是解释？

本文认为，量子力学经过 100 年的发展之后，对于黑体辐射的探索已经从最初的描述阶段，走到了解释的阶段，但是依然没有到达解释的终点。从爱因斯坦的著作中我们可以看到，他把解释黑体辐射当作十分重要的任务，并以正确的普朗克黑体辐射定律为锚，开始对基础物理理论之间的矛盾进行

分析。1910年8月，他写道：“现已用各种方式证明，而且已经普遍承认，一方面是电磁能量的分布和传播，另一方面是能量的统计分布。当把我们有关这两者的观点正确地应用于辐射理论时，就必然得到所谓的 Rayleigh(Jeans)辐射定律。既然这条定律是和实验完全矛盾的，那就有必要对推导该定律时所用理论的基础进行一种修订，……只对分子和振动的平移运动应用能量均分定理就足以得出 Rayleigh 辐射定律了。……只有我们基本观念的一种更激烈和更深刻的改变，才能导致和实验符合得较好的辐射定律。”^{P209, M46}

从这段话中我们可以看到爱因斯坦的思路，“有必要对推导该定律时所用理论的基础进行一种修订”，这就指向了麦克斯韦电磁场理论和古典统计力学，从而导致他后来进一步分析麦克斯韦电磁场的场论与牛顿力学的超距作用之间的矛盾，进而修改时空概念，创建了举世闻名的相对论。但是，这一切的出发点是黑体辐射和量子。在上面这段话中，还可以看到，爱因斯坦准确地识别出了矛盾的根源，也就是能量均分定理。能量均分定理将导致埃伦费斯特所说的“紫外灾难”，而正确描述黑体辐射的是普朗克定律，它的基础是玻尔兹曼原理。

本文认为，要真正的理解爱因斯坦的物理思想，就一定要从1900年前后对黑体辐射的研究过程开始，这段历史涉及到普朗克、能斯特、瑞利勋爵、洛伦兹等老一辈物理学家。他们与爱因斯坦在对黑体辐射的错综复杂的研究过程中，确立了哪些理论是值得信任的、哪些理论是值得怀疑的、哪些理论是模糊不清的、哪些理论是彼此之间存在矛盾的，这是爱因斯坦物理研究的起点，从而也是量子力学的起点。经过了一百年的发展之后，量子力学依然疑点重重，要真正地解决这些问题，也要求我们重新回到黑体辐射进行研究。

罗杰·彭罗斯写道：“为什么在理解量子现象方面爱因斯坦起初与同时代人相比处于如此领先的优势地位，而在量子论的随后发展中他却落后于他们？……许多人可能认为，爱因斯坦是受他过时的实在论的观点阻碍，而尤其如玻尔之所以能向前推进，则恰恰是因为他否认分子、原子和基本粒子这样的量子水平上这类东西真正作为物理实在而存在。……我主张，关于这种实在性的本质的一些关键性

见识尚有待发现，这只有通过深刻分析量子论的基本原理和爱因斯坦自己的广义相对论的基本原理间的表观冲突才能最终显现。^{“P007, M63”} 本文认为，爱因斯坦与玻尔对量子力学采取了截然不同的研究策略，玻尔满足于描述，而爱因斯坦寻求解释；玻尔否定微观实在性，而爱因斯坦把微观实在性作为不可动摇的根本。爱因斯坦之所以终身坚持这样的原则，与他对黑体辐射的研究是分不开的，他正是从黑体辐射的研究中提出了光量子的概念，这是他唯一称之为“革命性”的概念。本文认为，在量子力学的研究领域，爱因斯坦必将王者归来，那时候，保持了一个世纪的对爱因斯坦的偏见都将被消除。

问题的关键在于理解爱因斯坦革命性的光量子的真正含义，理解光量子与相对论的内在联系。在 M64 中写道：“爱因斯坦一生主要有三个伟大思想，那就是光量子假说、狭义相对论和广义相对论。……尽管爱因斯坦的三个主要思想对物理学的发展产生了巨大的影响，然而它们的逻辑基础依然没有建立起来。爱因斯坦没有理解它们，今天的人们也未能深刻理解。^{“P165, M64”} 实际上，这个部分的论述正是为了理解光量子假说与相对论的内在逻辑。无论是光量子还是相对论，它们的出发点都是黑体辐射，是爱因斯坦从黑体辐射的研究中产生出来的。由于黑体辐射与宇宙微波背景辐射的外形上的高度契合，对黑体辐射的进一步研究将使得物理学家们弄清楚宇宙微波背景辐射的真实物理意义。

在 M17 一书中，亚伯拉罕·派斯写道：“值得注意的是，旧量子理论是从像黑体辐射那样复杂的问题的分析中产生出来的。从 1859 年到 1926 年，这个问题一直处在理论物理学的前沿。先在热力学，然后在电磁理论，后来又在旧量子理论，最后进入量子统计学。”本文认为，黑体辐射的研究依然没有到达终点，它还将在 21 世纪获得新的发展，本文就是立足于普朗克黑体辐射定律所作的粗浅尝试，试图建立黑体辐射与时空的物理联系。特别是到了历史的今天，当物理学家们把宇宙大爆炸当作共识、当物理学家们把宇宙微波背景辐射当作宇宙大爆炸真实存在的证据的时候，考察 1900 年前后对黑体辐射研究的历史就变得尤为重要。年轻的爱因斯坦大刀阔斧地对物理学基础理论进行修改，他的研究策略到了今天也依然具有指导意义。要解决广义相对论与量子力学的矛盾，还得回到历史中去寻找答案，需要重新考察对黑体辐射进行的历史。

1910年，爱因斯坦写道：“关于光的构成问题我没有取得任何进展，有某个很基本的东西在它的底部。”^{P132, M35}这让我们想起爱因斯坦在1946年写的另一段话：“当我还是一个四五岁的小孩，在父亲给我看一个罗盘的时候，就经历过这种惊奇。这只指南针以如此确定的方式行动，……这种经验给我一个深刻而持久的印象。我想一定有什么东西深深地隐藏在事情后面。”^{P004, M3}

爱因斯坦清晰地指出，一定有什么东西深深地隐藏在事情后面、有基本的东西在它的底部。这是他针对电磁场、黑体辐射所获得的十分相似的感受。我们要问，爱因斯坦提出的时空映射结构是不是就是深深地隐藏在事情后面的基本的东西呢？黑体辐射能否在时空映射结构中获得解释？众所周知，量子力学起源于普朗克对黑体辐射问题的研究，然而，以玻尔为首的哥本哈根学派否定了量子的实在性，想要在量子力学的理论范畴中对黑体辐射给出实在论的解释是不可能完成的任务。要在黑体辐射与时空映射结构之间建立联系，实际上就是要以实在论的观点解释黑体辐射。

1909年，爱因斯坦写道：“我持续关注辐射的构成，……这个量子问题是如此重要和困难，每个人都应该努力解决这个问题。”^{P111, M35}以时空解释黑体辐射，是十分困难的分析工作，也是前人没有做过的工作，远远不是我的能力可以胜任的。在接下来的分析中，并没有十分清晰的逻辑，而是采用跳跃的思维方式。对于这种思维方式的合理性，可以从杨振宁那里找到论述。杨振宁说：“逻辑，没有问题是一个物理的一部分，可是只有逻辑的物理是不会前进的。必须还要能够跳跃。这种跳跃当然不是随随便便的跳跃，而是要依据许许多多的不断延续下来的与实际的事物发生的联系。由这些联系出发才可以使一个人有胆量做出一些逻辑上还不能推演出来的这种跳跃。”^{P475, M6}

首先，让我们作远距离的观察，分析黑体辐射与时空映射结构可能存在的联系。

1) 爱因斯坦在1946年的《自述》中写道：“在世纪交替时期，……出现了第二个基本危机，由于麦克斯·普朗克对热辐射的研究（1900年）而突然使人意识到它的严重性。”“我们能看到爱因斯坦的研究中心始终围绕着黑体辐射这个难点，在同一篇文章中他强调“放弃了公开地或隐蔽地去增加空间维数”，

而限于四维时空。爱因斯坦阐述的“叶与桥”结构，表明他已经构思了时空映射结构，黑体辐射必定会被爱因斯坦纳入这个时空映射结构中进行考察。

2) 普朗克黑体辐射定律的核心是指数函数 $\exp(x)$ ，从时空映射结构中同样可以构造出指数函数 $\exp(x)$ ，这已经在前文进行了论述。从这里可以看到，指数函数在基础物理学中处于核心地位，从宏观的宇宙微波背景辐射到微观的粒子衰变都存在着这个函数，从统一的观点来看，两者必然存在着共同的起源，这暗示时空映射结构是贯穿了宏观与微观的结构。

3) 普朗克黑体辐射定律引入的革命性变化是 $E=hu$ ，它表明能量是量子化的，是不连续的。在时空映射结构中，四维时空是构建单元，不同的四维时空之间也是不连续的，是一种层状结构，这就与普朗克黑体辐射公式的本质特征发生了联系。实际上，爱因斯坦构思过“空间量子化”，很可能与时空映射结构存在关联。

4) 普朗克黑体辐射定律推导的基础是玻尔兹曼原理，而不是能量均分原理，爱因斯坦已经论证了能量均分原理应用于辐射会推导出错误的结果。在时空映射结构中，时空以粒子的粒度进行分类，越微观的粒子所在的时空能量越高，这正是粒子物理实验、宇宙射线所展现出来的现象。在时空映射结构中，不同时空的能量存在差异，不存在能量均分的可能性，正好符合爱因斯坦获得的结论。

5) 爱因斯坦从普朗克黑体辐射定律中推导出了光量子的存在，并得到光辉的实验证实。爱因斯坦指出光的发射与吸收是定向的过程，在时空映射结构中存在的 D 算符，正好表达了时空流形的定向，这就与光的发射与吸收联系起来。光的发射与吸收的定向，显然与爱因斯坦说的“光起着引力势的作用”存在关联。

6) 洛伦兹认为黑体辐射与物质的性质无关，他把黑体辐射归结为以太的作用。而爱因斯坦取消了以太的概念，提出了崭新的时空观。对于黑体辐射，洛伦兹排除了物质的影响，爱因斯坦驱逐了以太，这就意味着，黑体辐射本质上是由时空决定的。而时空映射结构表明不同粒度的物质所在的时空之间存在着映射关系，这种映射关系的存在很可能决定了黑体辐射的特征。

在对黑体辐射进行近距离的考察之前，先看看爱因斯坦提出的一系列疑问，这些疑问对于我们近距离地观察黑体辐射与时空映射结构的关系具有重要的启发意义。爱因斯坦在 1909 年的《论我们关于辐射的本质和组成的观点的发展》中写道：“为什么一个特定的光化学反应的发生与否，只取决于光的颜色，而不取决于光的强度？为什么短波射线在促进化学反应方面一般比长波射线更为有效？为什么光电效应所产生的阴极射线的速度同光的强度无关？为什么为了使物体发射的辐射中包含有短波的部分，就要求有较高的温度，也就是要有较高的分子能量呢？”^{P82, M3}

在同一篇文章中他又写道：“是不是可以设想，尽管普朗克给出的辐射公式是正确的，但是对于这个公式还是可以作出另一种推导，这种推导不是基于普朗克理论所根据的那个看起来多么难以置信的假设。难道光量子假说不可能用另一个能够同样解释一切已知现象的假说来代替吗？”^{P87, M3} 由于这是爱因斯坦第一次见到普朗克，当时的爱因斯坦还是一个初出茅庐的毛头小伙子，他敢于提出这样的观点是十分大胆的。

对于黑体辐射这个问题的难度，我们可以从爱因斯坦说的一段话看出来，这一段话也展现了他的思想发展脉络。19 世纪末期，当时物理学界的一个重要挑战是要给出描述热辐射的温度与频率的函数关系，爱因斯坦写道：“要是物理学家为这一普适函数而牺牲的所有脑汁可以拿来称一称的话，那么就可以看到一個感人的场面，而这种残酷的牺牲仍然见不到尽头呀！不但如此，经典力学也成了它的牺牲品，而且也不能预料，Maxwell 的电动力学方程是否能够渡过这个函数 f 所引起的危机。”^{P514, M71}

在这段话中，爱因斯坦看到了黑体辐射引发的理论冲突，他把矛头指向了经典力学、麦克斯韦方程。实际上，后来的发展过程已经被大众广泛的熟知了，那就是他通过对时空概念所作的修改，解决了经典力学的超距作用与麦克斯韦方程的场作用的矛盾。但是这里要强调的是，时空概念所做的重大修改，是从对黑体辐射的研究产生出来的。爱因斯坦从黑体辐射中提出了光量子的概念，同时期开展的光的实验，引导爱因斯坦对时空的概念进行了变革。实际上从 1905 年他所发表的论文的时间顺序来看，黑体辐射是排在变革时空观的狭义相对论前面的。

于是，一个简单的推理链条就可以建立起来了，黑体辐射引出光量子的概念；由光的研究引出了时空概念的变革（通过排除同时性的根深蒂固的错觉），由此可以推断，黑体辐射一定与时空存在内在的联系。在狭义相对论中，正是从光出发，推断出牛顿力学体系的同时性的绝对性是一种根深蒂固的错觉。在我看来，同时性的绝对性的废除，在整个物理学的发展历史中堪称神来之笔，如此简单，又如此深刻，又如此影响深远。这种深刻的影响绝对没有结束，它将继续在 21 世纪物理学的发展中发挥基础性的作用。实际上，时空映射结构只是再次修改了时间概念，只做了这么一小点的改动。

黑体辐射的研究，贯穿了整个 20 世纪，并必将在 21 世纪继续引领基础物理学的发展。普朗克黑体辐射定律已经成为指引基础物理学发展的灯塔，它已经被实验证实是正确的，是在发展物理理论的过程中值得信赖的基础。围绕着黑体辐射定律，爱因斯坦看到了不同理论之间的矛盾，并在不同时期尝试了不同的推理方法，其中包括从玻尔的量子化原子中推导普朗克黑体辐射定律。众所周知的是，玻尔建立了原子结构学说，但是他提出这种学说的时候遇到巨大的困难，那就是原子的稳定性问题，这是辐射问题的又一个重要线索。如果电子围绕原子核旋转，那么根据麦克斯韦方程，电子必然辐射能量而掉到原子核上去，整个原子将不能保持稳定。在这里，把问题的焦点集中到了电子。实际上，对于电子理论的怀疑，早在普朗克时代就开始了。

普朗克对瑞利勋爵、金斯对黑体辐射的推理有一段论述，指向了电子理论存在着本质上的不完全性。他写道：“所有试图根据已知的电子理论定律导出的辐射公式中，金斯(J.H.Jeans)的理论得出了趋向无穷小的结论，被认为是最普遍和最精确的，因此瑞利的辐射公式具有普遍的有效性。但在我看来，这个公式显然会在短波中失效，而金斯仅仅把理论和实验之间的矛盾归咎于后者，这一点也不合理。因此我们只得到一个结论，即以前的电子理论在本质上存在不完全性，需要改进。但在理论结构中，这种改进应该达到何种程度，仍是一个意见分歧很大的问题。”

在粒子物理部分，时空映射结构对电子理论做了一个大胆的推断，即电子不存在于人类的时空。这种理论修改完全独立于对黑体辐射的研究，却符合了一百年以前普朗克对电子理论的判断。本文认

为，电子不处于人类所在的时空，电子确实围绕着原子核在旋转，也确实在旋转的过程中辐射能量，至于它为什么不因为辐射能量而掉到原子核上去，是因为更微观的时空补充了它辐射出去的能量，从而保持了能量的平衡，于是原子就能够保持稳定。

我们也可以基于同样的逻辑，阐述黑体辐射与时空映射结构的内在联系，这样我们就能够在同样的一个逻辑下讨论原子稳定性问题、黑体辐射问题、宇宙微波背景辐射问题。正如爱因斯坦已经指出的那样，“普朗克先生用他的辐射理论在物理学中引入了一个新的假想元素：光量子假说。”^{P80, M35}1920年，爱因斯坦在给马克斯·玻恩的信中说：“光的量子吸收和释放现象，是否有可能从完全满足因果律条件的角度来理解，还是最终会剩下一个统计结果上的残差数据？我必须承认，在这方面，我没有勇气作出确信不疑的判断。但是，如果要让我摒弃完整无缺的因果律的话，我会非常不舒服。^{M101, M57} 爱因斯坦说“没有勇气作出确信不疑的判断”，表明这是一个十分困难的任务。然而，从时空映射角度来看，满足因果律条件的黑体辐射的物理解释是可能存在的。

下面我们作近距离的观察，主要关注黑体辐射的“形状”以及维恩位移定律表达的“形状”变化。通过图形可以看清楚这个特征。黑体辐射的特征是，在一个充满黑体辐射的盒子内，在任何波长范围内的能量都随着波长的增加而急速上升，达到最大值后，又急速下降。普朗克分布是通用的，它不受与辐射发生相互作用的物质的性质影响，仅由温度决定。^{P074, M62}

时空映射结构表明，不同的时空之间存在着联系，一个时空之内发生的物理事件，将由于时空之间的映射关系而对其他的时空造成影响。物质与能量的存在会造成所在的时空扰动，这种扰动会在时空之间传播。热力学就是建立在微观粒子的运动产生的宏观效应之上，分子的运动导致了热现象的发生。虽然热力学并没有对时空进行区分，但是核心思想是微观与宏观的联系。从这个角度来看，热力学与时空映射结构的观点是一致的，对于人类所在的宏观时空，必然受到微观时空的影响。

在时空映射结构中，物质与能量必然导致时空的扰动，热作为一种能量的形式，也存在着这样的物理效应。正如麦克斯韦所说，热辐射与可见光是同一物理现象的不同表现。在原子稳定性问题的时

空解释中，电子与原子核所构成的原子系统既向更宏观的时空辐射能量，又从更微观的时空中吸收能量，从而保持稳定。对于热辐射，也可以用这样的物理过程进行解释。在爱因斯坦的时空映射结构中，并没有标明人类时空在整个时空序列中的位置，并没有把人类所在的时空置于整个时空序列的最顶部或最底部，而是处于整个时空序列中的其中一个位置。对于人类时空中存在的黑体，它既从微观时空吸收能量，又向更宏观的时空释放能量，从而保持能量的平衡。这种能量吸收和释放的途径，已经通过麦克斯韦方程指示出来了，那就是时空映射算符 D 所指示的每一个时空点 (x, y, z, t) 上都存在的第五维，这种第五维在每一层时空的时空点上都存在，从而形成了贯穿宏观与微观的能量通道。

在进一步对黑体辐射进行符合因果律的物理解释之前，还需要引入时空阶梯的概念。由于不同时空之间存在着时间的差异，从而也存在着能量的差异，时空之间的不连续性和能量的差异就构成了时空之间的能量阶梯，也可以简称为时空阶梯。这与爱因斯坦对原子振动的论证十分相似，“爱因斯坦已经在他 1906 年的文章中指出这样的振动结构的能量只能是频率的整数倍，即 $E=0, hu, 2hu$ 等。因此，每一个原子的振动都有一个允许的由 hu 划分的能量阶梯。……原子就像一个试图攀登梯子的人，梯子的横档间隔要比他能到达的大得多。”^{P94, M35} 在时空映射结构中，由于存在着能量的台阶，因此与爱因斯坦的论证是相似的。但是，在爱因斯坦的这个论证中并没有采用时空的概念，1906 年广义相对论还没有建立，物质扰动时空的引力波概念尚未建立，他是从最原始的振动的角度来考虑的，就像玻尔、海森堡讨论“弹簧上的电子”一样，是一个过渡时期的产物。但是这种相似性，已经给了我很大的信心，因为能量的阶梯是时空映射结构中必然存在的。我们可以看到，爱因斯坦从未停止过对 $E=hu$ 的思考，他在继续发展他的量子思想。

到了 1928 年，当量子力学的哥本哈根概率诠释建立起来之后，爱因斯坦在给薛定谔的信中表达了这样的意见，他说：“海森堡--玻尔的绥靖哲学--或绥靖宗教？--是如此精心策划的，使得它得以向那些信徒暂时提供了一个舒适的软枕，那种人不是那么容易从这个软枕上惊醒的，那就让他们躺着

吧。但是这种宗教对我的影响是极小的，所以在一切情况下我总是不说 E 和 ν ，而宁愿说 E 或 ν ，而且实际上：不是 ν ，而是 E （它才是终极实在的）。但是，在数学上我还是看不出它的眉目来。”^{P353, M3}

第一次读到爱因斯坦这段话的时候，感觉他简直是在说暗语，完全不知所云。随着时空映射结构的建立，越来越觉得这段话说得极其奥妙。“在一切情况下我总是不说 E 和 ν ，而宁愿说 E 或 ν ”，这表明爱因斯坦认为能量 E 和频率 ν 不是一个层次的物理概念，两者尽管由 $E=h\nu$ 而存在联系，但是其中一个更为基本；“不是 ν ，而是 E （它才是终极实在的）”，这表明爱因斯坦认为能量才是更为基础的概念，频率 ν 是一种派生的概念，能量是一种实在，并且是终极实在。1928 年，爱因斯坦已经牢固地树立了时空的概念，也知道物质和能量能导致时空弯曲，引起时空的波动，而这种波动当然就与频率 ν 联系在一起。很显然，爱因斯坦已经十分清楚，量子力学中的频率 ν 并不能作为整个理论体系的基础，而需要从能量的角度进行考虑。在构建时空映射结构的过程中，关键的一个步骤也是认识到频率是与时间联系在一起的，频率不是最基础的概念，从而再次修改时间概念，并且建立时空流形之间的映射关系，形成时空阶梯的构想。在不同的时空之间存在着能量的阶梯，这正好符合爱因斯坦所说的“不是 ν ，而是 E （它才是终极实在的）”。

从黑体辐射的分布图中可以看到，在一个特定的温度下，从高频到低频，总是存在着一个能量的峰值。能量的存在表明时空的扰动必然存在，由于时空序列的存在，不同的时空都对人类所在的时空产生影响，能量在不同时空之间进行传输，整体宇宙保持能量守恒。这样的论述，与现有物理理论中的能量守恒并不矛盾，仅仅是将众所周知的电子、原子等微观粒子放入了不同的微观时空之中，而在现有物理理论中并不对粒子所在的时空进行区分。由于时空阶梯的存在，对于能量高于人类时空的微观时空，距离人类时空越近，影响越大，然而在微观时空序列中的频率越低，能量越低；距离人类时空越远，影响越小，然而在微观时空序列中的能量越强，频率越高。这正好符合 $E=h\nu$ 的定量关系，频率越高，能量越强；频率越低，能量越低。电子就处在这样的微观时空序列中的一个层级，这已经在粒子物理学部分进行了论证。

这就能解释，在黑体辐射曲线的高频端，频率越低，辐射强度越大，因为低频代表着低能量时空的影响，能量虽然小，但是由于距离人类时空近，因此影响大；频率越高，辐射强度越小，因为高频代表着高能量时空的影响，能量虽然大，但是由于距离人类时空远，因此影响小。既有流入的能量，也有流出的能量，因此整体保持平衡，同样可以对黑体辐射的低频端进行解释，这与原子结构稳定性问题的解释是一致的。

除了黑体辐射的“形状”之外，还存在着维恩位移定律体现的“形状”变化，这依然可以从时空映射结构进行解释。维恩位移定律讨论的是随着温度的升高，黑体辐射曲线的峰值向高频方向偏移。温度升高，意味着时空的扰动增大，时空之间的扰动增大，每一层微观时空的波动更为剧烈，从而使整个黑体辐射曲线向上抬升，就像水涨船高。当然这里的解释还是十分粗糙的，因为既然不同时空之间存在着联系，那么时空之间的影响必然是极为复杂的。特别是时空阶梯的存在，一旦能量增强到可以跨越能量阶梯的程度，必然引起更为复杂的现象，这只有通过数学的语言才能作精确的表述。

既然黑体辐射是与时空映射结构联系在一起的，那么具有同样形状的宇宙微波背景辐射，也必然与时空映射存在联系。特别是宇宙微波背景辐射探测卫星获得了宇宙温度变化图，那么这个图形就成为了时空映射结构真实存在的证据，而不是宇宙大爆炸的证据。

一个可靠性工程师，埋头研究宇宙微波背景辐射，这和他的本职工作有什么关系？我相信，这样的疑问是不可避免的，因此需要对此做出进一步的解释。因为要制定塑封器件的可靠性筛选标准，必须明确在不同的温度下进行老炼试验的时间。作为标准的制定者，必须回答专家的各种提问，为什么要选择这样的试验条件？只有通过具体的试验和理论分析才能回答这个问题。

通过研究美国NASA的塑封器件筛选标准，发现Arrhenius模型决定了试验条件的制定。Arrhenius是化学家，因为他在电解化学方面的开创性工作，在1903年获得了诺贝尔化学奖。他被公认为是物理化学学科的创始人，一个处于物理学和化学边缘的领域。^{P98, M35}Arrhenius研究的是电解化学，他的模型怎么就成为了可靠性筛选试验的理论基础？这令人感到困惑，追根溯源之后发现这是与普朗克联

系在一起的。普朗克对熵及其应用进行研究，主要解决了物理化学方面的问题，为Arrhenius的电解质电离理论提供了热力学解释。^{P002, M72}由此可以发现，Arrhenius模型是与热力学联系在一起的，通过进一步的分析可以发现，它与黑体辐射的维恩位移定律的数学形式几乎一模一样。

但是，Arrhenius模型在低温下不适用，这就让人感到十分不安，因为低温是复杂系统要经历的环境因素。为了解决Arrhenius模型在低温下不适用的问题，一个可能的解决办法是采用普朗克黑体辐射公式。这是由于，维恩位移定律被认为是描述黑体辐射的，但很快就被实验发现它在长波辐射中失效。^{P83, M35}这个问题是通过普朗克孤注一掷地采用了量子化条件 $E=hu$ 之后才得到解决的。

如果在可靠性工程中直接采用普朗克黑体辐射公式，就存在一个明显的弊端。因为它直接与温度 T 发生联系，而可靠性工程中不仅仅存在热应力，还有其他的物理因素。普朗克在推导黑体辐射公式的过程中使用了玻尔兹曼公式 $S=k\log W$ ，因此，可以利用熵的概念来进行研究。熵的公式不直接与温度 T 发生联系，对于研究可靠性工程中的复杂物理因素而言具有良好的性质。我曾经驻足于此，但是紧接着就发现爱因斯坦、薛定谔都在理论研究中采用了玻尔兹曼原理，这意味着可以跳上爱因斯坦和薛定谔的战车来研究可靠性理论。在寻找贯穿宏观与微观的物理联系的过程中，可以看到玻尔兹曼原理处于十分牢固的理论地位，黑体辐射与宇宙微波背景辐射都与这个原理有关。

解决Arrhenius模型在低温下不适用的问题，解决复杂系统多应力加速试验建模的问题，是本文开展基础物理理论研究的出发点，最后归结为将爱因斯坦、杨振宁、薛定谔的三种物理理论加以综合的问题。通过建立时空映射结构，对物理学基础理论进行了全面考察，最后到达天体物理的研究范围。通过前面的论述可以清晰地看到，宇宙大爆炸理论已经成为了基础物理学发展的主要障碍。本文研究基础物理的目的就是为了解决复杂系统多应力加速试验的问题，是要找到不同物理因素之间的内在联系，宇宙大爆炸理论却否定了这种可能性，因此必须对它进行批判。

7.时空映射结构的数学基础

对称性在物理学中发挥着重要的作用，但是过犹不及，过度强调对称性的重要，也是现代理论物理学遭遇困境的一个重要原因。本文多次引用杨振宁的物理观点，深深地赞同他在诸多物理学基础问题上的观点。但是在对称性这个问题上，本文的观点和杨振宁分道扬镳了。首先让我们看看理论物理学家们对于对称性是多么的眷恋。

维尔切克在 M30 中写道：有助于统一基本物理学的对称性原理来之不易，因此理论物理学家不会轻易放弃。基于以前在其他形式对称性方面的经验，我们制定了后备战略，即所谓的自发对称性破缺。^{P211,}

M30

杨振宁在《爱因斯坦和现代物理学》中写道：物理学家们不再是从实验出发而达到对称性，而是转变为把利用对称性作为出发点的思想，然后尝试着去建立满足这种对称性的方程式。我把这种思想称为“对称性支配相互作用原理”，它已经成为近年来富有成果的方法。^{P387, M6}

彭罗斯在M45中写道：粒子物理学的许多现代理论中好像都有这么一个信条，就是将对称性视为基本性质，将目前看到的对对称性的偏离看成是早期宇宙的对对称性破缺。.....但人们通常认为这种对称性是自发破缺的（大爆炸后约 10^{-12} 秒时间内）。^{P738, M45}

在自然界的四大作用力中，物理学家们已经观察到了左右不对称的现象，这深深地震撼了每一个理论物理学家，泡利得知弱作用力左右不对称时几乎休克。强作用力对称、弱作用力不对称，站在时空映射结构的观点来看，看似矛盾的现象背后存在着和谐，要热烈地拥抱矛盾。既然如此，固守在对称性的数学原理之上，固守着物理矛盾中的任何一个方面，就成为了一种削足适履的思考方式。

在我看来，这不是理论物理学家的错，他们已经做得足够好了，他们已经开始应用纤维丛这样复杂的数学概念，这种结构的基础就是群，群就是关于对称性的理论。正是数学中群的对称概念，影响了理论物理学家们的思考方式。纤维丛的数学概念，是经历了高斯、黎曼、嘉当、陈省身这样的几代

数学大师的不断探索而发展出来的数学理论，当然受到理论物理学家的高度重视。纤维丛的群的对称概念把理论物理学家们牢牢锁在对称的思想中，也就不足为奇了。

杨振宁会反对本文在这里提出的观点吗？不，我认为他很可能会支持这样的观点。1982年，他在1979年写的《爱因斯坦和现代物理学》这篇文章后面写了一个后记，他说：“我们仍面临巨大的困难，……我们还不能完全理解对称性这个概念的全部涵义。这看来需要新的基本思想，为此，可能有必要引入新的数学概念。今天我还不知道这些新的数学概念是什么。它们也许是四元数、李代数或复流形。很可能，这些数学概念尚未命名或尚为未知。”^{P431, M6}

本文认为，有一种新的数学——几何代数（Geometric Algebra）——它也许就是能够统一物理学的数学武器。这种数学把麦克斯韦方程用一个公式 $DF=J$ 表达出来了，但是熟练掌握并应用这种数学工具的人在世界上都十分稀少，据海斯特内斯所说，不会超过十指之数。

对于数学在物理中的应用，应该采取较为节制的态度。没有数学，物理是走不远的；脱离物理的本质，过分强调数学是危险的。作为韦斯科普夫的学生，盖尔曼说：“我厌倦了理论科学家用花哨的数学语言来装饰他们的工作，或者为他们有时相当平庸的贡献发明自命不凡的框架”。^{P168, M40}

在构建了时空映射结构的物理图景之后，下一步的工作就是使用数学工具来进行演算，建立万有引力、电磁力、强作用力、弱作用力之间的数学联系。本文认为，在数学家的不懈努力下，这样的数学工具已经具备了，数学家们已经为统一物理学提供了统一的数学语言，这就是几何代数(Geometric Algebra)。

本文的观点是，不能过分强调对称性在基础物理学中的应用。值得注意的是，杨振宁认为对称性之外还有另外的观念有待发现。他在1982年的演讲《对称与20世纪物理学》中说道：“今天我们知道，对称性是决定相互作用的主要因素，我曾把这个发展归纳成一句话，对称决定力量。我们当然要问，除对称之外，是不是还有其他的重要因素？……有很多人似乎认为，既然过去10年通过对称性，

大家对基本的相互作用有了一些了解，那么朝这个方向发展下去，就可以把所有的东西都了解。我个人觉得这个想法恐怕不对，.....我相信决定相互作用还有其他的中心观念。^{P420, M6}

物理学家们从相变中寻找线索，认为宇宙在大爆炸之后降温的过程，自然界四大作用力开始出现差异，出现了对称性的破缺。这样的观点出现在温伯格的 M2、格林的 M38 这样举世闻名的著作中。这样的观点让我感到焦虑，因为他们具有世界范围的影响力，而本文却认为这是试图在流沙之上建立城堡。本文认为，四大作用力的差异，亘古久远以来就没有发生过改变，它们的差异不是起源于时间的流逝，不是起源于降温导致的相变，而是由于不同粒度的物质存在于不同的时空之中而永恒存在的差异，是时空之间彼此影响、唇齿相依而自然呈现出来的特征。

我觉得目前物理学者对于基本粒子有一些不能了解的地方恐怕就是因为还有一些很美的很重要的数学观念还没有被引进来。不过应该引进哪些数学观念呢，目前当然还不能预料；我想这也是对年轻工作者的一大鼓励。^{P421, M6}

8. 时空映射结构与实验证据

时空映射结构，必须经受住历史上曾经开展的物理实验的严格检查。与之相反的是，超弦理论无法经受物理检验，它不具备可证伪性，要证实它需要构建像月球那么大的加速器，它就像美妙的空中楼阁。如果爱因斯坦深藏在他的著作中的时空映射结构是正确的，那么它一定可以和已经开展过的物理实验发生联系；如果它是错误的，那么它一定会和这些物理实验发生冲突。只有实验才是证实一个物理理论是否正确的唯一途径，数学之美不能作为证实理论正确性的依据。

历史上开展的物理实验，呈现了时空映射结构真实存在的证据，并且表明时空映射结构是一种贯穿了宏观天体和微观粒子的物理结构，诸多的物理实验可以在这样一个简单的结构中得到逻辑一致的解释。站在时空映射结构进行观察，还可以发现不同的物理实验之间有着内在的联系，它们都是时空映射结构某一个方面的特征的表现；然而根本的原因都是相同的，那就是时空本身就导致了波动性的存在，物质在时空中运动，受到时空的影响，同时物质也影响着时空。

本文将对量子纠缠实验、单电子双缝成像实验、幽灵成像实验进行统一的分析，认为这三个实验证实了时空映射结构真实存在，它们可以从定域性的角度进行分析；而不定域性解释的存在，正是由于物理学家没有意识到时空映射结构的存在所导致的，是由于不能洞察时空结构而导致的逻辑混乱。这三个实验都有难以解释的特点，其根本原因就是不清楚波动性是如何产生的。特别是量子纠缠实验，引发了物理学家的思想动荡，有些人试图回到非定域性的解释，并且认为这种实验证实爱因斯坦错了。使用爱因斯坦的时空映射结构来解释量子纠缠，目的是纠正这种普遍存在的误解。

8.1 量子纠缠实验

8.1.1 量子纠缠的非定域性现象

量子纠缠，受到大众的广泛关注，它神奇的效应让人百思不得其解。它表明存在这样的一种物理现象，对于两个纠缠的粒子，即使分开到宇宙两端，也存在着瞬间的连接，神秘地保持着一致的步调。量子纠缠是现代物理学家观察到的最著名的非定域性现象。一些物理学家们认为它违背了定域性

原则，认为它对时空的概念提出了根本的挑战，甚至认为需要修改爱因斯坦的光速不变原理。量子纠缠，被爱因斯坦称之为“幽灵般的相互作用”，这个现象如此著名，以至于不需要再对这个现象进行描述了。除了物理学家在研究量子纠缠之外，在工程领域，量子纠缠现象也受到了高度重视，并且已经上升到了国家之间科技竞赛的高度。

8.1.2 爱因斯坦对定域性原则的坚持

爱因斯坦曾经对玻恩的手稿进行评论，他是这么说的：“我们认为存在的真实的任何东西，都以某种方式处于时间和空间中，……否则人们必须假设位置 B 中现实存在的真实事物，会因对位置 A 中的事物的测量而发生突然的变化。我的物理直觉对此感到恼怒。然而，如果人们放弃这个假设——空间不同部分存在的事物有其自身的、独立的、真实的存在，那么，我就无法明白物理学想要描述的是什么”。^{P008, M47}

在这段话中，爱因斯坦强调，任何东西都处于时间和空间中，时空概念是他考虑物理问题的出发点；他强调的是“突然的变化”，这意味着超距作用的存在，他并不是否定变化的存在，而是强调“突然的变化”。只需要考虑到他是相对论的创立者，是牛顿超距作用概念的终结者，考虑到他通过考察时空概念而调和了牛顿力学和麦克斯韦电磁理论的冲突，就不难理解他对定域性原则的坚持。

定域性，是爱因斯坦坚持的物理原则，他认为两个物体之间的相互作用，只能通过直接接触或者通过中介将二者联系起来。爱因斯坦否定超距作用的存在，认为任何物理理论中隐含着超距作用，那都意味着存在着尚未被发现的物理因素。因为正是爱因斯坦剥夺了牛顿力学体系中超距作用的影响，将其归结为物质和时空之间的关系。正是爱因斯坦，深刻变革了人类对时空概念的理解，定域性原则是爱因斯坦不可能放弃的基本原则。他比任何人都更有资格为定域性原则代言，他认为物理世界一定是定域的，任何超距作用的现象，都只是非定域性的假象。

8.1.3 量子纠缠的不同解释

可以肯定的是，对于量子纠缠的物理解释，目前还没有得到物理学界的公认，存在着不同的解释。作为正统的哥本哈根概率诠释，由于它在逻辑上的高度一致性，可以对量子纠缠进行基于概率的解释。也存在着其他的解释，例如多世界解释、多维时空解释。但是公众的疑虑依然存在，物理学家之间的分歧依然存在。物理学家们想弄清楚，到底是什么样的物理机制，可以让两个相距遥远的粒子产生协同作用？

我发现，爱因斯坦的时空映射结构可以对量子纠缠做出符合定域性原则的解释，是时空映射结构产生的时空波让两个相距遥远的粒子之间发生了联系。实际上，类似的解释在很久以前就被薛定谔提出来了。他认为，如果两个相距遥远的粒子行使在同一个波上，它们之间自然会保持同步，不需要非定域的影响。^{P107, M48}

爱因斯坦和德布罗意亲王也有类似的观点，他们认为，因为有一个看不见的指导场像牧羊犬一样看着这些粒子，粒子运动才显得协调一致。粒子总是存在于某个位置，测量只是揭示出在某个给定瞬间粒子在哪里。爱因斯坦认为，如果以这种机制运行，就可能产生出看起来非定域的假像。^{P121, M48}

8.1.4 量子纠缠时空解释的先驱

读者或许会问，爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王，在量子力学的问题上，他们不是已经被哥本哈根学派击败了吗？为什么还要老调重弹？实际上，基于时空映射结构产生时空波，从而让相距遥远的粒子发生联系，这个想法是我独立想出来的。我还曾经为此感到恐慌，因为这个想法违背了哥本哈根学派的概率诠释。当我知道爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王在很久以前就有类似想法的时候，我的胆气就略微足了一些。

实际上，在论文写作的过程中我需要不断的提醒自己，时空映射结构是爱因斯坦提出来的，不是我提出来的；是爱因斯坦的理论，不是我的理论；即使时空映射结构是错的，那也是爱因斯坦的错，我只是不小心掉进了爱因斯坦挖的坑里去了；不要怕，错了有人顶着。这就可以完美地推卸责任。但

是当我读到爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王对抗哥本哈根学派的历史，我又有勇气继续写下去了。

爱因斯坦说：“毫无疑问，这个理论包含了一定的真理。我只能承认我仅仅是暂时地重视这个解读。

量子理论越成功，它看上去就越蠢。人越追逐量子，它就隐藏得越好。”^{P074, M49}

薛定谔说：“在这里指出现在的理论在寻求有限的跃迁概率和有限的表观质量与表观电荷值方面的全盘失败，似乎是一种廉价的论证。显见的反驳会是这样的：先生，你能做得更好吗？让我坦率地承认吧，我不能。然而我仍要求答辩，目前我几乎是单枪匹马地在探索着我的道路，并且和一大群在公认的思想路线上全力以赴的聪明人对垒。”^{P249, M50}

德布罗意亲王在长期违心地屈从于哥本哈根概率诠释之后，在 1952 年重新拿起了自己的引导波理论，坚持认为爱因斯坦指出的道路才是正确的，坚持从时空的角度解释量子力学。他说：“我认为目前的统计诠释是不完备的，而应当在量子力学统计诠释已获成就的基础上继续探索波粒二象性的准确时空形式”。^{P220, M15}同样是在1952年，爱因斯坦说道：“我深信，真理同目前的学说相去甚远。……不管怎样，我们距一个真正合乎情理的理论（光量子 and 粒子的波粒二象性的理论）同50年以前一样远！”。^{P754, M3}

因为对哥本哈根学派的反叛，他被批评为朝三暮四，对此他说：“只有笨伯才是不变的。”在那个哥本哈根学派一统天下的时代，这需要巨大的勇气和反抗精神。在量子力学的物理解释中，我坚定地站在爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王这一边，我不相信哥本哈根学派的概率诠释就是最终的解释。这种解释让人眩晕，就像被人打了闷棍一样的难受；就像被人在胃里塞了一块秤砣，无法消化；我浅薄的智力无法理解和接受概率诠释。下面我将阐述自己是如何想到要解释量子纠缠现象，以及我是如何构思这种解释的过程。

8.1.5 基于时空映射结构对量子纠缠进行解释

在M51这本书中记录了海森堡的博士研究生布洛赫研究金属电子理论的情况。对这段历史的了解，促使我意识到固体物理理论对电子的描述，与时空映射结构对电子的描述存在矛盾。这是一个很

明显的矛盾，人们很容易就会问这样的问题：“电子不是在金属中移动的吗？为什么把电子放到微观时空中去了？”由于论文的篇幅远远超过了我的预期，如果讨论这个问题会使论文显得过于臃肿，因此我纠结于是否需要对这个表面的矛盾进行解释。首先让我们观察一下这个很明显的矛盾。

布洛赫在他的 1928 年的博士论文 - - 这是海森堡指导的第一篇博士论文 - - 中提出了一种金属的量子力学电子理论。.....一个难题涉及电流产生时的瞬时性。甚至在很长的导线中，被接上电源以后，几乎立即就会出现电流，尽管自由电子在沿着导线长途跋涉时会因为和金属中的原子碰撞而减慢速度。.....如果认为离子排列成一种晶体点阵，那么电子受到的合力就像一种沿着整个导线的吸引力的波。通过求解在这样一个场中运动的量子电子的薛定谔方程，布洛赫设法解释了电流如何能在很短时间内通过金属导体长距离传播。^{P217, M51}

这让我想起大学时代学过的固体物理理论。对这门课程的印象是，教材里面的公式长得十分丑陋。我还从这门课程里知道了量子隧穿效应，很荣幸的是我从来都没有真正的理解过它。与之类似的是，我很难理解相声演员姜昆从看台上掉到动物园的老虎笼子里去的时候，他是怎么能够挖出一条隧道跑出去的。他是通过撞了一亿次墙，从而以一种概率的方式穿墙而过吗？教材上说，电子在导体中运动，这个论述经常让我想到，电子总是这样跑来跑去的，是不是太累了？从人道主义的立场出发，可不可以利用波粒二象性，换成一种等价的基于波的描述？也就是说，不是电子在动，而是时空引发的波在动，这样就可以让电子不用那么辛苦了。

布洛赫好像也是这么干的，他归结为波，并用薛定谔方程来描述。考虑到他的导师海森堡对薛定谔和他的波动力学的敌视态度，他居然敢用与矩阵力学等价的薛定谔波动方程，估计也经过了激烈的思想斗争吧？电子不动，而是波在动，这个想法从我的头脑里产生出来的时候，我感到十分不安，因为大学教材上说电子要沿着导线长途跋涉，而我居然说电子不动！我很快就找到了证据，表明爱因斯坦也有类似的观点。“一个量子波函数将在空间中展开，像膨胀的气泡，然而它代表的粒子只有在你去寻找它时才出现在那个地方，是什么让气泡爆裂？什么让粒子不可能同时出现在多个地方？.....对

爱因斯坦来说，自然的结论是没有气泡爆裂、身后留下一个粒子这么回事，而是粒子早就坐在那里等着呢，在那个观察的地方。”^{P111, M48}

能够和物理学大师想到一起去，这让我惴惴不安的心情得到了舒缓。在时空映射结构中，把电子放到了微观时空，这就与教材中的论述相矛盾。通过推理，我发现可以化解这个矛盾。推理过程是这样的：在时空映射结构中，物理学家进行的测试改变了第 5 个方向（从微观到宏观的方向）D 的矢量强度，从而导致微观时空波动；这种波动像海浪一样在微观时空中传播，促使电子这种物质像海面上的浮标一样随波起伏；这种波浪一样的起伏从一个电子传递到另一个电子，看起来就像是电子在导体中长途跋涉。微观时空的波动，通过天然存在的时空之间的映射关系，把这种波动传递给宏观时空；对于这种映射传递的波动，可以通过类比进行理解——走在大海的海边，可以看到海浪；潜入海水中进行观察的时候，可以看到海床上的沙粒也是呈现着海面上的波浪一样的特征。

这也让我想起了亚里士多德的古老的观点，居然与此有几分相似之处。“亚里士多德认为光是一种脉冲通过介质传过来的，一束强光激活其周围的介质，介质变形像波一样很快扫过空间，像受到扰动的涟漪横扫过池塘。没有粒子运动，而是每个连续介质的小碎片把脉冲传给下一个碎片，就像孩子们玩的传话游戏。”^{P061, M48}

很显然，布洛赫的论述利用了薛定谔波动方程，而我已经论述了从时空映射结构可以产生真实的时空波，与薛定谔方程有关联，因此两者本质上没有矛盾。这样的逻辑基本让我满意，因此我就心安理得地不再考虑这个矛盾了。化解这种表面上的矛盾，看起来没什么用处，除了在辩论的时候派上点用场，好像不值得多费口舌。更主要的是，我不想惹麻烦，明确提出这个问题意味着要触动固体物理学这种应用层面的东西，这篇文章要惹的麻烦已经够多了，四处树敌不是好事。但是这种显然违反物理学常识的解释，还是让我十分不安，因此我想试一试这种推理过程能不能应用于量子力学的经典实验，例如量子纠缠。

现代物理学家对量子纠缠的物理基础掌握到了什么样的程度，这也是我曾经关注过的问题。在此，引用中国科学院院士潘建伟在采访中说的的一段话。他说：“只要是什么时候能把为什么会有量子纠缠搞明白的话，我马上就可以死，没有问题的。但是现在可能还搞不清楚，所以我就想活得长一点，我想把它搞明白”。很显然，物理学家们对于量子纠缠的物理机制尚未完全掌握。

只需要一句话就可以解释量子纠缠：时空映射结构产生的时空波，把相距遥远的粒子联系起来，因此它们之间能够互相影响。物理学家们把电子放错了地方，这就是定域性原则受到物理学家怀疑的原因所在。在这里，论证的要点是电子并不存在于人类的时空。可以从霍金的书中读到这样一句话：我们看不见单独的电子，然而我们能看到它们产生的效应。^{P039, M9}

这还使我想起电子被精确测量之前，在普朗克提出量子概念之前，由普吕克、希托夫、赫兹等人开展的阴极射线实验，表明那时候的实验就已经体现出波动性和粒子性同时存在的事实。^{P028, M21}

但是由于量子理论的提出是在此之后，当时的理论不一定能够完全描述实验现象。汤姆孙没有看到电子，他的实验也没有直接或清晰地证明他的预测。^{P041, M9}

实际上，还可以用一种简单的逻辑进行推理。由于原子能够释放出瞬间摧毁一座城市的巨大能量，比原子更微观的粒子具有更大的、呈指数增长的能量，可以把原子以及更微观的粒子所在的时空称为高能时空（存在着许许多多的高能时空），而把人类肉眼所见的时空称为低能时空。把低能时空看做蚂蚁，把高能时空看做大象。如果一头蚂蚁就能够让大象湮灭、让象群四分五裂、让象群为蚂蚁疲于奔命，那么大象很可能会因为愤怒而踩死蚂蚁。之所以没有这样的事情发生，暗示了物理学家论证的逻辑可能存在漏洞。

也就是说，电子不会为了给人类传递电荷而长途跋涉，是时空的效应在发挥作用。而电荷的概念，是目前很少的尚未与时空建立联系的概念，这表明电荷的物理本质还需要物理学家进行研究。但是通过简单的类比就可以知道，电荷一定与时空有关，这是由于电荷与质量在数学公式上的对称性，爱因斯坦已经证明质量是时空的特性，当然可以猜测电荷也是时空的特性。物理学家认识到的压电效

应现象，表明电荷和体积变化有关系，而体积是一种空间概念，由此也可以推断电荷很可能也是由时空特性所导致的。但是，这仅仅是逻辑的推断，严格的论证过程还需要用数学进行表述，这是下一步要解决的问题。

作为一种真实的物理存在，电子应该在时空中获得一个具体的位置，可是物理学家们错误地把电子放到了人类所在的时空，尽管他们从来都没有看到过真正的电子。这种以人类为中心的物理学思考方式，作为一种根深蒂固的观念影响着每一个物理学家，从而决定了他们的物理理论总是把人类所在的时空视为舞台的中心。这不禁让我想起了爱因斯坦说的一段话：“自然只向我们展示了狮子的尾巴，但是我确信即便这样，狮子也属于自然，因为它的庞大，它不能马上将自己完全展现出来。我们只能像一只爬在狮子身上的虱子那样去认识自然”。^{P038, M49}

8.1.6 EPR 论文：爱因斯坦给玻尔设下的陷阱

量子理论家们已经完全承认，量子理论是非定域性的理论。矛盾已经非常明显了，量子论是非定域性的理论，相对论是定域性的理论，从根本上就是水火不相容的两种理论。这一切是如何变得明朗起来的呢？这是从爱因斯坦、波多尔斯基、罗森合著的 EPR 论文开始的。薛定谔读到 EPR 论文以后，将粒子之间的这种神秘联系命名为量子纠缠，他的“不死不活的猫”就来源于此。

法国科学院院士阿斯派克特在证实量子纠缠现象的实验工作中发挥了至关重要的作用，他在 2015 年的标题为《爱因斯坦与玻尔关于量子理论的大辩论已经宣告结束》的论文中写道：“在三个贝尔不等式的实验中，同时堵住了定域性漏洞和探测器漏洞。这些实验排除了最后的疑问，宣告了对定域实在论的彻底否定。”证实量子纠缠现象就能够给出否定实在论、定域性的理由吗？爱因斯坦的时空映射结构是定域性的、实在论的结构，基于时空映射结构解释了量子纠缠，怎么能够得出放弃定域性、实在论的结论？

让我们从物理学历史上大名鼎鼎的 EPR 论文《量子力学对物理实在性的描述是完备的吗？》开始讨论这个问题。1935 年的 EPR 论文是爱因斯坦给玻尔这个老对手设下的陷阱，逼迫玻尔进行两难选择：要么承认量子力学是不完备的，要么承认量子力学违反了定域性原则。^{P115, M48}

在爱因斯坦看来，玻尔做出任何一个明确的选择，都将处于不利的地位。当然玻尔不会承认量子力学是不完备的，那么他是否在以同样标题发表的论文中明确地承认了量子力学违反定域性原则呢？在爱因斯坦看来，波函数坍缩的过程意味着超距作用的存在，正是他取消了牛顿力学中的超距作用，因此他直接指向了量子力学最基础的问题：量子力学是否违反了定域性原则，从而承认超距作用的存在？在我看来，这是爱因斯坦为玻尔精心设计的一个圈套。实际上，我在思考 EPR 论文的时候就发现，只要玻尔明确承认量子力学违反了定域性原则，那么爱因斯坦就可以对此展开攻击。爱因斯坦的论点是，哥本哈根学派的解说者没能坦白承认他们的观点暗示了非定域性。^{P115, M48}

爱因斯坦 EPR 论文的主要目的，就是逼迫玻尔承认量子力学违反了定域性原则，这个辩论被玻尔以声东击西的、顾左右而言他的方式巧妙化解了。到了今天，物理学家们已经很清楚，量子论是非定域性的理论，相对论是定域性的理论。但是爱因斯坦已经离开了这个世界，他对量子力学的批评，除了为自己赢得了白痴、疯子、古董、角斗士的美名之外，似乎并没有撼动量子力学的根基。人们几乎都相信了这样的观点：阿斯派克特的量子纠缠实验证实爱因斯坦错了，爱因斯坦与玻尔的世纪论战已经以玻尔完美胜出而宣告结束。

然而在我看来，完全不是那么回事。如前所述，只要玻尔明确承认量子力学违反了定域性原则，那么爱因斯坦就可以对此展开攻击。实际上，物理学家进行的量子纠缠实验，给爱因斯坦帮了一个大忙，他们堵住了物理学们能够想到的所有的定域性漏洞。这一切不过表明物理学家们对时空的认识已经到达了他们智力的极限，然而这并不是爱因斯坦的极限，难道人们真的认为爱因斯坦在美国普林斯顿大学就是为了做一个十足的、智力衰退的老朽？

首先来看爱因斯坦 1947 年 3 月 3 日给玻恩的一封信，信中爱因斯坦说道：“我当然承认，统计的处理有相当程度的有效性，而这种处理对于现存体系这个框架的必要性，还是你首先清楚地认识到的。我不能认真地相信它，因为这种理论无法符合这样的原则，即物理学应当阐明时间和空间中的实在，而用不着超距的鬼怪作用。不过我还未能坚定地相信真的能够用一种连续场论来达到，虽然我已经发现这样做的一条可能道路，而且这条道路到目前为止好像是十分合理的。计算的难度非常之大，以致在我自己能够完全相信它之前很久，我就要去啃泥土了。但是我完全相信，终于会有人提出一种理论，在这理论中用定律联系起来的对象，并不是几率，而是所考查的事实，就像直至最近以前习惯上认为理所当然的那样。”

很显然，爱因斯坦坚持了实在论，并且认为问题的解答要从时空中寻找答案。如果真正的理解爱因斯坦历经艰辛突破牛顿万有引力的超距作用，就不难理解这一点。他还强调，几率要获得因果律的解释，他要撕开几率的面纱，找到几率后面真实的时空原因。德布罗意亲王也是一样的意见，要在几率的基础上找到波粒二象性的准确时空形式。薛定谔说：“如果原子研究不能适合空间和时间，那它整个目的就失败了，我们也就不知道它的作用究竟是什么。”^{P114, M52}

哥本哈根学派不是这样，这从海森堡在 1933 年的诺贝尔物理学奖讲演词获得证实，海森堡说：“量子力学体系不能解释为是对于在时间和空间中所发生的现象的形象描述。这一事实表明量子力学根本不是与确定客观的时空现象相联系的。……量子力学部分地放弃对于原子过程的时空描述和具体化而使对于原子过程的处理成为可能。”^{P265, M50}

EPR 论文，在我看来就是爱因斯坦给玻尔下的战书：要么开战，要么投降。如果玻尔承认量子力学违反了定域性原则，就意味着量子力学与相对论存在根本性的对立——因为相对论就是从突破牛顿的超距作用中产生出来的——这意味着玻尔必须与爱因斯坦就此基础问题开战；如果玻尔承认量子力学是不完备的，那就意味着玻尔向爱因斯坦投降，得寻找更完备的量子理论。玻尔既不开战，也不投降，然后就莫名其妙地“赢”得了这场战争，这提醒我们从事研究工作的人，辩论的技巧非常重要。在M48

一书中，对此有精彩的论述：“大多数物理学家认为玻尔赢得了辩论胜利，但和大多数物理学家一样，很难找到合适的话说清楚玻尔是怎么赢的。”^{P116, M48}

实际上，我认为玻尔“赢”得这场战争的根本原因是，他已经站在了制高点，把波粒二象性作为他的互补原理的组成部分，而爱因斯坦却在艰苦地寻找波粒二象性的时空起源。量子纠缠是波粒二象性的一种表现形式，玻尔无需解释为何存在波粒二象性就可以自如地加以利用，因为这是他的互补原理的组成部分，原理还需要解释吗？把要解决的问题，提升到原理的地位；把要解决的问题当做不可忤逆的原理供奉起来，这就是玻尔辩论的技巧，这就是玻尔“获得胜利”的重要原因，爱因斯坦被玻尔的诡辩术逼到了墙角。

薛定谔说：“粒子图像和波动图像都有真理的价值，我们不能放弃其中的这个或那个，但我们不知道如何综合它们”。^{P209, M50}

很显然，在量子力学的世纪大辩论中，作为反方的爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王，都是在努力地寻找波粒二象性的时空原因；而作为正方的哥本哈根学派不是去努力的综合波动性和粒子性，而是通过将波粒二象性这个急需解决的问题提升为物理原理的方式，导致哥本哈根概率诠释在逻辑上无懈可击，进退自如，从而占据了辩论的制高点。

回到时空映射结构，它符合定域性原则、符合实在论、符合因果律。量子纠缠就是一个波粒二象性的问题，时空映射结构给出了波动性存在的时空原因。懂得了波动性的起源，就能够解释量子纠缠现象，因此阿斯派克特彻底否定定域实在论的观点不可接受。但是阿斯派克特等物理学家开展的量子纠缠实验，对于物理学基础理论研究具有重要的价值，它暗示物理学家们，基础物理学研究领域即将发生重大的变革。

只需要回顾一下历史就可以看清楚这一点，爱因斯坦以时空否定了牛顿的超距作用，导致伟大的相对论问世；量子纠缠所呈现的超距作用，也在呼唤着新的物理理论，但是我坚信那将是基于时空的理论，符合定域性原则、符合实在论、符合因果律的理论。

我也相信，爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王坚持以时空解释量子现象的伟大思想，会在物理学家们探索物理学统一问题的艰辛道路上，给予他们信心、勇气和智慧。以玻尔为灵魂的哥本哈根概率诠释，它的历史使命已经完成了。下一代物理学家，一定能够识别出哥本哈根概率诠释的局限性，将物理学的研究再次向前推进。但是哥本哈根学派的精神将继续激励下一代物理学家，因为玻尔是如此谦逊、能够对一切的反对意见都能够包容并蓄。

勇敢地质疑玻尔，就是对他最深的崇敬。敬重玻尔，他在开创原子理论时的勇气和智慧激励着下一代物理学家，他将宏观与微观结合在一起研究的智力典范，被无可置疑地视为研究“宏微一致性”的先驱。爱因斯坦与玻尔的世纪大辩论，那激荡人心的光辉岁月，那面对神秘的宇宙所倾注的艰难思索，都要求下一代的物理学家恭敬地阅读前辈的著作，领会他们大无畏的勇气、勇敢质疑的精神。

对于物理学的这种不断向前推进的探索征程，让我们看看爱因斯坦的观点。“在每一个阶段，我们都想找出一个能符合已发现的线索的解释。我们所接受的各种推测性的理论虽然说明了许多情况，但是还没有引申出符合所有已知线索的一般解。往往有一个看来似乎很圆满的理论，但是进一步来读就发现它还是不恰当的。新的情况出现了，它们跟旧的理论相互矛盾，或者不能用旧的理论解释它们。我们读的愈多，对这本书的理解也就愈充分；虽然我们不断地向前迈进，但是圆满的解答却似乎不断地后退。”^[P004, M1]

8.2 单电子双缝成像实验

单电子双缝成像实验，被评为 10 大物理学实验之首，超过了杨氏双缝实验。这个实验证明了微观时空的存在，并且展现了宏观时空与微观时空的内在联系，让物理学家得以窥视微观时空的波动性特征。

在1963年2月25日对海森堡的采访中，海森堡说了这样的一段话：“像一个力图从某种溶液中越来越浓缩他的毒素的 chemist 那样，我们努力浓缩了佯谬的毒素，而最后的浓缩物就是电子通过双孔之类的实验，它们只不过是困难所在的一种精华而已。”^[P013, M8]

8.2.1 物理学的中心问题：波粒二像性

从历史的考察中我们可以清晰地看到，物理学的中心问题是要解决波粒二像性的问题。整个物理学中没有比这更重要的问题了。或者说，量子力学必须解释，为什么波动性和粒子性同时存在？波动性到底是由什么导致的？玻恩提出的概率波解释，真的就是最后的解释吗？实际上，只需要指出一点，概率波的解释主要是关注了波的振幅，而波的相位在概率诠释中并没有得到更多的解释；而杨振宁指出的相位不变性，就是对波的更深层次的认识。

本文试图将波动性与粒子性的解释再次向前推进，使物理学重返实在论和因果律。我发现，从时空与物质就可以产生波动性，不需要引入多余的弦、多余的膜。特别是当爱因斯坦 100 年以前预言的引力波被证实之后，给了我极大的信心。物理学家需要从理论上说清楚，为什么光速和引力波的速度相同，在这现象的背后，是否意味着还有更深层的宇宙奥秘没有被发现？宏观与微观，一定存在着深刻的联系，这种见解在我的思想中如此牢固，以至于我必须要把这种见解写出来。

根据“描述与解释链”的思考方式，我当然会想到，尽管概率波是正确的解释，但是它很可能不是最终的解释。只需要回顾历史我们就可以发现，玻尔不但废除了运动的概念，还把相位的概念也放弃了，完全退缩到数学的范围。“波的所谓周相的绝对值，永远不会在诠释实验结果时出现在考虑之中。”^{P202, M8}杨振宁正是基于波的相位的认识，将微观世界的理解推进到了规范场论的阶段，而这正是强力、弱力、电磁力统一的基础。

狄拉克在1970年谈到相位的问题。“几率振幅的模的平方是我们能够观测的某种量，即实验者所测量到的几率。但除此以外还有相位，它是模为1的数，它的变化不影响模的平方。这个相位是极其重要的，因为它是所有干涉现象的根源，而它的物理意义是隐含难解的。……相位这个物理量巧妙地隐藏在大自然之中，正由于它隐藏得如此巧妙，人们才没能更早建立量子力学”^{P516, M6}

1) 玻尔的观点

1949年，玻尔在《就原子物理学中的认识论问题和爱因斯坦进行的商榷》一文中，表达了对波粒二象性进行符合因果律的解释的彻底放弃。费曼、盖尔曼、杨振宁等一代物理学大师从不同角度突破了哥本哈根学派设下的陷阱，取得了辉煌的成就，他们激励着下一代理论家独立地重新思考那些看似不可动摇的铁律。

玻尔说：“爱因斯坦对于量子论的独创性的贡献（1905），则恰恰在于认识到像光电效应这一类的物理现象是如何直接地和个体的量子效应有关。……尽管光子概念很有收获，但这个概念却蕴涵了一种非常出人意料之二难推论，因为辐射的任何简单粒子图景显然都和干涉效应不相容，这种干涉效应代表着辐射现象的十分不可缺少的一面，而且这种干涉效应只能按照波动图景的观点来加以描述。这种二难推论的尖锐性，因为一事实而被加强了，那就是，干涉效应是我们定义频率概念和波长概念的唯一手段，而频率和波长则恰恰出现于光子的能量表示式及动量表示式中。在这一形势下，不可能有什么企图对辐射现象进行因果性分析的问题，而只能通过对立图景的结合使用来估计发生个体辐射过程的概率。”

尽管玻尔放弃了对波粒二象性的因果律解释，但是他敏锐地认识到波动性和粒子性缺一不可，不能偏向任何一方。“玻尔认为建筑在一种粒子观念和一种波动观念上的量子力学基础是必不可少的，而且他愿意把量子理论的这两根支柱弄得同等地坚牢。”^{P007,M8}

2) 爱因斯坦的观点

爱因斯坦在 1909 年用下面的话总结了他对辐射理论状况的看法：我早就试图说明，我们必须放弃现有的辐射理论的基础。……在我看来，理论物理学的下一个发展会给我们带来一个关于光的理论，它可以认为是波动理论与微粒理论的融合。^{P514, M17}

爱因斯坦很早就指出：“我现在做的事情，你也许会觉得有些疯狂。然而，我们必须注意，波粒二象性要求一些闻所未闻的东西。”^{P595, M17}

3) 德布罗意的观点

在1913年10月召开的第二届索尔维会议上，莫里斯得知了布拉格的思想，并将此转达给德布罗意。“问题的关键并不在于判定X射线的两种理论何者更为正确，而在于去寻找一种理论，它能同时兼容二者。”^{P280, M15}

对于波粒二象性的研究，德布罗意亲王在古老的过去就已经抓住了问题的要害。他写道：“我有把握认为波粒理论可能正是将来宏伟的理论物理大厦中的第一块砖。这宏伟的大厦将把目前彼此隔离的两翼，即量子物理学和场的相对论物理学，联成一体”。^{P168, M15}在我读到这段话的时候，我忍不住写下了如下的评语：德布罗意，是一个被严重低估的天才人物。

1952年，德布罗意在《量子物理是非决定论的吗？》一文中说：“在伟大天才们的经典时期，从拉普拉斯到庞加莱，总是宣传着自然现象的决定论。.....将概率引入科学理论中来，那是我们无知的结果。玻尔先生从某种意义上来说已经成为现代物理学中的伦勃朗，因为他有些颠倒黑白。”^{P288, M15}

4) 现代物理学家的观点

对于波粒二象性的现代观点，可以概括如下：物理学家们认为还需要100年的时间才能真正的理解波粒二象性；对于电子波的情形，物理学家们依然认为这是一个谜。

1909年，爱因斯坦30岁时，开始考虑融合理论，那时他是独自一个人，普朗克自然不会支持这种观点，而玻尔还没有出现在这个领域。一百年过去了，波粒二象性的问题还是没有得到解答。物理学家们寄希望于下一个一百年，在书中我看到了这样的一段描述：“虽然光的矛盾性质困扰着爱因斯坦，但他坚持他的光子假说。他宣称自然中存在着神秘的东西，我们必须面对它。他没有假装要解决这个问题。在本书中我们也不假装要解决它。这个奥秘仍将伴随我们走过一百年。”^{P077, M12}

在电子波情形下，究竟是什么在振动，仍然是个谜，现在依然如此。^{P084, M12}

8.2.2 以时空映射结构解释波粒二象性

我的观点是，爱因斯坦的时空映射结构可以解决波粒二象性的问题，并且能够解释量子力学领域的一大批看起来匪夷所思的实验现象。但是前提是放弃哥本哈根学派的概率诠释，回到实在论、定域

性、因果律的轨道上来。在某一个具体的物理学领域从事研究工作的物理学家，也许可以忍受物理学四分五裂的现状，可以忍受波动性、粒子性的矛盾现象的“互补原理”解释；但是在可靠性工程领域从事复杂系统可靠性研究的工程师，迫切地需要一个统一的物理学理论，以适应航天工程领域开展复杂系统可靠性研究的需要，这是关系到饭碗的事情，与情怀无关。

在1928年4月14日的第3050期《自然》增刊，以不同寻常的方式写了一篇引言《量子理论中的新问题》，在读到这篇引言之后，泡利在1928年6月16日致玻尔的信中写道：“说实话，我有很长一段时间不曾像我在读到《自然》编者加在你的文章前面的荒唐评论时那样地哈哈大笑了。……无论如何，这就是我读到《自然》上的评语时的感受，于是我对自已说道‘Sancta SimPlicitas(其愚不可及也)！’”

P48, M8

泡利被称作“上帝的鞭子”，是量子力学的第一代大师。但是，由于他经常在重大的物理学基础问题上发生误判，自旋、宇称、反物质，他都判断失误。而这些正是量子力学在百年发展中提炼出来的最本质、最核心、最重要的基础概念。我可以公正地评价泡利：泡利的物理直觉比起海森堡来逊色不少。也许，这是因为泡利的物理学基础打得过于扎实而导致的悲剧性错误，他几乎完美地错过了物理学革命时期的重大发现。

“狄拉克经常在讲座过程中跑题提醒听众说，每当一个新概念出现时，泡利就经常押错宝。狄拉克也不能原谅泡利曾对自己无情地狂轰滥炸。”^{P382, M73}对于狄拉克这样惜字如金的人来说，能让他多说一个字都是奇迹，可见泡利这个“上帝的鞭子”是多深地刺激了他。同样，对于泡利所说的“Sancta SimPlicitas”也就不需要太在意了。

我相信，未来的物理学家会重新重视这篇引言，这篇引言几乎是以一种绝望的方式表达了重返物理学经典概念的遥不可及的期望。对于这篇引言，《尼尔斯·玻尔集》如此写道：“对于这些无稽之谈，泡利进行了一阵见血的评论。”然而，我却认为这个所谓的“无稽之谈”，是对风靡一个时代的思想

潮流的抵抗，是对物理学的未来的期待。于是我决定在不至于遗漏这篇《引言》的核心思想的前提下，在尽可能缩减篇幅的前提下复制这篇《引言》。

“在经典力学中人们假设，一个粒子（例如电子）的位置，在一个指定的时刻可以利用它的坐标来确定。当时间变化时，人们假设可以在空间中追踪粒子的路径或在四维世界中确定它的“世界线”。此外还假设，在考虑外力作用的效应时因果性概念是适用的。于是，在经典物理学中，我们就有一种因果性的空间--时间标示；它是建筑在这样一条假设上的：测量的方法和工具，并不影响所观察的对象。

在新量子理论中，看法改变了，因为任何观察电子的位置或运动的尝试都要涉及用光来照明，而这就蕴涵了电子和进行测量时所用的光之间的相互作用。电子的位置和路径变模糊了。于是在新量子力学中就引入了一种不确定性，它和经典力学中那些明确的概念形成了对照。玻尔断言，在我们所能企图观察的任何现象中，都存在一种不连续性，或者倒不如说是一种个体性，而这种性质可以用普朗克恒量 h 来表示。按照这种看法，原子现象的因果性的空间-时间标示必须被放弃，而留给我们的只是一种有点模糊的统计描述了。

光的波动理论和光量子假说之间所曾出现的那种奇怪的冲突，已经引起了一种引人注目的两难问题。但是现在我们又有了一个平行的两难问题，因为一个物质粒子也显示波动的一些属性。这些表面上矛盾的看法能否互相调和起来呢？按照玻尔的意见，这些图景不应该被看成是矛盾的而应该被看成是互补的。自由空间中的辐射并不是可以观察的而只是一种抽象。一个孤立的物质粒子也同样是绝不能被观察的而只是一种抽象。只有通过它们和其他体系的相互作用，这些抽象的性质才可以被定义和被观察。

必须承认，新量子力学远远不能使批评者感到满意，那些人企图用形象化的语言把他们的观念装扮起来。确实，新量子力学的创始者们或许会主张，这样的形象表示是本质上不可能的。但是必须悬

切地希望这还不是他们有关这一课题的最后定论，并希望他们还可能在用形象化的形式表示量子公设方面取得成功。^{“P048, M8}

到了21世纪的今天，我们发现，物理学中的“平行的两难问题”，足足有5个之多。这种两难问题已经在“破案线索：物理学的表观矛盾”进行了阐述。“按照玻尔的意见，这些图景不应该被看成是矛盾的而应该被看成是互补的。”通过辩论中的常用技巧--偷换概念--玻尔就成功地让物理学家们满足于互补的解释，而不去探求矛盾背后的原因了。

玻尔认为，“原子现象的因果性的空间--时间标示必须被放弃”，这是与爱因斯坦发生冲突的根源。本文提出的正好是一种“空间--时间”的映射结构，不是一个时空，而是无数个时空，时空之间存在着联系，把相互作用的根源归结为时空的效应，于是因果性--就像长期被扣留的人质--就再次回到了量子力学。

《引言》的作者表示，“恳切地希望这还不是他们有关这一课题的最后定论”，于是本文把量子力学的哥本哈根概率诠释往前推进了一小步，这同样也是爱因斯坦、德布罗意、薛定谔这样的物理学大师的愿望。循着“描述--解释链”的思维模式，发现概率只是时空效应的一种数学表示，概率不能成为量子力学的基础概念，哥本哈根概率诠释不是量子力学的最后定论。更具体的说，他们遗忘了相位。

“20世纪对于相位的观念在物理学里的重要性的认识，与日俱增。规范场就是把相位这个观念的重要性提到最高，等于是问这样的问题：为什么有电磁波？为什么有引力？为什么有弱力？为什么有强力？这些，都是因为相位的对称的观念出来的。^{“P176, M6}在这里，杨振宁把相位这个观念提到最高，这是值得注意的。从工程经验中，我深深地知道相位不可能是最高的概念，因为使用超声波对层状结构进行观察的时候就能够产生相位，相位只是层状结构的一种表现。

8.3 幽灵成像实验

幽灵成像实验，很可能是时空映射结构的体现，因此我想对这个实验多费一点笔墨。在对这个实验进行粗略的考察之后，我认为可以在现有的实验之上，进行细微的改变，使它在探索宇宙时空结构方面发挥基础性的作用。

很显然，这里的要点是要分析幽灵成像实验的三个环节：产生激光（a 环节）、激光打在分光器上（b 环节）、蓝光打在物体上或穿过物体中的空隙（c 环节）。对于 a、b 环节，可以认为它们产生了一个背景，关键是蓝光打在物体或穿过物体中的空隙的时候，存在着显著的差异。幽灵成像实验之所以能够发生，就是由于这种差异。

幽灵成像实验很可能是存在时空映射结构的一个显著证据。因为目前尚未存在物理学界普遍接受的解释，所以我想看看能不能在时空映射结构和幽灵成像实验之间建立联系。在 EPR 论文中，爱因斯坦指出，薛定谔方程不能给出量子系统的完备描述，这使我注意到布洛赫的金属电子理论，要解决的是电子经过长途跋涉还能保持电流瞬间传递的问题，他使用了薛定谔方程进行解读。

由于本文认为薛定谔方程可以用时空映射结构进行解读，同理也可以用时空映射结构对幽灵成像实验进行解读。同样，幽灵成像实验的时空原因，依然没有被人们所注意到。这三个方面的问题，金属电子理论、幽灵成像实验、阴极射线实验都与时空结构有关，下面进行粗略的逻辑推演。只要掌握了可以由时空产生波，光由第 5 个方向发射，许多看起来难以解释的问题都有可能得到符合因果律的解释。

9.反对超弦理论

从弦论到超弦理论，这种名词的变化，反映了一个复杂的历史和探索征程。为了避免涉及这种复杂性，在本文中不加区分地使用弦论和超弦理论这两个名词。在我看来，超弦理论的发展历史就是一个生动的猴子捞月的故事。我断言：“超弦理论就是镜中花、水中月，必将在真实的宇宙事实面前暴露出赝品的本质；超弦理论的探索将成为物理学历史中的一个悲剧故事，未来的物理学家将以悲愤的心情看待超弦理论主导物理学发展的这段历史。”

9.1 超弦理论的进步意义

本文的观点是：超弦理论提出了正确的问题，给了错误的答案；超弦理论极大地解放了现代物理学的思想，具有重要的思想启蒙作用。它的进步意义体现在以下 5 个方面，这 5 个方面的思想都被吸收到了时空映射结构中。

1) 它明确地指出广义相对论和量子论必须获得统一

对于普通读者来说，他们通过超弦理论知道了物理学面临的最重要的问题，那就是广义相对论和量子论彼此不相容。超弦理论指出了研究的方向，提出雄心勃勃的统一广义相对论和量子论的计划。虽然这个计划，早在爱因斯坦时代就被提出，但是超弦理论进一步强化了这个目标。

2) 它明确地指出需要基于时空来实现物理学的统一

超弦理论指出，我们这个宇宙是由 11 维时空构成的。它让全世界的物理学家前赴后继的魔力在于，它宣称可以在 11 维时空之内，将量子力学和广义相对论统一起来。这是明确指出，需要基于时空来实现物理学的统一。或者说，超弦理论提出了 $4+n$ 的时空解决方案（在这里， $n=7$ ），这是一个雄心勃勃的研究计划。

3) 它暗示物理学家，物理学应该要回归到实在论的物理思想

超弦理论，从思想上突破了概率诠释的影响，以暗渡陈仓的方式悄悄地将哥本哈根学派的概率诠释踢了出去。盖尔曼说，玻尔给整整一代物理学家洗了脑。哥本哈根学派极大地封锁了物理学家的思

想，超弦理论悄无声息地把实在论塞回了物理学。概率论与实在论之争，也就是玻尔和爱因斯坦之争，爱因斯坦要求返回实在论。

4) 它明确指出要在 4 维时空之外寻找物理学统一的要素

4 维时空，其实并不是第一次被爱因斯坦提出，早在牛顿时代就知道 3 维空间和 1 维的时间；将时间和空间归结为一个整体，这是由爱因斯坦的数学老师闵可夫斯基总结的。超弦理论很明确地指出，需要在 4 维时空之外寻找物理学统一的要素，这是重要的思想启蒙。对于让读者们接受超过 4 维的解决方案，将不会存在思想障碍。

5) 它明确地提示物理学家，物理学的核心任务是解决波粒二像性问题

正如本文所强调的那样，物理学的中心问题是解决波粒二像性的问题。超弦理论的核心思想，其实就是对这个物理学中心问题的回答。波粒二像性，是一个问题，而不是答案。量子力学必须回答，为什么波动性和粒子性同时存在？超弦理论试图对这个问题提供答案。

由于超弦理论强大的影响力，对于深受物理学基础问题折磨的人来说，自然也知道超弦理论的基础思想：世界是由弦构成的，弦的振动产生了各种粒子。弦可以看成一条曲线，根据点线面的几何关系，从曲面的角度进行研究可能更好。显然这不是一般的曲面，那可能就是超曲面。著名数学家陈省身在纪念爱因斯坦诞生 70 周年的纪念会上发表了一篇超曲面的论文，从这里我知道了黎曼几何与广义相对论的关系。正是从这里开始，我开始了独立的物理学探索之旅。

从弦考虑到超曲面，并且与广义相对论和黎曼几何发生联系，这与超弦理论家提出膜的概念的过程很相似。在 M61 一书中写道：1989 年，在关于弦论的讲座进行到一半的时候，我们中的某个学生问了一个尖锐的问题。我们为什么停在弦上呢？我们为什么不考虑薄片或膜，甚至三维立体的大块量子材料呢？6 年后，即 1995 年，整个弦理论界因为 D-膜的出现激动起来，D-膜其实就是 1989 年那个犀利的学生所问的，它们在弦论中可以具有任何的纬度。

从这个角度说，弦论是我进入物理研究的起点，也可以说再次发现的时空映射结构是从对超弦理论的研究中产生出来的。在我看来，时空映射结构与超弦理论是“反对称”的，本文只是把超弦理论中的 $4+n$ 结构修改为了 $4\times n$ 结构，整篇论文的核心就是修改了一个数学符号。

9.2 超弦理论的迷思

超弦理论获得了最广泛的影响力，它宣称可以在时空的框架之内把四大作用力统一起来，受到全世界的物理学家、数学家的广泛关注。但是将近 50 年的时间过去了，距离它宣称的目标依然十分遥远。超弦理论的领军人物威腾曾经如此表态，也许再过 100 年，人类就可以在超弦理论的框架之内实现四大作用力的统一，超弦理论是统一四大作用力的唯一候选理论。

加来道雄、格林、大栗博司、霍金等人撰写的书籍、录制的电视节目，经常给我以启发；时空映射结构的提出，得益于他们对于物理理论体系的深刻分析。实际上，我的物理知识，一部分来源于他们撰写的书籍。因此，我对于要反对他们研究的弦论深感歉意。神秘的宇宙常常把物理学家引入歧途，物理学家们一定能够容忍批评的意见，因为物理学家们殚精竭虑地从事研究物理工作，都是为了一个共同的目标，推动对神秘的宇宙现实的理解。

超弦理论的巨大影响力，在我看来更多的是营销策略的胜利。可以用四个中国成语来概括我对超弦理论的看法：画蛇添足、螳臂挡车、坐井观天、猴子捞月。之所以用这四个成语，是因为它对应着四种动物：蛇、螳螂、青蛙、猴子。当然，这是为了增强生动性而使用的表达方式，因为人们很容易记住那些形象的事物。

9.2.1 画蛇添足

在超弦理论中，在时空的基础之上增加弦和膜这样的概念，是一种画蛇添足的行为。这是由于，他们已经正确地认识到要从时空的角度出发实现四大作用力的统一，特别是要把万有引力包括到这个理论中去，这是十分有价值的思路。但是，很遗憾的是他们又添加了弦、膜这样的概念，过度偏离了物理学的发展，偏离了场的概念。

对于使用弦等物体来解释物理现象的思想，早在笛卡尔时代就有类似的观点，只是笛卡尔用的是钩子之类的物体。“至于磁性和静电，笛卡尔解释说，粒子的形状应该像小螺丝或小钩子。关于这一点，你唯一能夸笛卡尔的是，想象力真丰富。”^{P066, M48}如果我们还能回想起“弹簧上的电子”，就更觉得有趣了。螺丝、钩子、弹簧、弦、膜……这些概念出现的原因，在我看来就是由于没有意识到时空在理论物理学中的基础作用，也没有具备法拉第那样杰出的物理直觉所导致的结果。

霍金在他的著作 M9 中写道：“M 理论是爱因斯坦所希望找到的统一理论。”^{P154, M9}这样的论述令人感到遗憾，营销的痕迹过于明显。实际上，只需要引用几段爱因斯坦的原话就可以加以反驳。爱因斯坦说过：“由于旧理论的矛盾与不一致，迫使我们把新的性质归于自然界的一切现象的舞台，时空连续区。……相对论加强了场的概念在物理学中的重要性。”^{P239, M1}正如爱因斯坦强调的那样，相对论加强了场的概念在物理学中的重要性，而超弦理论和 M 理论却抛弃了场的概念而引入弦、膜的概念，很难相信爱因斯坦会认可这样的理论。

超弦理论的弱点是它过分地强调了物质世界的波动性特征，而把粒子性视为波动性的结果。在量子力学发展的过程中，偏向波动性或者粒子性的任何一方，都已经被证明是存在疏漏的。对于这个问题，我可以举出两个案例：第一个是玻尔等人构建 BKS 理论并且遭到失败的故事，BKS 理论受到了爱因斯坦的批评；第二个是薛定谔对波粒二象性的解释，认为粒子是波的结果，薛定谔的这个思想受到了波恩的批评。

正是基于物理学表观矛盾的考察，我才可以断定超弦理论必定会失败，因为它走向了极端。我还想强调的一点是，在量子力学的黄金时代（海森堡建立矩阵力学、薛定谔建立波动力学），审查一个物理理论的实验成本不是很高，然而当粒子物理学不断向更微观的世界进行探测的时候，审查物理理论的实验成本将变得十分高昂。或者说，几乎无法证伪。在构建一个统一理论的过程中，偏向波动性或者粒子性的任何一方都必然导致失败的结果。根据前面的分析，时空映射结构只需要从时空和物质

本身就可以推导出波动性；而超弦理论不是这样的，它是直接使用了弦这样的概念，利用弦来产生波动，然后由波动来产生粒子。

根据奥卡姆剃刀原理，如无必要，勿增实体。加来道雄写道：“根据类似奥卡姆的剃刀理论这样的原则，哥白尼把托勒密地心说复杂的本轮概念剔除掉，把太阳置于太阳系的中心位置。爱因斯坦就要学着哥白尼的样子，通过奥卡姆的剃刀，把以太理论剥离掉。”^{P038, M4}超弦理论中多余的弦、膜的存在，显然违背了奥卡姆剃刀原理，超弦理论家们应该重新审查一下理论中不必要的、多余的概念成分。

正是超弦理论家们认为的理论中的精华——弦——给他们惹了麻烦。由弦产生波，任何的读者都能够理解，可是这是有代价的，他们没有想到可以从实在的时空和物质的相互作用来产生波；或者说，超弦理论家们使用的是牛顿时代的物理思想，他们试图用经典的弦来解释宇宙，这就像海森堡在创立矩阵力学之前试图用“弹簧上的电子”来构建量子力学。爱因斯坦说过：“一切理论的崇高目标就在于使这些不能再还原的要素尽可能的简单和少，而不至于排除任何经验内容的适当的表现。”^{P117, M53}

杨振宁说：“超弦是目前高能物理理论中的一个热门。……我很难相信这个理论最后会是对的。高能物理理论最基本的概念是场，是场论。场的观念是从法拉第开始，经过麦克斯韦到现在，经历无数周折，通过无数实验验证后提炼出来的一个总的想法，超弦则另起炉灶，把场的观念推广，没有经过与实验的答辩阶段。……如果你认为这个方向准是对的，将来你可能失望。因为超弦的想法和实际物理接触太少。一种从抽象数学中想出来的见解，后来在物理中大大成功的例子非常少，你要了解这一点，否则后来你可能很失望。”^{P152, M6}

但是，当我要把这些意见写下来的时候，却感觉到心理上有很大的压力。因为，超弦理论在这个社会上已经有了强大的势力范围，具有强大的舆论影响力。只需要看看研究超弦理论的物理学家的的人数、这些物理学家所在大学的显赫的背景，就知道反对超弦理论是一种危险的行为。

9.2.2 螳臂挡车

超弦理论是建立在粒子物理标准模型之上的。根据现有的实验结果，自然界中只存在三种中微子，不存在第四种中微子，超弦理论就在这样的实验结果之上，对时空的维度进行了限定。在M5一书中描述了他们的推理过程，书中是这样写的。

威腾的一篇文章《寻找事实的卡鲁扎--克莱因理论》证明了他对这个领域的担忧和对前景的深刻洞察。历史性的评述后，文章的正式内容开始。威腾问道：“具有 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 对称性的流形的最小维度是什么？也即，需要多少维度来适应量子色动力学和温伯格-萨拉姆模型？”威腾将每种对称群所需要的维度相加，.....把这个与四维的时空联合，就得出最小值十一，刚好就是超引力的维度。

#P298, M5

在M65一书中，记录了丁肇中的L3实验组的研究成果，通过实验证实自然界中不存在第四种中微子。这显然是需要详加考察的非常重要的历史，因为时空映射结构要求有更多种中微子的存在，认为电子中微子、 μ 子中微子、 τ 子中微子起着时空指示器的作用，时空层级越多，就要求有越多的更微观的中微子存在。

“L3组已经精确地验证了粒子标准模型的准确性；验证了弱电统一理论；检验了量子色动力学的准确性。特别是，他们利用已选出的12465个强子事例，精确测量了中间矢量玻色子 Z^0 的质量和宽度，为弱电统一理论提供了决定性的实验证据，是粒子物理发展史又一重要里程碑。这样，L3组根据自己的实验研究，确切定量地回答了自然界只存在三种中微子，而不存在第四种中微子，为这个重要的物理学问题画上了句号。

Z^0 粒子是不稳定的，如果自然界中除三种中微子之外，还存在着其他类型的中微子，则 Z^0 粒子的相应衰变就会使 Z^0 粒子的峰加宽。经实验证实， Z^0 粒子是不能发生那种衰变的。因此，自然界中不存在有第四种轻的中微子。也就是说，在轻子家族中只有三种中微子。”#P122, M65

丁肇中所作的 Z^0 粒子实验，得出了自然界中不存在第四种中微子的结论，这立即就与时空映射结构发生了矛盾。时空映射结构要求有更多层级的中微子存在，几乎是无穷无尽，这从表面上看起来与现有的实验结论发生了冲突。但是，在物理学的发展历史中，理论与实验发生冲突的事情经常发生，当狄拉克的理论要求正电子存在的时候，受到当时的物理大师的严厉批评，结果在宇宙射线中找到了正电子存在的证据。

根据本文的观点，电子并不存在于人类的时空，在电子时空之下还有质子时空的存在，质子时空之下还有更深的一层时空存在，这是通过弱作用力的时空解释获得的结论（包括 β 衰变与奇异粒子衰变）。由于丁肇中的L3实验组是使用正电子与电子开展对撞实验，那么不能获得更深时空的中微子存在的证据也就不足为奇了。也许可以用质子--反质子实验来研究一下，因为质子在更深的一层时空存在，再爬上一个台阶看看。

实际上，在粒子物理学的研究过程中，无论理论物理学家还是实验物理学家，他们从来没有想过“衰变”是与时空结构联系在一起的，是时空之间进行能量传输的一种反映。衰变的概念是从卢瑟福、玻尔那里流传下来的，下一代的理论物理学家、实验物理学家在接受前辈创造的物理学词汇时，很少会对这些词汇的真实意义产生怀疑。在粒子物理学中，物理学家在解释实验现象时经常使用三个动词：衰变、湮灭、碰撞。这三个动词在量子世界的真实意义非常值得怀疑，应该追溯到卢瑟福时代去深入考察。就像三角形内角之和等于180度并不是真理一样，司空见惯的事物中往往隐藏着未知的意义。

也许就像在宇宙射线中找到正电子一样，人类头顶上的这个天然的加速器会给物理学家们带来更多中微子存在的证据，这不仅需要探测技术的进步（中微子很难探测），也需要物理观念的改变。超弦理论把自己的理论基础构建在“不存在第四种中微子”的实验结果之上，在我看来就是螳臂挡车的危险举动，一旦证实存在第四种中微子，整个超弦理论就彻底完蛋。我们只需要回顾一下历史，当粒

子物理学的“十一月革命”发生的时候，物理学家们才认识到“自然界只有三种夸克”的定论原来如此不堪一击，而这深刻的变化正好是由丁肇中发现J粒子引发的。

为什么在高能加速器和宇宙射线中都能找到高能粒子？这个问题值得深入思考。狄拉克的正电子、汤川秀树的 π 介子都是在宇宙射线中找到的，这意味着宇宙中隐藏着更深的能量和结构，而宇宙学家们创立的宇宙大爆炸理论实质上封锁了探究宇宙时空结构的可能性。在神秘的宇宙面前，我们不要轻易认为基础的物理问题那么容易解决，不要轻易盖棺定论。

在北航念研究生的时候，丁肇中来北航作演讲。给我印象最深刻的是他在演讲中问道：一米等于多少毫米？他说他不知道，这实在是让人觉得稀奇，这个疑问常常萦绕在我的脑海里，他是要我们关注问题的本质，而不要死记硬背已有的知识吗？他还讲到一个瑞士的大学校长辞掉校长职务为他的物理实验研磨镜片的故事，这是听他演讲之后很多年都一直理解不了的事情，他是要告诉我们科学研究有独特的乐趣吗？来而不往，非礼也。多年以后，他曾经的听众对他的研究成果提出质疑，认为“自然界只存在三种中微子”的结论值得怀疑，这也算是一种学术交流吧。

9.2.3 坐井观天

在霍金的M9中写道：“根据M理论，时空具有十个空间维度和一个时间维度。意思是空间的七个维度蜷缩到我们觉察不到的那么小，给我们留下错觉以为所有存在的只是余下的三个我们熟悉的大的维度”。^{P121, M9}可以引用爱因斯坦的另一句话对霍金的这个观点进行反驳，爱因斯坦说：“把另外的一个维度卷曲起来，这本身就是不正常的。”超弦理论家们只不过把空间的维度增加了，与卡鲁扎--克莱因五维时空理论没有本质的区别。试问，他们将如何面对爱因斯坦的这个问题？

爱因斯坦还说过：“避免物理的连续统进入第五个维度。”^{P177, M5}超弦理论直接把物理的连续统扩展到了11维，而爱因斯坦已经告诫过不要把时空连续统扩展到第五维，也就是向更高维度扩展。从这个角度来说，超弦理论与爱因斯坦的物理思想是根本对立的。把另外的维度卷曲起来，不就是要将人类所能见到的四维时空置于宇宙的中心地位吗？不就是隐含了人类处于宇宙的中心地位的假设吗？对

此，爱因斯坦说过：“一旦认识到地球不是世界中心，而只是较小的行星之一，以人类为中心的妄想也就站不住脚了。”^{P811, M3}

时空映射结构再一次取消了人类的中心地位，而只是把人类时空置于诸多时空的一个层次。以人类为中心的理念，在浩瀚的宇宙中，就是一种坐井观天的理念。超弦理论要把另外的七个维度卷曲起来，这样的数学运算没有任何的物理依据。杨振宁说：“现在超弦方面的文章很多，但没有一篇真正与实验有什么关系。它很可能是一个空中楼阁。”^{P152, M6} 本文对于超弦理论的看法是与杨振宁的观点高度一致的，在物理学研究中存在彼此对立的观点是非常自然的。

超弦理论家们应该重新温习一下爱因斯坦的物理原著，他早就说过：“这里我们应当特别提到卡鲁扎和克莱因的五维理论。我曾经非常仔细地考察过这种可能性，觉得比较妥当的还是承认原来的理论缺乏内在的一致性，因为我并不认为作为五维理论基础的全部假说所包含的任意性要比原来的理论更少。”^{P500, M3}

“我放弃了一个直接的或者含蓄的维度的增加，这是由卡鲁扎加入投影变量独创出来的。至今，这个理论依然有追随者。但我们将我们自己的研究限制在四维的空间中。”^{P232, M5} 请注意，爱因斯坦已经“放弃了维度的增加”，我不知道霍金是怎么得出“M理论就是爱因斯坦所希望找到的统一理论”这个结论的，作为一个德高望重的物理学家，得到如此的定论是让人觉得很稀奇的。

9.2.4 猴子捞月

每一个研究超弦理论的物理学家，都应该读一读中国的一篇小学课文，这篇课文的题目叫做《猴子捞月》。由于超弦理论家主要是以国外的物理学家为主，他们可能并不知道中国的这一篇小学课文。下面我把这个故事重复一遍：一群猴子看到水中月亮的倒影，以为月亮掉到了水里，于是它们倒挂在树上，手拉着地从树梢下探到水面，试图把月亮捞起来。在手指触碰到水面的那一刻，月亮破碎了。猴子抬头看，发现月亮还悬浮在空中，并没有破碎。

这个故事体现了一种对称性，水中的月亮和天上的月亮体现出对称的特点。一个是真货，一个是假货；但是假货体现了真货的特征。超弦理论就是那个水中的月亮；宏伟的、真实的宇宙，就是那个天上的月亮。它们如此相似，但是截然不同。不得不说的是，超弦理论对宇宙结构的波动性方面的研究是十分有启发意义的，这也正是它几十年以来都没有被人识破的重要原因，它太具有迷惑性了。

如果一种物理理论真正的把握住了宇宙结构的要害，那么至少在十年之内就可以解决他们宣称要解决的问题。在爱因斯坦的时代，他是一个人单枪匹马地创建了广义相对论，所花费的时间也就是十年。超弦理论，是全世界五大洲的智力最高的人群 - 包括了最顶尖的物理学家、数学家 - 在近 50 年的时间里前仆后继地追求的一种理论。然而在高能物理实验领域，至今都没有找到实验证据支持他们的理论。于是他们中的一些杰出人物提出了更为激进的观点：既然他们的理论如此优美，那么就不需要自然界的实验检验了。

在我看来，这是整整一个时代的梦游综合症的表现，在爱因斯坦缺席的时代，物理学家们搞出来的理论是如此的匪夷所思。无数的奖项颁发给他们，给予他们至高无上的荣誉。这进一步强化了超弦理论家的自信，并进一步增强了超弦理论的影响力。尽管有强有力的反对的声音，例如杨振宁就反对这个理论，但是这丝毫都不能减弱超弦理论的影响力。在李·斯莫林的著作 M13 一书中，对超弦理论提出了强烈的质疑。

我们不能再等待一百年，我们要寻找答案。威腾宣称，终将有一天超弦理论将一统物理学的天下，正如过去半个世纪以来量子力学一统江湖一样。.....由于超弦理论是有关宇宙的理论，验证它的唯一办法就是重新制造一次大爆炸，即在粒子加速器中制造出能够模拟出宇宙诞生时的能量。要想做到这一点，需要建造像一个星系那么大的粒子加速器。^{P204, M4}

超弦理论更多的是一种数学的暴力行为，而显著地缺少物理直觉。物理学家们不止一次地对数学在物理学中的滥用发出警告。韦斯科普夫警告他的学生们，不要迷恋花哨的数学。杨振宁说：“理论物理的工作好多是做无用功，在一个不正确的假定下猜来猜去，文章一大堆，结果全是错的。不像数

学，除了个别错的以外，大部分都是对的，可以成立的。”超弦理论家们殚精竭虑地构思着怎么把 11 维中的余下的 7 维卷曲起来，陷入到异常繁杂的数学推理中。

更致命的弱点是，超弦理论与物理学的历史、实验显著地脱离。对于这个问题，杨振宁有精彩的论述，我想强调的是杨振宁说的那句话：“超弦的想法和实际物理接触太少”。与之相反的是，本文提出的时空映射结构，是基于物理学历史的考察，强调与物理学历史上的重要实验进行验证，强调与物理学历史上已经确认正确的物理理论相吻合，从历史、实验、理论这三个方面吸收营养，是对场的概念的进一步推广，并把场的概念建立在坚实的时空与物质基础之上。

10. 爱因斯坦纲领与哥本哈根诠释的冲突

爱因斯坦与哥本哈根学派的矛盾，浓墨重彩地记录在了物理学的历史中。本文将论证，爱因斯坦与哥本哈根学派的世纪之战，并没有像科普文献中说的那样可以盖棺定论了。爱因斯坦晚年对统一场论的追求，被大部分的物理学家们弃如敝履，我却把那视作人类智力史上最璀璨的珍宝。

现代物理学面临的难题，和爱因斯坦在1905年面临的难题十分相似。以至于在写这段话的时候，让我想起了表格的概念。我的观点是，爱因斯坦已经为物理学的统一工作设计好了表头，在这个表格的第一行，爱因斯坦已经在表格的每一个栏目里都填满了文字。读懂爱因斯坦设计的这个表头，读懂爱因斯坦在每个表格里填写的文字，下一代理论家就能够重启一行，继续在这个表格中填写文字。

本文的这种论述，是对物理学历史的认识的大反转，可能会导致读者心生疑惑。让我们一起来看看爱因斯坦给人们留下的经典印象，这更能体会剧情大反转带来的愉悦感。“他经常被描绘成经典物理学的最后一头恐龙，一个老迈的革命者到头来发现自己越老越反动。爱因斯坦的终极目标是揭示出量子理论的不完善之处，利用新的统一场论来完善它。”^{P149, M4}

10.1 爱因斯坦纲领

物理学的理论，从来都不是以一帆风顺的姿态发展着，其间发生过很多次概念的变革；到了21世纪的今天，物理学理论大厦也依然尚未完成，存在着许许多多的困惑。20世纪留下的最大困难，就是广义相对论与量子力学不能够兼容的问题；一旦这个基础物理学问题得到突破，就一定能够对人类社会产生深远的影响。无数的物理学家为之奋斗终生，提出了不同的解决方案，却都惨遭失败。

在我看来，这一切困难的根源，都存在于爱因斯坦与量子力学哥本哈根学派的冲突之中；要突破这种困难的局面，物理学家们还得从20世纪最壮观的智力冲突中寻找解决的办法。我们要问，广义相对论与量子力学不能兼容的根本原因是什么？从物理学的历史中我们能不能够找到启示？

从玻恩与爱因斯坦的通信文集中，我们可以找到线索，沿着这条线索，我将试图回答上面提出的两个问题。在给玻恩的信中，爱因斯坦写道：“目前，持有我这种观点的人只有我一个人--就像莱布尼

兹 (Leibniz) 对牛顿理论的绝对空间一样。我又在这里旧调重弹了。但这是你自己的错，因为你逼使我如此。”^{P218, M54}

爱因斯坦的这段话，反映出他与哥本哈根学派的激烈冲突，不惜使用“你逼使我如此”这样严厉的表达方式；这种冲突在爱因斯坦看来，和牛顿时代的冲突本质上完全一样，因为他说到了“就像莱布尼兹对牛顿理论的绝对空间一样”；他也知道自己面临被整个物理学界孤立的风险，因为他说到了“持有我这种观点的人只有我一个人”；同样，他也说出了解决冲突的办法，因为他说“我又在这里旧调重弹了”，作为彻底改变人类时空观的人，他将继续坚持从时空的角度解决万有引力与量子力学之间的冲突。

从爱因斯坦在祝贺德布罗意六十岁生日的赠文可以看到这一点：“我通过引力方程的推广，使广义相对论趋于完善，这种努力起始于这样的设想：合理的广义相对性场论也许能够为完备的量子理论提供一个解决办法。”^{P728, M3}

a.物理学历史上的两个纲领

爱因斯坦在20世纪初期创立狭义相对论的过程，为21世纪实现广义相对论与量子力学的统一提供了参考；爱因斯坦通过重新思考时间与空间的概念解决了麦克斯韦理论与牛顿理论之间的矛盾，为了解决广义相对论与量子力学之间的矛盾，需要再次思考时间与空间的基础概念；破除以太概念成就了伟大的爱因斯坦，取消概率在量子力学中的基础地位，将使得物理学进入一个新的发展时代。

爱因斯坦在《麦克斯韦对物理实在观念发展的影响》一文中写道：“理论物理学最近的和最成功的创造，即量子力学，根本不同于我们为简明起见称为牛顿的和麦克斯韦的这两个纲领。……物理学家不会长期满足于对实在的这种间接的描述，即使这种理论最终能以令人满意的方式适应广义相对论的假设。”^{P425, M3}

b.第三个纲领：爱因斯坦纲领

爱因斯坦多次提到“纲领”，而且这个纲领明显区别于牛顿纲领和麦克斯韦纲领。可以引用爱因斯坦说的三段话，这三段话阐述了他所坚持的物理思想，并且明显与哥本哈根学派的物理思想存在冲突。这个纲领影响了时空映射结构的构建过程，同时也被时空映射结构进一步强化。

“像物理体系的实在状态这样的事是存在的，它不依赖于观察或度量而客观存在着，并且原则上是可以物理的表述方法来描述的。……这一关于实在的命题，它只具有纲领式的性质。我不会因为把体系的实在状态作为我思考的中心而感到羞愧。^{P725, M3}实在论，是爱因斯坦坚持的原则，然而哥本哈根学派抛弃了实在论，时空映射结构再一次回到了实在论的立场。

“玻恩、泡利、玻尔……他们全都坚定地相信，一切粒子的二象性（粒子性和波动性）之谜，在统计性的量子理论中本质上已经找到了最终的答案。……下面我想要列举一些理由，表明我为什么不能附和几乎所有当代理论物理学家的见解。……物理学中的实在应当被认为是一种纲领，……宏观和微观是如此相互联系着的，以致单独在微观领域中放弃这个纲领似乎是行不通的。^{P624-P632, M3}在这里，爱因斯坦明确指出宏观与微观是相互联系的，不可能在微观领域放弃实在论。时空映射结构是要在宏观与微观之间建立联系，并且把实在论的立场贯穿在宏观与微观领域。可以说，时空映射结构忠实地继承了爱因斯坦的物理思想。在这段话中，爱因斯坦认为波粒二象性并没有找到最终的答案，这也是本文的观点，并且认为只有在爱因斯坦的时空观中才能找到最终的解释。

在宏观领域中，人们必须坚持在空间和时间里的实在论描述的纲领，这被认为是当然的；然而在微观领域中，人们却比较容易倾向于放弃这个纲领，或者至少要修改这个纲领。^{P629, M3}哥本哈根学派在微观领域放弃了“空间和时间里的实在论描述的纲领”，把概率作为量子力学的基础，与爱因斯坦存在根本的冲突。

从爱因斯坦的原始物理文献中，可以对爱因斯坦纲领的核心思想进行总结：

- (1) 物理学需要坚持定域性原则，非定域性只是表面现象，要找到背后的真实原因；
- (2) 物理现象一定能够找到符合因果律的解释，物理学需要回归因果律；

- (3) 存在着不依赖于人类观察的物理实在，观察只是对物理实在的扰动，物理学需要回归实在论；
- (4) 概率诠释的背后存在尚未被人类认识的真实原因，这个原因一定与时空有联系；
- (5) 任何形式的超距作用都只是表现形式，必须获得符合因果律和实在论的解释。

10.2 哥本哈根诠释

物理学的发展历史为什么总是呈现出一波三折的复杂局面？在我看来，物理学发展的历史，也是一部“前人挖坑、后人填坑”的历史。当然这里并没有对前辈物理学家的不敬之意，而是通读物理学历史形成的一种印象。也就是说，前辈物理学家在构建他们的物理理论的时候，由于自然世界的复杂性，以及物理学家所处时代能够获得的物理研究素材的局限性，使得他们当时并不能够在自己的理论中全面反映自然世界的面貌，而只能对自然世界的一个局部建立对应的物理理论。

也正是因为如此，才使得牛顿力学之后崛起了麦克斯韦电磁场论，而作为构建这个理论的核心人物，麦克斯韦也是自觉地在牛顿力学的基础上构建自己的理论。爱因斯坦严密地分析过这段历史，他写道：“上一世纪所有的物理学家，都把古典力学看作是全部物理学的，甚至是全部自然科学的牢固的和最终的基础，而且他们还孜孜不倦地企图把这一时期逐渐取得全面胜利的麦克斯韦(J.C.Maxwell)电磁理论也建立在力学的基础之上。甚至连麦克斯韦和H.赫兹，在他们自觉的思考中，也都始终坚信力学是物理学的可靠基础，而我们在回顾中可以公道地把他们看成是动摇了以力学作为一切物理学思想的最终基础这一信念的人。”^{P010, M3}

最终构建出来的电磁论，却把一个独立的场的概念引申出来了，变成了与力并驾齐驱的基础概念。当光的性质使得牛顿力学与麦克斯韦电磁论的矛盾不可调和的时候，就有了爱因斯坦狭义相对论的诞生，深刻变革了人类对时空的认识。从这个角度来看，我们可以认为这是“牛顿挖坑、爱因斯坦填坑”的过程，在这个过程中，我们可以说麦克斯韦掉到牛顿挖的这个坑里去了，但是他爬出来了，带来了崭新的场论。正是场论与牛顿力学的矛盾使得爱因斯坦的相对论以诞生，并继续引发现代物理理论的冲突，这个冲突在呼唤新的物理理论的诞生。

量子力学发展的过程中，是不是也会像牛顿一样，给后人挖一个坑呢？在我看来，量子理论家给下一代挖了一个更大的坑，这个坑就是“哥本哈根概率诠释”。我们需要从错综复杂的现象中识别出哥本哈根概率诠释的局限性，找准这个“坑”，然后想办法把它填平。物理学就是在这样的“挖坑 - 填坑”的过程中不断向前推进的，于是一波三折的局面就形成了。

哥本哈根概率诠释，如果要详细解释的话，可以写一本书。然而，大多数的读者对哥本哈根概率诠释的含义已经十分熟悉。让我们把更多的精力放在识别哥本哈根学派如何“挖坑”的过程，以及本文提出的“填坑”方案。实际上，“坑”也是在研究过程中常用的词汇，当论证一个新的研究方案时，总是要读一些参考文献，这时候常用的提醒用语就是“小心别掉到别人挖的坑里去”。这意味着对文献中提出的观点、建议、方法保持警觉和谨慎的态度。

麦克斯韦的经历告诉我们，掉进前人挖的坑里去并不可怕，因为那是人类知识的局限性造成的，也是人类不断向前推进对自然界的认识的过程中必然会表现出来的状态。重要的是，要能够从前人挖的坑里爬出来，那才是物理学大师的风范；爬出前人挖的坑，可以带来崭新的认识，推动着人类不断深化对自然界的认识。我们自然要问：“哥本哈根学派的概率诠释，是不是下一代物理学家们应该着力解决的关键问题呢？”我们还是来看一看爱因斯坦的观点，他在给艾伦菲斯特的信中写道：“我比以往更不相信事件的基本统计性质，我已经决定，在远离现在喧嚣的道路上，发挥我仅有的一点力量。”

P408, M17

对待物理学历史上的两个巨人，下一代物理学家应该吸收他们物理思想中有价值的部分，而不偏向任何一方。从爱因斯坦对玻尔的高度赞誉中，我们领略到了玻尔在研究原子结构时采取的关键性的、大胆的步骤，那就是以“思想领域中最高的音乐神韵”，将宏观的太阳与微观的原子大胆联系起来。当我的研究过程深入到夸克的时候，在研究笔记中记录了对玻尔深深的崇敬之意。“我深深地感觉，物理学已经触碰到自然迷宫中更深远、更雄伟的大门。人类花费千亿美元之巨资，触碰到了更深的时空，那就是夸克展现出来的迷一样的事实。到了这个时刻，更让我钦佩玻尔研究原子结构的勇气

和智慧。因为现在的物理学，仿佛又回到了玻尔的时代，夸克模型就像门捷列夫的周期表，谁能揭示其本质的物理原因？必须出现像玻尔那样的人物才可能解决，他睿智地在宏观与微观之间寻找物理的关联：太阳光谱与原子能级跃迁。”

尽管玻尔广泛地受到全世界物理学家的尊崇，但是新的实验事实，特别是粒子物理展现出来的令人头晕目眩的事实，夸克禁闭、渐进自由……那无数的疑问都迫使我们重新思考爱因斯坦与玻尔的世纪大辩论。“基本粒子物理学现在所处的状态，就跟当年门捷列夫创造元素周期表时的化学差不多。东西已经被分门别类，你也意识到其中必定存在某种底层结构，但就是对这种结构到底是什么百思不得其解。”《物理学的困顿：终极理论梦一场》

这让我想起1939年两个巨人的交流，爱因斯坦严肃地表达出从时空中重现量子规则的愿望。“1939年玻尔在普林斯顿进行为期4个月的访问，他和爱因斯坦彼此客套地问候一下，仅此而已。……爱因斯坦做了一个有关自己研究领域的报告，玻尔出于尊重参加了。报告末尾，爱因斯坦眼神严峻地看着玻尔，强调他希望自己的理论能够重现量子规则，而玻尔保持缄默。”^{#P208, M5}

爱因斯坦在给玻恩的信中写道：“在我们的科学期望中，我们已成为对立的两极，你信仰掷骰子的上帝，我却信仰客观存在的世界中的完备定律和秩序，而我正试图用放荡不羁的思辨方式去把握这个世界。……尽管我充分意识到我们年轻的同事会把我这种看法解释为衰老的一种后果。毫无疑问，有朝一日我们总会看到谁的本能的态度是正确的。”^{#P566, M3}

物理学家们越来越多地表达了对哥本哈根概率诠释的不满。在M52一书中，作者写道：“对如何理解量子力学这问题，一个通常的反应是物理学家的反应，说量子力学行就可以了，别的就甭管了；说量子力学究竟是什么意思，我们搞物理的不必去伤脑筋。可是这种态度用在别处是不受欢迎的。如果一个学生问二次方程怎么解，说他只要知道给出解的公式，不想知道其所以然是怎么得到的，我们对这学生的印象一定不会太好。要知道科学研究就是基于‘行就可以’这态度的否定。”^{#P313, M52}

越来越多的科学家开始重新审视爱因斯坦与玻尔之间爆发的20世纪人类最壮观的智力冲突。在M52这本书中写道：“今天爱因斯坦也许有了雪耻的机会，因为有越来越多的科学家，对量子力学的基本原则提出了质疑。可能是由于时过境迁，离量子力学的奠基人和鼓吹者那个时代已经过去了超过一代人的时间，所以当今许多一流人才，并不是简单地接受传到他们手上的那些卓越非凡的传统教条。”^{P140, M52}

爱因斯坦在他的广义相对论的巨大成功鼓舞下曾设想，接下来的工作应是将电磁力也放入这一图象中去。……宇宙的软件好像是由两个独立的程序员小组用两种完全不同的语言（量子力学和广义相对论）来编写的，最后将它们简单地拼在了一起。然而上帝的计划当然不会是如此简陋的。盖尔曼总是向他的同事抱怨，任何将引力抛除在外的统一理论都不是真正的大统一。^{P314, M33}

爱因斯坦说：“人们特别尖锐地感觉到，场论和量子力学得不到逻辑上令人满意的综合。大家相信，未来的统一理论的必要组成部分会包含上述两种理论。可是，谁也不能断言，他抱着无限的自我牺牲精神所从事的工作是很有成效的。”^{P443, M3}“无限的自我牺牲精神”，这是多么悲壮的倾诉，一个人对抗整个物理学界，这才是爱因斯坦真正伟大之处。

薛定谔也是哥本哈根概率诠释的坚定反对者，同样被认为是顽固不化、思想落伍。可是如果能够不抱任何偏见的读一读他的反对意见，就能更清晰地认识到基础物理学的困境。薛定谔在1926年10月致玻尔的信中写道：“……那些个体固有振动的振幅或系数，只能传达关于大数目等同体系的行为的统计论述，而并不描述单一体系的行为。然而，我却完全不能因为有了这个初步的解就心安理得。……我并不认为建立一些实际上将重新给出上述情况的图景是无法想象的。辐射阻尼迄今还不曾在任何新理论中被真正地照顾到。然而事实上它却代表着对任何一种理论的必要补充，而那种用电子轨道来进行工作的原始理论也不例外。”^{P011, M8}在我看来，这是真正的真知灼见。

爱因斯坦坚持认为，玻恩有关量子波的概率解释不会有比“昙花一现的幻影更为重大的意义。”^{P204, M43}玻恩的量子波概率解释，当然是正确的。本文已经明确指出，概率解释并没有把波的相

位考虑在内，因此是一种正确得不够彻底的解释。站在时空映射结构的立场来看，爱因斯坦的批评是一阵见血的。

10.3 原理与哲学层面的冲突

在M43一书中，作者问道：“如果放弃了因果律和物理实在，物理学家又该如何思考呢？……玻尔只是推荐了他的互补原理的哲学，这实际上意味着接受矛盾而不是试图解决矛盾。”^{P210, M43}熟悉哥本哈根概率诠释的读者，或者会认为重返实在论、因果律、决定论是不可能完成的任务。本文认为哥本哈根概率诠释不是最后的定论，特别是在量子力学与广义相对论的矛盾在100年的历史都还不能得到解决的背景下，需要用更大的勇气来探查物理理论的不足。

1) 因果律

因果律，是爱因斯坦与哥本哈根学派发生矛盾的焦点。让我们看看双方的论述，玻尔、海森堡等人主张否定因果律，爱因斯坦则坚持回到因果律的立场，时空映射结构建立在因果律的基础之上。

1929年8月26日，玻尔在《原子理论和自然描述所依据的基本原理》中写道：“在我们的原子现象的描述中，不得不在直观性和因果性方面有所让步，而这种让步很可能被看成是对形成原子观念之出发点的那些希望的一种挫伤。不过，从现在这种原子理论的立场来看，我们却必须认为这一让步本身就是我们的理解中的一大进步。”^{P188, M8}从时空映射结构的立场来看，玻尔的原子理论根本就没有解决原子稳定性问题，但是，爱因斯坦的时空理论可以轻易地解释原子稳定性。因此，玻尔声称的“退步即进步”，是十分令人遗憾的。

海森堡说：“因为所有实验都服从量子力学的规律，因而也遵从不确定性关系，因为量子力学，因果律肯定就失效了。”^{P182, M51}

1931年，爱因斯坦对《纽约时报》记者的谈话中说道：“我知道，我要说的东西会被解读为衰老的一个迹象，但是因果性将会归来，有一天科学家们将再一次承认它是事物本质中不可避免的一部分。

目前数学方程的仅仅可能的正确性只是标示了这样一个事实：这些新的概念还没有被找到。”^{P212, M66}

本文就是试图找到这样的新概念，使因果性重返物理学。读者很快就会发现，这个新概念就是基于狭义相对论、广义相对论发展出来的，或者说是从时空概念中发展出来的。因果律藏得很美妙，但是毕竟人类是可以思考的生物，宇宙玩的这个躲迷藏游戏总有被识破的一天。

2) 实在论

实在论的不同意见，是爱因斯坦与哥本哈根学派争论的另一个焦点。本文的立场是重返实在论。

海森堡说：“所有哥本哈根学派的反对者有一点是一致的。这就是：照他们看来，应当回到经典物理学的实在概念。或者，用更普通的哲学术语来说，回到唯物主义的本体论。”

爱因斯坦认为，在一个比量子力学更令人满意的理论中，物理事件将重新得到它们的传统客观性，不会仅仅被人视为概率的集合。另一方面，他也接受这一点，即根据海森堡的不确定性原理，人们无法对粒子的位置给出任何确定的、绝对的意义。为什么他会认为这两项相互矛盾的陈述有望共存呢？对此，他未加说明。^{P204, M43}

在空间和时间里直接表示物理实在，成了爱因斯坦、薛定谔、德布罗意亲王这三个“死硬派”的不懈追求。当然，从第五届塞尔维会议到21世纪的今天，这个目标也从来没有实现过。时空映射结构，以时空和物质作为整个理论的基础，当然支持实在论的观点。

3) 定域论

包括我自己在内的其他物理学家则喜欢另一种实在论的观点来看待量子力学，我们关心的是既能描写原子和分子，同时也能描写实验室和观测者的波函数，而决定它们的定律在本质上并不依赖于是否存在任何的观测者。^{P223, M2}

“爱因斯坦论辩道，任何理论如果隐含[幽灵般的超距作用]之含义，那一定是有什么东西还没找到。他猜测这个世界其实是定域的，只是给你一个非定域的假象。他想寻找一个更深的理论，将隐含的两个粒子协同作用的机制表达出来。”^{P009, M48}本文深深地认同爱因斯坦的这个观点，这意味着物理学中存在着更深的机制没有被物理学家发现。而将近100年的时间都没有解决这个问题，那是由于哥

本哈根学派的洗脑效应还在物理学家头脑里发挥作用，只有勇于突破的物理学家才能对此保持免疫力。这里面，最杰出的代表当然就是盖尔曼，他直言不讳地在诺贝尔获奖演讲中指出，玻尔给整整一代物理学家洗了脑。

10.4 跨越“不确定性原理”设置的障碍

不确定性原理和光速不变原理，都是物理学中最基础的存在；没有人狂妄到要去修改它，因为这种原理已经被广泛的验证过了。但是，我们可以去探求它们之间的内在联系，特别是我们可以清楚地看到，这两个原理都与光有关。

考虑这样的一个表达式：(爱因斯坦，光量子，光速不变原理) VS(海森堡，光波，不确定性原理) 这个表达式以对称的方式表达了德国两位伟大的物理学家爱因斯坦与海森堡之间的冲突。这不是个人之间的冲突，而是物理思想的冲突，这个表达式也以非常清晰的方式表达了波动性和粒子性的矛盾。我们要问：两个物理学原理之间有没有内在的联系？我认为这个问题意义重大，因为这涉及到物理学的根本问题，也涉及到未来物理学的发展方向，当然也涉及如何调和两位物理学巨人之间的冲突。

在给出我的答案之前，为了避免不熟悉专业术语的读者感到疑惑，我需要对不确定性原理和光速不变原理进行简单的介绍。不确定性原理是由海森堡提出的，是在他的矩阵力学成功地被证实之后提出的。这个原理可以视为一个思想实验，当用光去观察电子的时候，由于光有不同的波长，不同波长的光具有不同的能量，这就导致被观测的电子受到光自身能量的影响，其位置和速度不能同时被准确地观察。这里的要害在于，海森堡主要是从光的波动性的角度（波长）进行思考的。

让我们来看看爱因斯坦的光速不变原理，这条原理众所周知。但是，在 1905 年，爱因斯坦还提出了光量子的概念。狭义相对论中提出了光速不变原理，彻底地违反了牛顿的速度合成法则。但是没有人解释，光速不变原理和光量子之间有什么内在的逻辑，提出这两个概念的爱因斯坦自己也没有说它们之间有什么内在的联系。

对比一下海森堡的不确定性原理，就发现它比较容易理解。很显然，海森堡主要是利用了光的波长这个概念；由此我们可以说，光的波动性就是构建不确定性原理的基础要素。可是，光的粒子性和光速不变原理之间的联系，却不是这样的。自从爱因斯坦提出光量子概念之后，在长达 20 年的时间里，除了他一个人之外，没有任何人相信他的光量子说。相对于妇孺皆知的光速不变原理，光量子概念的命运实在是悲催。

从普朗克对狭义相对论和光量子的态度看出，当时的物理学家对这两个概念的反响截然不同。在《量子理论 - - 爱因斯坦和玻尔关于世界本质的伟大论战》中记录了这样一段故事，普朗克赞美狭义相对论，却认为光量子概念是爱因斯坦的鲁莽之举，并且善意地为爱因斯坦的光量子概念开脱。书中是这样说的。

作为《物理学年鉴》的理论物理学顾问，麦克斯·普朗克是第一个读到《论动体的电动力学》的人之一。普朗克立刻就被他自己 - - 而不是爱因斯坦 - - 后来所称的相对论所倾倒。至于光量子之说，虽然普朗克极度不同意这一观点，但还是允许爱因斯坦的论文刊出了。在这样做的时候，他心里一定在疑惑着，这位既能写出这样玄妙高超的文章，又能写出这样可笑至极的文章的物理学家到底是个何等样的人物呢？

伟大的物理学家玻尔也强烈抵制爱因斯坦的光量子概念。下面我从《伟大论战》一书中抄写一段故事，书中是这么写的：索末菲毫不怀疑“辐射的波理论的丧钟”已经由康普顿敲响了。玻尔就像他后来爱看的西部片中那种注定要失败的英雄汉子一样，虽然寡不敌众，却依然坚守着反对光量子说的最后阵地。.....这一后来人们所称的 BKS 提议（因为是玻尔、克莱默斯和斯莱特提出的），看起来像是一项很过激的建议，而实际上是一种不顾一切的做法，表明玻尔是多么地憎恶光的量子理论。

从表面来看，(爱因斯坦，光量子，光速不变原理) VS(海森堡，光波，不确定性原理)似乎暗示了这两个原理之间的地位是平等的；可是读者显然已经感受到了，很容易从光波的角度来理解不确定性

原理，却没有人解释过如何从光量子的角度来理解光速不变原理，而且爱因斯坦自己也没有解释。爱因斯坦只有一个神秘的暗示：光量子是非常革命的。

我的意见是，海森堡的不确定性原理在理论上可以从爱因斯坦的确定性的时空结构中推导出来，是时空本身的特性导致了不确定性现象的存在。在这里，我使用的是不确定性现象这样的表述，因为不确定性现象已经被广泛证实。推理的逻辑是这样的：根据时空映射结构与电磁论之间的关系的分析，可以确认在时空之间存在第 5 个方向，也就是贯穿宏观与微观的方向；在测量的时候，由于物理学家们使用的是电磁场进行加速，所以这就改变了在第 5 个方向上的矢量强度，这种改变的结果导致微观时空的电子的位置和速度受到影响，而光量子就是从第 5 个方向上出现的。这样就在一个统一的时空背景下，同时得到光速不变原理和不确定性原理。

或者说，爱因斯坦的时空映射结构是比海森堡的不确定性原理更基本的物理元素。通过这样的分析，就可以将“不确定性原理”降级为“不确定性现象”，仅仅作为一种现象存在，而不作为物理原理存在。这是瓦解哥本哈根概率诠释的重要步骤，是使物理学重新回到实在论、因果律的关键步骤，因为在这里不确定性现象是从确定性的时空结构中推导出来的。这就消除了不确定性原理试图阻止物理学家去寻找确定性的、实在论的、符合因果律的根本原因的障碍。

此外，还有一条重要的线索，就是海森堡在构建不确定性原理的时候，直接使用了位置和速度这样的概念，而绝口不提复数 i 。根据在电磁论部分的分析，复数 i 与时空的第 5 个方向有关，这个方向并没有在海森堡构建不确定性原理的时候考虑到。也就是说，海森堡所说的位置和速度 - - 给读者一个强烈的暗示 - - 是人类这个时空的位置和速度。实际上，这是在另一个时空里的位置和速度。正是认识到这一点，给我们提供了跨越海森堡不确定性原理设置的障碍的可能性。既然海森堡的不确定性原理可以从爱因斯坦的时空结构中产生，那么超越海森堡不确定性原理的解决方案，也可以在爱因斯坦的时空结构中寻找，这就是跨越时空的阶梯。

“海森堡承认玻尔已经让他注意到了一个他曾忽视了的关键点--不确定性是波粒二象性的结果。.....在他的不确定性论文的最后一段，海森堡大胆地断言，量子力学确立了因果性的最后的败局。”^{P198, M57}在这里，海森堡承认，波粒二象性决定了不确定性。由于时空映射结构从因果律的角度解释了波粒二象性，那么海森堡的断言就不再成立，这意味着深藏在大自然中的因果律并没有消失，只是需要从更广泛的范围理解物理现象，建立不同物理现象之间的联系，才能找到这个深藏着的因果律。

11. 可靠性加速试验的物理基础

这个部分主要讨论两个问题，多应力加速试验面临的物理难题、加速寿命试验与加速退化试验的等效性问题。这两个问题，目前并没有得到完美的解答，以后很长一段时间也可能找不到让人满意的答案。

11.1 多应力加速试验面临的物理难题

爱因斯坦说：“科学就是一种长达世纪之久的努力，通过系统的思想把这个世界中可以感知的现象尽可能完全地联系起来。”^{M58} 对于一个从事复杂系统多应力加速试验研究的工程师来说，读到这样的话就像走在沙漠中的人看到了海市蜃楼，虽然遥不可及也要执着地去追寻。

可靠性工程师的研究工作就是与全部的物理现象进行接触。在科技繁荣的今天，研究人员耗尽一生的心血，都不一定能够对物理学的一个分支进行深入的分析；而可靠性工程师的职责不是要研究一个具体的物理现象，而是要对整个物理现象进行系统的分析并且理清它们的关系；因为研究一个复杂系统的寿命，必须考虑整个寿命周期经历的所有物理环境，天空与地面、海洋与大陆、春夏秋冬都要被纳入考察的范围。

因为可靠性研究所涉及的物理问题，就是整个物理学所涉及的问题，这个学科的特点决定了必须对整个物理学进行系统的考察。需要形成一种判断，从复杂的物理现象中识别出最基础、最核心的问题，然后全力以赴地解决它。实际上，在近年被广泛重视的复杂系统多应力加速试验研究，在更早的时候我就已经注意到了。我很早以前就预测这将成为可靠性工程领域的最核心、最困难的问题，当然我要研究这个问题。

由于在试验过程中观察到了多应力的影响，我认为单应力的加速试验研究的仅仅是一个投影，是不完备的，需要引入新的数学工具来解决这个问题。为什么说复杂系统多应力加速试验将成为可靠性工程最核心、最困难的问题？之所以说它是最核心的，是因为它触及到了可靠性工程的基础问题，如果我们观察到的仅仅是投影，那么就需要根据投影来重建真实的景象；而投影并不是真实的景象，对

这个投影观察得再仔细，也只是局部。之所以说它最困难，是因为它的物理理论基础都还没有具备，各种物理现象之间的联系尚未能从理论上得到完全的解释。在对整个数学的历史进行考察之后，我更肯定了自己的投影观点，而且认为这个问题是可以解决的，所以我集中精力研究黎曼几何、外微分、几何代数 (Geometric Algebra) ，试图从数学上解决这个问题。

我采用的研究方法是首先对整个物理学进行全面考察。或者有人会说，为了研究复杂系统多应力加速试验的问题而考察整个物理学，是不是舍近求远？这种研究方法是从杨振宁那里学到的。他告诉我们，研究一个复杂的问题，要有远视和近视两种视角，就像看一幅很大的画，要用远视；观察局部，要用近视，而且还要能够在这两种不同的视角之间自如的切换。他还强调了，要把触角伸得很远；从他写的文章中我懂得了，要站得高，看得远，高瞻远瞩。对于做研究的方法，有些人就喜欢趴着看，从来不抬头看；有些人就喜欢短平快的研究项目，有些人就喜欢对一个问题刨根问底；有些人就喜欢对木板最薄的部分钻很多孔，有些人就要找到最厚的部分下手，直指要害。

下面简要地介绍一下我对复杂系统多应力加速试验的理论研究过程；在这个过程中，坚持寻找宏观与微观的内在联系是推动这种研究的主要动力。实际上，整个研究过程错综复杂，受到许多复杂因素的影响。

第一步：由于要研究可靠性筛选试验，参考了美国 NASA 的塑封器件筛选试验条件，推断出他们采用了 Arrhenius 模型，因此集中精力对这个模型进行研究；由于对 Arrhenius 模型的线性特征有怀疑，开始研究曲面理论，触及广义相对论。

第二步：由于要研究加速退化试验，这种试验以爱因斯坦的布朗运动理论为基础，因此开始研究《爱因斯坦文集》，由此了解到 Arrhenius 模型与普朗克黑体辐射公式有关，黑体辐射是量子力学的起点，由此触及量子力学。爱因斯坦多次分析普朗克黑体辐射，特别是从光量子角度进行分析，这使研究范围扩大到光量子 and 电磁论。

第三步：由于要研究空间辐射环境对飞行器可靠性的影响，开始接触粒子物理、天体物理的研究内容，由此注意到宇宙微波背景辐射，这进一步将研究范围扩展到外太空。对现代物理理论进行研究，包括宇宙大爆炸理论、超弦理论、M 理论、量子引力理论等。

第四步：由于在加速试验中偶然发现多种应力会同时对实验结果产生影响，开始独自研究多应力加速试验的理论，并且预测多应力加速试验将在未来成为研究重点。由于系统复杂、环境复杂，需要找到从材料到系统的内在联系，认为布朗运动理论是关于原子的理论，原子距离系统太遥远，需要找到贯穿宏观与微观的物理规律。

第五步：注意到黑体辐射与宇宙微波背景辐射的曲线完全重合，认为在宏观（宇宙微波背景辐射）与微观（黑体辐射）之间存在着尚未被发现的物理规律，这进一步强化了寻找贯穿宏观与微观的物理规律的决心。这两条曲线的重合，给人强烈的思想震撼。

第六步：对整个物理学进行考察，特别是寻找相对论、电磁论、量子论的内在联系。制定这种研究策略的时候，仅仅是出于一种模糊的、直觉的认识，由于受到《爱因斯坦文集》的深刻影响，以时空作为研究的出发点。

第七步：可靠性研究与基础物理学研究互相促进，从意想不到的角度，重新发现了爱因斯坦的时空映射结构；将物理学基础理论与时空映射结构进行验证，发现没有矛盾。认为在宏观与微观之间，确实存在着一致的物理规律，普朗克黑体辐射公式，与时空结构有关；宇宙微波背景辐射，正是这种时空结构的表现，而不是宇宙大爆炸的结果。

第八步：推断出可靠性加速试验也与时空结构有关，这个结论显得匪夷所思，闻所未闻。感兴趣的读者可以自己进行推理。这是由于 Arrhenius 模型与普朗克黑体辐射公式的关系导致的。

当然，写到这个部分的时候，还是让我们回顾一下在本文的引言部分提出的那个疑问：“可靠性工程怎么可能和时空联系在一起？”实际上，只需要回顾量子力学发展的历史，这个疑问就有可能获得解答。当海森堡第一次提出矩阵力学的时候，他根本就不认为量子力学与时空有联系，这在他获得

诺贝尔物理学奖时发表的演讲中得到体现。然而，当美国物理学家费曼建立量子力学的历史路径积分表述的时候，就已经明确地把量子力学与时空联系在一起了。众所周知，这两种表述之间是等价的。

当我们要研究一个系统的可靠性时，只要考虑一下构成系统的半导体器件的物理理论基础就可以知道，离开量子力学谈论半导体器件是不可能的。本文将自旋列入最困难的物理学问题之一，半导体自旋电子学，这门学科的名字赤裸裸地在倾诉一个事实，半导体器件是与最艰深的物理理论联系在一起的，当然必须考虑量子力学的问题。在量子力学领域，费曼已经在海森堡的基础上迈出了一步，将量子力学与时空发生了关联。当然，我们也可以由此推断，只要我们足够严谨地考察可靠性工程的理论基础，就知道可靠性工程的基础理论也一定能够与时空发生关联。当然这并不是本文要阐述的内容，只是为了消除引言部分的疑问。

寻找贯穿宏观与微观的规律，是由于认为舰船、战机等物体处于宏观与微观的中间位置，只要找到贯穿宏观与微观的规律，可能就能够发现新的实验方法。这个观点是朴素的、自然的，这可以从弗里曼·戴森的M29中看到相关的论述。他写道：目前来看，我们看到物理世界被分成了三个主要领域。第一个是大体量、大质量物体的领域，其对象是行星、恒星、星系，还有作为整体考虑的宇宙。第二个是非常小、存在周期很短的物体的领域，它们可以在高能碰撞和原子核里被观测到。在极大和极小之间的是第三个领域，物理学的中间地带。中间地带是一个巨大的领域，它包括大小介于一个原子核和一个行星之间的任何物体。它是人类日常经验的领域，它包括原子和电、光和声、气体、液体和固体、椅子、桌子和人。^{P082, M29}

然而，对航天可靠性工程的研究，特别是复杂系统多应力加速试验的研究，却迫使可靠性工程师从系统的角度全盘考虑所有的物理因素。

当教材里已经找不到标准的参考答案，在经历了多年徒劳无望的思索之后，才被迫对整个物理学的各种基础理论进行考察，希望从中找到一点点规律。本文就是在这样的背景之下产生的，是在航天

工程实践中产生的。本文给出的结论匪夷所思，在学校里从来没有听到过类似的观点，这显著地违反直觉，因此我相信可能会有可靠性工程师提出批评。

对于复杂系统可靠性的研究，如果能够建立在量子力学的成就之上，就能够紧跟物理学的最新研究进展。量子力学是人类智力的伟大成就，很难相信可靠性的研究能够完全脱离这个理论而独立发展。我们只是不知道如何在可靠性工程中使用量子力学而已，特别是可靠性工程中的加速试验，一定是与时间联系起来的，与各种应力联系起来的，但是量子力学并不直接描述应力，这是主要困难所在。

本文可以视作将量子力学修改为适应可靠性工程的需要而开展的理论研究的粗浅尝试。通过本文的研究，将基础物理学建立在流形映射之上，而不同的试验应力可以视为应力空间，也可以用流形的观点进行分析，这就可能在一个共同的数学基础之上，同时对基础物理学与可靠性工程进行研究。

11.2 加速退化试验与加速寿命试验的等效性问题

在可靠性试验的研究过程中，加速寿命试验和加速退化试验都得到了相关的研究。这里有一个基础的问题，加速寿命试验与加速退化试验是否等价？当然在开始的时候，我们可以忽视这个问题，直接开展试验，把这个问题延后处理。我采取的研究策略是，从最基础的物理进行研究，看看能不能从物理层面证实两种试验的等效性。

加速寿命试验中，最基础的加速模型是 Arrhenius 模型，这个模型有一个参数是绝对温度 T ，而这个模型的数学表达式与普朗克黑体辐射公式非常相似；加速退化试验中，物理基础是爱因斯坦的布朗运动，这是从对原子的研究中产生出来的。所以这里的物理问题，就是要找到原子结构与辐射的关系。

从物理学的历史上，可以看到爱因斯坦也曾被类似的问题吸引。起初，爱因斯坦忙于他的博士论文——液体中原子弹跳的统计分析。这项工作很快就成了物质的原子性质的最佳证据，当时有些东西

仍在争论中。爱因斯坦对原子的运动方程与普朗克辐射定律之间的数学相似性感到震惊。他思忖着：会不会光不仅在数学上与原子类似，而且在物理上也像个原子？^{P071, M12}

从上面这段话中可以看到，原子的运动方程与普朗克辐射定律的数学相似性使爱因斯坦感到震惊，并由此引申出光量子的思考。凑巧的是，我要研究加速退化试验与加速寿命试验的关系，正好触及了同样的问题。实际上这两种试验的等效性，在经过了如此漫长的考察之后，还是很难证明它们之间是否等价，但是可以肯定地说，它们之间存在很强的关联性。在这个部分，只是指出在可靠性工程领域，也触及到了这个基础的物理学问题。

12.对未来的展望

在基础物理学领域，积累了越来越多的疑问。每一个读过现代物理科普著作的人，应该都会留下这样的印象。中国科学院院士葛墨林说道：“现在高能物理学的最大困难还不在于造超高能新的加速器，而是没有公认突破标准模型的可靠新理论，从而有确切检验的预言，也就是说，根本不知道做什么崭新的物理”。

12.1 未来的研究计划

德布罗意亲王曾经预言，未来的物理学家将会重新审查量子力学的物理基础，他从来不认为现在的量子力学就是最后的定论。我认为，理论物理学家们需要重新重视爱因斯坦、薛定谔、德布罗意这三个哥本哈根学派的坚定反对者的意见。为了响应他们在一百年以前的意见，下面列出我在未来将开展的理论研究的计划。显然这不一个人能够完成的，如果碰巧有数学家和物理学家对这样的计划感兴趣，那么就可以参与进来一起研究。

12.1.1 重新审查牛顿体系的物质观点

本文认为，牛顿体系的物质观点需要重新进行审查，基础物理学现在遇到的一切麻烦的根源就在此处。在我们日常的经验中，费米子是容易理解的，但是玻色子就很难理解。它们体现出明显的矛盾特征，并且各自承担着不同的功能，我们把这视为物理学的表观矛盾之一。从物理学的历史来看，与费米子的概念很接近的是牛顿的物质概念，特别是物质的“不可穿透性”。玻色子与费米子的矛盾，可以在牛顿的《原理》中找到最初的雏形。

我们由经验知道许多物体是硬的；而全体的硬度是由部分的硬度所产生的，所以我们恰当地推断，不仅我们感知的物体的粒子是硬的，而且其他所有粒子都是硬的。说所有物体都是不可穿透的，这不是推理而来的结论，而是感知的。我们发现拿着的物体是不可穿透的，由此推断出不可穿透性是一切物质的普遍性质。……我们可以推断所有物体的最小粒子也都具有广延、硬度、不可穿透性、可运动性，并赋予它们以惯性性质，这是一切哲学的基础。^{“P256, M59}

在 M60 一书中，作者写道：“自然科学中的重大发现的奥秘，更多的是在于对老思想的不足的认识，而较少在于新思想的产生。”^{P004, M60} 自从卢瑟福认识到原子有核的存在，物理学家们就已经知道了在电子和原子核之间有无比空旷的空间；这样的认识在高能物理实验中再次出现，就是认识到质子的内部还有点状物质在旋转。

“夸克明明被强力囚禁在粒子内部，然而 SLAC 的实验却发现它能够自由转动，这真是令人不可思议啊。”^{P078, M19} 最有戏剧性的是，1968 年 SLAC（美国斯坦福大学直线加速中心）的实验证实，高能电子击中一个质子时，电子会以相对很大的角度偏转，这表明电子击中了质子内某种小的东西。这正如 1911 年盖革和马斯登在金原子对 α 粒子大角度散射的观察中，向卢瑟福证明了原子的质量击中在小小的核上。但是，没有一个人能观察到一个单独的夸克，无论在基本粒子间的高能反应中，还是在密里根法的油滴实验中，都观察不到。”^{P208, M21}

牛顿的物质概念，“说所有物体都是不可穿透的，这不是推理而来的结论，而是感知的。”不可穿透是什么意思？牛顿强调不可穿透性是感知的，这显然是人类肉眼观察物体时获得的感觉，认为物体是实心的。仰望星空，我们看到星球之间存在着遥远的距离；在原子的内部，电子与原子核之间也存在着遥远的距离；在更微观的质子内部，依然发现可以自由转动的物质。这一切都表明，无论在宏观世界还是微观世界，物体都不是牛顿认为的那样是实心的，不可穿透的。

爱因斯坦对牛顿体系中的时空概念进行了修改，认为时空并不是固定的舞台，而是参与物理事件，这是破除牛顿体系的束缚的一个关键性进展，导致了广义相对论的诞生。但是他并没有对牛顿的物质概念的“不可穿透性”产生怀疑，这很可能就是他无法统一引力与电磁力的要害所在。本文的观点是，时空以物质的粒度进行区分，物质并不只存在于一个时空中，更具体地说，电子并不处于人类所在的时空。每一个人都会认为，他站在那里的時候，就占据了那里的整个空间；人们认为自己占据了整个空间，这只是一种假象，是人类感官的局限性带来的假象。因此，需要重新审查牛顿体系的物质概念，就像爱因斯坦审查它的时空概念一样。

普朗克已经指出了建立在人类感官之上的物理概念的不可靠，与牛顿建立在感知上的“不可穿透性”遥相呼应。普朗克说：“整个理论物理学的发展，其特点是在对所有含有主观性因素的物理概念——特别是特定感官所感知到的——进行彻底消除。……如此消除人类的主观性有什么好处呢？那么又为了什么要牺牲感知在理解物理概念方面的直观性和明确性呢？答案是，为了实现理论物理学体系的统一和紧密。”^{P007, M13}

12.1.2 重新审查宏观、微观领域的物理实验的解释

超弦理论的鼓吹者和批评者的阵容都十分强大，无法证伪是它的软肋。与此不同的时，本文提出的时空映射结构并不需要星系那样庞大的高能加速器进行验证。因为这种结构是在对物理理论的冲突进行分析的基础上发展出来的，是为了调和广义相对论与量子力学的矛盾而编造出来的，没有引入弦、膜之类的多余的概念，而只有时空与物质的概念。为了检验时空映射结构的真伪，可以采用一种廉价的策略：对自 J.J. 汤姆孙发现电子以来的所有宏观、微观领域的物理实验的解释重新进行考察。

在微观领域，我们要考察，从 J.J. 汤姆孙发现电子的实验开始，一直到 LHC 的实验，物理学家开展的实验能否推翻时空映射结构？以阴极射线为例，本文的观点是，电子并不存在于人类所在的时空，因此需要对 J.J. 汤姆孙的阴极射线实验的物理解释进行检查。根据时空映射的观点，这必然意味着阴极射线实验中，电子并没有在人类时空中移动，这就与常规的对阴极射线的解释发生冲突。众所周知，电子穿过了阴极射线实验中的狭缝，然后被电场加速，而时空映射结构要求电子并不存在于人类所在的时空。这与传统的阴极射线实验的物理解释发生了尖锐的冲突，是显而易见的矛盾。

对于这样的矛盾，可以从历史的角度进行观察，J.J. 汤姆孙不可能采用波动性来解释阴极射线的现象，随后电子的波动性被他的儿子发现了，而时空映射结构能够解释波动性的时空起源，因此具有更强的解释能力。实际上只需要把阴极射线实验与幽灵成像实验结合起进行分析，就发现阴极射线的物理解释并不完美，而时空映射结构可以容纳这个矛盾。这也是本文提出重新审查宏观、微观领域的物理实验的解释的动机，所有的粒子实验都是使用碰撞、湮灭、虚粒子之类的概念进行解释的，并没有

与时空发生联系。或者说，物理学家们没有意识到时空在粒子物理中发挥的基础性作用，玻色子的概念就是这一论述的最好证明。

在宏观领域，宇宙大爆炸理论影响着许多物理学家思考问题的方式、解决问题的途径，与时空映射结构发生了严重的冲突，基于宇宙大爆炸给出的物理解释都需要重新进行审查。物理学家们把宇宙微波背景辐射作为宇宙大爆炸理论的证据，本文认为这是值得商榷的。宇宙微波背景辐射与黑体辐射一样，都是时空映射结构真实存在的证据，这里与宇宙大爆炸理论发生了剧烈的冲突。对于暗物质，物理学家们可以通过引力透镜等途径证实它的存在，但依然没有能够获得满意的解释。时空映射结构有足够的空间容纳这些让物理学家头疼的物理实在，哪怕再做一千年的实验，再高能量的粒子都能放入这个结构中来。而超弦理论随时都可能崩溃，因为它只考虑了三色、六味、八种胶子，这只是距离人类时空最近的几层微观时空的物理反映。

如果时空映射结构是错误的，那么只需要在贯穿宏观与微观的物理世界中找到一个实验证实它错误就可以了。因此，对时空映射结构进行理论审查的成本非常低廉。但是由于时空映射结构能够解释波动性与粒子性同时存在的现象，这就会获得一种进退自如的解释能力，想要找出一个实验来证实时空映射结构的虚构特征，将是一个艰难的任务。这不是挑衅，而是作为爱因斯坦的铁杆粉丝，对爱因斯坦的物理思想投的信任票。

盖尔曼在 M34 中写道：尽管量子力学一直都是成功的，我们却并没有完全地、从最深层次上理解它的真正意义，特别是它对于理解整体宇宙的意义。30 多年以来，我们中的一些人一直在想方设法构建一个我所称作的量子力学的“现代诠释”。^{P006, M34}

本文认为，量子力学的本质是对时空结构的研究，无论是在高能加速器上开展的实验，还是对宇宙射线的研究，对暗物质的探测，物理学家们实际上是在对时空的本性进行研究，而不仅仅是在研究物质的基本结构。从时空映射的角度出发，重新解释在宏观和微观领域开展的实验，也许会让在这些

领域进行研究的物理学家认为这是一个有趣的观点。他们实际上是在研究更深层次的时空结构，但是他们好像并不了解这一点。

或者可以这么说：他们提出了一个错误的问题，却干了一件正确的事情。

12.1.3 重新审查超弦理论与宇宙大爆炸理论

本文提出了一个鲜明的观点，就是反对超弦理论和宇宙大爆炸理论，这给我写作论文的过程带来了思想压力。因为这两种物理理论，作为科普知识在世界范围内广泛传播，普罗大众已经广泛的知道了这两种物理理论，并且把它们作为对我们所生存的宇宙认识的重要组成部分。怎么敢冒天下之大不韪，反对这样有着显赫背景的物理理论？

超弦理论和宇宙大爆炸理论，和本文中提出的时空映射结构存在明显的矛盾。就像本文所阐述的那样，时空映射结构已经隐晦地出现在爱因斯坦的统一场的物理学文献中（我只是重新发现了这个结构）。引力波在一百年之后的 2015 年被证实，这表明爱因斯坦想要统一引力场和电磁场的见解是超前的见解，而这种见解显然是与时空映射结构有关的，在论文中我已经充分地论证了这个问题。

我们可以想象，爱因斯坦在 100 年以前构思引力波的时候，一定思考过引力波和光波的内在联系，所以他才将统一引力场和电磁场作为激动人心的研究目标。由于对量子力学的深刻批评，爱因斯坦在人生的晚年忍受着几乎整个物理学界的白眼，但是他依然坚持着自己的科学见解。全世界的人们都被告知爱因斯坦的科学晚年是整个物理学的悲剧。

只需要看看爱因斯坦的光量子概念在物理学历史上的遭遇，我们就可以知道爱因斯坦有着独特的物理学直觉和判断力。那么我们是否可以考虑这样的问题：爱因斯坦坚持到死的对量子力学的批评态度，是不是由于一种尚未被认识的物理学直觉所导致的呢？在物理学的历史上，一种被批判的物理理论奇迹般地起死回生的案例时常发生，爱因斯坦的物理学统一思想是不是也能够重放异彩呢？爱因斯坦隐晦地提出的时空映射结构是否隐藏着宇宙的真相呢？

实际上，超弦理论和宇宙大爆炸理论，都隐含着一个假设，那就是再也没有更高能量的粒子被发现，粒子物理学已经探究到了宇宙结构的最微观处，已经找到了最基础的构件。从时空映射结构的角度来看，这就像在雄伟的喜马拉雅山上铲掉了一层皮，然后宣称已经探究到了喜马拉雅山的全部奥秘。如果时空映射结构的时空层级与指数函数 $\exp(x)$ 有直接的联系，那么现在对微观世界的探索仅仅是九牛一毛。

这让我想起中国的一个成语：鱼游沸鼎。当壮观的宇宙事实不断展现的时候，这两个物理理论都会被宇宙真实表现所碾压。尽管本文反对超弦理论和宇宙大爆炸理论，这也仅仅是出于科学研究的目的，我确实认为这两种物理理论都处于危险的处境。这是由于，它们都是建立在现在的粒子物理学的实验和观测成果之上，基于现在已经被发现的粒子。只要新的更微观的粒子被发现——它们一定会被发现——那么这两个理论就立即崩溃，原始汤、11维时空都将烟消云散。

我们只需要观察一下泡利对宇称不守恒的误判、观察一下玻尔对爱因斯坦光子理论的反驳，就能吸取物理学历史中记载的深刻教训——泡利、玻尔都是创建量子力学的核心人物。中国古人说：君子不立危墙之下。如果现在的粒子物理学实验，仅仅是触及到了距离人类时空最近的几层微观时空，那么在更高的实验能量之下就一定能够触及到更深的时空。那时候，宇宙大爆炸理论的原始汤将如何进行推演呢？超弦理论难道还要继续往上添加维度吗？就像托勒密体系的圆上加圆，从而错失物理学第一次统一的天赐良机？

尽管本文反对超弦理论和宇宙大爆炸理论，但是这两个理论在整个物理学的历史上也有重要的价值。超弦理论的价值在于，在时空映射结构提出之前，就已经将时空波动性的特征生动地展现出来了，时空映射结构只是将超弦理论的 $4+n$ 结构改变了一个数学符号，改变为 $4 \times n$ 。宇宙大爆炸理论的价值在于，它导致了霍金宇宙波函数概念的诞生，将历史路径积分这一微观领域的概念扩展到整个宇宙，时空映射结构只是将每一条路径放在了不同的时空之中。在探索宇宙奥秘的过程中，物理学家们

无数次地走入岔道，但是依然前赴后继地探索新的道路；物理学的探索之路就像钻迷宫，意见不一致是十分正常的，这正是宇宙奥秘的一种表现形式。

12.1.4 研究电子的内部结构

本文最重要的观点是，电子并不存在于人类所处的时空。做出了这样的修改之后，基础物理学的不同分支之间就有可能建立联系，四大作用力就获得了在一个统一的时空结构中进行解释的可能。由于提出电子并不存在于人类时空的观点，立即就产生了另一个推论：电子有可能存在内部结构。

首先我们来看一下现代物理学对于电子是否存在内部结构的观点。在这里直接引用维尔切克和盖尔曼的相关论述，这是为了体现出权威性，因为他们都是诺贝尔物理学奖获得者，对粒子物理标准模型的建立做出了卓越的贡献。

“对于电子的质量为什么只能是这么大这一点，物理学家还没有什么好主意。目前还没有证据表明电子具有内部结构——大量的证据是否定的——因此我们用来解释质子质量的方法，即将其质量与内部能量联系起来的方法，对此无法奏效。我们需要一些新的想法。”^{P196, M30}

“物理学家们知道，以前人们认为基本的东西后来被证明是由更小的东西组成。分子是由原子组成的。原子虽被希腊人认为是不可分割的，也被证明是由原子核和绕核旋转的电子组成。后来，核又被证明是由中子和质子组成，这是1932年在发现中子后才开始明白的。现在我们又知道，中子和质子也有它们自己的组成部分：它们是由夸克组成的。现在理论物理学家们确信夸克类似于电子。如果夸克被证明还有组成部分，那么电子也同样还有组成部分。不过在今天看来还似乎不大可能。”^{P177, M34}

本文的观点——特别是电子不存在于人类所处的时空的观点——看起来非常奇怪。为此，需要引用杨振宁说的一句话，为这种离奇的观点做一个辩护。他说：一个想法越“离奇”，当它与自然现象的描述相联系时就变得越深刻。^{P305, M6} 在 M33 一书中写道：在亚原子世界神秘的现象面前，没有什么想法能够称得上怪诞。^{P137, M33}

我相信，有些读者在读到这样的论述时会心存疑虑，因为这完全颠覆了读者从教科书或科普读物中获得的认识。实际上，只要我们把麦克斯韦方程和狄拉克方程放在一起进行比较，就会自然地产生这种推论。麦克斯韦方程的算符 D 指出了方向，垂直于四维时空流形的任意一点，如果时空只有一层，那么应该在哪里安放这个方向？狄拉克方程的核心是 D^2 ，如果没有更深的时空存在， D^2 又该放在哪里呢？（必须着重指出的是，仅有极少数的人知道麦克斯韦方程能够写成 $DF=J$ 这样的公式，这是由于 Geometric Algebra 这种崭新的数学语言很晚才出现。）

长期以来，粒子物理学家们总是在所谓的“数学空间”中讨论问题，使物理理论显得高深莫测。在我看来这并不是高深，而是物理理论尚未能真实反映宇宙结构的一种表现。正电子的发现是与狄拉克方程的 D^2 联系在一起的，只要我们问一问，在宇宙的何处安放这个算符，我们很容易地就会想到电子并不存在于人类所在的时空。本文对弱作用力做出了基于时空的解释，奇异粒子的衰变同样表明比质子更深的时空在微观下存在着。从这个角度来看，电子与质子不存在于一个时空的结论，也就十分好理解了。

如果读者依然心存疑虑，那么他们可以去看看与电子有关的实验现象。只要去看看单电子双缝实验，就知道电子的行为是多么怪异。对于电子的怪异性质，还是让我们看看亚瑟·爱丁顿的论述，他在《物理世界的性质》一书中写道：我们无法用自己熟悉的理念描述电子……这是我们未知的事物，它正在做我们不了解的事情。^{P032, M16}

认为电子存在内部结构，这是一种对称思想的反映。既然处于更深时空的质子都有内部结构，那么电子当然也应该有。当年，格拉肖也是从对称的观点出发，认为还存在第四种夸克。这就与另一个古老的问题联系在一起的，那就是电子的自旋。自旋很可能与时空映射算符 D 指出的方向有关系，电子很可能是绕着这个轴在旋转。自旋是物理学中极为神秘的概念，杨振宁都认为对自旋的了解并没有达到尽头。

但是，本文并不认为电子的内部结构是短期可以解决的问题，也许一百年以后的物理学家能够证实电子内部结构的真实存在。由于电子存在于另外一层时空，探测过程可能会使微观时空发生扭曲，从而使它收缩或者膨胀，电子并不是一种刚性结构。庞加莱在 1905 年就说过：“通过假设可变形可压缩的电子受着一种其大小正比于体积变化的恒定外加压力的作用，我们就可以得到一个可能的关于电子收缩的解释。”^{P200, M17} 闵可夫斯基说得更微妙，他说：“把刚性电子引入麦克斯韦理论，就像用棉花糖塞住耳朵去听音乐会。”^{P202, M17}

虽然人类处在电子时代，但是对于电子的理解可以说是九牛一毛。实际上这并没有什么稀奇的，因为还有同样难堪的事实：人类至今也没有搞清楚引力和光的本质。加来道雄在 M4 中写道：“统一场论，将能把他的引力理论和麦克斯韦的电磁理论统一起来，这将成为他的巅峰之作，也是人类科学 2000 多年来探索引力和光的本质的最后总结。这一理论将使他能够读懂上帝的心思。”^{P123, M4}

12.1.5 研究电荷与色荷的时空起源

电荷、色荷是物理学里面非常基础的概念。在理论物理研究中，我们应该回过头来看一看这些基础的物理概念之间的联系。目前，电荷、色荷尚未与时空建立联系，这是理论物理中急需解决的问题。时空映射结构，也许能够提供这样的线索，这是因为在时空映射结构中，电子与质子并不处于一个时空中，而这两者都是带电荷的。更为怪异的分数电荷，例如夸克的 $1/3$ 电荷，也将能够在时空映射的框架之下获得解释。

一个更为直接的证据，就是杨振宁发现的时空曲率公式与规范场理论的公式的相似性。虽然他也无法解释为什么这两个公式长得几乎一模一样，但是很显然他相信这里面大有玄机。色荷是强相互作用的基石，而强相互作用是用杨振宁的规范场来描述的，沿着杨振宁发现的这个线索，当然我们也可以推断色荷一定与时空存在深刻的联系。这个问题的关键是搞清楚复数 i 的物理意义，杨振宁已经指出，现在并没有人能够对此做出解释。

爱因斯坦早在狄拉克之前就已经认识到电荷与时空存在联系，在M4中这样描述：他指出将相对论方程中的电子的电荷变为相反，如果同时反转空间的方向，也能得到同样的方程式，他表明任何物质的粒子，都必然存在电荷相反但结构相同的粒子。^{P136, M4}

从狄拉克方程也可以找到线索，狄拉克方程的时空映射算符与正负电子存在联系，而正电子概念提出的时候受到玻尔、泡利、海森堡等量子力学大师的批评，表明这几位量子力学大师并没有意识到时空与电荷存在本质的联系。从这一点来看，也可以看出爱因斯坦与玻尔的差异，玻尔从来就没有打算在时空的框架下解释量子力学，而爱因斯坦把时空作为物理学中最基础的概念。玻尔与爱因斯坦发生冲突是正常的，不发生冲突才是不正常的。

超弦理论也试图解决电荷起源的问题，在M61一书中写道：用额外维度里的圆形来解释电荷这个想法早在弦论出现前就有了，它几乎有一百年的历史了。但这个想法从来没有被定量地实施过，实现这个想法是弦论宏大志向的一部分。^{P087, M61}在我看来，弦理论家们被圆迷惑了，只要一个法线就可以定圆，而且不限制圆的直径，而这个法线是与狄拉克的时空映射算符D联系在一起的。实际上，数学家嘉当（陈省身的老师）就是以一条法线、两条切线定下曲面上的一个坐标，并使坐标移动的方式来研究曲面的。

在我看来，找到电荷与色荷的时空起源，这是理论物理学的一个十分重要的任务，这比计算宇宙什么时候诞生的问题重要一万倍。如果能找到电荷、色荷的时空起源，就有可能实现爱因斯坦宏伟的梦想，将万有引力与电磁力在一个几何结构中统一起来。为什么有分数电荷 $1/3$ ？这个问题没有得到圆满的解决，在时空映射结构中可能找到答案。分数电荷的问题，很可能转变为一个不是很复杂的数学问题：流形映射。

物理学家们真正的懂得了电荷概念的本质吗？“我们不知道电荷为什么是量子化的，但是在未来的规范理论的框架内它可能是很容易解释的。”^{P044, M17}作为物理学的基础概念，电荷还存在着疑问，这并不像我们认为的那样具有明确的答案，我相信它一定是与时空联系在一起的。

数学家们也关心电荷的问题，并且指出这与空间的度量有关。“与牛顿力学中的情况不同，为了解释运动的轨道不需要引力。重力的消失提出了另一个问题，那就是用空间的度量去解释电荷的吸力和斥力。这样一种成就将会给重力和电磁学提供一种统一的理论。”^{P284, M14}

12.2 实验验证和工程应用

在论文的写作过程中，已经构思了对时空映射结构进行实验验证的方法，并且也思考了在工程中如何应用的问题。但是，由于在一篇文章中不适合写太多的新观点，因此，这两个方面的内容将在下一篇论文中进行详细的论述。

作为时空映射结构的第一个应用，就是可以明确地指出，欧洲核子研究中心（CERN）的大型强子对撞机(LHC)在 2013 年所发现的粒子，根本就不是希格斯粒子。尽管 2013 年的诺贝尔物理学奖颁发给了希格斯等人，但是，那并不是希格斯粒子，在时空映射结构中根本就不需要希格斯粒子的存在。希格斯机制在基础物理学中的价值是它指出了真空的重要性，但是真空并不是最终的决定因素。

粒子物理标准模型是以粒子的概念为基础的，费米子是构成物质的粒子，玻色子是传递力的粒子，而希格斯粒子在整个结构中显得格格不入，缺乏基本的美感。如果承认希格斯粒子的存在，那就意味着基本粒子只能有三代，粒子物理标准模型可以盖棺定论了，而希格斯粒子就是那个棺材板。本文明确地指出，站在时空映射结构的观点来看，粒子物理本质上是对微观时空的探索，玻色子体现的就是时空之间的映射关系，还存在着更深的时空结构，对于微观时空的探测远未走到尽头。

应该打开希格斯粒子这个棺材板，重新对 2013 年所发现的这个粒子的性质进行分析，看看它是否隐含了新的时空结构的信息。如果它正好包含了第四代粒子的信息，那么 CERN 就可以宣判宇宙大爆炸理论和超弦理论的死刑，这两个理论都建立在只有三代粒子的基础之上。威腾设定 11 维时空就是基于 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ 的维度计算；宇宙大爆炸理论推导的“原始汤”就是从夸克和质子、中子开始的。本文明确指出，时空映射结构意味着 $\exp(x)$ 的存在有时空基础，而 $\exp(x)$ 就意味着更深远的微观

时空必然存在，因此第四代粒子也必定会进入物理学家的视野，不是被高能加速器发现，就是从宇宙射线中找到存在的证据。

爱因斯坦与海森堡在 1925 年进行过一次重要的谈话，爱因斯坦指出“试图单靠可观察量来建立理论，那是完全错误的。实际上，恰恰相反，是理论决定我们能够观察到的东西，观察是一个十分复杂的过程。”^{P314, M3} 需要强调的是这一句话，“是理论决定我们能够观察到的东西”。从时空映射结构的观点来看，粒子物理标准模型实质上是在一个投影时空中思考问题，把人类所在的时空作为观察的基点，开展的高能实验实质上是对微观时空的扰动，这也是爱因斯坦明确指出的“从外面给体系干扰”。粒子衰变实质上是微观时空对外部时空干扰的一种动态反映，是微观时空试图恢复平衡态而做出的反应，这是粒子物理标准模型没有的观点。

粒子物理标准模型对于夸克禁闭性质的解释，实质上就反映出理论物理学家们没有考虑到微观时空对人类观察的反应，而是把全部原因归结为真空的起伏，这也正是粒子物理标准模型要求希格斯机制存在的原因。李政道在 M26 中写道：“在量子色动力学中把真空看成一种复杂介质，核子和介子看成为在这种介质里的气泡。在每个气泡内，对介子有一个夸克--反夸克对，对核子有三个夸克。由于真空对气泡的压力，夸克不可能出来，这就造成了夸克禁闭的现象，而在气泡内部，夸克可以很自由地运动。夸克的动能与外面真空的压力平衡，使气泡不至于垮掉。”^{P77, M26}

这样的解释当然是正确的，也是生动的，但是沿着“描述--解释链”的思维模式，我们应该寻找更为基本的解释，并且在不同的物理分支之间建立联系，特别是与广义相对论建立联系。本文一再强调物理学的基本矛盾，需要从矛盾的观点对物理理论进行考察。我们可以看到，引力的特点是距离越远，力量越小；强力的特点是距离越近，力量越小，这正是物理学基本矛盾的又一表现，当然我们要把矛盾的双方结合起来考虑。爱因斯坦教导我们，引力是与时空联系在一起的；洛伦兹教导我们，电磁场的处所是空虚空间；时空映射结构把真空置于不同的时空之间，也就十分的自然了。因为它既包含了引力的物理基础，时空；又包含了电磁力和强力的物理基础，真空；物理学家们把弱力的性质视

为乖僻，甚至引入希格斯机制来刻意打破在他们看来十分美妙的对称性，时空映射结构明确指出，对称性与不对称性同时存在，这正是时空之间存在映射关系的证据，弱力正是这种特征的反映。

因此，本文认为 2013 年 LHC 找到的粒子，根本就不是希格斯粒子。我们应该记住杨振宁对希格斯机制的深刻判断，他说希格斯粒子太 adhoc，也就是临时拿来用一用的东西。我们要寻找更为基础的解释，真正地将引力纳入这个解释，这是物理学家们梦寐以求的目标，他们称之为“终极理论”。温伯格在 M2 中写道：“如果我们能够在自己的有生之年发现终极理论，那是多么奇异的事情啊！自然终极理论发现将标志着人类理性历史的一个突变，是自 17 世纪现代科学诞生以来最猛烈的突变。

#P208, M2

最后，以一段研究笔记作为本文的结语：物理学家提了错误的问题，做了正确的事情；宇宙时空拉开来看，就能解释粒子物理；把宇宙时空合起来看，就能解释暗物质、暗能量、宇宙微波背景辐射；宏观与微观是一回事，时间不对称；光和时间是人类永恒之谜；波粒二象性是物理学中心问题；遗迹、湮灭、碰撞的概念是想象力缺乏的表现；爱因斯坦是整个物理学的统帅，唯有回归时空几何的理论框架，才能实现物理学的大统一；简单、优美是物理学研究的中心法则；物理学统一之时，就是人类走向深远的微观世界之日。

参考文献:

- [1] 阿尔伯特·爱因斯坦, 利奥波德·英费尔德, 中信出版集团, 《物理学的进化》,2019
- [2] 斯蒂芬·温伯格, 湖南科学技术出版社, 《终极理论之梦》,2007
- [3] 阿尔伯特·爱因斯坦, 商务印书馆, 《爱因斯坦文集》第一卷, 2010
- [4] 加来道雄, 湖南科学技术出版社, 《爱因斯坦的宇宙》,2016
- [5] 保罗·哈尔彭, 湖南科学技术出版社, 《伟大的超越》,2008
- [6] 杨振宁, 南开大学出版社, 《杨振宁演讲集》,1989
- [7] 玻尔, 北京大学出版社, 《玻尔讲演录》,2017
- [8] 尼尔斯·玻尔, 华东师范大学出版社, 《尼尔斯·玻尔集》第六卷,1993
- [9] 史蒂芬·霍金, 列纳德·蒙洛迪诺, 湖南科学技术出版社, 《大设计》,2017
- [10] 恩斯特·彼得·费舍尔, 浙江人民出版社, 《科学简史》,2018
- [11] 弗兰克·维尔切克, 湖南科学技术出版社, 《美丽之问》,2018
- [12] 布鲁斯·罗森布鲁姆, 湖南科学技术出版社, 《量子之谜: 物理学遇到意识》,2013
- [13] L.斯莫林, 湖南科学技术出版社, 《物理学的困惑》,2018
- [14] 莫里斯·克莱因, 上海科学技术出版社, 《古今数学思想》,2014
- [15] 路易·德布罗意, 北京大学出版社, 《德布罗意文选》,2012
- [16] 约翰·格里宾, 中国青年出版社, 《不可能的六件事》,2020
- [17] 亚伯拉罕·派斯, 商务印书馆, 《上帝难以捉摸》,1998
- [18] 杨建邺, 金城出版社, 《费曼传》,2016
- [19] 大栗博司, 人民邮电出版社, 《强力与弱力》,2016
- [20] 玛丽·居里, 北京大学出版社, 《居里夫人文选》,2010
- [21] 斯蒂芬·温伯格, 湖南科学技术出版社, 《亚原子粒子的发现》,2007

- [22] 费米, 北京大学出版社, 《费米讲演录》,2016
- [23] 肖恩·卡罗尔, 湖南科学技术出版社, 《寻找希格斯粒子》,2014
- [24] 卡洛·罗韦利, 湖南科学技术出版社, 《现实不似你所见》,2017
- [25] 加来道雄, 上海科技教育出版社, 《超越时空》,2009
- [26] 李政道, 清华大学出版社, 《对称与不对称》,2000
- [27] 麦克斯韦, 北京大学出版社, 《电磁通论》,2010
- [28] 阿尔伯特·爱因斯坦, 湖南科学技术出版社, 《爱因斯坦全集》第五卷,2009
- [29] 弗里曼·戴森, 重庆大学出版社, 《宇宙波澜》,2015
- [30] 弗兰克·维尔切克, 湖南科学技术出版社, 《存在之轻》,2015
- [31] 乔治·伽莫夫, 罗素·斯坦纳德, 科学出版社, 《物理世界奇遇记》,2017
- [32] 克利福德·A·皮克奥弗, 上海科技教育出版社, 《从阿基米德到霍金: 科学定律及其背后的伟大智者》,2014
- [33] 乔治·约翰逊, 上海科技教育出版社, 《奇异之美: 盖尔曼传》,2013
- [34] M·盖尔曼, 湖南科学技术出版社, 《夸克与美洲豹》,1999
- [35] 道格拉斯·斯通, 机械工业出版社, 《爱因斯坦与量子理论》,2019
- [36] R.P·费曼, 湖南科学技术出版社, 《费曼讲物理: 相对论》,2012
- [37] 安德鲁·罗宾逊, 湖南科学技术出版社, 《相对论 100 年》,2016
- [38] 布莱恩·格林, 湖南科学技术出版社, 《宇宙的琴弦》,2016
- [39] A.S·爱丁顿, 中国大地出版社, 《物理世界的本质》,2016
- [40] 劳伦斯·克劳斯, 中信出版社, 《理查德·费曼传》,2019
- [41] 赫尔奇·克劳, 湖南科学技术出版社, 《狄拉克: 科学和人生》,2009
- [42] 凯瑟琳·弗里兹, 人民邮电出版社, 《宇宙鸡尾酒》,2015
- [43] 戴维·林德利, 浙江人民出版社, 《科学之魂》,2018

- [44] 布莱恩.克莱格, 海南出版社, 《万有引力》,2017
- [45] 罗杰.彭罗斯, 湖南科学技术出版社, 《通向实在之路》,2008
- [46] 阿尔伯特.爱因斯坦, 湖南科学技术出版社, 《爱因斯坦全集》第三卷,2002
- [47] 布莱恩.克莱格, 重庆出版社, 《量子纠缠》,2011
- [48] 乔治.马瑟, 人民邮电出版社, 《幽灵般的超距作用》,2017
- [49] 安妮.鲁尼, 黑龙江教育出版社, 《爱因斯坦自述》,2016
- [50] 薛定谔, 北京大学出版社, 《薛定谔演讲集》,2007
- [51] 大卫.卡西迪, 湖南科学技术出版社, 《维尔纳.海森堡传: 超越不确定性》,2018
- [52] 彼得.柯文尼, 罗杰.海菲尔德, 湖南科学技术出版社《时间之箭》,2002
- [53] 杨振宁, 湖南教育出版社, 《粒子物理及其相互作用》,1999
- [54] 玻恩, 爱因斯坦, 上海科技教育出版社, 《玻恩- 爱因斯坦书信集》,2010
- [55] 恩斯特.彼得.费舍尔, 浙江人民出版社, 《科学简史: 从亚里士多德到费曼》,2018
- [56] 布莱恩.克莱格, 海南出版社, 《万有引力: 宇宙最神秘的力量如何塑造我们的生活》,2017
- [57] 曼吉特.库马尔, 重庆出版社, 《量子理论: 爱因斯坦与玻尔关于世界本质的伟大论战》,2012
- [58] 阿尔伯特.爱因斯坦, 上海外语教育出版社, 《爱因斯坦晚年集》,2010
- [59] 牛顿, 北京大学出版社, 《自然哲学之数学原理》,2006
- [60] 哈拉尔德.弗里奇, 上海科技教育出版社, 《改变世界的方程》,2016
- [61] 斯蒂文.斯科特.古布泽, 重庆大学出版社, 《弦理论》,2015
- [62] 史蒂文.温伯格, 重庆大学出版社, 《最初三分钟》,2015
- [63] 约翰.斯塔赫尔, 上海科教出版社, 《爱因斯坦奇迹年》,2007
- [64] 郭光灿, 高山, 北京理工大学出版社, 《爱因斯坦的幽灵》,2018
- [65] 周金昌, 科学出版社, 《丁肇中传》,2017

- [66] 罗伯特.P.克里斯, 人民邮电出版社, 《量子时刻: 奇妙的不确定性》,2016
- [67] 唐纳德.帕金斯, 中国科学技术大学出版社, 《粒子天体物理》,2015
- [68] 迈克尔.S.沃克, 中信出版社, 《量子世界的发现之旅》,2019
- [69] 托马斯.K.盖瑟, 中国科学技术大学出版社, 《宇宙线和粒子物理》,2018
- [70] 约翰.阿奇博尔德.惠勒, 湖南科学技术出版社, 《约翰.惠勒自传》,2018
- [71]. 阿尔伯特.爱因斯坦, 湖南科学技术出版社, 《爱因斯坦全集》第四卷,2002
- [72] 马克斯.普朗克, 重庆出版社, 《普朗克在哥伦比亚大学的八堂物理课》,2018
- [73] 格雷姆.法米罗, 重庆大学出版社, 《量子怪杰: 保罗.狄拉克传》,2015
- [74] 陈省身, 科学出版社, 《陈省身文选》,1989
- [75] Chris Doran, Anthony Lasenby, 世界图书出版公司, 《物理学家用的几何代数》,2014